

**REVUE
DELLA/AFRIQUE**

Tome 1
Lettres, Langues, Arts,
Enseignement, Pédagogie, Didactique

DELLA
AFRIQUE

REVUE DELLA/AFRIQUE

Sous la direction de Koffi Ganyo AGBEFLE

Tome 1
Lettres, Langues, Arts, Education, Enseignement,
Pédagogie, Didactique

ISSN: 2790-0584 (online)
ISSN: 2790-0576 (print)

VOL. 6 N° 17 - MAI 2024

REVUE DELLA/AFRIQUE
VOL.6 N° 17 – Mai 2024

ISSN 2790- 0584 (Online)
ISSN 2790- 0576 (Print)

Sous la direction de
Koffi Ganyo AGBEFLE

Equipe de relecture AGBEFLE Koffi G, koffiganyoa@yahoo.fr
TREMBLAY Christian, OEP Paris France, RICHEVAUX Marc, Institut
CEDIMES, France, TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder,
Niger

**Tome 1 : Lettres, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactique**

Comité scientifique

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- DOSSOU Paulin Jésutin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- KOUDJO Bienvenu, Université d'Abomey Calavi, BENIN
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- SOW N'diémé, Université e Ziguinchor, Sénégal
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- TUBLU Yves, CELHTO UA Niamey, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

REVUE DELLA/AFRIQUE

VOL. 6 N° 17 – Mai 2024

ISSN 2790- 0584 (Online)

ISSN 2790- 0576 (Print)

La Revue DELLA dirigée par L'Académie Africaine de
Recherches et d'Etudes Francophones

Toute reproduction interdite
sans l'autorisation de l'éditeur

Copyright, ACAREF-DELLA/EFUA

Mise en forme : D. Honorine KELEBOU, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Maquette de couverture : Koffi AMEWOU, ACAREF/Bureau Afrique,
Lomé

Présentation de la Revue DELLA

1- Nature, champs disciplinaires et périodicité de la Revue La revue DELLA se veut une revue scientifique pluridisciplinaire, mieux transdisciplinaire dont les principaux domaines d'intervention sont les lettres, langues, sciences humaines et sociales. En d'autres termes, cette revue est ouverte à la communauté des enseignants et/ou chercheurs en éducation, en linguistique et en didactique des langues qui sont en relation avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie, psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, etc. donnant lieu à deux tomes par numéro depuis 2019.

DELLA est une revue semestrielle. Elle paraît deux fois l'an (en février et en Août). En cas de nécessité, elle peut se consacrer à la publication des numéros spéciaux. La revue peut aussi faire un appel à thématique définie.

2- Langue de publication

Revue Francophone par excellence, DELLA accepte et publie uniquement des textes écrits en français. Chaque article comporte cependant un résumé en anglais ou dans une langue nationale du pays de l'institution d'attache de l'auteur (voir les consignes aux auteurs). Dans des cas extrêmes, la Direction de la revue peut autoriser une publication dans une autre langue autre que le français. L'auteur devra donc faire préalablement la demande auprès des responsables de la revue.

Les consignes de la Revue DELLA aux auteurs

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième

ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la langue officielle du pays de l'institution d'attache de l'auteur. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots maxi. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais.

NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Introduction

- La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.
- La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte des données, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

- Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références théoriques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

- La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.
- Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir. Il commente les tableaux et graphiques.
- La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en vue d'études futures.

Conclusion - L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponses.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2,5 cm, droite 2 cm.

Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Garamond taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui ont la taille 10), interligne 1,5 ; sans espace avant ou après. Le texte ne doit pas dépasser 15 pages (minimum de 10 pages & maximum de 15pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont justifiés ; leur numérotation doit être

Claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Afeli, 2003 :10) NB : Les notes de bas de page sont à éviter autant que possible.

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques :

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Maurer, 2010 : 15). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à 2, la mention et al. en *italique* est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : **Pour les périodiques**, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en *italique*, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la société d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages.

Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès.

SOMMAIRE

- 1. L'EXISTENTIALISME FACE A L'HUMANISME : UNE DIMENSION PHILOSOPHIQUE DANS L'EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME DE JEAN-PAUL SARTRE_ Aliyu, ADEDEJI & Sonayon, GBENU (*Nigeria*)12**
- 2. ELEMENTS LINGUISTIQUES DU BERBERE SUD ET DU SONGHOY SEPTENTRIONAL : PERSPECTIVES HISTORIQUES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE POUR UNE APPROCHE EDUCATIVE BILINGUE_ Alou AG AGOUZOU et Al (*Mali*) 29**
- 3. METHODES PEDAGOGIQUES ET QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES. ÉTUDE COMPARATIVE DU RENDEMENT DE DEUX APPROCHES. _ Emmanuel ITONG A GOUFAN et Al (*Cameroun*).....46**
- 4. DECLENCHEURS DES COMPETENCES INHERENTES A LA SCHEMATISATION DE LA TRAJECTOIRE DU PROJECTILE EN TERMINALE SCIENTIFIQUE. _ Martial EDOU et Al (*Cameroun*) 64**
- 5. LES ENSEIGNANTS BENEVOLES DANS LA REPRISE DES ACTIVITES SCOLAIRES A DABAKALA A L'ERE DES CNO_ N'kongon Lakoun Richard (*Côte d'Ivoire*) 82**
- 6. BILINGUISME, DIGITALISATION DE L'EDUCATION ET VALEURS CIVIQUES : LEVIERS POUR L'EMERGENCE SOCIO-ECONOMIQUE EN AFRIQUE : CAS DU CAMEROUN_ Nicole NANA NGUEGONG (*Cameroun*) 99**
- 7. CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS : UNA AUTOBIOGRAFÍA NOVELADA (*CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS : A***

FICTIONALIZED AUTOBIOGRAPHY) _ Oumar MANGANE <i>(Sénégal)</i>	114
8. PRATIQUES DE MISE EN TEXTE ET D'EXPLOITATION DES SITUATIONS-PROBLEMES DIDACTIQUES ET INTEGRATION DES APPRENTISSAGES_ Roger KAMDEM & Renée Solange NKECK BIDIAS <i>(Cameroun)</i>	128
9. TEACHING ENGLISH DISSYLLABIC NOUN STRESS IN SECONDARY SCHOOLS IN CONGO_ Roland Giscard ONDZE OTOUBA <i>(Congo)</i>	146
10. INTEGRITE SCIENTIFIQUE ET LITTERACIES UNIVERSITAIRES : POUR UNE APPROCHE DIDACTIQUE DU PLAGIAT ETUDIANT_ Salifou KONE <i>(Mali)</i>	168
11. LA PLACE DU SYSTEME EDUCATIF DANS LA MAOÏSATION DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO- POLITIQUE CHINOIS : (1949-1978)._ ZAN BI IRIE SEVERIN <i>(Côte d'Ivoire)</i>	186
12. L'ENSEIGNEMENT DES SOFT-SKILLS DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE MAROCAIN_ Majda BERRADA <i>(Maroc)</i>	201
13. ENSEIGNEMENT DE LA GENETIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU BENIN : NECESSITE D'UNE REFORTE DE CURRICULA DE FORMATION. _ Paul K. ABOTO et Al <i>(Bénin)</i>	207
14. L'INTERDISCIPLINARITE : INTEGRATION SUBTILE D'UNE PRATIQUE DIDACTIQUE, CURRICULAIRE ET PEDAGOGIQUE DANS LE SYSTEME EDUCATIF IVOIRIEN_ José-Gisèle GUEHI <i>(Côte d'Ivoire)</i>	225
15. L'IMPORTANCE DE LA GRAMMAIRE ARABE DANS LA PRESERVATION DE LA CULTURE ET DE L'IDENTITE_ Abdoul Karim Abdoul Bassit TOURE <i>(Mali)</i>	240

L'EXISTENTIALISME FACE A L'HUMANISME : UNE DIMENSION PHILOSOPHIQUE DANS *L'EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME DE* JEAN-PAUL SARTRE

Aliyu, ADEDEJI

University of Lagos

aaadedeji@umilag.edu.ng

+2348055320411 ou +2349038745844

Sonayon, GBENU

gbenusonayon@gmail.com

+2348164368417

Résumé

L'existentialisme, en tant que philosophie humaniste, place la liberté humaine au-dessus de tout. L'homme est libre de faire son choix et d'être responsable de ses actes. Cette étude est axée sur l'existentialisme de Jean-Paul Sartre vis-à-vis de l'humanisme. La notion dialectique sur l'existence humaine provoque une lutte intellectuelle entre Jean-Paul Sartre et les philosophes chrétiens. La philosophie de Sartre sur l'existence est considérée athée parce qu'il supprime la présence de Dieu dans la formation de l'essence de l'homme. Donc cette recherche vise à étudier le débat philosophique entre Jean-Paul Sartre et les philosophes chrétiens sur le sujet de l'existence humaine, justifier l'existence comme humanisme et analyser l'absurdité qui se trouve dans la liberté de l'homme au cours de son existence en appliquant la théorie phénoménologique et métaphysique. L'humanisme est une doctrine qui démontre la valeur de la personne humaine et qui cherche à réaliser son épanouissement. Sartre, à travers L'existentialisme est un humanisme, cherche donc à prouver la compatibilité de l'existentialisme avec l'humanisme.

Mots-clés : *Existentialisme, Humanisme, Liberté, Subjectivité, Athéisme*

Abstract

Existentialism, as a humanistic philosophy, places human freedom above everything. Man is free to make his choice and to be responsible for his action. This study focuses on the existentialism of Jean-Paul Sartre vis-à-vis humanism. The dialectical notion of human existence provokes an intellectual struggle between Jean-Paul Sartre and the Christian philosophers. Sartre's philosophy of existence is considered atheistic because it suppresses the presence of God in the formation man's essence. So this research aims to study the philosophical debate between Jean-Paul Sartre and Christian philosophers on the subject of human existence, justify existence as humanism and analyze the absurdity which is found in human freedom during his existence by applying phenomenological and metaphysical theories. Humanism is a doctrine that demonstrates the value of human being and seeks to achieve its fulfillment. Sartre, through Existentialism is humanism, therefore seeks to prove the compatibility of existentialism with humanism.

Keywords: *Existentialism, Humanism, Freedom, Subjectivity, Atheism.*

1.0. Introduction

La thèse de la conférence de Sartre en 1946 sur *l'existentialisme est un humanisme* est résumée en une phrase : la philosophie existentialiste est une philosophie humaniste qui place la liberté humaine au-dessus de tout. Ceci est interprété en terme philosophique de Sartre quand il affirme que « l'existence précède l'essence ». Plus précisément, la défense de la personne humaine qui cherche à réaliser son épanouissement est ce qui est considérée comme l'humanisme. Donc, c'est à travers cette définition de l'humanisme que Sartre a essayé de prouver la compatibilité de l'existentialisme avec l'humanisme. L'existentialisme est une doctrine philosophique qui est conçue depuis l'antiquité. Ce mouvement philosophique peut être tracé à l'attitude intellectuelle de Socrate. L'idée d'existence, qui a évidemment servi à forger le nom du mouvement, occupe une place importante dans l'œuvre de plusieurs philosophes anciens comme Platon, Aristote et Socrate.

Cependant, le développement du mouvement existentialiste est beaucoup influencé au dix-neuvième siècle d'abord par Soren Kierkegaard (1813-1855) et suivi de Frederick Nietzsche (1844-1900). En fait, il faut remarquer que l'évènement social qui a fait émerger ce courant était le soulèvement de Kergomard contre la pensée des autres philosophes de son siècle. Donc, Kierkegaard est généralement considéré comme le précurseur et le premier penseur véritable de l'existentialisme. De plus, il y a quelques penseurs modernes de l'existentialisme comme Hegel, René Descartes et bien d'autres qui ont accordé plus d'importance à ce concept d'existence. L'existentialisme est alors un courant philosophique du XXe siècle qui affirme la liberté de l'homme, c'est-à-dire, l'homme est responsable de son destin et de ses actes. Il doit créer le sens et l'essence de son existence. C'est ce qu'il fait, ce qu'il choisit, qui le fait devenir ce qu'il est. L'homme doit trouver en lui ses propres valeurs et il doit décider par lui-même les actes qu'il commettra.

L'existentialisme de Sartre n'est pas celui de Kierkegaard et d'autres penseurs existentialistes chrétiens comme Jaspers, Blaise Pascal, etc. Une des grandes lignes de fracture entre ces penseurs existentialistes chrétiens et Sartre est le rapport de Dieu dans la liberté de l'homme de

choisir à former l'essence de sa vie. Kierkegaard, Jaspers et Pascal pensent la finitude humaine accompagnée de la présence de Dieu.

D'autres comme Sartre, Heidegger et Simone de Beauvoir refusent toute possibilité de l'existence de Dieu par rapport à l'existence et à la formation de l'essence de l'homme. Pour les existentialistes athées, il n'y a pas Dieu ni de nature humaine. Les choix de l'homme sont ceux qui le déterminent. Il n'y a personne qui guide le monde. Le monde est indifférent et hostile. L'essence du monde est déterminée par hasard, et les actes du monde sont aussi déterminés par hasard.

Le point ci-dessus explique que nous voyons le monde, qui est souvent cruel, et nous, qui sommes indépendants et libres. La vie est difficile dans ce monde : nos actes doivent affronter le hasard indifférent qui règle le monde. Cette vie est absurde parce qu'elle est dictée par le hasard. Nous n'avons qu'un peu de pouvoir, et ce pouvoir n'est rien contre le hasard de l'univers.

1.1. Cadre théorique et méthodologique

Cette partie de recherche abordera le cadre théorique et méthodologique. Ce sujet deviendra plus explicatif et cohérent avec l'application des deux méthodes théoriques choisies.

1.1.1. La métaphysique

La métaphysique est une théorie philosophique qui existe depuis le siècle d'Aristote. Mais plus précisément, nous pouvons tracer l'origine de cette théorie à Aristote au VI^e siècle avant Jésus-Christ. En tant que principe premier de l'humanisme, la métaphysique est devenue prépondérante pendant la période classique. René Descartes avec sa philosophie de « Je pense donc je suis » et son ouvrage intitulé *Méditations métaphysiques* (1641) est devenu le plus reconnu sur la théorie métaphysique en France pendant la période classique.

La théorie métaphysique est un aspect de la philosophie de l'existence qui traite des questions fondamentales des principes premiers de l'être, du néant, de l'identité et du changement de l'être-humain, de l'absurdité et de l'optimisme. Elle questionne également la connaissance du monde par l'homme, des choses et processus en tant qu'ils existent au-delà et indépendamment de l'expérience sensible que l'homme traverse dans le monde où il se trouve. La métaphysique est la science philosophique qui contient les premiers fondements de ce qui pose la question de

l'existence et de l'univers chez l'homme. Elle est une science de l'être. Elle questionne l'étant, le non-être, l'espace et le temps, ainsi que les entités qui sont au-delà de la physique, comme l'âme, les formes et les nombres.

En rapport avec cette étude, la métaphysique aidera à bien comprendre l'état de l'existence de l'homme que Jean-Paul Sartre prêche dans son essai philosophique, *l'existentialisme est un humanisme*, et également la position des existentialistes chrétiens et des marxistes sur le sujet de l'existence. De plus, l'application de cette théorie à ce sujet facilitera la compréhension de l'absurdité qui combat la liberté de l'homme au cours de son existence dans le monde.

1.1.2. La phénoménologie

La phénoménologie est une théorie de l'approche qualitative qui a commencé en Europe aux environs de 1900. Cette théorie a pour précurseur un philosophe allemand, Edmund Husserl. Ce cadre théorique est introduit à travers l'œuvre majeure de Husserl, *Recherches logiques* (1900-1901). Husserl, en rupture avec le psychologisme et en opposition à la métaphysique, fonde la phénoménologie comme science de la nature qu'il juge à élucider le rapport de l'homme au monde. La théorie phénoménologique a été introduite à la sociologie américaine par Alfred Schutz, un collègue de Husserl. Schutz était spécifiquement intéressé par la chaîne du processus des expériences dans la vie quotidienne de l'homme.

La phénoménologie, selon Husserl, analyse l'être-humain et son expérience vécue dans le monde. L'être-humain est dans le monde de la vie, c'est-à-dire, le monde vécu. Celui-ci est la toile de fond de toutes les perceptions, les expériences et les connaissances de l'être-humain. La phénoménologie donne le primat au vécu de l'individu, à sa perception, à sa biologie et à son histoire. Elle permet d'entrer dans le monde de la personne qui décrit, dans son champ phénoménal.

La méthode phénoménologique a pour objectif de décrire le sens accordé à un phénomène. Cette théorie permet de décrire le phénomène, c'est-à-dire, le saisissement de l'homme, le sens que celui-ci lui a donné. L'objectif de la phénoménologie est donc de comprendre un phénomène, de découvrir le « comment » du vécu, le sens donné à une expérience de l'existence de l'homme et son monde.

L'emploi de la théorie phénoménologique dans cette étude élucidera les expériences que vit l'homme après sa rencontre avec le monde. Ces expériences sont des phénomènes qui influencent l'existence de l'homme. Ensuite, cette théorie va bien expliquer la position existentialiste de Sartre et comment les expériences vécues par l'homme peuvent mener à l'absurdité. En outre, la théorie va également exposer la notion existentialiste des philosophes existentialistes chrétiens et des marxistes sur le sujet de l'optimisme, du bonheur et du travail.

1.2. L'existentialisme athée de Sartre

L'existentialisme est une philosophie à deux faces : l'existentialisme chrétien et l'existentialisme athée. Ayant bien étudié les ouvrages des philosophes allemands surtout Martin Heidegger, Sartre démontre sa propre notion existentialiste sous la plume d'athéisme. Avant de commencer l'étude de texte, il est nécessaire de savoir ce que c'est que l'existentialisme. L'existentialisme est une philosophie qui met l'existence humaine au cœur du débat et c'est simplement un humanisme. D'après Sartre (1946), l'existentialisme est une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, déclare que toute vérité et toute action impliquent un milieu et une subjectivité.

La notion existentielle de Soren Kierkegaard, en tant que le précurseur de l'existentialisme au XIXe siècle, est celle de l'existentialisme chrétien alors que Sartre représente l'existentialisme athée. Dans la défense de sa notion athéiste sur l'existence, Sartre fait un retour critique sur la notion de l'existence aux XVIIIe et XIXe siècle en donnant un exemple concret :

« Lorsque nous concevons un Dieu créateur, ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur ; et quelle que soit la doctrine que nous considérons, qu'il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes ou de la doctrine de Leibniz, nous admettons toujours que la volonté suit plus ou moins l'entendement ou, tout au moins, l'accompagne, et que Dieu, lorsqu'il crée, sait précisément ce qu'il crée.

Ainsi, le concept d'homme, dans l'esprit de Dieu, est assimilable au concept de coupe-papier dans l'esprit de l'industriel ; et Dieu produit l'homme suivant des techniques et une conception, exactement comme l'artisan fabrique un coupe-papier suivant une définition et une technique. Ainsi l'homme individuel réalise un certain concept qui est dans l'entendement divin. Au XVIII^e siècle, dans l'athéisme des philosophes, la notion de Dieu est supprimée, mais non pas pour autant l'idée que l'essence précède l'existence. Cette idée, nous la retrouvons un peu partout : nous la retrouvons chez Diderot, chez Voltaire, et même chez Kant. L'homme est processeur d'une nature humaine ; cette nature humaine, qui est le concept humain, se trouve chez tous les hommes, ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel, l'homme ; chez Kant, il résulte de cette universalité que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois sont astreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base. Ainsi, là encore, l'essence d'homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. L'existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence

précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c'est l'homme ou, comme dit Heidegger, la réalité-humaine ». (Sartre, 1946: 23).

Cet existentialisme que représente Sartre refuse la reconnaissance de Dieu, déclare qu'il y a un être chez qui l'existence précède l'essence, c'est l'homme. Heidegger s'accorde avec Sartre sur le sujet de l'existentialisme athée dans *Etre et le Temps* (1929) pour mettre l'accent sur la notion. Ce dernier considère que « seul l'homme en tant qu'étant, peut avoir une intelligence de l'Être. Le propre de l'homme est de penser cet Être ». C'est pourquoi l'homme est considéré, selon lui, comme un « *Dasein* » qui signifie Être-là. Le *Dasein* de Heidegger que cite Sartre désigne la capacité propre à l'homme de s'interroger sur l'Être et notamment sur sa présence au monde afin de se produire.

Il faut noter que l'existentialisme athée réfute les thèses religieuses qui proclament que Dieu a créé l'homme et donc que l'essence, « Homme » existerait avant son existence propre alors que, comme nous verrons chez Sartre et les autres existentialistes, c'est l'existence qui précède l'essence.

2.1. Les principes philosophiques de Sartre sur l'existence

Sur le sujet de l'existentialisme comme un humanisme, Jean Paul-Sartre, à travers son essai philosophique, a profondément analysé quelques principes portant sur l'existence de l'homme. Ces principes philosophiques de Sartre sont des grands thèmes auxquels portent son discours sur l'existentialisme en 1945 et aussi la transcription de son discours philosophique à un essai philosophique intitulé *L'existentialisme est un humanisme* en 1946.

2.1.1. « L'existence précède l'essence »

« L'existence précède l'essence » est un énoncé qui domine la pensée existentialiste de Sartre dans *L'existentialisme est un humanisme*. L'existence, c'est le fait d'être vivant alors que l'essence, c'est la nature des choses, ce qui la définit. Donc, pour Sartre, on existe avant d'être défini. Pour concrétiser ce point de vue sartrien, il affirme que:

« (...) l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et

qu'il se définit après. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme ». (Sartre, 1946 : 29).

En d'autres termes, Sartre définit son existentialisme par « l'existence précède l'essence » qui démontre l'athéisme. Il met l'emphase sur les conséquences de l'inexistence de Dieu. Pour lui, l'homme ne peut se raccrocher à rien, mais il est libre. Par conséquence, l'homme entre dans son identité et fait son choix : il revient de décider s'il veut être le même ou changer. C'est en révélant à l'homme son indétermination que sa conscience lui révèle sa liberté.

Simone de Beauvoir, contemporaine de Sartre qui ne se voit pas comme philosophe mais comme féministe, applique l'analyse existentialiste sartrienne à la condition féminine à travers son ouvrage *Le Deuxième Sexe* (1949). Très logiquement, elle déclare qu'« on ne naît pas femme, on le devient ». Naturellement, son propos n'est pas de nier la réalité sexuée des hommes et des femmes. Il est de mettre au courant la place de la femme dans la société, au nom de la biologie.

Suivant la conception de l'existence sartrienne, l'homme n'est pas prédéfinissable, il ne devient homme qu'après. L'histoire de l'humanité démontre que l'homme existait dans le monde avant de savoir ce qu'était un homme. Il a progressivement évolué et a pu se définir comme tel mais son existence a bien précédé son essence. La nature humaine n'existe pas puisqu'il n'y a pas de dieu pour la créer. L'homme s'est créé lui-même et son existence a été conçue ensuite lorsqu'il a été en mesure de se demander ce qu'il était.

L'existentialisme de Sartre est résumé par « l'existence précède l'essence », un célèbre formule qui signifie que chaque individu surgit dans le monde initialement sans but ni valeurs prédéfinies, puis, lors de son existence, il se définit par ses actes dont il est pleinement responsable et qui modifient son essence.

L'énoncé « l'existence précède l'essence » est l'idée principale de l'existentialisme sartrien et c'est cette idée existentialiste de Sartre qui mène à l'humanisme. Cela signifie que l'homme n'a pas de valeur avant son existence : ni valeur, ni bonté, ni but. Il n'y a pas de raison fondamentale de notre existence. Au début, nous existons, puis nous devenons les êtres distincts.

2.1.2. La subjectivité

Pour Sartre, l'existentialisme est le courant philosophique qui fait émerger la subjectivité. Sartre affirme que : « l'existentialisme, c'est de murer l'homme dans sa subjectivité ». (Sartre, 1946 :56). La conséquence de ce principe est que l'homme est totalement responsable de ses choix et de l'ensemble de son existence. Car en se choisissant, l'homme choisit un modèle d'humanité. Dans la conférence donnée à Rome par Sartre en 1961, devant les intellectuels communistes de l'institut Gramsci, sur le sujet de la subjectivité, Sartre énonce que : « le problème qui nous intéresse, c'est le problème de la subjectivité dans le cadre de la philosophie marxiste ». Selon la philosophie marxiste comme analysé par Lukacs dans *Existentialisme ou Marxisme (1948)*, il reproche Schelling, Kierkegaard et Nietzsche, et aboutit à l'existentialisme de Sartre, Beauvoir et Merleau-Ponty d'avoir abandonné l'étude des conditions sociales et économiques des relations humaines, pour se replier dans une philosophie de la conscience humaine.

En réponse aux attaques de Lukacs, Jean-Paul Sartre, grâce à la conférence de Rome, a analysé la subjectivité sous le titre de son discours « Qu'est-ce que la subjectivité ? ». Sartre s'attaque d'un côté au « subjectivisme », qui assimile le sujet à la conscience qu'il a de lui-même, et, de l'autre, à l'objectivisme, vulgate du matérialisme dialectique, qui ne voit dans la subjectivité que le reflet ou l'expression d'une position de classe, dissout le subjectif à l'objectif et réduit les êtres-humains au statut de personnages inconsistants, incarnant sous des visages divers de grandes structures impersonnelles.

Contrairement, Sartre veut montrer comment la subjectivité est indispensable à la connaissance du social. Pour Sartre, saisir la subjectivité c'est comprendre comment les conditions objectives sont intériorisées et vécues, et c'est se rendre capable d'expliquer comment peuvent se constituer des formes des comportements collectifs.

L'existentialisme redonne à l'homme sa dignité de subjectivité, son statut contingent et absolument libre, sa spécificité d'être pour-soi. En outre, Sartre souligne que sa théorie est la seule qui ne « fasse pas de l'homme un objet ». p.58. En effet, Sartre explique, en se basant sur la théorie *Cognito* de Descartes, *je pense donc je suis*, que l'autre devient la condition de notre existence dans la mesure où pour être quelqu'un, on doit passer par la reconnaissance de l'autre. Il affirme que : « pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je passe par l'autre ». (Sartre, 1946 :59).

L'homme s'inscrit dans le monde de l'intersubjectivité dans lequel lui et les autres se positionnent dans ce qu'ils sont.

2.1.3. La liberté et la responsabilité

La liberté est un thème figurant dans *L'Existentialisme est un humanisme* de Sartre. Etre libre, chez Sartre, c'est se jeter dans le monde, se perdre en lui pour tenter de le modifier et d'agir sur lui. Dans la perspective existentialiste, l'homme est délaissé, seul au monde. Il a la responsabilité totale de ses choix car il n'a plus d'excuse ; il n'y a pas de déterminisme divin qui va garantir la morale de ses actes. Donc, il est seul face à ses responsabilités.

C'est l'absence de Dieu qui détermine la liberté de l'homme. Ceci parce que dès que l'homme se jette dans le monde, il est délaissé et ce délaissement détermine sa liberté. Sartre (1946) affirme que :

« [...] En effet tout est permis si Dieu n'existe pas et l'homme est délaissé, parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par une référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté ». (Sartre, 1964: 38).

Sans aucune détermination, l'homme est seul maître de sa conscience et responsable de ses actes. Il s'autodétermine lui-même car c'est là son existence, d'être un être pour-soi : en ce sens, il n'a pas le choix de

sa liberté, il y est condamné. Il n'a pas choix d'être au monde, certes mais il a l'entière responsabilité de tout ce qu'il y fera. Dans sa défense, Sartre explique que : « Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait ». (Sartre, 1946: 39-40).

Ici, Sartre nie toute sorte de détermination telle que la passion dévorante ou inconsciente. Comme dans *L'Être et le Néant*, Sartre explique que l'homme n'est pas un être en soi, il ne se manifeste pas sous la modalité de la chose ; au contraire, il est un être pour soi et il existe, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de choisir consciemment ce qu'il est.

En outre, être libre signifie donc choisir en toute conscience et ne pas se prétendre passivement déterminé à agir. Les excuses et les références à une essence quelconque sont à bannir. Être libre c'est assumer ses actes. Comme le cite Sartre:

« Si nous avons défini la situation de l'homme comme un choix libre, sans excuses et sans secours, tout homme qui se réfugie derrière l'excuse de ses passions, tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi.

La mauvaise foi est évidemment un mensonge parce qu'elle dissimule la totale liberté de l'engagement ». (Sartre, 1946: 68).

Pour mieux contextualiser le sujet de la liberté, Jacqueline Morne (Morne, 37 : 2008) analyse comment la mauvaise foi dérive l'homme de sa liberté : « la mauvaise foi est les zones confuses dans lesquelles la conscience réussit à s'obscurcir elle-même, où, à la fois mystificatrice et mystifiée, elle parvient à se rendre dupe de son propre mensonge ».

L'homme qui a réalisé son statut de créateur de sa propre existence et qui s'est dégagé de l'illusion déterministe, ne peut plus se défaire, à chaque choix, de l'impératif de liberté. Il n'y a pas de morale a priori ni de meilleur engagement qu'un autre dans la mesure où ce qui est posé comme but, c'est la liberté.

La mauvaise foi s'apparente ici à l'identification de l'homme à un être en soi (quelque chose de déterminé qui ne pourrait pas modifier son

existence). Au contraire, en se définissant comme être pour soi, existence contingente, l'homme doit assumer sa liberté.

La responsabilité radicale de chaque personne est la simple revendication logique des conséquences de sa liberté ontologique fondamentale. L'homme est engagé dans un monde qu'il crée sans cesse et auquel il donne un sens, c'est-à-dire que l'homme est toujours responsable, même individuellement, du monde dans lequel il vit.

L'existentialisme, pour Sartre, est un humanisme qui repose sur la liberté. Comme l'individu est libre, il se définit lui-même. En agissant, il s'invente lui-même et devient également le projet qu'il détermine pour lui-même. Sartre ajoute que : « L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie ». (Sartre, 1946 : 29). Donc, la définition que l'homme choisit pour lui-même est sa liberté. Il doit prendre part à la responsabilité collective, étant donné qu'il contribue forcément au monde et à la société. Sa liberté absolue le confronte à deux phénomènes : il doit choisir et il est implicitement responsable.

2.1.4. L'angoisse

Chez les existentialistes, l'angoisse ne se confond pas à l'anxiété ou à la peur. Elle est liée à l'expérience radicale de l'existence humaine. Kierkegaard atteste que la liberté est née par l'angoisse. C'est-à-dire, l'angoisse est la découverte d'une liberté qui, tout en n'étant rien, est investie d'un pouvoir infini. Chez Heidegger, l'essence de l'homme est l'angoisse. Ceci parce que, selon lui, l'angoisse est la disposition fondamentale de l'existence.

Dans *l'existentialisme est un humanisme*, Sartre paraît en accord avec la notion de l'angoisse chez Kierkegaard et Heidegger en affirmant que : « l'angoisse est l'expérience de la liberté ». (Sartre, 1946 :56). Comme l'existence humaine est caractérisée par le néant, elle est un isolement envers le monde et envers soi. Donc cette expérience de l'homme est l'angoisse qui révèle que son passé et les possibilités à venir sont toujours à distance de lui. Bref, l'angoisse est donc la contingence de l'existence humaine qui est vécue.

2.1.5. L'en-soi et le pour-soi

Jean-Paul Sartre a fait une distinction de fondement original de l'existentialisme entre l'en-soi et le pour-soi. Ainsi l'en-soi et le pour-soi s'opposent.

L'en-soi est la caractéristique de toute chose, de toute réalité extérieure à la conscience. L'en-soi désigne ce qui est totalement soumis à la contingence, c'est-à-dire, tout ce qui est sans liberté et ce qui n'entretient aucun rapport avec soi. L'existence de tout en-soi est passive. Sartre a donné l'exemple d'en-soi en affirmant que:

« Par exemple, un vélo ne peut décider d'être autre chose qu'un vélo. Un sapin n'exige jamais de son jardinier préféré une taille en forme d'ourson parce qu'il deviendrait sentimental. Sans conscience, le sapin demeure toujours égal à lui-même ». (Sartre, 1946 : 48).

Ce concept d'en-soi se rapporte donc aux choses matérielles parce qu'elles existent indépendamment de toute conscience.

Le pour-soi désigne l'être de l'homme. Pourvu d'une conscience qui fait de lui un être tout à fait particulier, l'être humain se distingue de l'en-soi. Etant donné cette conscience de se saisir elle-même, le pour-soi a comme principal attribut une liberté absolue. Cette liberté n'est pas une absence de contingence ou de limites, mais une possibilité infinie de choisir.

Contrairement à l'en-soi qui coïncide toujours avec lui-même, le pour-soi, c'est-à-dire, l'être humain, peut faire varier indéfiniment la conscience qu'il a de lui-même. Sartre continue avec son exemple :

« Par exemple, mon vélo, n'est, précisément, qu'un vélo. Rien d'autre. Il est absolument capable de prendre conscience de ce qu'il est et de sa situation. Trop abîmé, il sera devenu un déchet. Ce vélo devenu déchet ne sera rien d'autre qu'un vélo devenu déchet. Tandis que lorsque je conduis ma bicyclette, je suis ce que je ne suis

pas. C'est-à-dire que, demeurant un être humain, je suis pourtant devenu cycliste, ce que je n'étais pas à l'origine, et ce que je ne serai plus déjà dans quelques instants ». (Sartre, 1946 :48).

L'existentialisme sartrien est basé sur le pour-soi, c'est-à-dire, l'être humain. Ceci parce que l'humanisme est exercé à travers la liberté et les choix de l'homme parce qu'il est en conscience de son existence.

3.1. Sartre et l'absurdité

La philosophie de l'absurde procède du sentiment d'une existence injustifiée. L'absurdité est une doctrine philosophique attachée à Albert Camus. Cette doctrine philosophique est définie dans *Le Mythe de Sisyphe* (1942). Camus affirme que « l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde ». Le sentiment de l'absurde peut surgir de la nausée qu'inspire le caractère machinal de l'existence sans but. Ainsi, l'absurde n'est ni dans l'homme ni dans le monde mais dans leur présence commune.

En revanche, Jean-Paul Sartre, ayant étudié la philosophie de l'absurde chez Camus, a pu proposer sa croyance philosophique sur l'absurdité, ce qui a rapport à l'existence démontrée dans *L'Être et le Néant* (1943), reprise dans *L'Existentialisme est un humanisme* (1946). L'absurdité chez Sartre est dans l'existence, c'est-à-dire, le pessimisme entoure l'existentialisme sartrien, ce qui conduit à l'absurdité.

Selon Sartre, notre vie dans le monde n'est pas unique. La vie humaine est seulement un court incident. Les trois prédicats humains: l'existence, la liberté et la responsabilité brodent autour d'impossibilité d'attribuer un sens et une signification. Cette nature très pessimiste de l'être-humain affirme que toutes les relations que l'homme veut ou doit développer dans le monde et avec le monde sont paradoxales et c'est cette réalité qui conduit à l'absurde de l'existence humaine. L'absurde de l'existence humaine est soulignée dans le *Dictionnaire Sartre* : « L'absurde renvoie donc proprement à ce vis-à-vis de quoi je n'ai pas possibilité de prendre position : ma naissance ou ma mort sont absurdes en ceci qu'elles constituent des limites formelles, mais sans détermination, du pour-soi » (Noudelmann, 2004:17). L'absurde de notre existence est un processus infini et nous ne pouvons pas le

couper. Selon Sartre, nous sommes condamnés au développement des relations en dépit de notre conscience que c'est un absurde.

En outre, Sartre révèle dans *La Nausée* (1938) un autre aspect de l'absurdité. Selon lui, quand l'homme prend conscience de l'absurdité du monde, la sensation physique que l'homme éprouve est la nausée. De plus, il s'agit d'un dégoût moral que l'on se sent par rapport à l'état réel et en contact avec d'autres existences. Le personnage principal dans *La Nausée* constate que les gens vivent leurs vies d'une manière médiocre tous les jours même pendant le loisir. Ceci pour lui est une essence sans aucun sens. À travers le protagoniste, Sartre démontre que la vie de l'homme est absurde et rien ne peut être fait pour changer cette situation.

Notre activité est ce qui détermine notre essence et c'est pendant le loisir que l'on comprend profondément l'absurdité de la condition humaine. Ceci parce que notre loisir est toujours la répétition car les activités du loisir sont semblables tous le temps alors que nous n'avons pas de choix. Donc, l'homme réagit de façon semblable comme l'animal qui est toujours en accord avec l'existence qui est déterminée par son instinct.

Dans la philosophie de Sartre, nous ne trouvons pas le but de l'existence. Pour l'homme, ce qui est important, c'est seulement un effort de faire quelque chose dans le monde pour donner l'essence à sa vie. Sartre ne donne pas non plus d'espoir de récompense pour ces efforts après la mort. Il faut noter que c'est la certitude de la mort qui nous en révèle l'absurdité car après la mort, notre effort pendant cette période que nous étions vivant sera conduit à l'anéantissement. La vie humaine est pour lui la valeur en elle-même, sans espoir, sans foi. L'existence est emmêlée dans l'absurde. Alors notre vie est seulement un hasard.

Conclusion

La dialectique entre Sartre et les chrétiens sur le sujet de l'existence humaine se base principalement sur le devenir de l'homme dans le monde où il se trouve, bien que chacune de ces écoles philosophiques notées ait sa notion sur l'existence propre à elle. Il est à noter que Sartre contre-attaque la nation existentialiste de Kierkegaard et d'autres existentialistes chrétiens pour maintenir que l'existentialisme est la

manière dont l'homme se positionne dans la vie sans l'intervention de Dieu.

En outre, nous existons d'abord avant de former l'essence de notre vie. Cette essence dont parle Sartre est la responsabilité, c'est-à-dire, l'homme devient responsable de ses actes. Le choix de l'homme, de devenir ce qu'il veut, désigne sa liberté, et cette liberté présente également à l'homme l'état d'angoisse. Donc, la notion de la divinité dans le devenir de l'homme est supprimée. En revanche, il ne faut pas supprimer totalement la présence de Dieu dans la vie de l'homme selon la croyance des Chrétiens raison pour laquelle la doctrine existentialiste de Kierkegaard à l'origine de ce mouvement philosophique est celle de l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne de Christ. Ceci parce que l'homme ne peut être totalement privé de Dieu car comme affirment les philosophes chrétiens, l'homme est créé à l'image de Dieu et le trait de Dieu enraciné dans l'homme le mène vers la formation de son essence en faisant le bon choix.

L'humanisme existentialiste ne prendra jamais l'homme comme fin, car il est toujours à faire. Par l'humaniste existentialiste, l'homme est constamment hors de lui-même, c'est en se projetant et en se perdant hors de lui qu'il fait exister l'homme et, d'autre part, c'est en poursuivant des buts transcendants qu'il peut exister. Il n'y a pas d'autre univers qu'un univers humain, l'univers de la subjectivité humaine.

L'existentialisme sartrien rappelle que nous définissons les choses par notre esprit mais seulement après coup. L'homme façonne lui-même ce qu'il croit être juste ou vrai, et, de ce point de vue, il est seulement responsable devant lui-même, de la civilisation comme de ses actes. Puis qu'il n'existe pas d'essence objective, alors il n'existe aussi ni morale ni même de vérité absolue. Il est donc inutile et néfaste de se cacher derrière un déterminisme religieux (Dieu) comme celui qui détermine l'existence et l'essence de l'homme.

Bibliographie

Alain Renault (1993), *Sartre, le dernier philosophe*, Paris, Editions Grasset.

Barth Karl (2000), *L'Eglise en péril*, Paris, Les Carnets DDB.

Beckett Samuel (1952), *En attendant Godot*, Paris, Les éditions de Minuit.

Beauvoir Simone de (1949), *La Deuxième Sexe*, Paris, Gallimard.

- Berdiaev Nikolai** (1947), *Dialectique existentielle du Divin et de l'Humain*, Paris, J. B Janin.
- Camus Albert** (1939), *La Nausée*, Paris, Les Éditions Gallimard.
- Camus Albert** (1942), *Le Mythe de Sisyphe*, Paris, Les Éditions Gallimard.
- Camus Albert** (1942), *L'étranger*. Paris. Éditions Gallimard, Folio.
- Castex Pierre-George et Becker, George** (1978), *Manuel des études littéraires françaises: XVIIIe siècle*, Paris, Hachette.
- Descartes René** (1641), *Méditations Métaphysiques*, Paris, Editions Flammarion.
- Gabriel Marcel** (2011), *Existentialisme: Pensée africaine*, Sénégal, L'Harmattan.
- Husserl Edmund** (1900-1901), *Recherches Logiques*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Heiddeger Martin** (1927), *Être et Temps*, Paris, Gallimard. (traduit par Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens, 1964).
- Jean-Merci Endjikesse** (2009), *Les fondements ontologiques de la liberté dans l'être et le néant de Jean-Paul Sartre*, Libreville. Grand Séminaire Spiritain International.
- Kierkegaard Soren** (1843), *Ou bien Ou bien*, Paris, Gallimard.
- Kong Robert** (2017), *Problème de l'existence*, Cameroun, L'Harmattan.
- Lagarde André et Michard Laurent** (1973), *La littérature française du XXe siècle*, Paris, Bordas.
- Mounier Emmanuel** (1947), *Introduction aux existentialismes*, Paris, Editions Marquès.
- Nietzsche Friedrich** (1888), *L'Antéchrist imprécation contre le christianisme*, Paris, Gallimard.
- Pascal Blaise**. (1670), *Pensées*, Royaume de France, M. DC. LXX.
- Sartre Jean-Paul** (1946), *L'Existentialisme est un humanisme*, Paris, Gallimard, Folio.
- Sartre Jean-Paul** (1943), *L'Être et le Néant*, Paris, Editions Gallimard.
- Sartre Jean-Paul** (1967), *La Critique de la Raison*, Paris, Editions Gallimard.
- Tillich Paul** (1951), *Théologie systématique*. Paris, Editions Gallimard.

ELEMENTS LINGUISTIQUES DU BERBERE SUD ET DU *SONGHOY* SEPTENTRIONAL : PERSPECTIVES HISTORIQUES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE POUR UNE APPROCHE EDUCATIVE BILINGUE

Alou AG AGOUZOU

*Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako / Mali, Fondateur et Directeur
du Laboratoire, Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi)
alouagouzoum.ipu@yahoo.com*

Abdoul Karim HAMADOU

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) et membre
associé du Laboratoire, Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours
(LaPDSoDi)*

Mahamadou AG ABDOUSSALAM

*Membre associé du Laboratoire Langage-Pédagogie-Discours-Société et Didactique
(LaPDSoDi) de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)*

Résumé

Cette étude adopte une approche contrastive et la méthodologie de la linguistique comparée pour analyser, sans prétendre à une description exhaustive, les particularités du touareg et de la tadaksabak dans la région de Ménaka au Mali. Les résultats mettent en lumière des similitudes morpho-phonologiques dépassant les aspects socio-anthropologiques partagés par les Touaregs et les idaksabakan. L'hypothèse avancée suggère que parmi les dialectes songhoy, la tadaksabak subit l'influence la plus marquée du touareg. Une analyse des correspondances grammaticales et des cognats lexicaux, ainsi que l'établissement de listes de mots en touareg avec leurs équivalents en tadaksabak, contribuent à étayer cette hypothèse. La finalité de ce travail est de jeter les bases d'une éducation bilingue entre les langues parlées dans la région de Ménaka. Cette approche est novatrice, car le bilinguisme en milieu scolaire est souvent perçu en Afrique et au Mali, en particulier entre le français et les langues nationales.

Mots-clés : Linguistique comparée, berbère sud (BS), touareg, tadaksabak, songhoy septentrional (SS).

Abstract

This study adopts a contrastive approach and the methodology of comparative linguistics to analyze, without claiming to provide an exhaustive description, the peculiarities of Touareg and Tadaksabak in the Ménaka region of Mali. The results highlight morpho-phonological similarities that go beyond the socio-anthropological aspects shared by the Tuaregs and Tadaksabak. The proposed hypothesis suggests that among the Songhoy dialects, Tadaksabak undergoes the most pronounced influence from Touareg. An analysis of grammatical correspondences and lexical cognates, along with the compilation of lists of words in Touareg and their equivalents in Tadaksabak, helps support this hypothesis. The purpose of this work is to lay the foundations for bilingual education among the spoken languages in the Ménaka

region. This approach is innovative, as bilingualism in the educational context is often perceived in Africa and Mali, particularly between French and national languages

Keywords: *Comparative linguistics, Southern Berber (BS), Touareg, Tadaksabak, Northern Songhay (SS)*

Introduction

Pour garantir la clarté et la précision des concepts utilisés dans le cadre de cette étude, une terminologie cohérente est maintenue. Ainsi, le terme *touareg* est utilisé de manière interchangeable avec celui de *tamasheq* ou *tamajaq* pour désigner la langue, tandis que celui de *Touareg* est synonyme de *Kal-tamasheq* ou *Kal-tamajaq*, faisant référence au peuple locuteur. L'appellation "berbère sud (BS)" englobe tous les parlers touaregs. De manière similaire, la *tadaksabak* désigne la même réalité que le concept de "songhoy septentrional (SS)", le terme *adaksabak* fait référence à l'homme ou l'individu locuteur, et "*idak.sabakan*" représente le pluriel. En ce qui concerne le vocable "*songhoy*", il renvoie au groupe linguistique, tout comme celui de "*berbère*" désigne le groupe des langues berbères. Le parler du berbère sud pris ici comme la langue d'interface à la *tadaksabak* est la *tavillimidt* (le parler des Touaregs *ivillimidan* de Ménak). En se penchant sur le *songhoy* septentrional, l'accent est mis sur la *tadaksabak*, une variante dialectale du *songhoy* (Nicolai, 1981 : 302 ; Christiansen-Bolli, 2010a :35 7 ; 2010b : 327) qui suscite un intérêt particulier. Ainsi, à travers une analyse des caractéristiques phonologiques, morphologiques et lexicales, l'étude identifie les spécificités qui définissent la *tadaksabak* par rapport au touareg et aux autres parlers *songhoy*. Quant au berbère sud, la *tavillimidt* se présente comme une référence diachronique sur les origines des dialectes touaregs au sud du Sahara. Notamment à travers le prisme de la *tavillimidt*, considérée comme la protolange (Ag Agouzoum, 2019 :439), cette investigation offre la possibilité d'explorer les racines linguistiques communes ainsi que les évolutions lexicales ayant conduit à l'émergence des multiples variantes linguistiques dans la région. Si cette étude se limite à une comparaison entre le berbère Sud et le *songhoy* du Sud, en excluant le *songhoy* du Nord, ses résultats ne peuvent pas démontrer suffisamment de similarités entre ces deux langues. Il est donc plus approprié d'envisager une piste de rapprochement entre le berbère Sud (touareg) et le *songhoy* du Nord (*tadaksabak*), qui partagent de nombreux éléments lexicaux et morphologiques. Lors de la consultation des locuteurs de la *tadaksabak* pour vérifier certains énoncés contenus

dans le corpus étudié, il est important de noter qu'ils rejettent l'hypothèse selon laquelle la *tadaksahak* serait une variété dialectale du *songhoy*. En vue d'une perspective d'éducation bilingue basée sur les langues des apprenants, cela permet de contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques linguistiques à l'école. Les travaux menés par Nicolai (1981 : 302 ; 1984 : 163 ; 1985 : 41-60 ; 1990 : 147-162), Tilmatine (1996 : 163-197), Christiansen-Bolli (2010a: 357; 2010b: 327), Souag (2015: 121-143), Taine-Cheikh (202: 329-340), Tilmatine (1996 : 163-197) et Ag Abdoussalam (2021 : 98) servent de cadre de références théoriques pour étayer cette recherche comparative.

Le présent travail se structure en trois sections, débutant par une introduction qui rappelle le cadre conceptuel et théorique, suivie de la première partie qui fait une présentation du *songhoy* septentrional (la *tadaksahak*) et du berbère sud (le touareg). La seconde se concentre spécifiquement sur les caractéristiques linguistiques distinctives de ces deux parlars. Enfin, la conclusion résume les résultats majeurs et les implications de l'analyse, tout en offrant des perspectives pour les recherches futures dans le domaine de la diversité linguistique, en particulier en vue de faciliter la mise en place d'une éducation bilingue.

1. Le *songhoy* septentrional (la *tadaksahak*) et le berbère sud (le touareg) : une vue d'ensemble

L'approche comparative constitue un outil essentiel pour appréhender de manière holistique chaque langue, en mettant en relief les caractéristiques générales inhérentes aux groupes linguistiques auxquels elles sont rattachées.

1.1. La position géographique

Le berbère sud, associé aux Touaregs, un groupe nomade hétérogène, est principalement parlé dans les régions du Sahel, notamment dans le nord du Mali, le sud de l'Algérie, le sud-ouest de la Libye, le nord du Niger et du Burkina Faso. Le *songhoy* septentrional est parlé dans le sud de l'Algérie et comprend notamment la *tadaksahak*, une langue parlée par les *Idaksahakan*, principalement à Ménaka, dans le nord-est du Mali. Cette région s'étend sur une superficie deux fois plus grande que celle de la Suisse. La *tadaksahak* est également parlée dans une partie du cercle

d'Ansongo, situé dans le nord-est du Mali mais positionné plus au sud de Ménaka, ainsi que dans certaines régions du Niger.

1.2. *Le touareg, un parler du groupe berbère*

Le schéma conventionnel de classification linguistique, qui inclut le berbère dans la famille linguistique "chamito-sémitique", a été largement remis en cause par les linguistes. En effet, lors du colloque international du Caire de 1974 organisé par l'UNESCO, l'idée du "chamito-sémitique" ou de "l'Afro-asiatique" a été rejetée en tant que classification linguistique, en raison du manque de preuves linguistiques solides et vérifiables pour soutenir cette théorie. De plus, il a été soutenu qu'aucun ancêtre commun de la famille "chamito-sémitique" n'a été reconstruit, car il n'existe pas de recherches qui attestent l'existence de cette famille (Obenga, 1992 : 51-58). Il postule également qu'aucun savant n'est parvenu, jusqu'ici, dans le cas du "chamito-sémitique" ou de "l'Afro-asiatique", à établir des correspondances morphologiques, grammaticales, lexicographiques, et surtout des lois de changement phonétique entre toutes les langues du domaine. Afin d'éviter de prendre parti dans les débats spécialisés, le présent travail se focalise uniquement sur le groupe berbère, incluant le touareg (Nait-Zerrad, 2001 : 389-412). Ce groupe linguistique est doté d'une écriture qui lui est propre, dont l'ensemble des caractères s'appelle les *tifinagh* qui ont été déchiffrées grâce aux stèles bilingues : libyco-puniques (Aghali-Zakara, 1996 : 112). Cependant, il est à noter que le graphique présenté ci-dessous ne se propose pas de faire la taxinomie de la famille chamito-sémitique. Il rappelle toutefois, à titre informatif, quelques dialectes, groupes de dialectes et de sous-groupes de la langue berbère, mettant un accent particulier sur les parlers touaregs.

Figure n°1 : Quelques parlars, groupes de parlars et sous-groupes de la langue berbère

Source : Ag Agouzoum (2019 :439).

1.3. La tadaksahak, un parler du songhoy septentrional

Les "Idaksakan" désignent leur langue sous l'appellation de "tadaksahak". Afin de respecter l'appellation préférée par ces locuteurs, le présent travail adopte la même dénomination. L'utilisation de l'article défini "la" a également été choisie pour refléter le morphème "t", préfixé au terme "adaksahak", signifiant "individu" de sexe masculin locuteur de la langue "tadaksahak". Il est à noter que ce morphème "t" peut être considéré comme un emprunt linguistique du touareg, étant donné que la *tadaksahak*, tout comme les autres dialectes *songhoy*, ne marque pas le genre de cette manière.

Ainsi, pour se référer aux locuteurs de la langue "tadaksahak", cette recherche utilise l'ethnonyme "Idashakan" plutôt que "Dausahaq", qui est souvent rendu sous les formes "Daoussak", "Daoussahaq", "Dawsahaq" ou "Daosahaq" selon les documents coloniaux et même postcoloniaux.

Dans le cadre de cette investigation, la classification interne du *songhoy*, également connu sous les noms de *sonrhai*, *songhay* ou *songhoy*, repose principalement sur les travaux de Nicolai (1981 : 302) et de Gordon (2005), tels qu'adoptés par Christiansen-Bolli (2010a: 357; 2010b: 327). Cependant, il est important de noter certaines limitations de cette

approche, notamment en ce qui concerne la prise en compte des pays et des régions où ces différentes variantes du songhay sont parlées.

Noms de langue	Emplacement pays	ville
1- <i>songhay du Sud</i>		
- <i>songhay, Koyra Chini</i>	Mali	Tombouctou
- <i>songhay, Koroboro Chini</i>	Mali	Tombouctou
- <i>songhay</i>	Mali, Burkina Faso	Hombori
- <i>ɣarmaa</i>	Niger	Niamey
- <i>songhay</i>	Mali, Burkina Faso	Hombori
- <i>dendi</i>	Benin	
2- <i>Songhay du Nord</i>		
- <i>tadaksahak</i>	Mali	Ménaka
- <i>tagdal</i>	Niger	
- <i>tasawaq</i>	Niger	In-Gall
- <i>korendje</i>	Algérie	Tabelbala

À Ménaka, un dialecte appelé "*tesawaq*" ou "*tasawaq*" existe, selon les différentes réalisations dialectales, et semble être davantage issu d'une influence combinée du haoussa et du touareg. Ce dialecte diffère de celui portant le même nom dans la classification des dialectes *songhoy* mentionnée précédemment. Selon la tradition orale, les locuteurs de ce dialecte, appelé "*tessawaq*" ou "*tassawaq*", parlé exclusivement au Mali à Ménaka, seraient des Touaregs ayant intégré des éléments de la culture haoussa, marquant ainsi une transition culturelle particulière. Les chercheurs ont observé une forte influence du touareg sur le *songhoy*

septentrional, allant jusqu'à le qualifier de "langue mixte" ou de "langue de contact" (Nicolăi, 1990 : 147-162).

2. Les caractéristiques linguistiques de la *tadaksahak* et du berbère sud

Malgré le fait que ces langues ne soient pas classées dans la même famille linguistique selon les classifications antérieures, elles partagent des traits phonologiques, morphologiques et syntaxiques qui les rapprochent. Ce chapitre est structuré de la manière suivante : la première partie explore les aspects phonologiques des langues étudiées, tandis que la deuxième section analyse certains éléments lexicaux, morphologiques et syntaxiques.

2.1. Aspects phonologiques

La méthode d'analyse adoptée ici met l'accent sur les aspects de phonétique-phonologiques, notamment la structure syllabique et l'inventaire des phonèmes de ces langues. Ces aspects revêtent une place de choix dans l'enseignement des langues dans un contexte bilingue, en particulier pour les tout-petits. Pour les jeunes apprenants, il est essentiel de comprendre la structure sonore de la langue afin de prononcer correctement les mots. En analysant la structure syllabique et en identifiant les phonèmes spécifiques de la *tadaksahak* et du touareg, les enseignants peuvent aider les enfants à acquérir une prononciation précise dès le début de leur apprentissage. Cette maîtrise favorise une meilleure compréhension de la langue parlée et écrite, ce qui est essentiel pour le développement global dans l'acquisition des compétences en lecture et en écriture. De plus, en comprenant les éléments de base de la phonétique et de la phonologie, les enfants sont mieux préparés à assimiler de nouvelles règles et de nouveaux schémas sonores à mesure qu'ils progressent dans leur apprentissage linguistique.

2.2.1. Structure syllabique

Une attention particulière est accordée à la fréquence des syllabes fermées pour évaluer leur occurrence relative dans chaque langue. Voici un résumé des structures syllabiques des deux langues :

Tableau n°1 : *Listes des différentes structures syllabiques de la tadaksahak et du berbère sud*

Touareg / Tadaksahakt		Touareg / Tadaksahakt	
Syllabes ouvertes		Syllabes fermées	
V	cv	c	c ₁ vC ₂
Cv	c v ₁ v ₂	vc	c ₁ vC ₂ C ₃
-		c ₁ vC ₂	-
-		c ₁ vC ₂ C ₃	-

Source : Tableau reconstitué par nous-mêmes. Les schémas syllabiques du touareg sont inspirés de Savage (2012 : 129 -169).

Les différents modèles présentés dans le tableau ci-dessus fournissent une représentation des différentes catégories de syllabes dans les deux parlers. Par exemple, la notation "C" représente une consonne, tandis que "V" représente une voyelle. Le modèle "C₁" est utilisé pour désigner une consonne distincte des autres dans une syllabe d'un mot, permettant ainsi de distinguer différentes consonnes. De manière similaire, "V₁" représente une voyelle distincte dans une syllabe d'un mot.

Une analyse comparative de la structure syllabique entre les langues *tadaksahak* et touareg révèle des différences significatives dans la distribution des syllabes ouvertes et fermées. La *tadaksahak* se caractérise par une prédominance de syllabes ouvertes. Les syllabes ouvertes se manifestent comme suit : "CV" et "C₁V₁V₂". Les syllabes fermées peuvent être observées sous les formes suivantes : "C₁V₁C₂", "C₁V₁C₂C₃". En revanche, la structure syllabique du touareg présente une plus grande diversité. Contrairement à la *tadaksahak*, on peut observer des syllabes fermées avec une seule consonne : "C".

Le touareg se distingue également par la présence d'une syllabe fermée avec une seule consonne finale précédée d'une voyelle : "VC". Le touareg se caractérise par une prédominance de syllabes fermées, tandis que la *tadaksahak* en compte moins, avec un maximum de deux catégories de syllabes fermées. De plus les syllabes fermées se terminant par deux consonnes finales sont une caractéristique partagée avec la *tadaksahak* :

"C₁V₁C₂C₃". Il convient de souligner que la *tadaksabak* ne présente pas de mots formant une syllabe en "V".

2.2.2. Inventaire des phonèmes de la *tadaksabak* et de la *tawillimdt*

Cette partie se consacre à l'analyse de l'inventaire des phonèmes des langues *tadaksabak* et *tawillimdt*. Une étude comparative des phonèmes consonantiques et vocaliques est menée, en examinant les points et les modes d'articulation ainsi que les traits distinctifs tels que la sonorité, l'emphase, l'aspiration et la nasalisation. Ces résultats fournissent une base solide pour la connaissance des systèmes phonologiques spécifiques à chaque langue. Le système vocalique de la *tadaksabak* présente un inventaire similaire à celui des parlers berbères du Sud, notamment à celui de la *tawillimdt*.

Figure n°2 : Triangle vocalique de la *tadaksabak* et de la *tawillimdt* :

Source : Figure reconstituée par nous-mêmes.

Au sujet de l'analyse phonologique du touareg, Ag Agouzoum (2019) a effectué une synthèse de la littérature existante. Les conclusions de son travail révèlent que le système vocalique du touareg présente des voyelles mitigées quant à leur valeur phonologique, notamment les voyelles [ə] et [ạ]. En ce qui concerne la *tadaksabak*, les informations disponibles jusqu'à présent n'ont pas permis de déterminer de manière définitive le statut phonologique de la voyelle [ə]. De plus, il est important de noter que la voyelle centrale [ạ] n'est pas attestée dans la phonologie de la *tadaksabak*. Les phonèmes spécifiques à chaque langue sont indiqués respectivement par (SS) pour le *songhoy* septentrional et (BS) pour le berbère Sud dans le

but d'améliorer la lisibilité du tableau n°2 ci-dessous. Par conséquent, une transcription phonétique a été incluse pour mettre en évidence la particularité phonétique de chaque langue.

Tableau n°2 : Récapitulatif du système consonantique de la *tadaksbak* et de la *tawillimidt*

	Bilabiales	Alvéodentales Simple vélarisées	Post- alvéolaires	palatales	vélaires	Uvulaires	glottales
Occlusives sourdes		t [t] ṭ [ṭ]		c (ss)	k [k]		
Occlusives sonores	b [b]	d [d] ḍ [ḍ]		j [j]	g [g]	q [q]	
Nasales	m [m]	n [n] ṇ [ṇ] (ss)			ŋ [ŋ]		
Vibrantes		r [r] ṛ [ṛ] (ss)					
Fricatives sourdes	f [f]	s [s] ṣ [ṣ]	ʃ [ʃ]			x [x] (bs) h[h] (ss)	h [h]
Fricatives sonores		z [z] ẓ [ẓ]	ʒ [ʒ]			y [y]	
Liquides ou latérales	w [w]	l [l] ḷ [ḷ]		y [j]			

Source : Tableau reconstitué par nous-mêmes

En examinant le tableau n°2, aucune différence majeure entre les phonèmes consonantiques des deux langues n'est relevée. Le berbère sud ne possède pas les consonnes spécifiques [ŋ] et [ṛ], exclusives au *songhoy* septentrional. De plus, le berbère sud utilise le phonème [x], tandis que le *songhoy* septentrional préfère h[h]. Cette préférence peut s'expliquer par l'influence de l'arabe sur le *songhoy* septentrional, renforcée par le lien des *Idaashakan* avec l'islam. Ces particularités reflètent les spécificités propres à chaque langue. De plus, en comparant avec les dialectes du *songhoy* Sud, l'absence d'emphatiques dans ceux-ci suggère une influence du touareg sur le *songhoy* septentrional, où ces phonèmes sont présents.

2.2. Analyse de quelques éléments lexicaux, morphologiques et syntaxiques

L'analyse des éléments lexicaux, morphologiques et syntaxiques est nécessaire pour mieux comprendre les caractéristiques linguistiques. Cela nécessite une exploration des termes clés, de leur origine étymologique, de leur signification sémantique et de leur utilisation contextuelle afin d'identifier les similitudes et les différences lexicales avec d'autres langues apparentées.

2.2.1. Marqueur génitif ou particule de liaison « n »

En *tadaksabak*, on retrouve le marqueur génitif "n", largement reconnu en berbère. Cependant, lorsque ce marqueur se trouve entre deux voyelles en *tadaksabak*, il subit une gémination et est noté "nn", comme illustré dans l'exemple suivant : "*Borá nn áayil*", signifiant "le côté droit d'une personne ou la main droite d'une personne". En touareg, ce phénomène ne conduit pas à la gémination du marqueur génitif "n", mais plutôt à la modification de la valeur phonétique longue en une valeur brève de la voyelle qui suit le marqueur génitif "n" : "*Ayil n-awadim*", traduit par "le côté droit d'une ou la main droite d'une personne". Cela engendre le phénomène de l'état d'annexion marqué (EAM) au lieu de la gémination observée en *tadaksabak*.

Dans les structures analysées (« *Borá nn áayil* » en *tadaksabak* et « *Ayil n-awadim* » en *tawillimiɗt*), une divergence syntaxique significative se manifeste. En touareg, le marqueur génitif "n" est suivi du possesseur (*Ayil n-awadim*), tandis qu'en *tadaksabak*, l'ordre est inversé, plaçant le possesseur avant le génitif (*Borá nn áayil*). Cette différence syntaxique souligne une variation dans la structure des phrases possessives entre ces deux langues. Alors que le touareg suit un schéma où le possesseur précède le marqueur génitif, la *tadaksabak* adopte une syntaxe plus semblable aux langues *songhoy*, avec le possesseur postposé au marqueur génitif.

2.2.2. Pronoms personnels (PP)

Voici la présentation morphologique des pronoms personnels en *tadaksabak* et en *tawillimiɗt* :

- *tadaksabak* :

Personne	Masculin	fémnin
1s	<i>ay (a) (moi) (je/ moi)</i>	<i>ay (a)</i>
2s	<i>ni (n) / ən (tu/ toi)</i>	<i>n i (n) / ən</i>
3s	<i>a (il/ lui)</i>	<i>a</i>

1p	<i>ar (i) (nous)</i>	<i>ar(i)</i>
2p	<i>andi (vous)</i>	<i>andi</i>
3p	<i>i (ils/eux)</i>	<i>i</i>
- <i>tavillimiɗt</i>		
Personne	Masculin	féminin
1s	<i>Nǎkku (moi)</i>	<i>Nǎkku</i>
2s	<i>Kǎyyu (tu/toi)</i>	<i>Kǎmmu</i>
3s	<i>Ǽnta (lui/il/elle)</i>	<i>Ǽnta</i>
1p	<i>Nǎkkǎned□ (nous)</i>	<i>Nǎkkǎnǎted□</i>
2p	<i>Kǎwǎned□ (vous)</i>	<i>Kǎmǎted□</i>
3p	<i>Ǽntǎned□ (eux)</i>	<i>Ǽntǎnǎted□</i>

Une nette divergence est observée dans la morphologie des pronoms de la *tadaksabak* et de la *tavillimiɗt*. De plus, contrairement au touareg, la *tadaksabak* ne dispose pas d'un système de distinction de genre dans ses pronoms, ce qui entraîne des difficultés pour les locuteurs *tadaksabak* à exprimer le genre en touareg ou dans une autre langue qui procède comme le touareg.

2.2.3. Pronoms possessifs (PPoss)

Contrairement au touareg, la *tadaksabak*, tout comme les autres dialectes *songhoy*, n'utilise pas de pronoms de possession. La possession est exprimée à l'aide des pronoms personnels. On note que les morphèmes de la possession en *tadaksabak* sont préposés comme pour rappeler la morphologie générale des langues *songhoy*. Or, en touareg, les pronoms possessifs sont postposés. Voici comment se présente la morphologie des pronoms personnels en *tadaksabak* lorsqu'ils agissent en tant que possesseurs :

- **adjonction d'un nom (désignant l'objet possédé) commençant par une voyelle :**

1s	<i>ayn ayáanib</i>	(mon stylo)
2s	<i>ni (n) n ayáanib</i>	(ton stylo)
3s	<i>a (y) n ayáanib</i>	(son stylo)

- **adjonction d'un nom (désignant l'objet possédé) commençant par une consonne:**

1s	<i>aγ (a) n barar</i>	(mon fils)
2s	<i>nī (n) barar</i>	(ton fils)
3s	<i>a (y) n barar</i>	(son fils)

Contrairement au *songhoy* Sud, la *tadaksabak* exprime la possession en combinant une série clitique sujet avec le morphème génitif "n". Lorsque le nom de l'objet possédé commence par une voyelle, la première personne en *tadaksabak* présente une forme alternative : "*aγnn aγáanib*", traduit par "mon stylo". Dans cette construction, la voyelle finale du pronom (aγa) est omise, ce qui entraîne la gémination du marqueur génitif "n". Celui-ci se joint directement au pronom personnel précédant l'objet possédé.

Le marqueur génitif "n" est absent dans les parlers du *songhoy* Sud, suggérant qu'il a été emprunté au touareg par la *tadaksabak*. En *tawillimüdt*, la morphologie des pronoms possessifs se présente ainsi :

- la série simple

	Poss.masculin	Poss.féminin
	<i>-nin. /in (de moi= mon, ma, mes)</i>	
2s	<i>-nāḳ (de toi= toi, ta, tes)</i>	<i>-nām (de □ toi=toi, ta, tes)</i>
3s	<i>-net ou nes (de lui, d'elle= son, sa, ses)</i>	
1p	<i>-nānāγ (de nous=notre)</i>	
2p	<i>-nāwān (de vous=votre)</i>	<i>-nākemār □ (de □ vous=votre)</i>
3p	<i>-nāsān (d'eux= leurs)</i>	<i>-nāsāt (d'elles= leur)</i>

- la série composée

La série composée des possessifs a pour base les pronoms démonstratifs suivis des pronoms possessifs simples.

Singulier		Pluriel		Collectif/neutre
Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	
<i>wəndin-in</i>	<i>təndin-in</i>	<i>win-in</i>	<i>tin-in</i>	<i>ənnin-nāsān</i>
<i>wa-nin</i>	<i>ta-nin</i>	<i>winnin-nāḳ</i>	<i>tinnin-nāḳ</i>	<i>a-ənnin-nāwān</i>
<i>wen-nāḳ,</i>	<i>ten-nāḳ,</i>	<i>widin</i>	<i>tidi-nin</i>	<i>əndin-nām</i>
<i>wənnin-nām</i>	<i>tənnin-nām</i>	<i>windin-nāwān</i>	<i>tindin-</i>	<i>a -əndin-in</i>
<i>wədi-nānāγ</i>	<i>tədi-nānāγ</i>	<i>wi-nām</i>	<i>nāwān</i>	<i>a-wa-nin</i>
			<i>tī-nām</i>	

Les pronoms possessifs de la série simple reflètent le genre et le nombre des possesseurs, à quelques exceptions près, mais ne portent aucun indice spécifique de l'objet ou de l'être possédé. Cependant, la série composée incorpore des morphèmes désignant les objets possédés, tout en suivant la même structure que la série simple pour les morphèmes de possesseurs.

La morphologie des pronoms possessifs de la série simple est complexe, formée du génitif "n" suivi du morphème de possession. Toutefois, ce génitif "n" est omis à la première personne du singulier lorsque l'élément déterminé se termine par une consonne. Parfois, une particule d'insistance, "di", peut être insérée dans la morphologie des pronoms possessifs, formant ainsi la série composée des pronoms possessifs ("*wi-di-nin*" signifie "celui à/de toi" et "*ti-di-nañm*" signifie "celle à/de toi").

2.2.4. *Nominaux indiquant la quantité et l'ordre (le nom des nombres)*

Contrairement à d'autres variétés berbères, le touareg possède son propre système de numération distinct, tandis que certaines variétés berbères utilisent la numération arabe, sauf pour les deux premiers nombres (Nait-Zerrad 2011 : 226). En revanche, la *tadaksabak* utilise des dénominations *songhoy* pour les chiffres 1 et 2, puis passe au berbère à partir du chiffre 3, et contrairement au touareg, les noms des nombres en *tadaksabak* ne sont pas marqués par le genre :

Chiffres	Tadaksahak	API	Commentaires	Touareg	API	Commentaires
1	<i>a-ffú / (fú-da)</i>	[a-f : o]	<i>songhoy</i>	<i>iyāñ</i>	[ij:ɐn]	Mot de la langue
2	<i>Hijká</i>	[hijká]	" "	<i>əssin</i>	[əs :in]	" "
3	<i>kaarād</i>	[karad]	touareg	<i>kaarād</i>	[karad]	" "
4	<i>akkóz</i>	[ak:z]	" "	<i>akkóz</i>	[ak:z]	" "

2.2.5. du pluriel

Dans le cas de la *tadaksahak*, un phénomène spécifique au pluriel se manifeste. Lors de la transition du singulier au pluriel, un morphème pluriel est ajouté au nom singulier, entraînant une restriction du nom (sous une forme de sorte d'aphérèse). En revanche, en touareg et en *songhoy* du Sud, l'ajout du morphème pluriel allonge le nom. Il est à noter que l'accent est mis sur un cas spécifique du pluriel, et que toutes les formes du pluriel n'ont pas été examinées dans ce présent travail.

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| - | <i>tadaksahak</i> : | |
| | Singulier | Pluriel |
| | • <i>Barrar</i> (enfant/garçon)
(enfants/garçons) ; | <i>barren</i> |
| | • <i>Aru</i> (homme) | <i>arwen</i> (hommes). |
| - | <i>Tawillimidt</i> | |
| | Singulier | Pluriel |
| | • <i>Barar</i> (enfant/garçon) | <i>Bararan</i> (enfants/garçons) ; |
| | • <i>Tarat</i> (fille) | <i>Taraten</i> (filles). |

Conclusion

Les résultats confirment partiellement l'hypothèse initiale, suggérant une forte influence du touareg sur la *tadaksahak* parmi les langues *songhoy*. L'enquête sur le terrain et l'analyse des corpus révèlent une compréhension mutuelle limitée, renforçant les conclusions antérieures de Ag Abdoussalam (2021 : 98). Cela indique l'existence d'une isoglosse grammaticale entre les dialectes et la présence d'un adstrat où la *tadaksahak* joue le rôle de superstrat tandis que le touareg est le substrat. En somme, la *tadaksahak* semble être le résultat d'une fusion linguistique. Ces résultats offrent aux enseignants la possibilité d'adapter leurs méthodes d'enseignement pour faciliter la compréhension et l'apprentissage des élèves.

Références bibliographies

- Ag Abdoussalam Mahamadou**, 2021, Pratiques langagières des étudiants idaksahak entre unité socioculturel et différences linguistiques. Mémoire de master, Université Badji Mokhtar-Annaba, Algérie.
- Ag Agouzoum Alou**, 2019, Éléments de description phonologique et morphologique du tamasheq, dialecte standard du Mali en vue de son utilisation à l'école dans un contexte bilingue. Thèse de Doctorat, INALCO, Paris, France.
- Ag Agouzoum Alou**, 2019, Étude contrastive de quelques éléments morpho-phonologiques de deux dialectes du Tamasheq parlés dans le Cercle de Ménaka : la tawəlləmmədt et la tadbakart. Mémoire, ENSup, Bamako, Mali.
- Aghali-Zakara Mohamed** (1996), *Eléments de morpho-syntaxe touarègue*, Paris, Centres de recherches berbères.
- Christiansen-Bolli Regula**, (2010b), *A grammar of Tadakshak a Berberised Songhay Language (Mali)*, Cologne : Rüdiger Köppe Verlag.
- Christiansen-Bolli Regula.**, 2010a, *A grammar of Tadakshak a northern Songhay language of Mali*, Doctoral thesis, LEI Université de Leiden, Pays-Bas.
- Gordon, Raymond** (2005). « Ethnologue : Languages of the World », <http://www.ethnologue.com/15.3.24>
- Naït-Zerrad Kamal** (2011), *Mémento grammatical et orthographique du berbère*, Kabyle-Chleuh-Rifain, Paris : Éditions L'Harmattan.
- Naït-zerrad Kamal.** (2001), « Esquisse d'une classification linguistique des parlers berbères ». *ALAndalus Magreb* 1(8-9), 389–412.
- Nicolaï Robert** (1981), *Les dialectes du songhay (contribution à l'étude des changements linguistiques)*, Paris SELAF.
- Nicolaï Robert** (1990), « Songhay septentrional et touareg : contacts de langues et contacts de population », *Proceedings of the Fifth International Hamito-semitic Congress 1987*, vol. 1, Wien, 147-162.
- Obenga Théophile** (1992), « Le chamito-sémitique n'existe pas », *Ankeb*, N° 1, 51 -58.
- Savage André** (2012), « Structure syllabique de la langue touarègue Nouvel éclairage sur les voyelles schwa et 'a bref », *Études et Documents Berbères*, N° 3, 1, 129 -169.

Souag Lameen (2015), « Non-Tuareg Berber and the genesis of nomadic Northern Songhay », *Journal of African Languages and Linguistics* , N° 36, 1, 121–143.

Taine-Cheikh Catherine (2021), « Les langues berbères méridionales et les relations Sud-Sud dans l'histoire », *Études et Documents Berbères*, N°45-46, 1-2, 329 - 340.

Tilmatine Mohamed (1996), « Un Parler berbère-Songhay du Sud-Ouest Algérien (Tabelbala) : Éléments d'histoire et de linguistique », *Études et documents berbères*, N°14, 1, 163-197.

METHODES PEDAGOGIQUES ET QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES. ÉTUDE COMPARATIVE DU RENDEMENT DE DEUX APPROCHES.

Emmanuel ITONG A GOUFAN

*Université Adventiste Cosendai de Nanga-Eboko, Institut Supérieure des Sciences de l'Éducation de Yaoundé, Cameroun
itongemmanuel69@gmail.com*

Mireille GUEMNO

*Université de Yaoundé 1, Faculté des sciences de l'Éducation, Département de curriculum et évaluation, Cameroun
guemnomireille@gmail.com*

Jean Junior NGOMB

*Université de Yaoundé 1, Faculté des Sciences de l'Éducation, Département de curriculum et évaluation, Cameroun
ngombjeanjunior@gmail.com*

Résumé

Un profond marasme sévit dans les milieux éducatifs primaires depuis les deux baisses drastiques des salaires des fonctionnaires survenues en 1992 et 1993. Et, malgré toutes les réformes déjà opérées, on observe toujours une lente, mais progressive, dégradation de la qualité de l'enseignement/apprentissage, caractérisée par une augmentation exponentielle du taux d'échec scolaire. C'est le cas de l'enseignement/apprentissage des mathématiques et surtout de la résolution de problèmes. Alors que certains éducateurs incriminent le dilemme entre les méthodes pédagogiques, d'autres indexent le caractère délétère des situations d'éducation actuelles. Entre les ankylosés et les frénétiques, les dilettantes et les professionnels, le débat est vif et embarrassant. D'où le besoin d'examiner objectivement la variance du rendement scolaire en résolution de problèmes par rapport aux méthodes pédagogiques les plus usitées. Pour ce faire, nous avons conjecturé que l'approche par les compétences est plus efficace que la méthode inférentielle. Cette hypothèse a été confirmée par le Z-test des données empiriques collectées grâce à des épreuves de connaissances scolaires auprès de deux groupes d'élèves des cours moyens deuxième année. Ce qui nous a amené à conclure que la réussite scolaire n'est pas tant tributaire des conditions locales d'éducation que du processus d'enseignement/apprentissage.

Mots Clés: *Qualité de l'enseignement/apprentissage, Méthode pédagogique, Mathématiques, Rendement scolaire.*

Abstract

A deep slump has been raging in primary educational circles since the two drastic cuts in civil servants' salaries happened in 1992 and 1993. And, despite all the reforms already carried out, a slow but gradual deterioration is observed in the quality of teaching/learning, characterized by an exponential

increase in the school rate failure. This is the case in teaching/ learning of mathematics and especially of problem solving. While some educators blame the dilemma between teaching methods, others index the deleterious nature of educational situations. Between the stiff and the frenetics, the dilettantes and the professionals, the debate is lively and embarrassing. Hence the need to objectively examine the variance of academic performance in problem solving from the most used teaching methods. To do this, we conjectured that the skill approach is more effective than the inferential method. This hypothesis was confirmed by the z-test of empirical data collected through school knowledge test from two groups of class six students. Then we concluded that academic success is not so much dependent on locale conditions of education as on the teaching/ learning process.

Key-words: *Quality of teaching/learning, Pedagogical methods, Mathematics, Academic performance*

Introduction

La nouvelle politique éducative de promotion collective de 2018 a consacré l'approche par les compétences (APC). Mais, celle-ci se heurte à une forte résistance de la part de certains enseignants, notamment les instituteurs contractuels (IC). Aussi, reste-t-elle, la plupart du temps, une utopie dans la réalité quotidienne de la classe. Préférant la méthode inférentielle (NAP), ils objectent non seulement qu'elle leur exige une modification profonde des pratiques pédagogiques et un surplus de travail, mais aussi qu'elle ne peut être opérationnelle et/ou opérationnalisée dans les conditions de travail qui sont les leurs. Par contre, d'autres soutiennent que, dans les contextes national et international actuels, l'APC est la méthode pédagogique par excellence pour une amélioration effective du rendement scolaire et des compétences des élèves, notamment en mathématiques (Nji Mfout, 2011). Ils accusent la d'obsolescence raison prise de l'émergence des besoins sociaux nouveaux nés de la mondialisation et des finalités éthiques et universelles de l'éducation. Pour eux, les produits de l'école doivent s'adapter au monde moderne, être créatifs et coopératifs, avoir le sens du travail collectif et une autonomie personnelle. Il est donc question aujourd'hui de prendre comme objectifs d'apprentissage, les attitudes et les compétences au lieu des savoirs clos constitués, d'enseigner les schèmes instrumentaux plutôt que des connaissances toutes faites, de créer des disponibilités intellectuelles plutôt que de meubler les mémoires, d'allier l'action et la réflexion, le plaisir, l'intérêt et l'effort, la liberté et la contrainte ; de placer l'élève au contact des problèmes réels de son milieu de vie afin qu'il découvre, à travers les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en situation de classe, les

solutions à y apporter pour un développement durable. Face à la faillite de l'enseignement en général et de celui des mathématiques en particulier, il nous semble nécessaire et important de clore cet embarrassant débat en questionnant la capacité de la réforme pédagogique actuelle à opérer une amélioration qualitative de l'éducation d'aujourd'hui et de demain.

1. Problématique

Avec l'APC, le rôle de l'enseignant est de donner du sens aux savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en situation de classe, en montrant aux écoliers comment s'en servir pour résoudre leurs problèmes de la vie quotidienne. Pour ce faire, le maître doit : a) avant toutes séquences pédagogiques, énoncer les compétences qu'il se propose de développer chez ses élèves et élaborer les situations d'intégration de ces mêmes compétences. Il s'agit là, de les faire acquérir un ensemble de comportements affectifs, cognitifs et psychomoteurs potentiels qui leur permettra d'exercer efficacement une activité complexe en situation de vie réelle (Itong à Goufan, 2018 ; Roegiers, 2010) ; b) user, pendant les leçons, de la nouvelle vision de l'évaluation. Il s'agit de progresser en procédant, à chaque étapes des leçons, à des évaluations diagnostiques, formatives et sommatives, à des évaluations auto, hétéro et co-évaluations, à des évaluations critériées, orales, écrites et pratiques ; c) après les leçons, gérer les difficultés d'apprentissage des élèves à travers des exercices de remédiation, de soutien, d'accompagnement et de compensation pédagogiques.

Mais, force est de constater, avec Menounga (2012) et Ambassa (2015), que ces prescriptions officielles ne sont pas toujours suivies à la lettre, notamment en ce qui concerne l'enseignement/apprentissage des mathématiques. En effet, l'observation des pratiques pédagogiques dans les salles de classe et l'analyse des divers documents dressés par les personnels d'encadrement pédagogique montrent que : a) 95,60 % des enseignants n'énoncent pas les compétences à faire développer, et quand bien même ils le font, celles-ci ne présentent ni le contexte du travail, ni la tâche à effectuer ni les critères d'évaluation (Altet, 2015) ; b) toutes les situations d'intégration élaborées sont de simples problèmes sans aucun rapport avec les situations de vie courante (Moutassi, 2013) ; c) les questions d'évaluation sont des questions textuelles qui ne

sollicitent que les niveaux d'habiletés inférieurs de la taxonomie de bloom. En outre, toutes les formes et modes d'évaluation ne sont pas exploités (Nji Mfout, 2011) ; d) les maîtres intimident les apprenants par leurs attitudes menaçantes, les insultent, les bastonnent et se moquent carrément de leurs échecs Gosling (1992); e) 80 % des enseignants négligent la gestion des difficultés d'apprentissage, car ils ne font ni le soutien ni la remédiation ni la compensation pédagogiques (Hisoux 2006).

Cet écart entre les pratiques pédagogiques officielles et factuelles dénote un embarrassant dilemme entre les méthodes d'enseignement. C'est là le problème de présente étude. Si les motifs sont évidents, les effets, par contre, sont très discutés, notamment la baisse de niveau des écoliers (UIS-UNESCO, 2014 ; Didiye, 2005). D'où le besoin de vérifier, avec Gosling (idem), la pertinence de l'assertion selon laquelle l'échec scolaire est tributaire du rejet de la réforme pédagogique en cours dans l'enseignement maternel et primaire au Cameroun.

2. Cadre conceptuel et théorique

2.1. Qualité de l'enseignement/apprentissage, rendement scolaire et méthodes pédagogiques

L'enseignement est la manière de transmettre les connaissances et donc, d'organiser une situation didactique. Quant à l'apprentissage, c'est le processus par lequel des ressources anciennes sont modifiées et des nouvelles acquises durablement (Ausubel, 1979). Mais, on parle de l'enseignement/apprentissage, pour signifier une situation d'éducation qui mobilise à la fois l'enseignant et les élèves en décrivant les activités que doit mener chacun (Freinet, 1998). La qualité de l'enseignement/apprentissage est ce qui fait son excellence, son efficacité et son efficience (Altet, idem). Les indicateurs de cette qualité sont notamment : les bon ratios enseignants/élèves ; la suffisance du matériel didactique ; l'effectivité des préparations et de la dispense des leçons, la très bonne couverture des programmes; l'adéquation des structures et infrastructures scolaires; les taux élevés de réussite et de rendement scolaires, etc. Le rendement scolaire est le résultat qu'enregistre un élève après une évaluation normative ; c'est son efficacité dans le travail scolaire. Une méthode pédagogique est une

organisation codifiée de techniques, procédés, procédures, tactiques, stratégies pédagogiques visant à faciliter l'action éducative.

Centrée sur l'élève, la méthode inférentielle se sert des connaissances anciennes pour acquérir des connaissances nouvelles. Pour développer le raisonnement hypothéticodéductif et l'esprit scientifique chez les apprenants, elle exploite des « situations-problèmes ». Il s'agit d'un contexte adidactique plus ou moins fictif qui met en défi les savoirs ou les acquis d'un apprenant, uniquement pour lui en montrer les limites et le motiver à les dépasser (Isambert-Jamati, 1990). C'est un problème que l'apprenant peut résoudre, mais par une stratégie longue et pénible. Le but est donc de lui faire acquérir une procédure de résolution moins fastidieuse (Giordan, 1989 ; 1998). Elle préconise aussi le « conflit sociocognitif » qui est la confrontation des connaissances entre les apprenants, après que ces derniers se soient mesurés à une situation-problème, l'enseignant jouant le rôle de facilitateur. Ici, les écoliers sont amenés, non seulement à émettre des jugements sur leurs observations, mais aussi à les justifier (Giordan, 1998). Cette pratique les laisse libres de fonctionner dans la plénitude de leurs possibilités intellectuelles vers des savoirs qu'ils jugent signifiants. Elle restaure et stimule leur curiosité, renforce leur confiance en soi, développe la communication et encourage le choix d'objectifs en fonction des intérêts.

L'APC quant à elle, est une méthode centrée sur la société. Elle ambitionne résoudre le problème de l'inopérationalité des savoirs constitués et de la professionnalisation des enseignements (Roegiers, 2010). Pour doter les apprenants de savoirs, savoir-faire et savoir-être leur permettant de résoudre efficacement et durablement les problèmes spécifiques de la société dans laquelle ils sont appelés à vivre au quotidien, elle s'appuie sur l'exploitation des « situations d'intégration », c'est-à-dire des contextes de vie réelle, construits par rapport à un centre d'intérêt et pour la résolution de laquelle l'apprenant doit mobiliser plusieurs compétences disciplinaires différentes (Itong à Goufan, idem). Elles possèdent donc une dimension sociale, font référence à une famille de problèmes spécifiques, à un ensemble de disciplines. L'APC exige dès lors des titulaires de classe : a) les énoncés de compétences mensuelles ; b) l'élaboration des situations d'intégration ; c) la pratique de tous les types, formes et mode d'évaluation ; d) la gestion des difficultés d'apprentissage ; e) la

réalisation de projets éducatifs qui soient des solutions à des problèmes de vie courante identifiés.

2.2 L'enseignement/apprentissage des mathématiques et la résolution de problèmes

Les mathématiques sont un système de raisonnement scientifique caractérisé par l'axiomatisation, la formalisation et la symbolisation. On distingue généralement : les mathématiques élémentaires qui donnent les bases du raisonnement scientifique ; les mathématiques fondamentales qui étudient les propriétés des nombres, la numération, les opérateurs et les relations qui existent entre eux ainsi que les règles qui les régissent ; les mathématiques appliquées qui consistent à résoudre les problèmes concrets et pratiques de vie courante, en s'appuyant sur l'expérimentation.

Selon le MINEDUB (2018), les mathématiques à l'école primaire ont pour finalités de : favoriser une bonne structuration mentale ; munir l'élève de prérequis indispensables ; de compétences fondamentales lui permettant de s'adapter à son environnement et d'agir efficacement face aux situations de vie courante ; développer le raisonnement logique et de la recherche scientifique ; de munir. D'une manière plus spécifique, l'élève, au sortir du cycle primaire, sera capable de : nommer, écrire et comparer les nombres naturels et décimaux ; effectuer correctement les quatre opérations de base et les utiliser dans des situations de vie courante ; calculer rapidement et mentalement ; effectuer des opérations de proportionnalité et de fraction ; utiliser des instruments classiques de mesure ; effectuer des opérations de conversion sur les unités de mesure ; construire des figures géométriques ; exprimer, encadrer correctement des résultats ; reconnaître et décrire des solides ; calculer des périmètres, surfaces, aires et volumes d'objets géométriques simples ; résoudre des problèmes de vie courante.

Pour ce faire, la démarche pédagogique devrait alors favoriser :

- a) le repérage des savoirs à acquérir, la structuration ou la planification de l'activité d'apprentissage, la fixation et l'évaluation de la connaissance et la présentation des modèles que les élèves devront imiter (Bandura,1977) ;
- b) l'évaluation et la justification de la valeur des comportements, le renforcement des acquisitions et la jonction de la pratique à l'explication ;
- c) le conflit sociocognitif, l'exploitation des

situations d'intégration ou de vie courante, la formation des groupes hétérogènes de travail ou groupes de pairs, la programmation, la structuration, la clarification des activités des groupes (Gilly, 1989) ; d) la hiérarchisation des activités d'apprentissage selon le degré de difficulté, le développement des habiletés sociales (collaboration, interaction, etc.), la facilitation et la gestion des difficultés d'apprentissage (remédiation, soutien, accompagnement, compensation ; e) le dialogue, la culture, le développement de l'esprit critique, la formation des acteurs sociaux et l'évaluation des apprentissages (Freire, 1989).

La résolution des problèmes quant à elle, est la clé de voûte de cet enseignement (De Lagarderie, 1994). Un problème de mathématique est la représentation qu'un système cognitif construit à partir d'une tâche, sans disposer d'une procédure admissible pour atteindre le but. La construction de la représentation de la tâche est la compréhension du problème, et celle de la procédure pour atteindre le but est appelée « la stratégie de résolution ». La résolution de problèmes est une activité intellectuelle considérée comme le niveau le plus complexe des activités cognitives parce qu'elle mobilise toutes les facultés intellectuelles de l'élève. En fait, un problème de mathématiques se présente toujours sous la forme d'un énoncé qui expose une situation et qui se termine par une question. Le premier travail de l'apprenant consiste à comprendre cet énoncé. L'effort est rude : il exige une lecture attentive, une connaissance suffisante de la langue, la possession d'un vocabulaire technique, une vive imagination capable de faire vivre mentalement la situation donnée, une intelligence susceptible d'assurer la compréhension de la problématique soulevée. Le second travail consiste en la découverte de la solution et des opérations à effectuer. L'effort n'est pas moins rude : il exige la mise en œuvre du jugement et du raisonnement sur lequel repose le choix des opérations, l'enchaînement des faits et l'émission d'inférences partielles qui aboutira à la réponse définitive. Enfin, vient un troisième travail aussi difficile que les précédents : la rédaction de la solution et la recherche des résultats. La production écrite de la solution n'est pas une mince affaire : les élèves éprouvent de grandes difficultés à user de la langue écrite pour s'exprimer. Des expressions laconiques à la mise en forme du raisonnement, il n'est pas une solution qui ne les contraigne à la mobilisation de leurs ressources en matériaux syntaxiques. Quant à la

recherche des résultats, c'est une question de technique : la pratique du mécanisme des opérations y suffit, et c'est pourquoi la plupart des élèves commencent souvent la résolution de problèmes par les opérations, rejetant à la fin l'effort de rédaction de la solution qui leur est plus pénible. Ainsi, conjuguée aux nécessités utilitaires de la planification des examens, la valeur éducative considérable des problèmes explique que les maîtres d'écoles en aient fait la clé de voûte de l'enseignement des mathématiques.

2.3. Théories explicatives

Notre orientation de recherche et nos hypothèses se fondent sur :

- les théories socioconstructivistes des apprentissages. Celle-ci s'intéressent à l'impact des facteurs socioculturelles sur les apprentissages, et reposent sur la thèse selon laquelle l'interaction sociale n'engendre le changement que si elle induit une confrontation entre les solutions divergentes des apprenants. Les recherches actuelles en distinguent deux orientations : celle des psychologues sociaux proches de la pensée structuraliste piagétienne, et celle des psychologues qui situent le concept dans la construction sociale de la connaissance. On y retrouve les pédagogues comme Bandura (idem), Bruner (1995, 1998), Vygotsky (1978, 1985).

- les théories sociales des apprentissages qui reposent sur le principe que l'éducation doit pouvoir résoudre les problèmes qui se posent dans la société. Elle aurait donc pour mission essentielle d'intégrer l'apprenant dans son milieu (Young, 1991 ; Dewey, 1973).

- les théories fonctionnalistes des apprentissages qui focalisent l'attention sur la transmission des connaissances générales, et s'oppose à l'emprise de la formation spécialisée. Elles posent aussi que c'est le contenu d'apprentissage qui est la chose la plus importante et qui doit être considérée indépendamment de l'apprenant et de la société. On y distingue une tendance traditionaliste qui prône le retour aux valeurs classiques indépendantes des cultures et des sociétés, et une tendance généraliste qui pose le primat de la pensée critique, le la logique, etc. Ici, le rôle de l'enseignant est de transmettre les connaissances et celui de l'apprenant de les assimiler. On y retrouve Alder (1977) et Gibson (1954).

2.4. Hypothèses

Nous avons formulé notre hypothèse générale (HG) suivante : « avec l'APC le rendement scolaire en mathématiques est bien plus meilleur qu'avec la NAP ». Elle a pour variable dépendante (VD) le rendement scolaire en mathématiques et pour variable indépendante (VI) l'APC et La NAP. Aussi, compte tenu du type d'étude, nous l'avons opérationnalisée une seule hypothèse de recherche selon laquelle : « les élèves ayant reçu des enseignements suivant l'APC enregistrent aux évaluations, des notes supérieures à celles des élèves ayant reçu des enseignements selon la NAP ».

Tableau N° 2: Tableau synoptique de l'opérationnalisation de l'HG

Hypothèses	Variables des hypothèses	Indicateurs des variables	Modalités des variables
HG : avec l'APC le rendement scolaire en mathématiques est bien plus meilleur qu'avec la NAP	VD : le rendement scolaire en mathématiques	Moyenne de réussite de la classe	- meilleur - mauvais
	VI : APC et NAP	Canevas des leçons	- intégralement appliquée - partiellement appliquée
HR : les élèves ayant suivis des enseignements suivant l'APC enregistrent aux évaluations, des notes supérieures à celles des élèves ayant reçu des enseignements selon NAP	VD : notes d'évaluation	Statistique $\bar{X}$	- supérieur - inférieures
	VI : APC et NAP	Canevas des leçons	- intégralement appliquée - partiellement appliquée

3. Cadre méthodologique

3.1 Type d'étude et démarche méthodologique

Notre étude est une quasi-expérimentation. En effet, nous avons monté de toutes pièces une situation pour manipuler les VI de

l'étude et observer les effets de cette manipulation sur les VD restées constantes. Nous sommes partis des observations factuelles de l'enseignement/apprentissage des mathématiques au niveau 3 pour formuler une hypothèse de travail selon laquelle les deux méthodes sont équivalentes. Et, à partir des analyses conceptuelles et théoriques, nous en avons transformé cette hypothèse en hypothèse générale, puis en hypothèse de recherche sus présentées. Les données devant servir à leur vérification ont été collectées sur deux groupes d'élèves grâce à quatre petites épreuves de connaissances scolaires en mathématiques au CM2, élaborées selon les différentes méthodes pédagogiques examinées. Enfin, nous avons procédé une analyse de la variance des notes enregistrées par les sujets, avec la moyenne ($\bar{X}$) comme base de comparaison, un degré de liberté (d.d.l.) de 0,95 et Z lu de 1,96. Les résultats ont été interprétés, discutés puis, généralisés sur l'univers de l'étude.

3.2. Site, population et échantillon

L'étude a été effectuée dans les écoles primaires publiques du département du Dja et Lobo auprès des élèves des CMII des élèves des arrondissements de Djoum, Oveng et Mintom. C'est dans cette population accessible que nous avons, par échantillonnage aléatoire et stratifié, tiré un échantillon représentatif de 50 sujets. Pour contrôler les variables parasites, nous avons tenu compte : a) du rang quantième en choisissant uniquement les 10 premiers meilleurs élèves en mathématiques de chaque classe concernée par l'étude ; b) du cursus scolaire en travaillant qu'avec ceux qui font la classe de CMII pour la première fois ; c) des conditions locales d'éducation en choisissant des écoles de même catégories suivant les structures et infrastructures scolaires disponibles.

3.3. L'expérimentation

Pour améliorer les qualités psychométriques de nos épreuves, nous avons procédé à des essais sur des élèves des CMII du département limitrophe de l'Océan. Pendant l'expérimentation, nous avons utilisé le matériel standard d'évaluation. L'expérience s'est déroulée dans les salles de classe habituelles des sujets, aux mêmes périodes. Aucun événement n'a perturbé le déroulement des travaux. Les expérimentateurs étaient assistés par les maîtres titulaires (sujets

naïfs) des classes impliquées dans la recherche. Leur tâche se limitait à la passation des épreuves et à la surveillance des sujets. L'expérimentation s'est déroulée selon le plan factoriel 2 x 2 suivant :

Tableau N°3 : Plan expérimental

		VI : Approches pédagogiques			
		La NAP		L'APC	
		1 ^{ère} phase	3 ^{ème} phase	1 ^{ère} phase	3 ^{ème} phase
VD : moyennes des notes	1 ^{ère} épreuve	$\bar{X}1$	$\bar{X}5$	$\bar{X}2$	$\bar{X}6$
	2 ^{ème} épreuve	$\bar{X}3$	$\bar{X}7$	$\bar{X}4$	$\bar{X}8$

Les sujets étaient divisés en un groupe témoin (GT) et un groupe expérimental (GE) de 25 élèves chacun. La procédure de la collecte des données était la suivante :

Tableau N°3 : Procédure de collecte des données empiriques

Phases	Objectifs	Activités des expérimentateurs	Cibles	Durées
1 ^{ère} phase :	Pré-test : Vérifier l'équivalence de départ des deux groupes	Passation des 1 ^{ères} épreuves de mathématiques	GE et GT	30 mn
2 ^{ème} phase :	Introduction du traitement expérimental	Application intégrale de l'APC	GE	9 mois
3 ^{ème} phase	Comparer le rendement des deux de sujets	Passation des 2 ^{èmes} épreuves de mathématiques	GE et GT	30 mn

Source : notre enquête

Nous avons effectué une analyse de la variance des notes dans les deux groupes par le Z-test.

3.4. Résultats, interprétation et discussion.

Tableau N° 5 : Distribution des notes à la première épreuve de mathématiques selon la NAP

Notes (xi)	GT			GE		
	f _i	fixi	(xi - $\bar{x}$) ²	f _i	Fixi	(xi - $\bar{x}$) ²
0	8	0	19,36	7	0	18,66
1	2	2	11,56	3	3	11,02
2	0	0	5,76	0	0	5,38
3	0	0	1,96	0	0	17,42
4	0	0	0,16	0	0	0,10
5	4	20	0,36	5	25	0,46
6	1	6	2,56	0	0	2,82
7	4	28	6,76	4	28	7,18
8	1	8	12,96	2	16	13,54
9	3	27	21,16	4	36	21,90
10	2	20	31,36	0	0	32,26
Σ	25	111	113,96	25	108	130,74
$\bar{x}$	$\bar{X}1 = 4,40$			$\bar{X}2 = 4,32$		
V	4,55			5,22		
S	2,10			2,28		
Z-cal				0,12		

Source : notre enquête

Ce tableau N° 5 montre qu'il n'y a pas une variance significative entre les taux de réussite des deux groupes en résolution de problème élaborés selon la NAP car $Z_{cal} = 0,12$. En outre, les notes des deux groupes sont quasiment groupées de la même façon autour de la moyenne. GT et GE sont identiques au départ de l'expérimentation.

Tableau N° 6 : Distribution des notes à la première épreuve de mathématiques selon l'APC

Notes (xi)	GT			GE		
	Fi	fixi	(xi - $\bar{x}$) ²	f _i	Fixi	(xi - $\bar{x}$) ²
0	5	0	23,04	4	0	13,83
1	2	2	14,44	3	3	7,39
2	1	2	7,84	2	4	2,95
3	2	6	3,24	4	12	0,51

4	1	4	0,64	2	8	0,07
5	3	15	0,04	3	15	1,63
6	1	6	1,44	2	12	5,19
7	3	21	4,84	2	14	10,75
8	2	16	10,24	2	16	18,31
9	2	18	17,64	1	9	27,87
10	3	30	27,04	0	0	39,43
Σ	25	120	110,44	25	93	127,93
$\bar{x}$	$\bar{X}3 = 4,80$			$\bar{X}4 = 3,72$		
V	4,41			5,11		
S	2,10			2,26		
Z-cal	1,77					

Source : notre enquête

Ce tableau N^o 6 montre qu'il n'y a pas une variance significative entre les taux de réussite des deux groupes en résolution de problème élaborés selon l'APC car $Z_{cal} = 1,77$. En outre, les notes des deux groupes sont quasiment groupées de la même façon autour de la moyenne. GT et GE sont identiques au départ de l'expérimentation.

Tableau N^o 7 : Distribution des notes à la seconde épreuve de mathématiques selon la NAP

Notes (xi)	GT			GE		
	Fi	fixi	$(xi - \bar{x})^2$	fi	Fixi	$(xi - \bar{x})^2$
0	0	0	57,15	0	0	86,86
1	0	0	43,03	0	0	69,22
2	0	0	30,91	0	0	53,58
3	0	0	2,79	0	0	39,94
4	0	0	12,67	0	0	28,30
5	6	30	6,55	0	0	18,66
6	3	18	2,43	0	0	11,02
7	3	21	0,31	2	14	5,38
8	2	16	0,19	3	24	1,74
9	6	54	2,07	5	45	0,10
10	5	50	5,95	15	150	0,46
Σ	25	189	164,05	25	233	315,26
$\bar{x}$	$\bar{X}5 = 7,56$			$\bar{X}6 = 9,32$		
V	6,56			12,61		
S	2,56			3,55		
Z-cal	2,02					

Source : notre enquête

Ce tableau N° 7 montre qu'il y a une variance significative entre les taux de réussite des deux groupes en résolution de problème élaborés selon la NAP car $Z_{cal} = 2,02$. En outre, les notes dans le GE sont plus étalées et varient beaucoup plus autour de la moyenne que ceux du GT. À l'évidence, le GT est plus compétent que le GE à la fin de l'expérimentation.

Tableau N° 8 : Distribution des notes à la première épreuve de mathématiques selon l'APC

Notes (xi)	GT			GE		
	Fi	f _{ixi}	(xi - $\bar{x}$) ²	f _i	f _{ixi}	(xi - $\bar{x}$) ²
0	0	0	51,26	0	0	89,87
1	0	0	37,94	0	0	71,91
2	0	0	26,62	0	0	55,95
3	0	0	17,30	0	0	41,99
4	0	0	9,98	0	0	30,03
5	6	30	4,66	0	0	20,07
6	5	30	1,34	0	0	12,11
7	3	21	0,02	1	7	6,15
8	4	32	0,70	3	24	2,19
9	4	36	3,38	4	36	0,23
10	3	30	8,06	17	170	0,27
Σ	25	179	110	25	237	330,77
$\bar{x}$	$\bar{X}7 = 7,16$			$\bar{X}8 = 9,48$		
V	4,40			13,23		
S	2,09			3,63		
Z-cal				2,79		

Source : notre enquête

Ce tableau N° 8 montre qu'il y a une variance significative entre les taux de réussite des deux groupes en résolution de problème élaborés selon l'APC car $Z_{cal} = 2,79$. En outre, les notes dans le GE sont plus étalées et varient beaucoup plus autour de la moyenne que ceux du GT. À l'évidence, le GT est plus compétent que le GE à la fin de l'expérimentation.

Ce résultat confirme HR et donc l'HG. Il s'explique d'abord par le fait qu'avec l'APC, apprendre c'est construire soi-même ses

connaissances en utilisant soit ses préconcepts (Larochelle et Desautels, 1992 ; Giordan, idem ; Ausubel, idem ; Novak, 1987), soit son « profil épistémologique » (De Lagarderie, idem). En outre, elle tient compte des conditions culturelles et sociales de l'apprentissage, des influences de l'environnement et des pairs dans la construction des situations d'apprentissage. Les notions de culture et de contexte y prennent aussi une place importante. Enfin les enseignements y sont contextualisés et menés de manière coopérative.

Mais, la valeur et la portée de ce résultat doit être discutée, car certains (Kent, 2004 ; Kom, 2007 ; Gosling, *ibid.*) pensent que les réformes ne sont généralement pas appliquées parce que le travail enseignant est précaire. Ils soutiennent que le pragmatisme, l'excès de liberté et la trop grande souplesse disciplinaire qu'elle prône, conduisent inéluctablement au désordre, au libertinage et étouffent l'idéalisme (Altet, *ibid.*) ; que le travail en groupe peut être l'occasion pour certaines élèves de sombrer dans le suivisme et l'apathie (Abala, 2011) ; que l'égoïsme naturel et le manque d'expérience de l'enfant limitent la discussion scientifique et le débat contradictoire (Hisoux, *idem*) ; que les effectifs pléthoriques et la précarité et la carence en matériel didactique plombent aussi bien l'individualisation de l'enseignement que le conflit sociocognitif, et démotivent les enseignants (Tumi, 2002) ; qu'elle ne cultive pas assez la volonté et le goût de l'effort (Moutassi, 2013).

Conclusion

Le problème investigué était la persistance de l'échec scolaire en mathématiques. Il serait la conséquence du rejet de la réforme pédagogique en cours. Mais, ce point de vue soulève une vive et incommode polémique entre les divers acteurs de l'éducation. Motivés par cet embarras, nous nous sommes posé la question de savoir si avec APC les rendements scolaires seraient bien plus meilleurs qu'avec la NAP. D'où l'hypothèse selon laquelle les élèves ayant suivis des enseignements suivant l'APC enregistrent des moyennes supérieures à celles des élèves ayant reçu des enseignements selon la NAP. Pour la vérifier, nous avons mené quasi expérimentation au terme duquel cette hypothèse a été confirmée. Mais, la discussion souligne l'importance de poursuivre l'examen de la question, non

seulement en prenant en compte d'autres facteurs et situations d'éducation qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement/apprentissage, mais aussi par une extension dans le temps et dans l'espace.

Références bibliographie

- Abala Jean** (2011), «Revendication : les instituteurs contractualisés saisissent la CONAC », *Mutation* N° 1242, Douala, Cameroun, pp. 5-6
- Alder John Mary** (1977), *Reforming Education: The Schooling, the People and their Education Beyond Schooling*, Boulder: Westview Press.
- Altet Maurice** (2015), « La compétence de l'enseignant-professionnel : entre savoirs, schèmes d'action et d'adaptation ; le savoir-analyser », in *Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?* Bruxelles, De Boeck.
- Ambassa Paul** (2015), *Les pratiques enseignantes dans les PPTE et la recherche du bien-être : Une étude menée dans les lycées d'enseignement technique de la ville de Yaoundé*. Mémoire de master, Université de Yaoundé 1, Cameroun.
- Ausubel David Paul** (1979), "School Learning. An Introduction to Educational Psychology", in *Apprendre...oui, mais comment?* Paris, ESF éditeur.
- Bandura Albert** (1977), *Social Learning Theory*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Bruner Jérôme Seymour** (1995), « Y a-t-il une fin aux révolutions cognitives ? », *Revue française de pédagogie*, n° 111, (avril-mai-juin), pp. 73-84
- Bruner Jérôme Seymour** (1998), « Éducation, porte ouverte sur le sens », in *Éduquer et former*, Paris, Edition Sciences Humaines, p. 221-227
- Dewey John** (1973), *Experience and Education*, 1^{er} ed., New York: Collier
- Didiye Odile** (2005), *Étude relative à l'impact de l'introduction de l'APC sur les résultats des élèves mauritaniens*, disponible en ligne sur le site www.bief.be;
- Freinet Célestin** (1998), *Pour l'école du peuple : Guide pratique pour l'organisation matérielle, technique et pédagogique d'une école du populaire*, Paris, Maspéro
- Freire Pierre** (1998), *Education of Critical Consciousness*, New York: Seabury Press.

- Gibson Émile** (1954), « L'école à la croisée des chemins. », in *Mélanges sur les humanités*, Québec, Presse Universitaire de Laval
- Gilly Merriam** (1989), « A propos de la théorie du conflit sociocognitif et des mécanismes psychosociaux des constructions cognitives : perspectives actuelles et modèles explicatifs », in *Construction des savoirs : Obstacles et conflits*, Montréal, Edition Agence d'Arc et CIRADE, p. 162-182
- Giordan André** (1989), « Vers un modèle didactique d'apprentissage allostérique. », in *Construction des savoirs : Obstacles et conflits*, Montréal, Edition Agence d'Arc et CIRADE, p. 240-257
- Giordan André** (1998). « Les conceptions des apprenants. », in *Éduquer et former*, Paris, Edition Sciences Humaines, p. 209-216.
- Gosling Pascal** (1992), *Qui est responsable de l'échec scolaire ?* Paris, PUF.
- Hisoux Albert** (2006), *Aider les élèves en difficulté d'apprentissage par la remédiation immédiate : Expérimentation de deux outils pédagogiques dans l'enseignement fondamental*, Mémoire de Licence en Sciences de l'Éducation, Université de Mons- Hainaut, Mons, Belgique
- Itong à Goufan Emmanuel** (2018), *la pédagogie du développement et de l'intégration des compétences à l'école primaire : historique, théorie et pratique*, Douala, Éditions Cheick Anta Diop
- Isambert-Jamati, V.** (1990). *Les savoirs scolaires*, Paris : Éditions Universitaires
- Kent Gilbert** (2004), *Essai sur l'éducation scolaire, Chronique des Nation Unies*, <http://www.Un.org/french/pubs/chronique/204/numero1/0104p36.asp>, consulté le 20 mars 2014.
- Kom Daniel** (2007), Valorisation des enseignants au Cameroun, Rapport d'étude, <http://www.efa.cameroun.org>, consulté le 20 mars 2014.
- De Lagarderie Alain** (1994), *Pour une pédagogie de l'intelligence*, Paris, Edition Centurion
- Menounga Emmanuel** (2012), « Cameroun-Education Enquête : 40000 Instituteurs en quête de statut », *Mutation N° 1423*, Douala-Cameroun, pp. 7
- MINEDUB** (2018), *Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais*, Niveau 2 : Cycle des approfondissements (CM1-CM2), MINEDUB, Yaoundé

- Moutassi Louis Marie** (2013), *Les conditions de travail dans les établissements scolaires et les performances professionnelles des enseignants des zones rurales : Le cas des écoles de l'arrondissement de Ntui*. Mémoire de Master, Yaoundé, Université de Yaoundé 1.
- Nji Mfout, Alfred Frédéric** (2011), *L'épanouissement de l'enseignant et son engagement au travail : Cas des enseignants de quelques établissements d'enseignement secondaire de la ville de Yaoundé 3*. Mémoire de Master, Yaoundé, Université de Yaoundé.
- Novak Joseph Donald** (1987), Proceedings of the Second International Seminar, "Misconceptions in *science and Mathematics*", Itchaca, Cornell University Press
- Roegiers, X.** (2010), *La pédagogie de l'intégration*, Bruxelles, De Boeck
- Tumi Christian** (2002), « L'enseignant camerounais : une dignité bafouée », *L'effort camerounais*, N0 273(1258), Douala, Cameroun, pp. 2-3
- UIS-UNESCO.** (2014). *Qualité de l'Education en Afrique sub-saharienne*, volume 12, France : les ateliers de l'UNESCO
- Vygotsky Lev Semyonovich** (1978). *Mind in Society: The Development of higher Psychological Process*, Cambridge, Harvard University Press
- Vygotsky Lev Semyonovich** (1985). *Pensée et langage*, Paris, Messidor/Éditions sociales
- Young, Michael** (1991), « Programmes d'études et démocratie : Quelques leçons à tirer de l'expérience de la nouvelle sociologie de l'éducation », *Sociologie et sociétés*, vol. 23, N° 11 (printemps), p. 189-200

DECLENCHEURS DES COMPETENCES INHERENTES A LA SCHEMATISATION DE LA TRAJECTOIRE DU PROJECTILE EN TERMINALE SCIENTIFIQUE.

Martial EDOU

*Doctorant, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université Yaoundé 1
Dampe05@gmail.com*

Corneille TCHOKOMENI

*Doctorant, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I
tccorneille@gmail.com*

Renée Solange NKECK BIDIAS

*Professeure des Universités, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de
Yaoundé I*

nkeckbidias@yahoo.fr

Théophile NDOUGSA-MBARGA

*École Normale Supérieure, Université de Yaoundé I
theopndougsa@gmail.com*

Résumé :

Le présent propos voudrait évaluer l'influence de ces éléments déclencheurs sur le développement des compétences liées à la schématisation de la trajectoire du projectile en classe de terminale scientifique. En se fondant sur la théorie de l'intervention éducative bienveillante et collaborative, la démarche consiste à expérimenter les éléments déclencheurs auprès d'un groupe expérimental de 20 élèves. Le test de comparaison de moyennes fait ressortir que les élèves du groupe expérimental ayant bénéficié d'un enseignement mobilisant les éléments déclencheurs, ont mieux travaillé par rapport à leurs camarades du groupe témoin. Il ressort en définitive que la motivation, l'intérêt, les savoirs référentiels, les représentations des apprenants et la problématisation à l'apprentissage participent du développement des compétences liées à la schématisation de la trajectoire d'un projectile.

Mots clés : *déclencheurs, compétences, schématisation, trajectoire du projectile.*

Abstract:

The present purpose would like to evaluate the influence of these triggering elements on the development of skills linked to the schematization of the trajectory of the projectile in the final year of science. Based on the theory of caring and collaborative educational intervention, the approach consists of testing the triggers with an experimental group of 20 students. The mean comparison test shows that the students in the experimental group who benefited from teaching using triggers worked better compared to their peers in the control group. It ultimately emerges that motivation, interest, referential knowledge, learners' representations and problematization in learning contribute to the development of skills linked to the schematization of the trajectory of a projectile.

Key words: *triggers, skills, schematization, projectile trajectory.*

Introduction

Depuis quelques années, la scénarisation des enseignements occupe une place centrale lors des effectuations en classe. Cela semble encore plus vrai au Cameroun où le système éducatif a absorbé récemment le concept de compétence. Cette absorption implique certains ajustements opérationnels dans les pratiques de classe qui doivent désormais être adossées à un scénario pédagogique bien pensé, à l'effet de développer chez l'élève la compétence escomptée.

Le présent propos se propose d'évaluer l'incidence d'une composante de la scénarisation, à savoir les éléments déclencheurs, sur la capacité des élèves à schématiser le mouvement d'un projectile en classe de terminale scientifique. Pour ce faire, le propos ici présent va s'articuler autour des points suivants : contexte et problématique, cadre conceptuel, cadre de référence, méthodologie, et discussion sur le construit des résultats.

1. Contexte et problématique

D'après la loi d'orientation de 1998, le système éducatif de l'État du Cameroun est organisé en deux sous-systèmes : le sous-système francophone et le sous-sous-système anglophone. S'agissant du sous-système francophone, il est structuré en trois sous-cycles : le sous-cycle d'observation (6^e et 5^e), le sous-cycle d'orientation (4^e et 3^e) et le second cycle (2nde, première, et terminale).

Le programme de physique en classe de terminale scientifique est structuré en modules et chaque module se décline en séquences didactiques. Dans le module 2 intitulé mouvement et interactions (évolution temporelle des systèmes mécaniques), il est mentionné la contribution suivante : comprendre et prédire l'évolution temporelle des systèmes mécaniques quand cela sera nécessaire. La compétence visée relative à cette séquence d'enseignement est : résoudre en utilisant une démarche scientifique, des situations-problèmes relatives à l'utilisation des lois de Newton sur le mouvement. L'objectif est d'établir l'équation de la trajectoire du projectile. Ainsi, au terme de cet enseignement, les élèves sont censés être en mesure

d'écrire l'équation horaire du mouvement d'un projectile, puis de matérialiser sa trajectoire.

Cependant, des observations empiriques font état de ce que les apprenants éprouvent des difficultés à mobiliser des ressources liées à l'application de la deuxième loi de Newton. En effet, au travers de l'exploitation des productions écrites des apprenants, on relève que ces derniers ont des difficultés à représenter la trajectoire du projectile. Par ailleurs, l'observation des pratiques enseignantes fait ressortir que l'intervention des enseignants n'est pas adossée à une scénarisation et ne prend par conséquent pas en compte les éléments déclencheurs (une dimension de la scénarisation). En s'intéressant aux situations d'apprentissage, Humbel et al (2013), affirment qu'un élément déclencheur vise trois finalités ; éveiller l'intérêt et la motivation, faire émerger les savoirs de référentiels/représentations et faire émerger les questions des élèves en apprentissage. Pour Lamendour (2018, p.22), les déclencheurs au travers d'ateliers, de jeux, de mise en scène, contiennent des clés pour ouvrir l'imaginaire des élèves et ainsi nourrir leur *monde interne*. Elle a justement mobilisé quelques éléments déclencheurs pour amener les élèves du primaire à non seulement développer leurs capacités de planification dans la tâche d'écriture mais aussi à avoir un regard distancié. Toutefois, elle souligne qu'il aurait été plus pertinent et plus efficace d'alterner des déclencheurs de différentes natures. Si la pertinence des éléments déclencheurs en situation d'écriture a déjà été démontrée, nous ne savons pas quels seront leurs effets sur la matérialisation du mouvement d'un projectile dans le champ des sciences expérimentales. Une telle incertitude nous invite à poser la question suivante : quelle est l'impact des éléments déclencheurs sur le développement des habiletés des élèves de terminale scientifique à schématiser le mouvement d'un projectile ? Nous faisons l'hypothèse que les éléments déclencheurs améliorent la capacité des élèves à matérialiser le mouvement d'un projectile. Le présent propos se propose d'évaluer l'impact des éléments déclencheurs sur la capacité des élèves à matérialiser le mouvement d'un projectile.

2. Cadre conceptuel

2.1 Élément déclencheur

selon Pache et Hertig (s.d), globalement, la démarche d'enseignement

apprentissage est donc fondée sur une problématique définie de concert avec les élèves à partir d'un «élément déclencheur» ; elle est ensuite articulée en unités d'apprentissage et débouche sur une synthèse (principal moment de l'institutionnalisation des savoirs), puis sur une phase d'action, de prise de décision collective ou individuelle, ou sur d'autres activités permettant un réinvestissement des savoirs. De même, pour Sgard, et al (2017, p.52) il est appelé « élément déclencheur », tout outil privilégié de problématisation en début de séquence. Toutefois, l'auteur précise que; concrètement l'élément déclencheur comporte trois composantes, qui correspondent grosso modo, à trois phases : une amorce (support, expérience, consigne...), une phase de mise en commun et une phase d'explicitation de la problématique.

2.2 Compétence

Pour Merieu (1989), la notion de *compétence* implique la présence d'un savoir identifié, mettant en jeu une ou des capacités dans un champ notionnel ou disciplinaire déterminé. Et selon Tardif (2006), une compétence est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Pour l'étude, la compétence est énoncée en termes d'un agir compétent en ces termes « Mise en œuvre des principes de conservation et des lois de Newton à l'explication de l'évolution temporelle des systèmes mécaniques ».

2.3 Schématisation

D'après Peraya (1995,p.30) la schématisation est une action de conservation des relations entre les éléments faisant l'objet de la représentation, d'une part, et la transformation de l'information de départ par un processus de codage qui donne lieu à un changement de nature d'autre part. Il ressort de ces différentes définitions que la schématisation est un processus cognitif d'apprentissage et de communication, intégrant les symboles, les codes bien agencés et sélectionnés dont le point d'aboutissement est le schéma.

- **Qu'est-ce qu'un schéma ?**

Une idée, un texte peuvent se résumer en une image, un schéma. Dans ce sens, pour Bolin et Étave (2021, p.12), le schéma est

une représentation du réel qui va à l'essentiel. Ils spécifient qu'il se distingue du dessin car il fait abstraction de certains détails de représentation. Pour Peraya (1995), les schémas sont utilisés pour la présentation et l'explication des objets ou des phénomènes complexes. Pour Tardif (1999, p.202), le schéma intègre à la fois dans une même organisation des connaissances déclaratives, conditionnelles et procédurales ; il s'agit essentiellement d'un réseau complexe de connaissances organisées.

2.4 Trajectoire d'un projectile

Figure 1: trajectoire d'un projectile d'après melissopoulos (nd, p.1)

3. Cadre théorique

La théorie de l'intervention éducative d'Yves Lenoir (2009, p.11) en ce qui concerne le concept d'intervention, a l'avantage d'être centré sur l'action de l'enseignant dans un rapport interactif avec un ou des sujets apprenants. Il souligne ainsi la tension dialectique qui s'établit entre les composantes du rapport et qui impose le recours à des processus médiateurs. Il prend dès lors en compte les composantes qui fondent les interactions entre des sujets apprenants, des savoirs et un enseignant. Le rôle de l'enseignant consiste à amener, soutenir les apprenants par un accompagnement spécifique (pour le cas précis il s'agit d'une scénarisation) aux modes appropriés d'apprentissage et d'amélioration des capacités des apprenants. Toutefois, dans ladite théorie, il n'est pas question de la transmission des contenus d'enseignement apprentissage. Concrètement, l'intervention éducative dans le cadre de la manipulation de la schématisation de la trajectoire du projectile, à consister à offrir des choix de manipulation avec plusieurs

déclencheurs (planches, petites expériences de classe, lectures liées au mouvement du projectile). Puis, à faire vivre aux élèves, les conséquences de leurs expériences. Il est aussi question de leur rappeler les expériences personnelles effectuées en relation avec la schématisation de la trajectoire du projectile.

4. Méthodologie

Type de recherche

Le présent propos est une étude de cas, couplée à une démarche expérimentale de type pré-test post test. Effectivement, afin d'évaluer l'influence des éléments déclencheurs sur le développement des compétences des apprenants, deux groupes d'élèves furent constitués au sein du même établissement. Le premier groupe dit expérimental, a bénéficié d'un enseignement qui prenait en compte les éléments déclencheurs. Par contre, le groupe témoin a suivi l'enseignement selon la pratique classique de l'enseignant. Les participants ont été sélectionnés sur la base d'une technique échantillonnage décrite dans l'articulation suivante.

Échantillon et échantillonnage

Les élèves des groupes expérimental et témoin ont été sélectionnés sur la base de l'échantillonnage systématique avec la liste de la salle de classe comme base de sondage. C'est ainsi que 20 élèves ont été retenus pour chaque groupe. Les enseignants quant à eux ont été retenus en raison de ce qu'ils étaient les titulaires des deux classes choisies de manière raisonnée, en se fondant sur l'accessibilité et la disponibilité des enseignants du département de Physique Chimie Technologie (PCT).

Méthodes et instruments de collecte

Les données sont collectées par observation au cours de l'expérimentation. Effectivement, à l'aide d'une grille structurée sur la base des éléments déclencheurs, le chercheur observe les séances d'enseignement qui s'étendent sur deux périodes, à l'effet de rendre compte de l'implémentation du dispositif élaboré par ses soins. Par ailleurs, des épreuves servent d'instruments pour les différents tests.

Méthode et instrument d'analyse

Les données (moyenne) issues des deux groupes sont comparées à l'aide du test statistique appelé test de Student. Ce test est réalisé à l'aide du logiciel d'analyse statistique appelé SPSS.

Déroulement

L'expérimentation de la scène didactique a été réalisée pendant la période du 10 janvier au 10 février 2022 au collège Bilingue Prestige à Yaoundé. L'expérimentation a consisté en l'observation non participante suivie des différents tests selon la procédure expérimentale. Dans le cas de l'observation, nous avons utilisé deux grilles afin d'obtenir un certain nombre de données. Pour le cas des tests, nous avons récupéré les productions écrites des apprenants après les tests relatifs au mouvement du projectile. Les épreuves écrites ont été administrées aux sujets de notre échantillon. La première séance du cours était effectuée auprès des élèves du groupe témoin. L'enseignant dudit groupe a enseigné selon le dispositif en vigueur. La deuxième séance de cours était consacrée au groupe expérimental. L'enseignant a implémenté la scénarisation du mouvement du projectile basée sur l'investigation spontanée, l'investigation structurée et la structuration régulée. À la fin de ces leçons, une évaluation a été faite. Au final nous disposons des notes et productions écrites des deux groupes.

5. Construit des résultats

5.1. Analyse des productions d'un élève

L'élève n'arrive pas à ressortir correctement les éléments suivants : (i) le repère orthonormé traduisant le plan ou le mouvement de la trajectoire du projectile se déroule ; (ii) le vecteur vitesse initiale de la trajectoire du projectile V_0 ; (iii) l'angle de tir du projectile θ_0 ; (iv) le poids d'un projectile P ; (v) la trajectoire du projectile.

L'élève a pu ressortir correctement; **1.** le repère orthonormé traduisant le plan ou le mouvement de la trajectoire du projectile se déroule ; **2.** le vecteur vitesse initiale de la trajectoire du projectile V_0 ; **3.** l'angle de tir du projectile θ_0 **4.** le poids d'un projectile P ; **5.** la trajectoire du projectile

Il ressort de cette observation qu'avant l'implémentation des déclencheurs, l'apprenant n'a pas pu représenter tous les éléments qui illustrent la schématisation de la trajectoire du projectile. Toutefois, après avoir implémenté ces déclencheurs l'apprenant X a représenté la trajectoire du projectile.

5.2 Comparaison des moyennes au test de Student

Tableau N°1 : Test de différence significative minimale (Z-Test)

Groupe	Groupe témoin		Groupe expérimental	
	Pré-test	Posttest	Pré-test	Posttest
Moyenne	7.325	7.775	8.05	11.7
Variances				
Observations	20	20	20	20
Différences hypothétiques des moyennes	0	0	0	0
Z	0.677		12.99	
Valeurs critique de Z bilatéral (Z lu)	2.0267		2.0267	
Seuil de signification : 0.05				

Z lu (ndd) = $Z\alpha$ = valeur lue sur la table de Student en annexe, seuil de signification : 5% par défaut. D'après la table de la loi de Student, Zlu

$$5\% (38) = \frac{2.0423 + 2.0211}{2} = 2.0267$$

Zlu 5% (38) = 2.0267 Ainsi, la zone critique est] $-2.0267 ; +2.0267$ [;
 $Z_{1cal} = 0.677 \in] -2.0267 ; +2.0267$ [; $Z_{2cal} = 12.99 \notin] -2.0267 ; +2.0267$ [

D'après le **tableau N°1**, le groupe témoin, on peut constater que la valeur absolue calculée de Z (Z calculée) est inférieure à la valeur lu (Z lu) soit ($Z_1 \text{ cal} < Z \text{ lu}$ équivaut à $0.677 < 2.0267$) la règle de décision indique lorsque Z cal est inférieur au t lu (H_0) est confirmée et (H_a) infirmée. Ceci signifie que le dispositif adopté dans le groupe témoin (ne favorise pas assez le développement des compétences).

Par contre, dans le groupe expérimental, la valeur du Z_2 calculée est largement supérieure à la valeur du Z lu soit ($Z_2 \text{ cal} > Z \text{ lu}$ équivaut à $12.99 > 2.0267$). Par conséquent la mise en place de la scénarisation du mouvement en mécanique favorise mieux le développement des compétences des élèves.

5.3 Croisement des rendements du groupe témoin et groupe expérimental au post test

Tableau N°2 : Présentation des pourcentages des notes au post test.

Notes/20	Groupe témoin		Groupe expérimental	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
] 0 ; 10[	14	70%	05	25%
[10 ; 20[	06	30%	15	75%

À la lecture de ce **tableau N°2**, il ressort que dans l'intervalle de note] 0 ; 10[, les apprenants du groupe expérimental ont un taux de 25% soit (5 apprenants sur 20 ont une note inférieure à 10). Puis, dans l'intervalle de note [10 ; 20[, les apprenants du groupe expérimental ont un taux de 75% soit (15 apprenants sur 20 ont une note supérieure ou égale 10). Cependant, l'intervalle de note] 0 ; 10[, les apprenants du groupe témoin ont un taux de 70% soit (14 apprenants sur 20 ont une note inférieure à 10). Puis, dans l'intervalle de note [10 ; 20[, les apprenants du groupe témoin ont un taux de 30% soit (6 apprenants sur 20 ont une note supérieure ou égale 10).

5.4 Données comparatives du groupe témoin et du groupe expérimental relatives à la schématisation de la trajectoire du projectile

Figure 1 : l'intérêt à la schématisation de la trajectoire du projectile.

Les résultats collectés auprès des groupes classes (**figure 1**) montrent que, dans le groupe expérimental, 80% (soit 16 apprenants sur 20) persévèrent dans la schématisation de la trajectoire du projectile. 75% (soit 15 apprenants sur 20) sont engagés dans la schématisation de la trajectoire du projectile. 70% (soit 14 apprenants sur 20) prêtent attention à la schématisation de la trajectoire du projectile. Cependant, dans le groupe témoin, les taux sont significativement bas. En effet, 20% (soit 4 apprenants sur 20) persévèrent pour la schématisation de la trajectoire du projectile. 25% (soit 5 apprenants sur 20) sont engagés dans la schématisation de la trajectoire du projectile. 35% (soit 7

apprenants sur 20) prêtent attention à la schématisation de la trajectoire du projectile.

5.5 Données comparatives du groupe témoin et du groupe expérimental relatives à la représentation de la trajectoire du projectile

Figure 2 : représentation à la schématisation de la trajectoire du projectile

Les résultats collectés auprès des groupes classes (**figure 2**) montrent que, dans le groupe expérimental, 75% (soit 15 apprenants sur 20) font usage des conventions universelles mathématiques à la schématisation de la trajectoire du projectile. 65% (soit 13 apprenants

sur 20) organisent des processus mathématiques à la schématisation de la trajectoire du projectile. 55% (soit 11 apprenants sur 20) remettent en cause leurs conceptions initiales sur la schématisation de la trajectoire du projectile. Mais, dans le groupe témoin, les taux sont remarquablement bas. Effectivement, 30% (soit 6 apprenants sur 20) font usage des conventions universelles mathématiques à la schématisation de la trajectoire du projectile. 25% (soit 5 apprenants sur 20) organise des processus mathématiques sur la schématisation de la trajectoire du projectile. 10% (soit 2 apprenants sur 20) remettent en cause leurs conceptions initiales à la schématisation de la trajectoire du projectile.

5.6 Données comparatives du groupe témoin et du groupe expérimental relatives à la problématisation de la trajectoire du projectile.

Figure 3 : la problématisation à la schématisation de la trajectoire du projectile.

Les résultats collectés auprès des groupes classes (**figure 3**) montrent que, dans le groupe expérimental, 75% (soit 15 apprenants sur 20) font usage des petites expériences de classe, artéfacts de la schématisation de la trajectoire du projectile. 65% (soit 13 apprenants sur 20) développent une réflexion autocritique sur la schématisation de la trajectoire du projectile. 70% (soit 14 apprenants sur 20) construisent un plan cohérent à la schématisation de la trajectoire du projectile. Toutefois, dans le groupe témoin, les taux sont remarquablement différents. 15% (soit 3 apprenants sur 20) font usage des petites expériences de classe, artéfacts (...) à la schématisation de la trajectoire du projectile. 10% (soit 2 apprenants sur 20) développent une réflexion autocritique à la schématisation de la trajectoire du projectile. 15% (soit 3 apprenants sur 20) construisent un plan cohérent à la schématisation de la trajectoire du projectile.

6 Discussion sur le construit des résultats

Cette étude vise à mesurer l'effet des déclencheurs sur le développement des compétences conceptuelles, procédurales et humaines liées à la schématisation de la trajectoire du projectile.

Les éléments déclencheurs discutés ci-dessous émanent des observations du groupe classe. D'après le test de student **tableau N°1** le groupe témoin, on peut constater que la valeur absolue (Z calculée) est inférieure à la valeur lu (Z lu) soit ($Z_1 \text{ cal} < Z \text{ lu}$ équivaut à $0.677 < 2.0267$) Ceci signifie que le dispositif adopté dans le groupe témoin (ne favorise pas assez le développement des compétences). Par contre, dans le groupe expérimental, la valeur du Z_2 calculée est largement supérieure à la valeur du Z lu soit ($Z_2 \text{ cal} > Z \text{ lu}$ équivaut à $12.99 > 2.0267$). Par conséquent, la mise en place de la scénarisation du mouvement en mécanique qui a consisté à l'usage des déclencheurs favorise mieux le développement des compétences des élèves.

Les résultats présentés à **la figure 1** illustrent que les apprenants du groupe expérimental ont des pourcentages élevés aux indicateurs suivants : l'engagement, l'attention et la persévérance à la schématisation du projectile. Par contre, les pourcentages du groupe témoin sont bas. D'après ces pourcentages, l'enseignant qui implémente le dispositif dans le groupe témoin ne fait pas usage des déclencheurs liés à l'intérêt et la motivation du mouvement du projectile. C'est la

raison pour laquelle les apprenants ne manifestent aucun intérêt ni une quelconque motivation pour l'activité d'apprentissage. Dans le groupe expérimental, les pourcentages sont élevés comparativement au groupe témoin car les apprenants convoquent les exemples d'applications, les petites expériences. En outre, ils mettent en place des solutions à la représentation de la trajectoire du projectile. Ils usent des expériences secondaires en liens avec les équations du mouvement sur la trajectoire du projectile. L'enseignant du groupe expérimental met les apprenants en groupe de travail ce qui intensifie les échanges pendant les activités. Ici, l'intérêt et la motivation correspondent à la réaction effective, aux préférences, aux choix relativement stables que les apprenants manifestent à la schématisation de la trajectoire du projectile. Par ailleurs, cela a conduit les apprenants à appréhender non seulement l'aspect linguistique mais aussi l'aspect culturel et social du mouvement du projectile dans sa globalité. La méthode consiste à plonger les apprenants dans les bienfaits culturels du mouvement du projectile. En plus, il s'agit de l'effet attrayant des caractéristiques de la schématisation de la trajectoire du projectile sur les apprenants.

S'agissant de la thématique sur les savoirs de références/représentations à la schématisation de la trajectoire du projectile, les résultats de la **figure 2** illustrent que les apprenants du groupe expérimental ont des pourcentages élevés aux indicateurs suivants : l'usage des conventions universelles mathématiques, l'organisation des processus mathématiques et les conceptions initiales à la schématisation ; on peut donc déduire que l'enseignant qui implémente le dispositif dans le groupe témoin ne fait pas usage des déclencheurs liés aux savoirs de références/représentations des apprenants liés au mouvement du projectile. C'est la raison pour laquelle les apprenants ne manifestent aucune volonté à faire émerger des savoirs particuliers au mouvement du projectile. À l'opposé, dans le groupe expérimental, les pourcentages sont élevés à la manipulation de ces indicateurs. Pour Humbel et al (2013), cette finalité a été beaucoup évoquée en didactique. Ainsi, on estime généralement que les représentations que l'on cherche à faire émerger sont celles des savoirs de références au thème. Les auteurs ajoutent qu'en réalité, le but d'une telle activité est de faire en sorte que l'enseignant puisse opérer un diagnostic au sens de l'identification des acquis de ses élèves. Pour Orange (2006) ; Berthelot (1990), au-delà des notions et des liens à

tisser entre les éléments en jeu dans la situation, il s'agit aussi de savoir à quel « modèle explicatif » ou à quel « schème d'intelligibilité » les élèves font appel. Cela prouve à suffisance que l'enseignant du groupe expérimental convoque les idées collectives, les images, les planches et les petites expériences de classe liées à la schématisation de la trajectoire du projectile. C'est ainsi une autre manière de comprendre la façon avec laquelle les apprenants du groupe expérimental observent, interrogent et analysent les situations sociales liées à l'apprentissage du mouvement du projectile. Les représentations en mécanique sont donc des systèmes organisés de connaissances procédurales et déclaratives que les apprenants du groupe expérimental ont mobilisé face au mouvement du projectile faisant ainsi l'objet d'un enseignement apprentissage.

Les résultats relatifs à la problématisation (affichés à la **figure 3**) présentent les apprenants du groupe expérimental avec des pourcentages élevés aux indicateurs suivants : l'usage des petites expériences de classe, les artefacts, le développement d'une réflexion autocritique et la construction d'un plan cohérent pour la schématisation du mouvement du projectile. Par ailleurs, les pourcentages du groupe témoin restent bas. On constate que d'après ces pourcentages, l'enseignant qui manipule le dispositif dans le groupe témoin ne fait pas usage des déclencheurs liés à la problématisation du mouvement du projectile. C'est la raison pour laquelle, les apprenants ne manifestent aucun attachement particulier au mouvement du projectile. Selon Fabre et Musquer (1999), l'inducteur de problématisation est un élément du milieu pédagogique ou didactique, visant à aider l'élève à problématiser. D'après Humbel et al (2013), la problématisation n'est pas seulement la porte d'entrée dans un thème, mais aussi la production d'une référence permettant de réguler chacune des phases du processus didactique. De même pour Fabre (2011), la phase de problématisation peut alors être considérée comme une phase d'apprentissage en soi indispensable dans la perspective d'une éducation émancipatrice dans le monde devenu problématique. À l'opposé, dans le groupe expérimental, les pourcentages sont élevés à l'observation de ces indicateurs. Cela prouve significativement que l'enseignant du groupe expérimental place l'enseignement apprentissage en axe de travail. C'est-à-dire, l'activité est présentée sous forme de tâche d'apprentissage, comportant une situation didactique, des

hypothèses et des sous-questions qui structurent le mouvement du projectile en mécanique. Cela implique implicitement les connaissances pragmatiques. La problématisation est un instrument d'apprentissage en didactique de mécanique car elle régule, structure et canalise l'activité sur le mouvement du projectile afin de favoriser les échanges pendant la schématisation de la trajectoire du projectile. Les aspects qui restent à éclairer sont l'impact d'un groupe expérimental constitué exclusivement des filles, garçons ou redoublants d'une classe par rapport à un groupe témoin donné. La perspective de notre publication est d'envisager une scénarisation constituée de trois groupes à savoir d'un groupe témoin, deux groupes expérimentaux.

Conclusion

Parvenu au terme de cette étude, il convient de rappeler qu'elle visait l'évaluation de l'impact des éléments déclencheurs sur le processus de développement des compétences des élèves de terminale scientifique, en ce qui a trait à la matérialisation de la trajectoire du mouvement d'un projectile. La démarche aura consisté à constituer deux groupes de 20 élèves chacun, puis à expérimenter les différents éléments déclencheurs. Le test de Student révèle que le groupe expérimental où l'enseignant a convoqué les déclencheurs travaille mieux que le groupe témoin. Il est donc établi que les éléments déclencheurs participent au développement des compétences des élèves. Il appartient alors à l'enseignant de faire le choix des déclencheurs appropriés en fonction de son intention pédagogique.

Références bibliographiques

- Berthelot Jean Marie** (1990), *L'intelligence du social*. Paris : PUF.
- Bolin Gwendoline et Étave Mélanie** (2021), *Le schéma, un instrument pour l'élève ?* Education. 2021. Dumas 03639886. HAL Id: dumas-03639886 <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03639886>.
- Castille Benoit** (2015), *Rôle des mises en commun dans la construction des savoirs mathématiques de tous les élèves*. Éducation. 2015. dumas-01244263.
- Fabre Michel** (2011), *Éduquer pour un monde problématique*. Paris : Presses Universitaires de France, Coll. L'interrogation philosophique.

- Fabre Michel et Musquer Agnès** (1999), *Vers un répertoire d'inducteurs de problématisation. Analyse d'une banque de situations-problèmes*. *Spiral-E - Revue de Recherches en Éducation*, Supplément électronique au N° 43. 45-68. <http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article892>.
- Golder Caroline** (1996), *La production de discours argumentatifs : revue de questions*. In: *Revue française de pédagogie*. Volume 116 N°1, pp. 119-134.
- Lamendour Gaelle** (2018), *Les déclencheurs d'écriture en lycée professionnel*. Education. 2018. dumas01842001
- Lebrun Johanne et Lenoir Yves** (2001), *Planifications en sciences humaines chez de futures enseignantes et les modèles d'intervention éducative sous-jacents*. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(3), 569–594. <https://doi.org/10.7202/009965ar>.
- Lebrun Monique** (1988). *L'immersion, une formule pédagogique à repreciser*. Québec français (70), 32-33
- Lenoir Yves** (2009), *L'intervention éducative, un construit théorique pour analyser les pratiques d'enseignement*. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 12(1), 9 29.Nh<https://doi.org/10.7202/1017474ar>.
- Lenoir Yves, Larose François, Deaudelin Colette Kalubi Jean Claude et Roy, Gérard Raymond** (2002), *L'intervention éducative : clarifications conceptuelles et enjeux sociaux. Pour une reconceptualisation des pratiques d'intervention en enseignement et en formation à l'enseignement*. Document téléaccessible à l'adresse <<http://www.espritcritique.org/>>.
- Meirieu Philip** (1989), *Apprendre... oui mais comment ?* ESF Éditeur.
- Melissopoulos, Alexandre** (nd), *Chapitre 02 mouvements dans un champ uniforme*. <https://www.lycéedadultes.fr>
- Pache Alain et Hertig Philip** (nd), *Quelques exemples de séquences d'enseignement-apprentissage articulées autour de deux concepts intégrateurs de la géographie : représentation et échelle*.
- Peraya Daniel** (1995), *Vers une théorie des paratextes : images mentales et images matérielles*. Recherche en communication (n°4).
- Pernin Jean Philippe et Lejeune Anne** (2004), *Dispositifs d'apprentissage instrumentés par les technologies: vers une ingénierie centrée sur les scénarios*. Technologies de l'Information et de la Connaissance dans l'Enseignement Supérieur et de l'Industrie, Oct 2004, Compiègne, France. Université de Technologie de Compiègne, pp.407-414, 2004, <ISBN: 2-913923-12-7>. <edutice-00000730>

Segal Zwi et Duron Yves (2015), *La motivation, une compétence qui se développe*. Pearson France

Sgard Anne, Marco Solari Philipe Jenni et Varcher Pierre (2017), *Le problème c'est de le poser. Définitions, modèles, perspectives pour la géographie scolaire*. Numéro coordonné par Patrick Roy, Alain Pache et Bertrand Gremaud No 22, 2017

Vannucci Paolo (2003), *Cours de mécanique générale*. ISAT - Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports Université de Bourgogne - Nevers Année Universitaire 2002-2003

Varcher Pierre (2008), *Quels apports spécifiques de l'enseignement-apprentissage de la géographie scolaire à une éducation en vue du développement durable ?* Actes du Colloque international des didactiques de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté, IUFM des Pays de la Loire, Nantes, 8 et 9 décembre 2008 [CD-ROM]

LES ENSEIGNANTS BENEVOLES DANS LA REPRISE DES ACTIVITES SCOLAIRES A DABAKALA A L'ERE DES CNO

N'kongon Lakoun Richard

Université Alassane Ouattara de Bouaké

nldrdefronan@gmail.com

Résumé

A la faveur de la crise militaro-politique de septembre 2002, la Côte d'Ivoire s'est divisée entre d'une part un sud progouvernemental et un nord aux mains de la rébellion. Dans la zone sous protectorat rebelle, à l'image des autres services de bases, l'école est restée fermée tandis que dans le sud, elle a fonctionné sans interruption. Quelques mois plus tard, l'on aperçoit de part et d'autre, des initiatives visant à rouvrir et maintenir les écoles ouvertes dans plusieurs villes, dont Dabakala (nord-est). La ville de Dabakala est un modèle, dans cet élan de solidarité constitué autour de l'école vers le début de l'an 2003 dans les zones de guerre. Dans cette ville, l'école fut possible grâce aux enseignants volontaires (étudiants, élèves...) qui dès le début de la crise se sont mobilisés à dispenser des cours dans les quartiers, puis après dans les écoles avec très peu de ressources et d'expériences. Leurs résiliences face au contexte de guerre, allaient favoriser l'implication des enseignants titulaires disponibles dans la zone, des parents d'élèves, des autorités militaires, les leaders de communauté et des cadres à s'investir dans la gestion de l'école. A l'ère du redéploiement de l'administration, ils ont continué à aider l'école, et réussi à mener certaines luttes dans le cadre du MEVCI, allant de l'amélioration de leur condition de travail à leur intégration à la fonction publique.

Mots clés : Ecole, Crise, Côte d'Ivoire, Volontariat, résilience scolaire

Abstract

In the wake of the military-political crisis of september 2002, Côte d'Ivoire was divided between a pro-government south and a rebel-held north. In the zone under rebel control, like other basic services, schools remained closed while in the south, they continued to function without major interruption. A few months later, initiatives emerged on both sides aimed at reopening and maintaining schools in several cities, including Dabakala (northeast). The city of Dabakala serves as a model in this wave of solidarity centered around schools at the beginning of 2003 in war zones.

In this city, schooling was made possible thanks to volunteer teachers (students, pupils, etc) who mobilized at the start of the crisis to provide classes in neighborhoods, then later in schools with very few resources and experiences. Their resilience in the face of the war context led to the involvement of available regular teachers in the area, parents military authorities, community leaders, and officials in school management. In the era of redeployment of the administration, they continued to support the school and succeeded in carrying out certain struggles within the framework of MEVCI, ranging from improving their working conditions to their integration into the civil service.

Keywords: School, Crisis, Côte d'Ivoire, Volunteering, Humanitarian action

Introduction

Dans les conflits contemporains, les personnes bénévoles et volontaires sont généralement en première ligne pour aider les personnes en situation d'urgence Simonet Maud, (2010). A l'image du conflit militaro-politique qu'a connu la Côte d'Ivoire en septembre 2002, l'école est ce secteur qui semble plus témoigner de cet état de fait. En effet, face à la crise qui avait créée une partition spatiale du pays, laissant voir un sud dirigé par le gouvernement de Laurent Gbagbo et un nord aux mains de la rébellion, l'école dans cette seconde zone est restée en crise. Une crise éducative liée à la fermeture des écoles, la réaffectation du personnels enseignant dans les zones gouvernementales et la fermeture de l'administration scolaire. Ainsi dans la période allant de fin octobre 2002 à Janvier 2003, des quartiers et villages dans plusieurs villes des zones sous contrôle de la rébellion ont vu débuter des activités éducatives. Chelphi-den Hamer, M. Frésia and E. Lanoue (2010).

Le présent texte s'inscrit dans le prolongement de nos travaux sur les entreprises éducatives en période de fragilité et aux questions en lien avec l'engagement des jeunes en Afrique contemporaine. Ce texte empruntera une démarche pluridisciplinaire à l'aide des contributions scientifiques et enquêtes de terrains. Ce projet consacré à l'engagement des jeunes pour l'école dans le département de Dabakala, s'appuyera sur les théories étayées par Dan Ferrand-Bechman, (2011), et Simonet Maud (2010).

I. L'état de l'école et la condition de ses acteurs dans les zones Centre Nord et Ouest ivoirien

L'unité nationale qui semblait un acquis sous le long règne de Felix Houphouët Boigny s'est heurtée à des crises d'origines multiples suite à sa mort en 1993. En effet, dès 1994 la Côte d'Ivoire souffre d'une division identitaire et politique ponctuée par des coup d'Etats et une rébellion le 19 septembre 2002¹. D'une supposition d'attaque de la Côte d'Ivoire par des forces étrangères, c'est la rébellion ou/ et la guerre civile ² qui s'installe désormais en Côte d'Ivoire. Plus tard ces forces rebelles sont réunifiées en FAFN (Force Armée des Forces Nouvelles) et prend

¹ Badouel Joseph (2004), *Une caméra dans la tourmente : au cœur de la rébellion ivoirienne, cultures croisées*, Roissy-en-Brie, p32

sous son aile, ville après ville la moitié nord du pays, le coupant ainsi en deux zones géographiques distinctes. D' un côté un sud tenu par les Forces armées de Côte d'Ivoire (FANCI) et le nord tenu par les Forces armées des Forces nouvelles (FAFN). Dans cette seconde zone d'influence dont fait partie la ville de Dabakala, le désastre est important dès les premières heures du conflit. En effet tout comme, une bonne partie de la zone contrôlée par la rébellion, dans le pays Djimini, Dajamala et Mangoro l'on note un déclin sociétal. Un décor nouveau marqué par l'absence des services publics de bases et l'administration scolaire.

1. Absence des services publics et de l'administration scolaire

Au lendemain des attaques du 19 septembre, la carte géopolitique et administration de la Côte d'Ivoire allait profondément subir une reconfiguration. Déjà au début de l'an 2003, les Forces rebelles regroupés en mouvements (MPCI, MPJ et MPIGO) contrôlaient environ les 60% du territoire national avec une zone tampon établie sous la supervision de l'armée française.

a. *Dabakala à l'épreuve de la partition du pays*

Réalisateur : Koné Adama, le 25 février 2023

A Bouaké au quartier Kamounoukro en face du CHU se trouve l'INFAS se trouve la base politique et militaire des FAFN. De Bouaké se dessine la feuille de route des opérations durant l'évolution de la crise. Une fois valider les autres villes stratégiques jouent le rôle de relais selon la zone. Man pour l'ouest, Korhogo au Nord On y trouvait le secrétariat général, la direction des affaires financière et le cabinet civil.

A Dabakala comme sur l'ensemble des dix zones de guerre reparti sur tout l'espace CNO, se trouve un CO ou un Comzone, considéré comme le représentant des FAFN. C'est à lui que revient l'organisation de la zone suivant les dispositions suivantes : assurer la sécurité des biens et des personnes, recruter et entretenir l'armée, assurer la collecte des taxes, etc.

Dans leur politique de gestion, tout est planifié en vue de bénéficier des bonnes grâces de la chefferie et des leaders de communautés (religieux, politique et cadre) et surtout des populations. Selon le chef canton à l'époque : « les chefs rebelles me rendait constamment visite, ils respectaient des règles du village... »³

Au cours de nos enquêtes à Dabakala de nombreuses personnes confirment cette bonne collaboration avec les éléments du commandant Touré Pélékan Hervé dit Commandant Vétcho. La crise militaro-politique marquée par des affrontements armés et une instabilité a également impacté la ville de Dabakala. L'on note surtout l'absence des services publics de bases et de l'appareil Etatique. Une situation liée au retour massif des agents de l'Etat dans les villes du sud qui laisse un vide de pouvoir sur l'ensemble de la zone. Par ailleurs, l'on note le fait que les services publics de bases se sont trouvés compromis. Des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles, les marchés, les administrations centrales, les bureaux des forces sécuritaires (police, gendarmerie, SODEFRO, eaux et forêts...) ont connu des dommages importants. Les dommages répertoriés vont de l'occupation illégale des bureaux, et des espaces privées, au pillage en passant par les destructions massives.

Comme l'affirmait pour sa part Koné Serges l'un des responsables de l'école présent durant la crise, « *les documents et tous les matériels des administrations ont été protégé dans le sous-sol de l'Eglise catholique...quelque mois après on nous avait été signalé d'un stock important de matériels informatiques saisi dans une ville du Burkéna-Faso et ce matériel était pour notre circonscription* »⁴. Dabakala est restée une ville de transition sur toute la période de la crise. En plus de servir de liaison entre les zones en oppositions, le clergé de la ville avait pour la circonstance mit en place une cellule de crise. Son rôle était d'offrir des services humanitaires et caritatifs aux voyageurs qui traversaient la ville. A coté de ce vide administratif et de l'autorité de l'Etat, la situation semble plus problématique au niveau de l'école.

b. L'administration scolaire à Dabakala

La crise militaro-politique a provoqué dès septembre 2002 une crise de l'éducation dans les zones sous contrôle des FAFN de façon générale et sur la ville de Dabakala particulièrement. Les quelques dizaines d'écoles primaires ajouté au seul collège dans la ville ont été fermées en raison

³ Entretien réalisé le 16 Novembre 2022 à Dabakala

⁴ Entretien réalisé le 16 Novembre 2022 à Dabakala

surtout du manque de personnels enseignants contrairement à d'autres contrées comme Odienné, Touba où la violence des combats a justifié la fermeture de l'école. Une situation chaotique pour l'école qui s'est étendue sur l'ensemble des villes et villages environnements, exposants les enfants au recrutement forcé par les groupes armés, aux violences sexuelles et à d'autres formes d'exploitation. La Direction Régionale de l'Éducation Nationale (DREN) étant fermée depuis Katiola, les Inspections de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) sont également aux arrêts. Effet, en dehors de l'instruction coranique et des cours à domicile, tous les temples conventionnels de savoir sont fermés. Une conséquence du vide administratif précité est aussi la déconnection financière des activités scolaires⁵ avec le ministère de tutelle. À l'ère des initiatives scolaires, l'école a fonctionné grâce aux parents d'élèves par le biais des COGES.⁶ Dans le contexte de Dabakala, l'école a rouvert ses portes en dépit, des nombreuses contraintes sur le terrain grâce à l'engagement des bénévoles surtout.

II. Les bénévoles au centre des initiatives scolaires

En absence des agents de l'État dans les zones de guerre, les bénévoles ont valablement assuré la continuité des services publics de bases. En faveur de l'école, l'on compte au total en 2007 selon le Mouvement Enseignant Volontaire de Côte d'Ivoire (MEVCI) au moins deux mille cinq cent (2500) bénévoles engagés pour l'école à l'ère des CNO. À Dabakala, au début de la crise ils sont autour de cent (100), jusqu'en 2008 le nombre s'est triplé. Nous nous intéresserons à ce niveau de l'étude au profil de ces bénévoles puis à leurs actions sur le terrain.

1. Les enseignants bénévoles dans les écoles de Dabakala

Issu, d'origine, de qualification, de bord politique divers, les bénévoles engagées en faveur de l'école ont pour dénominateur commun, la volonté

⁵ Un autre effet marquant de la crise de 2002 a été de mettre en lumière les différentes politiques d'aménagements du Ministère de l'Éducation Nationale en termes de programme et de calendrier scolaire jusqu'en 2007⁵. Au sud et au nord, plusieurs sessions d'examens ont été organisées entre 2004 et 2007 pour le CEPE, le BEPC et le BAC, et ce n'est qu'à l'automne 2007 qu'un calendrier scolaire unique est repris en Côte d'Ivoire, valide au nord et au sud

⁶ Chelpi-den Hamer, M. Frésia and E. Lanoue (2010) 'Introduction : Éducation et Conflits - Les Enjeux de l'Offre Éducative en Situation de Crise', Autrepap, 54, 3-22

d'être utile à l'école. A Dabakala, on peut les saisir à deux (02) niveaux : les bénévoles non qualifiés et les bénévoles qualifiés.

Les bénévoles non qualifiés composent d'une mosaïque de jeunes de tous les groupe ethniques, religion, sexe, et niveau scolaire confondu, titulaire au moins du BEPC ou ayant au minimum le niveau Quatrième et Troisième, qui vont s'inviter dans les écoles vers la fin de l'année 2002⁷. Ils parviennent à se légitimer auprès des parents, des élèves et du personnel enseignant classique. En effet pour certains, ce sont des parents, des répétiteurs, ou d'anciens élèves pour d'autres. Compte tenu de la crise qui perdurait, il était question de faire des séances de mise à niveau afin de maintenir le niveau des élèves moyennant une petite contribution financière des parents en attendant la reprise⁸. C'est dans cette optique que d'anciens diplômés, élèves et étudiants vont s'organisé pour le sauvetage de l'école. Dans les faits, ils s'organisent selon leur niveau d'étude à travers les différent quartiers et villages afin de désintéresser leurs cadets du contexte de guerre, consolider des activités pédagogiques (peut-être non formelles) susceptibles de les maintenir à l'école. Plus tard ils s'organisent en MEVCI⁹, et sont la plus forte proportion des initiateurs et salvateurs de l'école dans les zones CNO¹⁰.

Les bénévoles qualifiés, sont qualifiés à la fonction enseignante, sont et ont été des responsables de service dans le domaine de l'éducation¹¹. En effet, la rébellion en Côte d'Ivoire fut le lieu d'appréhender le sens du bénévolat en faveur du bien être communautaire dans plusieurs zones parcourues dont Dabakala. En dépit de la persistance du climat de guerre, l'on a pu voir une mobilisation exceptionnelle autour de l'école. En plus de la mobilisation des parents et quelques cadres du département, le corps enseignant (actif ou retraité) n'est pas resté en marge de cette mobilisation pour l'école. Les enseignements à la retraite quantifié en un nombre très insignifiant, ont servi de cordeau qualité de l'école dans la zone. Il s'agit en réalité de l'ensemble du personnel enseignant à la retraite disponible, qui de façon bénévole a sacrifié une partie de leur retraite pour sauver une situation. Ce groupe d'enseignants a œuvré spécifiquement à la crédibilisation de

⁷ Ministry of Education (2003) Rapport de la mission d'évaluation des enseignements du 22 au 25 septembre 2003 à Bouaké. Abidjan

⁸ La crise n'avait pas été inscrite dans la durée, selon la majeure partie de nos informateurs.

⁹ Mouvement des Enseignants Volontaires de Côte d'Ivoire

¹⁰ Jusqu'en 2005, 04/06 des enseignants dans le primaire sont des bénévoles sur l'ensemble de la zone CNO

¹¹ Directeur d'école, Conseillers pédagogiques, inspecteurs...

l'école malgré la crise à travers : le recrutement et la gestion du personnel, la rédaction des programmes pédagogiques, la mise en œuvre et le suivi. Outre ce groupe, des fonctionnaires dans d'autres secteurs se sont reconvertis en enseignants durant les premières heures des initiatives scolaires. Des agents de la santé, des impôts, de l'administration publique et privé ont contribué à l'ouverture des écoles comme enseignants bénévoles.

2. Les enseignants bénévoles pour quel type d'offre éducative ?

Sur l'ensemble des zones CNO, l'œuvre des enseignants bénévoles en matière d'offre éducative a évolué selon, le contexte, les ressources humaines disponibles, les infrastructures et le soutien financier. Dans notre présent cadre d'étude, la priorité éducative a été fonction du contexte sociopolitique. Dans cette trame, l'on souligne (03) trois moments distincts à savoir : l'ère des initiatives privées, le projet école des FAFN, l'école sous l'ONG Ecole Pour Tous.

a. Les enseignants bénévoles de Dabakala à l'ère des initiatives scolaires privées au projet-école des FAFN (décembre 2002 - mars 2003)

A l'image de Bouaké, Korhogo et la plupart des villes des CNO, à Dabakala les enseignants bénévoles sont les principaux initiateurs de l'école durant la crise. Les actions en faveur de l'école, sont restées indépendantes les unes des autres dans les quartiers et villages de Dabakala tout comme au plan national. Toutefois, l'objectif des enseignements est resté le même : maintenir le niveau des apprenants à court terme.

- Des CD (cours à domiciles) à l'enseignement de masse

Face à la continuité de la situation sociopolitique dans le pays, on note le retour d'une proportion importante d'élèves et étudiants dans leur village natal. A défaut d'aider les parents dans travaux champêtre et activités commerciales, un flux important assurent les Cours à domicile (CD) moyennant une contribution financière des parents d'élèves. Dans les quartiers et villages du département de Dabakala des répétiteurs se sont retrouvés avec des nombres pléthoriques et surtout avec des apprenants de divers niveaux.

A ce premier groupe, s'ajoutent les enseignants bénévoles pré-conflits. En effet, dans la quasi-totalité des départements du Hambol 03 écoles sur 07 ont au moins 01 ou plusieurs bénévoles avant la rentrée scolaire 2001-2002 (surtout le primaire)¹². Plusieurs écoles en zone rurale dans le département de Dabakala, Tafiéré et Niakara¹³ sont gérées par des enseignants bénévoles. Ils sont généralement dans leur village natal, détiennent au moins le BEPC. Avant la crise de 2002, dans le Département de Dabakala, ce groupe d'enseignant fait plus de vingt-cinq pourcent (25%) des enseignants du primaire¹⁴. Leur recrutement se fait de la manière suivante : Ils sont généralement proposés par le Directeur d'une école en besoin d'enseignant à l'endroit du premier responsable de l'Inspection. L'Inspecteur à son tour adresse donc une lettre dans laquelle il sollicite les services du candidat en faveur de ces cadets. Leur prise en charge revient au comité des parents d'élèves. La prise en charge est souvent en nature (igname, riz, fagot de chauffe, légumes...) ou et même en numéraire. Maître de maison, anciens élèves, étudiants et élèves désireux d'enseigner, sont des centaines de jeunes qui tiennent les écoles et les salles de classes à Dabakala.

- Vers l'ouverture officielle des écoles à Dabakala

Les cours à domicile sont progressivement délocalisés dans des endroits plus adaptés, notamment dans les écoles les plus proches des lieux d'habitation des nouveaux maîtres¹⁵. Jusqu'en février 2003, les cours se déroulent les matins uniquement par mesure de sécurité. En plus des anciens cahiers, le manuel pédagogique se compose des annales, des anciens sujets d'examens blancs et à grand tirage. Quant à la programmation et la planification : d'une zone à une autre, elles ont varié. A Man, Touba, Odienné, ils poursuivent les mêmes programmes de l'année scolaire antérieure 2001-2002.

A Dabakala spécifiquement l'emploi du temps de la classe est reconduit. Après avoir fait adhérer quelques enseignants titulaires encore présent au projet de la reprise de l'école, ils l'ont soumis à l'appréciation du chef de canton et surtout à celle des chefs rebelles. Le tout a permis d'assainir

¹² Archive de l'IEEP de Katiola, Niakara et Dabakala

¹⁴ Selon les données recueillies à l'IEEP de Dabakala

¹⁵ La clé des salles est récupérée avec le gardien ou le président du comité des parents d'élèves (...) Dans les grains de quartiers, les uns tentent de convaincre les autres au bénévolat en faveur du sauvetage des enfants innocents d'une situation¹⁵. Cette phase semble favoriser un réel engouement des jeunes pour l'école dans la zone. Dans un premier temps l'accent est porté sur l'enseignement primaire, toutefois, en début mars des cours de renforcements se mettent en place uniquement pour les élèves de Troisième et de Terminal.

progressivement la reprise. « C'était la seule véritable bonne nouvelle depuis septembre... »¹⁶ Certes non-qualifiés au plan pédagogique et docimologique du terme, cependant ils parviennent à avoir la confiance des parents, car généralement connu par les parents et les enfants du quartier, ces nouveaux enseignants sont plus rassurants dans un contexte extrêmement instable.

Au moment où l'école reprend à travers ces efforts communautaires et surtout isolées les uns des autres, les dirigeants de la rébellion désormais FAFN de retour de Paris veulent faire de l'école la touche humaniste de la rébellion, d'où la prise en compte du projet école.

b. Les FAFN et le projet-école : cas de Dabakala

- Vers un comité de pilotage de l'école (CPE)

Le projet-école initié par le Secrétariat Général des FAFN en faveur de la zone sous leur contrôle a pris forme et semble tenir toute ses promesses à Dabakala.

Dirigé par Soumano Dramane instituteur¹⁷, l'équipe de sauvetage motivée par les FAFN se compose de dix personnes dont un chef d'équipe, un secrétaire général, une secrétaire, un chauffeur pour les missions, et des chargés de mission. La mission avait révélé que l'ensemble des écoles dans l'ensemble des zones CNO présentaient des situations à trois niveaux :

- La présence des initiatives de mise à niveau des enfants, initiés par des bénévoles ;
- La fermeture totale de certaines écoles ;
- Et la transformation des écoles en camps militaire.

Faisant partir du premier cas, la mission effectuée à Dabakala avait révélé la disponibilité d'un nombre important du personnel enseignant, et de la motivation d'un groupe d'enseignant non professionnel volontaire. Ainsi les jours qui ont suivi une liste d'élèves, d'enseignant bénévole et titulaire était ouverte dans les écoles pilotes (les écoles déjà ouvertes incluses).

La situation des écoles étant connu, l'heure était à sensibiliser les populations surtout : les élèves, les étudiants et le personnel enseignant¹⁸

¹⁶- Horo Marcelle, entretien réalisé le 02 Octobre 2022, à Dabakala

¹⁷ Un ami proche des acteurs de la rébellion à Bouaké

¹⁸ Un nombre important de personnels enseignants à la retraite et déplacé de guerres ont également répondu à cet appel.

encore disponible dans la ville. Les sensibilisations se poursuivaient dans les mosquées, Eglises et à travers les médias locaux. Le message clé est d'encourager l'inscription des différentes dans l'école la plus proche.

Carte de la situation des écoles dans l'espace sous influence de la rébellion à la mi-2003

Source : réalisé par Koné Adama, le 25 février 2003

- L'ère de la Direction de l'Éducation (DE)

Malgré le contexte, les forces rebelles réunies en FAFN trouvent nécessaire de prendre en considération le chapitre de l'école. Ce projet ayant ses bases d'abord à Bouaké, est vite transporté sur le reste de la

zone à travers la Direction de l'Éducation. L'organigramme de cette Direction dédiée à l'école est la forme réduite de du Ministère de l'éducation Nationale d'Amani N'Guessan. Dans le cadre du MEN, l'administration se compose des principaux services rattachés au Ministère à savoir : le Cabinet du ministère de l'éducation, l'IGEN et l'ensemble des directions comme détaillé dans la partie première de l'étude. Dans le cadre de la Direction de l'Éducation on parle du cabinet du directeur, les secrétaires et chargés de missions puis enfin, des directeurs d'écoles trouvés sur place dans toute la zone CNO.

Le cabinet du directeur est le laboratoire à la fois technique et politique de l'école dans la zone CNO. Il est rattaché au Secrétariat des FAFN, il sollicite des soutiens financiers, matériels pour la réouverture de l'école. Ce cabinet planifie les objectifs par zone selon les réalités et donne ordre aux secrétaires et chargés de missions.

Les chargés de missions ont une action multiple :

- Sensibiliser à la réouverture de l'école
- Faire adhérer les comzones au projet
- Installer une représentation par école et plus tard par zone de guerre.

Quant aux directeurs d'école, dans un premier temps ils sont les représentants de la Direction de l'Éducation auprès des forces rebelles au nom de l'école et plus tard constitués en une sorte de CSE¹⁹ par zone. De part et d'autre des noyaux administratifs se sont mis en place pour servir de pont entre l'école et les FAFN en place. Alors que Lafiou Djani et Bakayo mènent le combat pour l'école dans la zone du Commandant Losseni Fofana à l'ouest principalement à Man, Yéo Lassinan, Ouattara Yacou s'activent dans le grand nord.

A Dabakala, l'administration du Commandant Touré Vétcho avait même mit à la disposition du comité local des hommes et les moyens pour faciliter leur travail²⁰. Cette action a permis un écho très favorable pour l'école, on note : Sensibiliser toutes les populations locales sur le bien-fondé de la reprise de l'école en dépit du contexte contraignant ; Créer une collaboration entre personnels enseignants et militaires ; une grande

¹⁹ Comité de Sauvetage de l'École

²⁰ Il s'agit de : trois hommes pour la sécurité, un véhicule en carburant avec un chauffeur...La campagne de sensibilisation avait duré trois jours sans interruption dans tout le département de Dabakala où vivent les mangoro, les Djimini et les Djamala majoritairement. Tout était au frais du Comzone.

mobilisation autour de l'école ; maintenir le niveau des nombreux enfants (même si une fraction importante est restée irrécupérable)

Ces quelques réussites pour le sauvetage de l'école aux premières de la crise semblent avoir eu un impact favorable aussi bien auprès de la communauté Internationale qu'auprès des doyens pédagogues. Des échos qui semblent faciliter l'implantation de l'ONG Ecole Pour Tous dans le département de Dabakala.

c. L'ONG école Pour Tous (EPT) et la reprise de l'école à Dabakala

Même si la reprise de l'école n'est nullement liée à l'avènement de l'ONG EPT à Dabakala au début de 2004, il convient de lui accorder le mérite d'une dynamique insufflée. En effet, avant l'ère de l'ONG EPT, la quasi-totalité des écoles dans le département sont opérationnelles. L'apport de l'ONG s'observe à deux niveaux : d'une part au plan matériel, et d'autre part en termes de formation didactique et renforcement de capacité du corps enseignant.

- Au plan matériel : par le canal de l'ONG, les écoles dans le département ont bénéficié de matériels didactiques (la craie, les cahiers, livres, manuels...). En faveur des enseignants bénévoles, des aides financières ont parfois été distribuées en plus de l'apport des COGES afin de les encourager. Pour ce qui est des cantines, l'ONG a conduit des séries de distribution de vivres pour alimenter les cantines.
- En termes de formation didactique et renforcement de capacité du corps enseignant :

Les actions de l'ONG EPT, visent en gros à redynamiser et à relancer les services sociaux minimums en matière d'éducation. Il est question d'assainir un tant soit peu l'espace scolaire profondément impacté par la crise et surtout structurer les initiatives scolaires en cours dans la zone. De 2003 à 2008, les finalités pour l'école n'ont nullement été modifiées. Cependant la demande scolaire a souvent nécessité une redéfinition plus convenable de l'offre scolaire.

La crise militaro-politique de 2002, est riche en expérience en ce qui concerne les stratégies scolaires en contexte de vulnérabilité et d'urgence humanitaire. La fourchette 2005-2008 est ponctuée par une diversité de stratégies de scolarisation simplifiée et très adaptée au contexte de crise

qu'a connu Dabakala. Ce fut l'ère des alternatives de scolarisation : les écoles passerelles, les classes multigrades, les classes jumelées.

Les écoles passerelles : appelées aussi par les humanitaires (ESC) écoles de seconde chance, les classes passerelles ont pour finalité la réintégration des enfants à l'école formelle. Si dans les pays développés, les classes passerelles constituent un passage de transition entre le milieu familial et l'école maternelle, le modèle employé à Dabakala en Côte d'Ivoire, se présente comme un programme d'éducation d'urgence basé sur l'apprentissage accéléré. Les contenus d'enseignement/apprentissage des deux années du cycle primaire classique (CP, CE, et CM) sont condensées pour être étudiés en une année scolaire. A la suite de cette année, les élèves des classes passerelles intègrent ou réintègrent le système formel l'année suivante en fonction des résultats et des niveaux²¹.

L'expérience des classes Jumelées : La qualité de l'éducation trouve ici sa justification par l'amélioration du rendement de l'enseignant et de l'accroissement des performances scolaires chez l'élève. Les classes jumelées, en zone Centre-Nord-Ouest, ont été mises en place pour palier à l'insuffisance d'enseignant²². Ainsi, elle consiste à permettre à des enfants de niveaux différents à se côtoyer dans une même classe. Donc, on peut y avoir selon le besoin 2 (CP1-CP1) ou 3 (CE1-CE1-CE1) 2 (CM1- CM1) classes pédagogiques dans une même classe. Cette forme pédagogique enseigné aux quelques enseignants à permit de compenser le manque d'enseignants avant le retour de l'administration minimale dans les zones CNO.

Les classes multigrades : Elles consistent à avoir des élèves de différents niveaux dans une même classe (CM1-CM2 par exemple). Ce système permet de pallier le problème d'infrastructure éducative. Ainsi, donc, chaque enfant de niveaux différents se côtoie dans une même

²¹ La tranche d'élève ciblé est les enfants de 09 à 13 ans et souvent un peu plus pendant la crise de milliers d'enfants sont resté sans être à l'école durant plusieurs années. La pauvreté, l'éloignement des écoles, la mauvaise qualité de l'enseignement et l'insécurité ayant pour dénominateur commun la crise, sont des mobiles de cette déscolarisation massive. Les classes passerelles sont donc une réponse assez précise de ce flux d'enfants scolarisables laisser pour contre à cause de la crise dans l'intervalle 2002-2003.

²² Malgré le changement des contextes, les enseignants bénévoles ont démarré nombreux dans le système éducatif de Dabakala. Dans les écoles primaires, au Collège et au sein des administrations scolaires ils s'imposent par leur supériorité numérique.

classe. Donc, on peut y avoir selon le besoin (CP1-CP2) ou (CE1-CE2-CE1) classes pédagogiques dans une même classe.

Toutefois, dès la fin des années 2005, l'on remarque une démotivation généralisée au sein des enseignants bénévoles sur l'ensemble des zones CNO. Une démotivation qui se justifie par la prise de conscience de leur situation, et des rapports entretenus au quotidien avec leurs collègues titulaires dans les écoles.

3. Du volontariat au syndicalisme dans l'espace scolaire de Dabakala à l'ère des CNO

Jusqu'en 2003, toutes les actions menées en faveur de l'école n'impliquent aucune disposition juridique entre acteurs et institutions scolaires. Chaque jeune dans son environnement exprime cet envi d'aider et d'être utile sans rien attendre forcément quelque chose comme gain. Dans cet état d'esprit, les jeunes s'engagent aussi bien dans le rang des militaires mais surtout pour l'école. A défaut, d'être rémunérer comme des fonctionnaires pleins, tout comme leurs amis des casernes qui sont entretenu par le comzone, les enseignants bénévoles s'organisent de plus en plus et ont tendance à tendre vers des mouvements syndicaux.

a. Du bénévolat à l'engagement volontaire en faveur des écoles

Dès 2005, les questions d'ordre scolaire sont désormais aux mains du Comité Ecole et Examen (C2E). On enregistre sur la zone des mouvements regroupant les personnels enseignants titulaires en exercice dans les zones CNO.²³Pour le groupe de bénévole, la nécessité de s'organiser débute depuis 2003 avec le CODEV (Coordination Des Enseignants Volontaires). Toutefois avec des acteurs nouveaux, et dans le but d'atteindre les objectifs du moment, les volontaires sont parvenus à mettre en place le MEVCI (Mouvement des Enseignants Volontaire de Côte d'Ivoire).

A Dabakala, la section du mouvement vise à : Maintenir les enseignants volontaires dans les classes au moment du redéploiement de l'administration dans les zones CNO. Si ailleurs, l'on observe trois ou deux enseignants qui tiennent la même classe, à Dabakala, les quelques enseignants titulaires sont dans l'obligation de composer avec le

²³ La FEZEACI (Fédération des enseignants des Zones Ex-Assiégées de Côte d'Ivoire) à l'ouest et la COPEZEA (Coordination des Personnels Enseignants des Zones Ex-Assiégées) pour les zones restantes

volontaire pour faire véritablement fonctionner l'école. Selon l'un des représentants du MEVCI dans la ville « *Le proviseur à l'époque avait remercié les volontaires et leurs avaient demandé de quitter les classes au profit des professionnels... cette déclaration prononcé un lundi au drapeau au collège moderne avait créé un malaise au sein de notre groupe (...) quand les chefs rebelles ont reçu l'information c'est sous des menaces qu'il est revenu sur ces propos* ». ²⁴

Les bénévoles sont en bonne posture car, ils sont plus proches des rebelles qui sont des amis, des frères très souvent, par apport aux titulaires qu'ils taxent de FESCistes et infiltrés. Aussi, ils sont à la base de l'école qui renait depuis l'éclatement la crise. Par ailleurs, ils avaient déjà été instruit au cours d'un séminaire à Bouaké. Selon le Colonel Major Bamba Sinima, « *il fallait déjà comme les militaires, prévoir une issue favorable pour ces braves jeunes dans nos écoles* ». ²⁵

L'un des points longtemps débattus est la situation des volontaires une fois l'administration normale en place dans les zones CNO. D'après Ouattara Souleymane « *il faut rester ferme, on ne quittera pas les classes (...)* » ²⁶ « *Un soir, moi et mes amis avons semé la panique dans plusieurs familles des gestionnaires du COGES (...) d'abord nous sommes allés chez le président du COGES, pour réclamer nos fonds. Au passage je m'en souviens, nous avons renversé par terre, le riz en cuisson. Ensuite, nous avons, coïnsé le proviseur et ses collaborateurs dans une salle, pour demander des comptes. Quelques heures après notre, le proviseur nous a remis nos fonds* » ²⁷ Enfin, « *nous avons toujours organisé des grèves pour manifester contre les injustices. Un jour nous avons organisé avec toute l'école une marche dans la ville. Cette marche était faite pour attirer l'attention des autorités militaires sur la situation sécuritaire et les arrestations arbitraires des quelques fonctionnaires présents dans la ville. Le Général Marshall était dans tous ses états, cependant on a fini par se comprendre...* » ²⁸

Au-delà, de ce qui précède, retenons que les enseignants volontaires à Dabakala sont parvenus à se légitimer déjà, auprès des parents d'élèves, des autorités militaires et désormais auprès de leurs collègues titulaires. Quant à la lutte pour l'intégration de plus de 2500 enseignants bénévoles elle, semble avoir été facilitée en amont par le C2E et en aval par l'implication du président Laurent Gbagbo et son gouvernement. Après

²⁴ Karamoko Ibrahim, Entretien réalisé le 7 Novembre à Dabakala

²⁵ Bamba Sinima, entretien réalisé le 04 janvier 2022 à Bouaké

²⁶ Ouattara Souleymane, entretien réalisé le 09 janvier à Bouaké

²⁷ Karamoko Ibrahim, Entretien réalisé le 7 Novembre à Dabakala

²⁸ Idem

l'étape de Korhogo, Bouaké et Yamoussoukro, les enseignants bénévoles sont finalement intégrés à la fonction publique en vers fin 2011.

Conclusion

Pour finir retenons que, l'instabilité politique et la déconnection des services de bases avec la tutelle dans les zones de guerre, n'ont pas empêché l'école de fonctionner dans le département de Dabakala. A l'origine de ces initiatives scolaires se trouve, l'engagement des jeunes volontaires de toutes obédiences. Sans expériences et sans moyens, ils sont parvenus à se donner de la légitimité aussi bien dans la ville que dans les écoles. Ce groupe de jeunes n'est pas resté en marge des activités du MEVCI ou ils, ils luttent pour leur intérêt.

Référence bibliographique

Archambault Edith, (2002), *Le travail bénévole en France et en Europe*, Revue française des affaires sociales, n° 2, pp. 13-36.

Badouel Joseph, (2004), *Une caméra dans la tourmente : au cœur de la rébellion ivoirienne, cultures croisées*, Roissy-en-Brie

Chelpi-den hamer, Fresia Marion et LANOUE ERIC, (2010), *Education et conflits : les enjeux de l'offre éducative en situation de crise : introduction*. In, *Autrepart* n°54, p. 3-22

Kouakou Koffi, (2016), *Les déterminants de l'engagement bénévole en Côte d'Ivoire*, Université Alassane Ouattara, UFR Sciences économiques et développement, 54P

Prouteau Lionel et Wolff François-Charles, (2003), *Le travail bénévole un essai de quantification et de valorisation*, in *économique et statistique* n°373, pp 33-56.

Simonet Maud, (2010), *Le travail bénévole. Engagement citoyen ou travail gratuit ?*, La dispute, Paris, 224p.

Dan Ferrand-Bechman, (2011), *les relations entre salariés et bénévoles*, dans *Est-vie sociale et traitements* n°109, pp 22-29

BILINGUISME, DIGITALISATION DE L'ÉDUCATION ET VALEURS CIVIQUES : LEVIERS POUR L'ÉMERGENCE SOCIO-ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE : CAS DU CAMEROUN

Nicole NANA NGUEGONG

Université de Dschang

Zebaꝑ_ni@yahoo.fr

Résumé

Dans le contexte de l'évolution socio-économique de l'Afrique, notamment au Cameroun, le bilinguisme, la digitalisation de l'éducation et la promotion des valeurs civiques sont des aspects cruciaux à considérer. Avant la pandémie de la Covid-19, la digitalisation de l'éducation en Afrique était en cours, mais limitée. Cependant, l'urgence sanitaire a accéléré cette transition, mettant en évidence l'importance des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans le processus d'apprentissage. Le principal défi de cette étude est de questionner l'interaction de ces trois éléments dans le processus d'émergence socio-économique en Afrique, en particulier au Cameroun. La problématique de recherche se concentre sur les mécanismes d'intégration efficace de ces leviers pour catalyser le développement économique et social du pays. Les hypothèses suggèrent que le bilinguisme renforce la cohésion sociale et facilite l'accès à l'éducation, tandis que la digitalisation de l'éducation favorise la promotion des valeurs civiques et contribue au développement économique. L'étude repose sur des concepts de sociolinguistique, de théories de l'éducation et de développement socio-économique. Elle s'appuie également sur des études empiriques portant sur l'impact du bilinguisme et de la digitalisation de l'éducation dans d'autres contextes. Sur le plan méthodologique, elle se fonde sur des données essentiellement qualitatives, notamment des analyses documentaires. Elle envisage de creuser les mécanismes sous-jacents à l'interaction entre le bilinguisme, la digitalisation de l'éducation et la promotion des valeurs civiques. Au demeurant, il y a donc nécessité de mettre sur pied des politiques et programmes efficaces pour maximiser leur répercussion sur l'éclosion socio-économique au Cameroun et en Afrique.

Mots clés : bilinguisme, digitalisation de l'éducation, valeurs civiques, émergence socio-économique, NTIC

Abstract

In the context of the socio-economic evolution of Africa, particularly in Cameroon, bilingualism, the digitalisation of education, and the promotion of civic values are crucial aspects to consider. Before the Covid-19 pandemic, digitalisation of education in Africa was underway but limited. However, the health emergency has accelerated this transition, highlighting the importance of Information and Communication Technologies (ICTs) in the learning process. The main challenge of this study is to understand how these three elements can interact to foster socio-economic emergence in Africa, especially in Cameroon. The research problem focuses on the mechanisms for effectively integrating these levers to catalyse the country's economic and social development. The hypotheses suggest that bilingualism strengthens social cohesion and facilitates access to education, while digitalisation of education promotes civic values and contributes to economic development. The study is based on concepts of sociolinguistics, theories of education, and socio-economic development, supported by empirical studies. It aims to delve into the underlying

mechanisms of the interaction between bilingualism, digitalisation of education, and promotion of civic values. Ultimately, there is a need to implement effective policies and programs to maximise their impact on socio-economic emergence in Cameroon and Africa.

Keywords: *Bilingualism, Digitalisation of Education, Civic Values, Socio-Economic Emergence, ICTs*

Introduction

L'Afrique, en tant que continent aux multiples facettes, a été le témoin de profonds bouleversements socio-économiques au cours de son histoire, et ce dynamisme continue de façonner son paysage contemporain. Le Cameroun, en tant qu'exemple emblématique de cette évolution, illustre parfaitement les défis et les opportunités auxquels sont confrontés de nombreux pays africains dans leur quête d'émergence et de progrès. Dans ce contexte en constante mutation, le bilinguisme, la digitalisation de l'éducation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la promotion des valeurs civiques émergent comme des piliers fondamentaux pour façonner l'avenir socio-économique du continent. Le bilinguisme, héritage colonial au Cameroun, représente un élément clé de l'identité nationale et de la cohésion sociale. L'histoire postcoloniale du pays a été marquée par la cohabitation de deux langues officielles, le français et l'anglais, ainsi que par la reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle à travers ses plus de 270 langues locales (Nforbi, 2012). Cette diversité linguistique, loin d'être un obstacle, constitue une richesse à valoriser dans un monde de plus en plus connecté et numérisé. Les travaux de Gudykunst et Kim (2017) soulignent l'importance du bilinguisme dans la construction d'une identité nationale inclusive et dans la promotion du dialogue interculturel. Parallèlement, la digitalisation de l'éducation offre des opportunités sans précédent pour améliorer l'accès à l'éducation et renforcer les compétences nécessaires à une participation active dans une économie de plus en plus numérique. Le développement rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) a ouvert de nouvelles perspectives en matière d'apprentissage et de formation, comme en témoignent les initiatives de certification en ligne gratuites proposées par certaines universités d'État camerounaises. Ces avancées s'inscrivent dans un contexte mondial où les NTIC jouent un rôle croissant dans divers secteurs, y compris l'éducation, en permettant une personnalisation de l'apprentissage et une adaptation aux besoins individuels des apprenants (Ji et al., 2019).

Enfin, la promotion des valeurs civiques et morales demeure un impératif dans la construction d'une société juste et prospère. Dans un monde numérique en constante évolution, où les frontières entre les sphères publique et privée sont de plus en plus poreuses, il est essentiel de cultiver un sens civique et une responsabilité sociale chez les citoyens. Les recherches de Kahne et Middaugh (2008) mettent en évidence l'importance de l'éducation civique dans la formation d'une citoyenneté active et informée. Face à ces enjeux complexes, cette étude s'engage à explorer l'interaction entre le bilinguisme, la digitalisation de l'éducation, les NTIC et la promotion des valeurs civiques dans le contexte spécifique du Cameroun. En analysant l'évolution de ces facteurs, de l'Afrique d'hier à aujourd'hui, nous chercherons à identifier les opportunités et les défis pour l'émergence socio-économique du pays, tout en proposant des recommandations pour l'avenir.

1. Le bilinguisme dans un monde numérique en expansion

Le bilinguisme, enraciné dans l'histoire coloniale et postcoloniale du Cameroun, revêt une importance particulière dans le contexte d'un monde numérique en expansion. Cette section met la lumière sur l'origine du bilinguisme au Cameroun, son rôle crucial dans la promotion de la communication interculturelle et de la cohésion sociale dans un environnement numérique, ainsi que son influence sur l'accès à l'éducation et la participation citoyenne dans ce contexte.

1.1. Historique du bilinguisme au Cameroun : Origines coloniales et postcoloniales

Le bilinguisme au Cameroun a été favorisé par l'histoire coloniale du pays, marquée par la colonisation française et britannique. À la suite de la partition du Cameroun en zones d'influence française et britannique à la Conférence de Berlin en 1884, deux systèmes éducatifs distincts ont émergé, chacun favorisant l'usage de la langue coloniale respective (Mbangwana, 2016). En institutionnalisant les deux langues étrangères, notamment le français et l'anglais, les gouvernements des deux « Cameroun » fédérés et le gouvernement fédéral avaient pour souci de maintenir la cohésion et l'unité entre les multiples communautés linguistiques que compte le tout jeune État (Takam, 2011). Cette dualité linguistique a perduré après l'indépendance, avec

l'adoption du français et de l'anglais comme langues officielles en 1960 et 1961 respectivement.

Après l'indépendance du Cameroun en 1960 (pour la partie francophone) et en 1961 (pour la partie anglophone), le bilinguisme a été consacré dans la Constitution de 1972, affirmant l'égalité de statut et de droits des deux langues officielles. Cependant, malgré cette reconnaissance formelle, des défis persistants ont entravé la mise en œuvre effective du bilinguisme dans tous les aspects de la vie nationale. Dès lors, la cohabitation des deux langues officielles a été marquée par des tensions politiques et sociales, exacerbées par des inégalités économiques et des disparités dans l'accès aux services publics entre les régions francophones et anglophones (Ayafor et al., 2018). Ces tensions ont été exacerbées par des politiques linguistiques souvent perçues comme favorisant une langue au détriment de l'autre, ce qui a alimenté des revendications pour une meilleure représentation et une plus grande égalité linguistique dans le pays.

De ce qui précède, il semble clair que, bien que le bilinguisme ait été consacré dans la Constitution, des défis persistants subsistent quant à sa mise en œuvre effective dans tous les aspects de la vie nationale.

1.2. Le rôle crucial du bilinguisme dans la promotion de la communication interculturelle et de la cohésion sociale dans un contexte numérique

Dans un environnement numérique en expansion, caractérisé par une connectivité accrue et des échanges nationaux et transnationaux, le bilinguisme joue un rôle essentiel dans la promotion de la communication interculturelle et de la cohésion sociale. Les plateformes numériques offrent des opportunités sans précédent pour interagir avec des personnes du monde entier, mais cette interaction est souvent médiée par la langue. Le bilinguisme permet aux individus de surmonter les barrières linguistiques et de participer activement à des discussions en ligne, des collaborations professionnelles et des échanges culturels, favorisant de ce fait un sentiment d'appartenance et de compréhension mutuelle au sein de la société (Gudykunst & Kim, 2017).

De plus, le bilinguisme favorise la cohésion sociale en renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté nationale diversifiée. En reconnaissant et en valorisant la diversité linguistique du

pays, le bilinguisme— officiel ou non— contribue à construire un sentiment d'unité et de solidarité au sein de la société. Cette cohésion sociale est particulièrement importante dans un contexte numérique où les interactions sociales se déroulent de plus en plus en ligne, et où il est essentiel de cultiver un climat de confiance et de respect mutuel.

En fin de compte, le bilinguisme favorise un environnement propice à l'échange d'idées, à la collaboration et à la construction d'une société inclusive et harmonieuse puisqu'il permet aux individus de naviguer avec aisance entre les langues et les cultures.

1.3. Impact du bilinguisme sur l'accès à l'éducation et la participation citoyenne dans un environnement numérique

Le bilinguisme est un facteur déterminant de l'accès à l'éducation et de la participation citoyenne en ce moment où l'humanité fait face à un environnement numérique en constante évolution.

Tout d'abord, le bilinguisme facilite l'accès à l'éducation en permettant aux individus de tirer parti d'une gamme plus large de ressources éducatives disponibles dans différentes langues. Des études révèlent que les individus bilingues ont tendance à être plus ouverts aux opportunités éducatives et professionnelles offertes par le numérique, bénéficiant ainsi d'une plus grande mobilité sociale et économique (Pavlenko, 2017). Avec la prolifération des plateformes d'apprentissage en ligne et des cours universitaires numériques, les apprenants bilingues ont un avantage distinct, car ils peuvent accéder à du contenu éducatif dans les deux langues officielles du Cameroun, le français et l'anglais. Cette flexibilité linguistique est particulièrement importante pour les populations vivant dans des zones rurales ou éloignées, où les infrastructures éducatives peuvent être limitées.

En outre, le bilinguisme favorise une participation citoyenne active et informée en permettant aux individus de s'engager dans le processus démocratique dans leur langue de choix. Dans un environnement numérique, où les débats politiques et les discussions sur les enjeux sociaux se déroulent de plus en plus en ligne, la capacité de s'exprimer dans sa langue maternelle est cruciale pour assurer une représentation équitable et une participation démocratique significative. Les individus bilingues ont plus de facilité à accéder à l'information, à comprendre les enjeux politiques et à exprimer leurs opinions de manière articulée, renforçant ainsi la qualité du débat public et la

légitimité des processus décisionnels. Dès lors, le bilinguisme facilite l'engagement civique en permettant aux individus de participer activement aux débats et aux processus démocratiques dans leur langue de choix (Ayafor et al., 2018).

Cependant, il est important de reconnaître que tous les citoyens n'ont pas un accès égal à l'éducation bilingue et aux opportunités de participation citoyenne dans un environnement numérique. Les inégalités socio-économiques et linguistiques peuvent limiter la capacité des individus à bénéficier pleinement des avantages du bilinguisme, créant ainsi des obstacles à une participation démocratique inclusive. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre des politiques éducatives et linguistiques qui garantissent un accès équitable à l'éducation bilingue et promeuvent une participation citoyenne active pour tous les citoyens, indépendamment de leur origine linguistique ou sociale. C'est donc à juste titre que Nforbi (2019) estime que la langue d'éducation doit être choisie en fonction des langues maternelles des différentes communautés linguistiques. Ce point de vue se justifierait par le fait que chaque langue et chaque culture disposent des savoirs locaux qui ne peuvent être véritablement véhiculés et compris que dans cette langue. Pour une meilleure éducation en Afrique, il serait donc judicieux de partir des langues maternelles des apprenants pour ensuite leur inculquer des connaissances [numériques] dans leurs langues secondes.

On l'aura compris, le bilinguisme – qu'il soit officiel ou non – joue un rôle essentiel dans la promotion de l'accès à l'éducation et de la participation citoyenne dans un environnement numérique en expansion. En reconnaissant et en valorisant la diversité linguistique du Cameroun et de l'Afrique, les politiques et les programmes éducatifs peuvent contribuer à renforcer la démocratie, à promouvoir l'inclusion sociale et à construire un avenir prospère pour tous les citoyens.

2. La digitalisation de l'éducation et les NTIC : opportunités et défis

La numérisation de l'éducation et l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent des opportunités sans précédent pour améliorer l'accessibilité, la qualité et la pertinence de l'éducation. Cette partie examine les avancées de la

digitalisation de l'éducation au Cameroun, les initiatives récentes, y compris les cours de certification en ligne gratuits, ainsi que l'intégration des NTIC dans l'éducation, ses applications et ses implications pour le développement socio-économique.

2.1. Évolution de la digitalisation de l'éducation au Cameroun : Tendances et initiatives récentes

Avant l'avènement de la pandémie de Covid-19, le Cameroun avait déjà entamé une transition vers la digitalisation de l'éducation, bien que cette transition ait été relativement lente et limitée. Les infrastructures numériques étaient encore en cours de développement, et de nombreuses écoles et universités ne disposaient pas d'un accès fiable à Internet ou d'équipements informatiques adéquats. Cependant, certaines initiatives avaient été lancées dans le but d'explorer les possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. À juste titre, on peut citer comme exemple le projet de distribution d'ordinateurs portables offert par le chef de l'État du Cameroun aux étudiants camerounais en 2017 dont l'objectif était d'encourager l'essor de l'économie numérique.

Pendant la crise de la Covid-19, la digitalisation de l'éducation est devenue une priorité urgente alors que les établissements scolaires et universitaires ont dû fermer leurs portes pour empêcher la propagation du virus. Face à cette situation, le gouvernement camerounais a lancé plusieurs initiatives pour permettre la continuité de l'éducation à distance. Les cours en ligne, les ressources pédagogiques numériques et les plateformes d'apprentissage virtuel ont été déployés dans tout le pays pour permettre aux élèves et aux étudiants de poursuivre leurs études à domicile. Pour ce faire, les apprenants se trouvaient contraints de faire face à une réalité, celle de s'adapter et de s'habituer au bilinguisme français-anglais, la plupart des plateformes et de ressources numériques étant dans ces langues.

Une des initiatives les plus remarquables aujourd'hui est l'offre de cours de certification en ligne gratuits par certaines universités. Ces cours, disponibles dans divers domaines tels que les sciences, les arts et les technologies permettent aux apprenants de se former à distance et d'acquérir de nouvelles compétences sans frais supplémentaires. Cette initiative a connu un grand succès, attirant des milliers de participants et

contribuant à démocratiser l'accès à l'éducation supérieure en Afrique et au Cameroun en particulier.

Cependant, malgré ces progrès, des défis persistent en ce qui concerne l'accès à Internet et aux équipements informatiques, en particulier dans les zones rurales et défavorisées. La fracture numérique reste un obstacle majeur à la digitalisation de l'éducation au Cameroun, limitant l'accès aux opportunités d'apprentissage en ligne pour de nombreuses populations. De plus, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour former les enseignants à l'utilisation des technologies numériques et pour développer du contenu pédagogique numérique de haute qualité et pertinent pour les contextes locaux.

2.2. L'intégration des NTIC dans l'éducation : Applications et avantages potentiels

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication offrent de nombreuses possibilités pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage en ligne. Des ressources telles que les systèmes de tutorat intelligent, les plateformes éducatives et l'analyse prédictive des données peuvent aider à personnaliser l'expérience d'apprentissage, à fournir un feedback instantané aux apprenants et à identifier les besoins individuels.

Dans le contexte camerounais, l'intégration de ces technologies dans l'éducation pourrait contribuer à surmonter les défis liés à l'accès à l'éducation de qualité, en offrant des solutions innovantes pour répondre aux besoins divers des apprenants. Par exemple, les systèmes de tutorat intelligent pourraient aider à combler les lacunes dans les compétences académiques et à soutenir les étudiants dans leur apprentissage, quel que soit leur niveau de compétence ou leur situation géographique. De plus, elles ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. Elles peuvent être utilisées pour développer des systèmes éducatifs, adaptatifs, des tutoriels personnalisés, des outils d'analyse des performances des élèves, et bien d'autres applications visant à répondre aux besoins individuels des apprenants.

Cependant, l'intégration des NTIC dans l'éducation soulève également des questions et des défis importants, notamment en ce qui concerne les langues d'usages des outils et des utilisateurs, la confidentialité des données et la sécurité en ligne.

2.3. Défis et implications éthiques de la digitalisation de l'éducation et de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement socio-économique

La digitalisation de l'éducation et l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication soulèvent des défis et des questions éthiques essentiels qui doivent être pris en compte pour garantir la contribution positive de ces technologies au développement socio-économique de l'Afrique et du Cameroun.

D'une part, la fracture numérique reste l'un des principaux obstacles à la digitalisation de l'éducation. Malgré les progrès réalisés dans l'expansion de l'accès à Internet, de nombreuses populations, en particulier dans les zones rurales et défavorisées, n'ont toujours pas accès à des infrastructures numériques fiables. Cela crée une inégalité d'accès à l'éducation en ligne et limite les opportunités d'apprentissage pour ceux qui sont le plus dans le besoin.

D'autre part, la confidentialité des données et la sécurité en ligne sont des préoccupations majeures dans le contexte de la digitalisation de l'éducation. Les plateformes d'apprentissage en ligne collectent souvent des données personnelles sur les élèves, telles que leurs résultats académiques, leurs habitudes d'apprentissage et leurs interactions en ligne. Il est crucial de garantir que ces données soient protégées et utilisées de manière éthique, conformément aux normes de confidentialité et de sécurité des données.

En outre, l'intégration des NTIC et de l'IA dans l'éducation soulève des questions éthiques plus larges concernant l'autonomie des enseignants et des apprenants. Alors que les systèmes d'IA peuvent offrir des suggestions et des recommandations utiles, il est important de reconnaître que l'expertise humaine reste irremplaçable dans de nombreux aspects de l'enseignement et de l'apprentissage. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre l'automatisation et l'autonomie dans l'éducation pour garantir que les enseignants et les apprenants conservent le contrôle sur leur expérience d'apprentissage.

De façon générale, la digitalisation de l'éducation et l'intégration des technologies innovantes de l'information et de la communication offrent de grandes opportunités pour améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. Toutefois, il est impératif de relever les défis et de résoudre les questions linguistiques et éthiques associées à ces technologies pour garantir non seulement

qu'elles bénéficient à tous les individus indépendamment de leur origine sociale ou géographique, mais aussi qu'elles contribuent positivement au développement socio-économique du Cameroun et du continent tout entier.

3. Promotion des valeurs civiques par le bilinguisme dans un environnement numérique

L'intégration des valeurs civiques dans les programmes éducatifs bilingues constitue un pilier essentiel de la construction d'une société inclusive et démocratique. Dans le contexte évolutif de l'Afrique, notamment au Cameroun, où le bilinguisme est un héritage colonial, il est crucial d'examiner comment le bilinguisme peut servir de vecteur pour promouvoir ces valeurs civiques, surtout dans un environnement numérique en pleine expansion.

2.4. Intégration des valeurs civiques dans les programmes éducatifs bilingues

Aujourd'hui, l'intégration des valeurs civiques dans les programmes éducatifs bilingues revêt une importance capitale. Comme le souligne Ngoh (2019) dans son étude sur l'éducation bilingue au Cameroun, les programmes bilingues offrent une plateforme unique pour inculquer des valeurs de citoyenneté active et de responsabilité sociale. En effet, le contexte bilingue permet aux apprenants de naviguer dans les nuances culturelles et linguistiques, favorisant ainsi une compréhension approfondie des droits et des devoirs des citoyens dans une société pluraliste. L'éducation bilingue encourage également le respect de la diversité et la tolérance envers les autres groupes ethniques et linguistiques, renforçant ainsi le tissu social et la cohésion nationale.

En outre, l'intégration des valeurs civiques dans les programmes éducatifs bilingues s'inscrit dans une démarche de construction d'une identité nationale inclusive et démocratique. En enseignant aux apprenants à reconnaître et à respecter les droits fondamentaux de chaque individu, ces programmes contribuent à promouvoir une culture de paix et de justice sociale sur les plateformes numériques. Ainsi, l'éducation bilingue devient un outil puissant pour la formation de citoyens engagés et responsables, prêts à prendre conscience des multiples avantages de l'économie numérique et à

contribuer activement au développement de leur communauté et de leur pays.

2.5. Utilisation des plateformes numériques pour promouvoir la citoyenneté active et responsable

La digitalisation de l'éducation offre de nouvelles opportunités pour promouvoir la citoyenneté active et responsable. En effet, les plateformes numériques permettent de diffuser efficacement des contenus éducatifs et des programmes de sensibilisation sur les valeurs civiques à un large public, comme le soulignent Belei et al. (2020). Les médias sociaux, les cours en ligne et les ressources éducatives interactives peuvent être exploités pour encourager la participation citoyenne, la tolérance et le respect des droits humains. Selon Smith (2020), dans son étude sur l'éducation numérique et la citoyenneté, les plateformes numériques permettent aux élèves d'explorer des enjeux sociétaux contemporains, d'échanger des idées avec leurs pairs et d'interagir avec des experts dans divers domaines. En intégrant des éléments de citoyenneté dans les contenus éducatifs en ligne, les enseignants peuvent encourager les apprenants à devenir des acteurs engagés dans leur communauté et à participer activement à la résolution de problèmes locaux et mondiaux. Cela passe nécessairement par la maîtrise de deux ou de plusieurs langues.

De plus, les plateformes numériques offrent un espace pour la pratique de compétences non plus seulement linguistiques, mais aussi, et surtout civiques telles que la pensée critique, la collaboration et la prise de décision éclairée. En engageant les apprenants dans des discussions en ligne, des projets collaboratifs et des simulations de situations réelles dans diverses langues, les enseignants peuvent les aider à développer leur sens de responsabilité sociale et à comprendre l'impact de leurs actions sur la société. Par exemple, des projets de service communautaire virtuels peuvent être mis en œuvre, permettant aux élèves de concevoir et de mettre en œuvre des initiatives visant à résoudre des problèmes locaux tout en acquérant des compétences linguistiques, numériques et civiques.

2.6. Impact de l'éducation bilingue et numérique sur la construction d'une société civique et morale

L'impact de l'éducation bilingue et numérique sur la construction d'une société civique et morale est un aspect crucial à

considérer dans le contexte de promotion des valeurs civiques. Selon Durand (2019) et Nforbi (2019), dans leurs études sur l'éducation bilingue et la cohésion sociale, les programmes éducatifs qui intègrent les langues officielles ainsi que les langues locales favorisent une meilleure compréhension interculturelle et renforcent le respect mutuel entre les membres de la société. En permettant aux élèves d'apprendre dans leur langue maternelle tout en acquérant les compétences linguistiques nécessaires dans les langues officielles, ces programmes contribuent à créer un environnement inclusif où chacun se sent valorisé et respecté.

De plus, l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation offre de nouvelles possibilités pour promouvoir la conscience civique et morale des apprenants. En exposant les élèves à une variété de ressources en ligne, tels que des articles, des vidéos et des jeux interactifs, les enseignants peuvent les encourager à réfléchir de manière critique sur des questions linguistiques éthiques et morales, et à développer leur propre sens de l'intégrité et de la responsabilité sociale. Par exemple, des discussions en ligne sur des dilemmes moraux contemporains ou des simulations de situations de conflit — qu'il soit linguistique ou social — peuvent aider les élèves à comprendre les principes fondamentaux de la citoyenneté et à les appliquer dans leur vie quotidienne.

Conclusion

La recherche menée souligne l'importance cruciale du bilinguisme, de la digitalisation de l'éducation, de l'intelligence artificielle et de la promotion des valeurs civiques pour l'émergence socio-économique du Cameroun et de l'Afrique dans son ensemble. L'analyse de ces phénomènes a révélé leur interdépendance et leur potentiel à façonner l'avenir de la région. L'étude a mis en lumière l'impact positif du bilinguisme sur la communication interculturelle, l'accès à l'éducation et la participation citoyenne. De même, la digitalisation de l'éducation offre des opportunités considérables pour améliorer l'accessibilité et la qualité de l'éducation, tout en favorisant le développement de compétences linguistiques, civiques et morales chez les apprenants. Sur la base de ces conclusions, la promotion des valeurs civiques par le bilinguisme dans un environnement numérique offre des

perspectives prometteuses pour la construction d'une société inclusive et démocratique en Afrique, en particulier au Cameroun. En tirant parti des avantages du bilinguisme et de la digitalisation de l'éducation, il est possible de renforcer l'engagement citoyen et de favoriser le développement d'une culture civique et morale dans la société africaine contemporaine. Enfin, cette étude souligne l'importance de poursuivre la recherche dans ce domaine et de mettre en œuvre des actions concrètes pour maximiser l'impact du bilinguisme, de la digitalisation de l'éducation et de la promotion des valeurs civiques sur l'émergence socio-économique du Cameroun et de l'Afrique. Des recherches futures sont nécessaires pour approfondir notre compréhension des mécanismes sous-jacents à ces phénomènes et pour évaluer l'efficacité des politiques et des interventions mises en œuvre.

Bibliographie

- Ayafor, Ismaila, Fonchingong, Che, & Tabenyang, Godlove** (2018), « The bilingual policy and linguistic tension in Cameroon: A critical discourse analysis ». *Journal of Language, Linguistics and Literature*, vol. 4(2), pp. 56-71.
- Durand, Alice** (2019), « Bilingual Education and Social Cohesion: Fostering Intercultural Understanding in Multilingual Settings ». *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, vol. 22(3), pp. 301-318.
- García, Ofelia, & Li Wei** (2014), *Translanguaging: language, bilingualism and education*. Palgrave Macmillan.
- Giroux, Henry** (2013), *Education and the Crisis of Public Values: Challenging the Assault on Teachers, Students, and Public Education*. Peter Lang.
- Grosjean, François** (2010), *Bilingual: Life and Reality*. Harvard University Press.
- Gudykunst, William, & Kim, Young, Yun** (2017), *Theories in intercultural communication*. Sage Publications.
- Ji, Shengyuan, Sharma, Kapil, & Juristo, Natalia** (2019), *Artificial Intelligence in Education: A Systematic Literature Review*. IEEE Access, 7, 5893-5906.

- Kahne, Joseph, & Middaugh, Ellen** (2008), « High-Quality Civic Education: What is It and Who Gets It? » *Social Education*, vol. 72(1), pp. 34-39.
- Mbangwana, Peter** (2016), « Cameroon and Her Language Policy: The Anglophone-Francophone Problem ». *Journal of Education and Practice*, vol. 7(10), pp. 36-42.
- Ministry of Secondary Education, Cameroon** (2020), *Continuité pédagogique : plateforme e-Learning*. Retrieved from <http://www.minedub.cm/e-learning/>
- Nforbi, Emmanuel** (2012), *African Languages Education in the Era of Globalisation*. Harmattan, Paris.
- Nforbi, Emmanuel** (2019a), « African Languages and Applied Linguistics: From Theory to Practice in Cameroon ». *EPH-International Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 4(4), pp. 17-35-36.
- Nforbi, Emmanuel** (2019b), Didactics of Indigenous Knowledge in Africa. *EPH – International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 4(2).
- Ngoh, Victor** (2019), « Bilingual Education in Cameroon: Policy, Practice, and Prospects ». *African Educational Research Journal*, vol. 7(1), pp. 1-10.
- Nkengne, Rosine** (2020), « Covid-19 in Cameroon: Challenges and Opportunities for Online Education ». *Journal of Education and Learning*, vol. 9(5), pp. 101-107.
- Pavlenko, Aneta** (2017), « Bilingualism and cognition ». *Bilingual and multilingual education*, vol. 3(1), pp. 1-14.
- Smith, John** (2020), « Digital Education and Citizenship: Promoting Active and Responsible Citizenship Through Online Platforms ». *Journal of Digital Learning*, vol. 15(2), pp. 45-58.
- Takam, Alain Flaubert** (2011), « Bilinguisme officiel et promotion de la langue minoritaire en milieu scolaire : le cas du Cameroun ». *Sudlangues*, vol. 7.
- UNESCO** (2020a), *Education for Sustainable Development: Learning to Act, Learning to Achieve*. UNESCO.
- UNESCO** (2020b), *Education in Cameroon*. Retrieved from <https://en.unesco.org/countries/cameroon/education>
- UNESCO** (2020c), *Future of Education: Learning from the COVID-19 pandemic*. UNESCO.
- Van Dijk, Jan, A** (2013), *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.

World Bank (2019), *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. World Bank.

CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS: UNA AUTOBIOGRAFÍA NOVELADA (CALIGRAFÍA DE LOS SUEÑOS: A FICTIONALIZED AUTOBIOGRAPHY)

Oumar MANGANE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

oumar.mangane@ucad.edu.sn

Resumen :

El presente artículo se propone explorar, en hondura, la prolífica y constante representación autobiográfica del novelista en su obra Caligrafía de los sueños como medio de afirmación personal y vía relevante para autorrepresentarse. Así, dicha obra presenta rasgos estructurales con una serie de imágenes inéditas de derivación autobiográfica que le permite a Marsé disolverse en su ficción ofreciendo posibilidades de modificar, reinventar y recrear el soporte referencial.

Palabras claves: autobiográfica, autorrepresentarse, ficción.

Abstract :

This article aims to explore, in depth, the prolific and constant autobiographical representation of the novelist in his work Caligrafía de los sueños as a means of personal affirmation and a relevant way of self-representation. Thus, this work presents structural features with a series of unpublished images of autobiographical derivation that allow Marsé to dissolve in his fiction, offering possibilities to modify, reinvent and recreate the referential support.

Keywords : autobiographical, self-representation, fiction.

Introducción

La literatura puede verse como el reflejo de las realidades cotidianas de la sociedad y en la narrativa española contemporánea, los novelistas de la llamada generación del Medio Siglo, o sea, los niños de la guerra, suelen expresar su singularidad relatando sus experiencias y vivencias “personales, infantiles y adolescentes” como lo recoge José Martínez Cachero (1979). Partiendo de esta observación, los críticos y eruditos analizan las distintas etapas de sus obras, sus ideas, sus complejidades e incluso sus inhibiciones. Juan Marsé al igual que la mayoría de los escritores de dicha generación abordan la crónica de una década atroz al intentar descubrir la realidad sin falsearla y llamar la atención sobre las estructuras que hay que echar abajo por ser inservibles. De allí, Juan

Marsé, en su narrativa, tiene una sola misión, la de “procurar ser veraz” (Olmos García, 1963:223). Al respecto, no desmitifica sino mitifica como lo vemos en *Confidencias de un chorizo* (Marsé, 1977:171-174)-en unos años en que la vida resulta absurda y la realidad increíble ya que todo está patas arriba y en su entrevista con Arroyo, el novelista declara “la vida no era tan bonita como nos decían. No, aquellos años fueron tristes y se pasaba hambre”. (Arroyo, 1982). Por lo tanto, en *Caligrafía de los sueños* (2011), Juan Marsé utiliza los episodios de su vida como telón de fondo para relatar una historia característica de una autobiografía novelada, pero modificando un enjambre de elementos por razones personales o/y estéticas desembocando en una autoficción. Tal combinación de ambos vocablos, además de su consubstancialidad, permite valorar el talento de Marsé de conseguir mezclar, con esmero, la ficción y la realidad para una autorrepresentación a pesar de que sabemos de sobra que “intentar establecer los límites estrictos entre ficción y realidad-entre invención y testimonio, si se quiere-es meterse en un terreno muy resbaladizo”. (Marsé, 1981:177). Se trata, pues, para el novelista de volver hacia el espacio de sus raíces, de su nacimiento, de su infancia y juventud recurriendo a la ficción para representarse y disolviéndose en el personaje de Ringo para colocar *Caligrafía de los sueños* en una ambigüedad genérica. Semejante colocación nos permite hacer una serie de interrogaciones: ¿Aparecen en *Caligrafía de los sueños* unas características autobiográficas? ¿Para qué usa Marsé unas herramientas autobiográficas? ¿No dan estas al novelista unas posibilidades de reinventarse, recrearse y aun representarse? ¿No surge en la novela una autorrepresentación a través de la fluctuación entre el carácter autobiográfico y el autoficcional? Así, con el fin de esclarecer dichos aspectos con una minuciosa lectura de la obra de nuestro corpus, se llevará a cabo lo planteado acudiendo a un enfoque sociohistórico con la complementación analítica y sintética de aportaciones fundamentales y relevantes de teóricos como Ángel G. Loureiro (1991) o Romera Castillo (1992) y eruditos marseanos como Samuel Amell, Ana Rodríguez Fischer o Josep María Cuenca.

En este sentido, examinaremos el perfil autobiográfico de la obra y luego el recurso al carácter autoficcional o/y autorrepresentativo lo que nos permite contribuir a la profundización crítica de su universo en sus nociones particulares de escritura del pasado para dar sentido al presente.

1- El perfil autobiográfico de *Caligrafía de los sueños*:

La biografía del escritor de El Carmelo resulta un verdadero hilo conductor para muchas historias y episodios de sus relatos y “se constata el carácter hábil, distanciado e intensamente autobiográfico de su obra narrativa. Carácter que a veces se ha considerado episódico y que, a mi parecer, es de un modo u otro persistente”. (Cuenca, 2015:13) desde *Encerrados con un solo juguete* con el taller de joyería, *Esta cara de la luna* con la actividad profesional del protagonista, con *Ultimas tardes con Teresa* con la militancia antifranquista clandestina y así sucesivamente en casi todas las obras del escritor como lo afirma Amell (1984:26,27) hasta el relato de nuestro corpus con mayor índice autobiográfico visible. Es evidente que la escritura del yo existe antes del siglo XVII, pero la autobiografía como género entre tantos en el campo de la literatura personal existe de manera autónoma, definida por unos rasgos pertinentes que la caracterizan. Nos parece que escribir una autobiografía, es comprometerse a relatar, a responder a cuestiones íntimas, personales y exigentes, muy a menudo, con cierta complejidad poniendo su vida en juego ante los otros, ante la comunidad contra o ante la que escribe. Los límites entre lo que es ficticio y lo que no lo es resultan difíciles de deslindar. Y la autobiografía explora “la experiencia textual de alguien que aguanta ya las ganas de decir quien es, de sacar a la luz la muchedumbre de seres que oculta en su almacén de realidades”. (Loureiro, 1991: 125). No solo como género literario, según Darío Villanueva (1993:22), posee la autobiografía una virtualidad creativa, más que referencial, sino que también constituye una actualización del pasado que presupone la plasmación oral o escrita del hecho recordado y de su reminiscencia, “un ejercicio voluntario de la memoria personal planteando un revivir efectivo”. (Margalef, 1999:99). En este sentido, “Cualquier libro-sea una confesión con toda su carga autobiográfica, o una ficción en la que tanto el tema como los personajes son inventados-está impregnado de todas las características de su autor, que se desdobra, se proyecta, reflexiona, medita, sueña, expresando sus anhelos sus inquietudes, manifestándose en sus ficciones, incluso en aquellas que parecen tener escasa relación con él”. (Oliver, 1981:5).

Caligrafía de los sueños refleja la vida de Juan Marsé mediante las similitudes que existen entre las identidades de Ringo, protagonista de la novela y las de Marsé-se puede ver para ello el destacado libro de Josep María Cuenca

(2005: 15-110)-desde su nacimiento hasta la adolescencia pasando por el taller de joyería en Barcelona: “Después de pasarse dos años barriendo el taller, concluido su periodo de aprendizaje y de cumplidor chico de recados...Se siente preparado para dar forma a delicadas piezas del más alto valor artístico, y estos menesteres sencillos le aburren y los despacha deprisa y sin la debida atención. Y encima, tantas horas encerrado en el taller, esto no es vida: de las nueve de la mañana a la una de la tarde y luego de tres a siete, o sea ocho horas al día de lunes a viernes, más las cinco horas de la mañana del sábado, es decir, cinco días a ocho horas diarias que en total suman cuarenta, y con las cinco del sábado ya dan cuarenta y cinco, más las cuatro horas de las tardes también del sábado, dedicadas, mientras eres aprendiz, a barrer el taller y limpiar los bancos de los operarios, pues entonces dan un total de cuarenta y nueve horas a la semana. No, joder, esto no es vida”. (Marsé, 2011:98- 99).

Todos los lectores marseanos se dan cuenta de que la vida de Ringo, a lo largo de la novela y apoyándonos en el valioso aporte de Cuenca (2015) *Mientras llega la felicidad*, sigue con fidelidad la del escritor barcelonés. El periodista Use Lahoz (2011) ha subrayado estas semejanzas con su entrevista con el autor. Y este reconoce que se trata de su obra más autobiográfica ya que el texto autobiográfico es como recreación y no como reproducción de una vida y, además, “la vida produce la autobiografía como un acto produce sus consecuencias”. (Eakin, 1991:81). Así, resulta posible ver unas características de la autobiografía-aunque no todas-en *Caligrafía de los sueños* que ha recogido Lejeune en su destacada obra *El pacto autobiográfico* (1994). La obra queda un relato retrospectivo en que el autor hace hincapié en su propia existencia, en su vida personal y en la historia de su personalidad en “este país de todos los demonios”. (Marsé, 2011:24). En efecto, la adopción, la niñez y la estancia de Ringo en la casa de sus abuelos en el pueblo Tarragona y la actividad del padre-como “el jefe de una brigada de los Servicios Municipales de Higiene, Desinfección y Desratización de locales públicas. Cines, teatros, restaurantes, mercados, almacenes. Cuando el niño lo supo, el mismo día que cumplía ocho años, su madre le previno para que no se lo dijera a sus amigos del colegio y de la parroquia, porque podían burlarse de él por tener un padre matarratas.” (Marsé, 2011:26)-nos permiten comprobar los verdaderos nexos de unión entre el personaje y el novelista. En el pueblo tarraconense de San Jaime de los Domenys, la abuela, Tecla, intenta llevarlo al colegio y discute con el

maestro Benito Ruiz y Montalvo acerca de las circunstancias de su adopción todavía ilegal según este: “Por lo que yo sé, este mozalbete todavía no ha sido adoptado legalmente.” (Marsé,2011:148). Tenemos un maremágnum de coincidencias que van confirmándolo y buenos ejemplos resultan el caso del descubrimiento de las circunstancias de su nacimiento y adopción-desde la página 155 en la que Tecla le dice a Ringo: “-Hoy te contaré un secreto si me prometes no decírselo a nadie. De todos modos, tarde o temprano tenías que enterrarte...No te asustes, no es nada malo. Escucha.” hasta el final del capítulo VI-y el del anticlericalismo de Pep al afirmar que “con el obispo no quiere tratos. Nuestro desprecio va de canónigos y obispos para arriba” (Marsé, 2011:46) y sus actividades permiten referirse con constancia a la vida marseana para una mejor comprensión de la obra. Así, vemos cierta voluntad evidente de Marsé de hacernos entender o de justificar algunos hechos durante su infancia porque se puede ver, sin embargo, que la mayor particularidad de la narrativa marseana se desarrolla durante su niñez en un contexto de mezquina y cruel posguerra con una censura implacable. Además, estos acontecimientos favorecen el desarrollo de la literatura personal ya que el novelista necesita reconstruir este ambiente asfixiado, dolorido y cargado de tristeza. Esta tentativa de justificación y reconstrucción le obliga a Marsé volverse hacia la infancia para poder encontrar respuestas a sus interrogaciones. Desde el punto de vista antropológico, se puede decir que Marsé entiende perfectamente la importancia de la infancia en la formación de una personalidad. Y le otorga un sitio esencial en la obra e incluso en las demás obras como *Si te dicen que caí*, *Un día volveré*, *Ronda de Guinardó*, *El embrujo de Shangai*, *Rabos de Lagartija* o *Noticias felices en aviones de papel*. A partir de allí, el discurso de *Caligrafía de los sueños* parece ilustrar la concepción de la autobiografía tal cual la expone Lejeune. Y la historia de la personalidad del novelista de El Carmelo como la de Ringo, por lo demás, quedan profundamente vinculadas a la historia de España. *Caligrafía de los sueños* considerada como una historia de drama y hecatombe colectivos, del destino de un pueblo torturado, rendido al yugo y las flechas siguiendo a Corominas (2011), evoca, sin rodeos, por una parte, el tránsito de la adolescencia de Ringo-con claro matiz autobiográfico-al umbral de la madurez y, por otra parte, el desengaño amoroso de Victoria Mir por culpa del señor Alonso. Más allá, Juan Marsé muestra las relaciones algo fraternales que unen a los

derrotados, bando al que pertenecen Marsé y Ringo, y a los vencedores de la contienda.

La hostilidad y enemistad entre los componentes del pueblo español, si nos basamos en las declaraciones del narrador, resultan anteriores al nacimiento del alter ego del escritor. Esto ha empezado en realidad desde la victoria de los nacionalistas y se relata con todo lujo de detalles el episodio de entrada de las tropas franquistas en Barcelona. Igualmente, por las tensas relaciones entre Pep y la iglesia católica muestra la imposibilidad de ver a este vivir de modo pacífico. En efecto, teniendo en cuenta el papel de la Iglesia Católica durante la dictadura en España y particularmente en Barcelona, Pep no puede ser sino muy anticlerical. No oculta el libro esta postura y las actitudes del padre de Ringo constituyen, al respecto, ilustraciones irrefutables de la gran dosis de desprecio hacia la Falange y los representantes de la Iglesia Católica: “el mosén lleva un botón de la sotana desabrochado a la altura del pecho, a causa seguramente de los achuchones en la plataforma. Sus cejas hirsutas, ensortijadas y con pelos disparados en todas direcciones, compiten en blancura con su vistosa cabellera. Ya está cerca y le sigue mirando, y el chico sensible ya está pensando en levantarse para cederle el asiento; en el colegio le han enseñado que debe tener esa deferencia con las señoras, sobre todo con las ancianas y las embarazadas, pero también con las monjas y los sacerdotes. Es lo que se espera de los niños buenos y educados que asisten a las catequesis. La callosa mano de saurio se retira de su hombro y él lo interpreta como una señal de aprobación y se levanta, pero apenas ha despegado las nalgas del asiento cuando la mano cae nuevamente sobre su hombro con tanta fuerza que le obliga a permanecer sentado. -Tu quieto- oye decir a su padre en voz alta y clara. Ni es una señora ni está embarazada. Los pasajeros más próximos, testigo de la escena, empiezan a mirar para otro lado. No es exactamente que no querían oír, es que desearían estar lejos de aquí. Hay un breve silencio, y el temerario Matarratas vuelve a la carga: -El vino que usan ustedes para consagrar no vale nada. Lo he probado”. (Marsé, 2011:43, 44, 45).

La dictadura franquista dicta ese desdén silencioso con el mutismo de los derrotados ya que las cosas, en aquel entonces, parecían no tener nombres o, al parecer, nadie se atrevía a nombrarlas. Más allá de las equivocaciones y las similitudes acerca del protagonista Ringo y del novelista Juan Marsé desde su nacimiento hasta la madurez, el carácter

autobiográfico de la novela se encuentra en la profusión de los elementos referenciales diseminados a lo largo del relato comparados con la biografía real recogida por Cuenca. En este sentido, representan la biografía y la autobiografía referenciales ya que nos informan de la realidad exterior como lo dice Lejeune (1994:36). La noción de referencia a la que alude el teórico francés se la encarnan en *Caligrafía de los sueños* la nomenclatura de los barrios y las calles de Barcelona donde vive el propio novelista: Gracia, Dalt, El Carmelo, La Salud y Guinardó. Asimismo, la evocación de la dictadura franquista vista como un atraso remitiendo al pueblo al siglo XIX y la descripción de los barrios de la Barcelona de la posguerra en que solo aparecen pobreza y miseria, permiten situar en el tiempo el relato y comprobar, si es preciso, la veracidad de los propósitos del novelista. Por lo demás, el nacimiento y la historia de adopción inverosímil son medios para Marsé y su protagonista señalar su verdadera singularidad; pero, sirve para legitimar un proyecto que, lo reconocemos, se aleja, en cierta medida, de los caminos trillados de la autobiografía según las teorías de Lejeune. Juan Marsé, en su afán de restituir la historia de su familia (los Marsé), de su barrio (Guinardó), de su ciudad (Barcelona) y de su país (España) en una determinada época (posguerra y dictadura franquista), se choca con la incapacidad de estos de recordar, con sinceridad, el pasado. También, recurre a la ficción para completar su génesis al hacer de su relato al mismo tiempo una autoficción en la medida en que “lo inventado puede tener más peso y solvencia que lo real, más vida propia y más sentido, y en consecuencia más posibilidades de pervivencia frente al olvido”. Además, la obra presenta una serie de aspectos peculiares que no permiten hablar de autobiografía en sentido genérico con situaciones retocadas y reinventadas entremezclándose la historia personal con la vivencia colectiva, aunque queda misteriosamente atada al autor con dirección abiertamente fictiva, como lo señala Gil González (1999) pero con reconocido aprovechamiento de la vida del mismo o, a veces, de otra personalidad histórica.

2- Hacia un carácter autoficcional o/y autorrepresentativo de *Caligrafía de los sueños*:

Esta denominación hacia un carácter autoficcional o/y autorrepresentativo incluye a todos los relatos en los que existe una interconexión, una proximidad entre la experiencia del autor y la del

protagonista que narra sin la existencia del pacto autobiográfico que asegure la identidad de ambos o tres elementos. Considerada como la novela de vuelta hacia sus orígenes, *Caligrafía de los sueños*, a primera vista, se percibe como una obra autobiográfica o un relato autobiográfico de ficción en la medida en que el marco referencial que construye el relato vuelve a visitar lo que podríamos llamar la trayectoria iniciática del propio Marsé.

La autoficción es otra forma de la escritura personal que pone de relieve el carácter poroso de los límites entre la imaginación y la vida privada con altas dosis de fabulación. Este término neológico inventado por Serge Dubrovsky en 1971 establece un enlace entre la ficción y la autobiografía. Sin embargo, la autoficción narra la vida del novelista (el caso de Juan Marsé) bajo una forma más o menos novelada mediante un personaje principal (el caso de Ringo) autorrepresentando el trasunto de las vivencias del artista. Pues, queda evidente que la autoficción surge a partir de la autobiografía, pero se opone al mismo género con el fin de mezclar las pistas y contribuir así a borrar las fronteras de los géneros narrativos al implicar, por lo menos, la identidad de tres instancias, a saber, la del novelista, la del narrador y la del protagonista. El novelista de *Caligrafía de los sueños* ha declarado que dicha obra es la más autobiográfica de su narrativa gracias a la aparición de aspectos reales de su vida personal. Esto es que explora a la vez la autobiografía y la ficcionalidad, aunque, en otras circunstancias, afirma que no es, para él, necesario escribir una autobiografía ya que sus memorias están en sus cuentos y novelas, en sus artículos y reseñas. (Marsé, 2003). En la obra, Marsé desvela parte de su vida íntima, sobre todo, de su niñez y todos sabemos que “El recuerdo de la infancia y la juventud forma parte de prácticamente cualquier proyecto autobiográfico desde Rousseau diera a estos años carta de naturaleza literaria en la escritura autobiográfica moderna. Desde entonces, y gracias sobre todo al halo que el romanticismo ha dejado en torno a la infancia, los primeros años de la vida han pasado a ser, especialmente para los autobiógrafos, un terreno privilegiado para testimoniar y fabular acerca de la constitución, la formación del yo y su interacción con una determinada colectividad”. (Romero,2001:7).

Por eso, resulta clara la pertinencia de nuestra investigación y así, se encuentran la infancia, la adolescencia y la madurez de Ringo, personaje principal de la obra, quien representa el alter ego del escritor de El Carmelo y de allí, el carácter autoficcional de la obra si nos fijamos bien

en la destacada biografía marseana presentada por Cuenca (2015). A pesar de las susodichas similitudes entre la vida de Marsé y la de Ringo, *Caligrafía de los sueños* no puede reducirse en absoluto a un único proyecto autobiográfico de Marsé—como sus coetáneos Carlos Barral y Juan Goytisolo y, tal vez, el mejor frecuentador del género, Antonio Rabinad—por el incumplimiento del pacto de Lejeune formulado en su día con identidad del novelista, del narrador y del personaje. Con toda evidencia, Marsé usa herramientas autobiográficas con el fin de complementar la ficción con palabras determinadas: “¿te situas? ¿qué ves? ¿dónde estábamos?” (Marsé, 2011:52, 53, 54), entre otras, para crearse un pasado y, además, no nos es imposible comparar con lo que José Romera (1981) denomina relato autobiográfico de ficción, en donde no hay una verdadera identidad, sino una relación de similitud, en cierta medida, entre la historia del personaje principal y la del escritor. Al respecto, Shirley Mangini sostiene que “Los escombros de la mitología de la lejana contienda y sus larguísimas consecuencias requerían para muchos escritores una rememoración autobiográfica de la infancia para llegar a una revisión histórica, a la vez que personal.” (2001:33). La fatalidad que evoca el maestro, designa simple y llanamente la ausencia de una memoria personal dentro de su familia y el desconocimiento de sus padres biológicos. Por otra parte, esta preocupación de Marsé por no hablar en *Caligrafía de los sueños* más que de sus padres que no conocía, queda pervertida en el momento en que incluso sus padres adoptivos no han conseguido proporcionarle informaciones coherentes acerca de las circunstancias de adopción. Esta confesión deja entrever la incapacidad en la que se encuentra el escritor en su intención de hablar de su personalidad. El silencio, la pobreza, la miseria de que son víctimas los ciudadanos constituyen tantos factores que determinan el recurso a la ficción.

Juan Marsé, en efecto, en el relato, vuelve a adaptar su historia y establece cierta distanciamiento entre los hechos anteriores y la historia contada. De ahora en adelante, la verdad autobiográfica, readaptada y reestructurada acaba completando la ficción que contradice y refuta todas las alegaciones procedentes de los personajes. Así, funciona el carácter autoficcional e incluso autorrepresentativo del libro que retoma la realidad adaptándola a la historia que se transmite con la ficción por contener no solo la historia personal, el examen de un pasado, sino también una buena dosis de autorretrato, de autorrepresentación y de

examen del presente a contra luz de ese pasado relatado, o sea, esa tragedia arrasadora. La historia de la España franquista es muy distinta de lo que los medios de propaganda recogen y, para Marsé, es de vital importancia deconstruir y desmitificar los mitos familiares y el mundo de estancamiento y en este sentido, “la verificación de un pasado común se veía como esencial para lograr un sentido compartido de inmutabilidad nacional después del conato de la República de aniquilar el alma de la España inmortal”. (Mangini, 2001:33). Por eso, el personaje se refugia en el lenguaje e imagina el narrador y su pasado al recurrir a la invención y al poder de las palabras para una autorrepresentación. Sin duda de ello, *Caligrafía de los sueños* no se ajusta a los cánones de la escritura autobiográfica y/o autoficcional que Lejeune y Dubrovsky han señalado. En efecto, se aleja mucho la estructura de la obra de las teorías de ambos especialistas. Siguiendo a Lejeune cuya investigación acerca de la autobiografía tiene un incalculable aporte, Dubrovsky en lo atañe a la autoficción, recomienda buscar y encontrar la existencia en el texto de una identidad onomástica del autor y del protagonista. En la obra, no queda establecida identidad onomástica alguna entrambos. Juan Marsé se pone detrás del “él” de la narración y deja a la escritura el esmero de producirse. El narrador no se focaliza en su única persona, pero hace más bien hincapié en los padecimientos de las familias. El novelista opta por el borrar del narrador que no debe reivindicar cualquier paternidad o proximidad en la historia relatada. En este sentido, Juan Marsé y Ringo aparecen como dos seres que solo los une la pertenencia a un mismo entorno, de allí, las numerosas coincidencias muy características; lo que puede así desplazar la finalidad de la autoficción y pues la figura del autor ya no llama la atención del lector. Mediante Ringo que teje hacia atrás el itinerario marseano, insufla este una dinámica vital al relato dando pues, muestras de imaginación, de evasión al mostrar, con cierta pizca de autorrepresentación, que la aventura del lenguaje es el único referente que vale.

Conviene subrayar que se impone la autoficción como género destacado y solamente con *Caligrafía de los sueños* una ambigüedad genérica contradice todos los estudios dedicados al género creando un nuevo rumbo inexplorado. En efecto, al dar un carácter referencial y al ocultar su identidad, Marsé no echa a su persona una mirada narcisista sino una mirada más bien crítica que hace visible la libertad de que goza el lenguaje y que permite al niño reescribir la historia. De ahora en adelante, un “él”

no es más que un “yo” de la misma escritura relatando y buscando relatarse al mismo tiempo sobresale y pone en tela de juicio todas las ideas recogidas acerca de la literatura íntima. Tal es el desafío conseguido por Marsé en la novela. Pero, nos hace falta insistir sobre los estrechos lazos entre la autobiografía y la autoficción ya que a veces se considera que la primera es un subgénero de la segunda. Es evidente que Marsé tiene gran talento de escritura para volver ficcional la realidad. Domina muy de pronto el arte de contar historias. Este don se encuentra cabalmente dominado en ciertos episodios narrativos de *Caligrafía de los sueños* que forman solo un conjunto armonioso y eficaz. En efecto, sentimos la presencia de un novelista afianzado que hace vaivenes, con mucha destreza, entre el narrador adulto y el mismo niño con el objetivo de crear, a veces, efectos humorísticos e irónicos. Y si la imaginación siempre ha representado un aspecto esencial de la literatura, la novela española contemporánea ha sabido revelar la infinita plasticidad; la del espejo que seguramente refleja, remodela la imagen de sí, pero reconstruye también y reinventa esta percepción. De tanto probar la sustancia del mito, Juan Marsé ha conseguido, en *Caligrafía de los sueños*, reinventar al mismo tiempo su difusa historia personal y la convivencia entre ambos bandos en una España que busca entonces una identidad cultural, política y jurídica. Una obra con título evocador cuyo estatuto genérico es completamente híbrido y se encuentran pasajes que pertenecen a la biografía del autor, a la ficción o a la historia, unos relatos de vidas, crónicas de una década atroz sin olvidarse del relato retrospectivo que el novelista hace de ciertos episodios nacionales y existenciales.

Conclusión

Lo que sale a relucir al hilo de tal reflexión es que Juan Marsé está muy presente en su obra con las múltiples características planteando un discurso que acaba enriqueciendo la cuenca floreciente de la narrativa española contemporánea. En efecto, hemos deseado contribuir al descubrimiento de los aspectos desconocidos al retomar el lazo particularmente poderoso que une en cierta medida la autobiografía, la autoficción y hasta la autorrepresentación. A lo largo del estudio, hemos intentado examinar las fuentes de carácter autobiográfico más evidentes en *Caligrafía de los sueños* de Juan Marsé, las consecuencias e influencias

mayores que informan acerca del estilo del novelista. Por eso, hemos escogido evocar las lecturas de mayor similitud y añadido también todas las que resultan de huellas autobiográficas sirviendo de comprensión semántica del texto que estudiar.

Desde el punto de vista crítico, un elemento de mayor interés es que el personaje principal, siendo perfectamente el alter ego de Marsé, lucha contra el peso ideológico del franquismo. Así es como Ringo/Marsé se erige en portavoz del pueblo a través de una confrontación entre la biografía y algunos pasajes de la novela partiendo de su infancia, de su adolescencia, de sus vivencias en Barcelona y, de allí, de la realidad nunca se aleja la ficción y como lo afirma Rabinad en una entrevista con Romero, toda autobiografía es una ficción y toda ficción es autobiográfica(2001:46) y en este sentido, hay muchas razones para pensar que el novelista catalán igual que Rabinad ha vuelto en esta novela al relato autobiográfico de ficción. Y la originalidad de *Caligrafía de los sueños* tocante a nuestra investigación reside en el hecho de que hay un modelo común relacionado y se trata, pues, de la intención de mostrar, a las claras, unas inquietudes mentales, sociales y políticos que afectan a Ringo mezclando historia, realidad y ficción en la novela y en cualquier caso con su creador por un mayor o menor grado de coincidencias en sus componentes biográficos.

Caligrafía de los sueños, en suma, resulta una obra destacada sobre la que no hemos acabado de interrogarnos y, por otra parte, entre los desafíos del texto de carácter íntimo, se ve la voluntad, por parte de Marsé, de evitar el olvido dejando y representando su propia imagen a la posteridad y el deseo de testimoniar de una época o de establecer una relación privilegiada con el lector, a la vez, juez y confidente.

Bibliografía

Amell, Samuel (1984) *La narrativa de Juan Marsé*. Madrid: Playor.

Arroyo, Francesc (1982) “Entrevista con Juan Marsé”. *El País*, 11 de marzo.

Cuenca, Josep María (2015) *Mientras llega la felicidad. Una biografía de Juan Marsé*. Barcelona, Editorial Anagrama.

Eakin, Paul John (1991). “Autoinvención en la autobiografía: el momento del lenguaje”, *Suplementos Anthropos* 29, diciembre.

- Fernández, James** (1991). "Textos autobiográficos españoles de los siglos XVIII, XIX y XX. Bibliografía", *Anthropos*, nº 125, octubre.
- Gil González, Antonio Jesús** (1999), "Autobiografía y autorreferencialidad: la ficción de la memoria según Juan Marsé", en Valls, Fernando, y otros (ed.), "Miguel Espinosa, Juan Marsé y Luis Goytisolo: tres autores claves en la renovación de la novela española contemporánea", en Actas del VI Simposio Internacional "Luis Goytisolo" sobre Narrativa Hispánica Contemporánea (El Puerto de Santa María, 18, 19 y 20 de noviembre de 1998), El Puerto de Santa María (Cádiz): Fundación Luis Goytisolo.
- Gusdorf, Georges** (1991) "Condiciones y límites de la autobiografía", Suplementos *Anthropos* 29, diciembre.
- Lejeune, Philippe** (1994) *El pacto autobiográfico y otros estudios*, trad. Ana Torrent, Madrid, Megazul-Endymion.
- Loureiro, Ángel G** (1991) "La autobiografía española: actualidad y futuro", *Anthropos*, nº 125, octubre.
- Mangini, Shirley** (2001) "Infancia memoria mito en *Si te dicen que caí* y *E l cuarto de atrás*" *Dossier memorias de infancia y juventud*. Cuadernos Hispanoamericanos n 617, noviembre.
- Margalef, José Lamarca** (1999) "La autobiografía como documento histórico. Una experiencia docente" *Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos*, nº 4, septiembre.
- Marsé, Juan** (2011) *Caligrafía de los sueños*. Barcelona, Lumen.
- Marsé, Juan** (2003) *Cuentos completos*. Edición de Enrique Turpin con apéndice didáctico. Madrid: Espasa
- Marsé, Juan** (1977) *Confidencias de un chorizo*. Barcelona, Seix Barral.
- Marsé, Juan** (1981) *El Pijoaparte y otras historias*. Barcelona, Bruguera.
- Martínez Cachero, José** (1979) *Historia de la novela española entre 1936-1975*. Madrid.
- Olmos García, Federico** (1963) "La novela y los novelistas españoles de hoy". *Cuadernos americanos*, 4 julio-agosto.
- Rodríguez Fischer** (2008) Ana Ronda Marsé, Barcelona, Candaya.
- Romera Castillo José (1991) "Panorama de la literatura autobiográfica en España (1975-1991)" *Suplementos Anthropos* 29, diciembre.
- Romero, Ricardo Fernández** (2001) "el recuento de la infancia y de la juventud". *Dossier memorias de infancia y juventud*. Cuadernos Hispanoamericanos n 617, noviembre.

Romero, Ricardo Fernández (2001) “el bagaje de la infancia: entrevista con Antonio Rabinad”. *Dossier memorias de infancia y juventud*. Cuadernos Hispanoamericanos n 617, noviembre.

Villanueva, Darío (1993) “Realidad y ficción: la paradoja de la autobiografía”, *Escritura autobiográfica*, eds. José Romera, Alicia Yllera, Mario García-Page y Rosa Calvet, Madrid, Visor.

Weintraub, Karl J. (1991) “Autobiografía y conciencia histórica”, trad. Ana M. Dotras, *Suplementos Anthropos* 29, diciembre.

PRATIQUES DE MISE EN TEXTE ET D'EXPLOITATION DES SITUATIONS-PROBLEMES DIDACTIQUES ET INTEGRATION DES APPRENTISSAGES

Roger KAMDEM

*Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I
kamdemroger30@yahoo.fr*

Renée Solange NKECK BIDIAS

*Professeure des Universités, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de
Yaoundé I
nkeckbidias@yahoo.fr*

Résumé :

La présente étude vise à analyser les pratiques de mise en texte et d'exploitation didactique (PME) des situations-problèmes didactiques (SPD) de 03 enseignants de SVTEEBH et de déterminer leurs effets sur l'intégration des apprentissages (L'LA) en classe de 6^e. Le cadre conceptuel repose sur les travaux qui ont montré la pertinence de la construction et de la mise en œuvre des situations-problèmes en situation d'apprentissage (Vergnioux 1992 ; De Vecchi et Carmona-Magnaldi, 2007 ; Lagarde, 2016). L'analyse de contenu des pratiques déclarées et des pratiques réelles révèle que les situations-problèmes élaborées par les enseignants observés sont peu conformes aux prescriptions scientifiques y relatives. Par ailleurs, les tests réalisés auprès de 188 élèves montrent que ces situations sont porteuses de peu d'effet positif sur L'LA. Il serait donc intéressant de renforcer le degré d'expertise didactique des enseignants de SVTEEBH dans l'élaboration des dites situations.

Mots clés : *Pratiques de mise en texte, Situations-problèmes didactiques, Intégration des apprentissages, pollution.*

Abstract:

The present study aims to analyze the practices of texting and didactic exploitation (PME) of didactic problem situations (SPD) of 03 SVTEEBH teachers and to determine their effects on the integration of learning (AI) in 6th grade class. The conceptual framework is based on work which has shown the relevance of the construction and implementation of problem situations in learning situations (Vergnioux 1992; De Vecchi and Carmona-Magnaldi, 2007; Lagarde, 2016). The content analysis of declared practices and actual practices reveals that the problem situations developed by the teachers observed do not comply with the relevant scientific prescriptions. Furthermore, tests carried out with 188 students show that these situations have little positive effect on AI. It would therefore be interesting to strengthen the degree of didactic expertise of SVTEEBH teachers in the development of said situations.

Key words: *Practices of texting and exploitation, didactic problem-situation, integration of learning, pollution.*

1-Introduction et problématique

Au Cameroun, l'Approche par les Compétences (APC) constitue le paradigme méthodologique de mise en œuvre des curricula et des pratiques enseignantes. Le choix de l'APC par les autorités éducatives camerounaises a été opéré dans l'optique de relever les défis auxquels est confronté le système éducatif camerounais (Ministère des enseignements Secondaires, 2014a, p.1) et de former les apprenants dans la perspective d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Pour l'atteinte de cette finalité éducative institutionnelle au niveau du premier cycle de l'enseignement secondaire général, l'arrêté n°263/14/MINESEC/IGE du 13 Août 2014 portant définition des programmes d'études des classes de 6^e et 5^e définit le cadre qui permet aux enseignants d'organiser les activités pédagogiques et didactiques. Ce cadre juridique prescrit pour l'enseignement des Sciences de la Vie, de la Terre, Éducation à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEEHB), la mise en œuvre d'une démarche d'investigation avec entrée par situation de vie et met en avant la capacité de l'élève à résoudre les situations-problèmes de vie et à intégrer ses apprentissages (MINESEC, 2014b). Cette résolution des situations-problèmes de vie au cours des pratiques enseignantes se veut être une panacée pour favoriser l'acquisition des compétences par les apprenants d'autant plus qu'une situation-problème (SP) authentique est le déclencheur d'un apprentissage actif (Toutain, 2011). Elle articule le niveau de l'organisation conceptuelle des apprentissages (Cornu & Vergnion, 1992). Et exploitée didactiquement selon une conception socioconstructiviste de l'apprentissage, elle favorise la construction des savoirs et des compétences.

Pour ce qui est des apprentissages, le cadre juridique susmentionné instruit qu'au terme des séquences d'enseignement-apprentissage que les élèves puissent être capables de démontrer leurs capacités à traiter avec compétences des familles de situations (MINESEC, 2014a). En SVTEEHB, ce cadre précise que les différents apprentissages devront permettre à l'apprenant de mieux gérer les situations dans lesquelles il va se trouver engagé (MINESEC, 2014a, p. 3). Dans le module d'enseignement intitulé « Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) » de cette discipline, les apprenants de la classe de 6^e devront démontrer leur agir

compétent en investissant les ressources acquises dans la protection de l'environnement et la gestion de la biodiversité (MINESEC, 2014a, P. 4).

Sur le terrain nous avons relevé que les préconisations institutionnelles susmentionnées en termes d'apprentissage ne sont pas des données acquises. En effet, l'analyse des copies (feuilles de composition) d'évaluation des élèves de 6^e sur le module EEDD de deux établissements scolaires de la ville d'Abong-Mbang (Lycée classique d'Abong-Mbang et CES d'Abong-Doum) révèle que ces derniers éprouvent des difficultés à résoudre les situations-problèmes d'intégration qui leur sont proposées en classe et qui mettent en exergue l'usage en situation des ressources acquises sur l'enseignement de la pollution (eau, air). Ces difficultés, confirmées par les enseignants se manifestent par les écarts de comportements que ceux-ci affichent au quotidien dans la mise en pratique des éco-gestes dans leur environnement immédiat. Il est également à noter qu'antérieurement certains travaux scientifiques (D'Amours, 1987 ; Gordan & Gérard, 1987 ; Couture & Ouillet, 1996) menés au niveau international avaient déjà révélé que les élèves avaient de la difficulté à intégrer leurs apprentissages. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait qu'en s'intéressant à la manière dont les enseignants tunisiens du primaire conçoivent et mettent en œuvre une situation-problème (SP) dans le cadre de l'enseignement sur la reproduction des Angiospermes, Hichri (2018) a identifié certaines difficultés des enseignants concernant l'élaboration et la mise en place desdites situations. Il a en outre relevé qu'il existe un écart considérable entre ce que disent les recherches en didactique et pédagogie sur la SP et ce que font réellement les enseignants dans leurs classes.

Bien plus, à l'échelle locale, il apparaît qu'au cours de leurs pratiques de classe, plusieurs enseignants de SVTEEBH peinent à mettre en œuvre les prescriptions scientifiques et institutionnelles relatives à la mise en œuvre de l'approche par les compétences (APC). MINESEC (2022, p. 33) fait la même observation pour ce qui est de l'élaboration des SP et relève qu'« un regard affiné sur les contenus des situations-problèmes proposées par de nombreux enseignants amène à penser qu'il existe une incompréhension de la notion de *situation-problème* ». Les constats faits ci-dessus nous amènent à interroger non seulement la manière dont les enseignants élaborent et transposent les

situations-problèmes, mais aussi leur potentiel effet sur l'intégration des apprentissages en lien avec la pollution. Si la pertinence des situations-problèmes en situation d'enseignement a déjà été établie, très peu de recherches se sont penchées sur l'application que font les enseignants des SVTEEHB des prescriptions scientifiques et institutionnelles relatives à la mise en œuvre de l'APC au Cameroun. Autrement dit, nous ne savons pas comment les enseignants construisent et mettent en œuvre des situations-problèmes didactiques d'une part, et l'effet desdites situations sur l'intégration des apprentissages en classe de 6^e. D'où l'existence d'une veine de recherche qui nous amène à trouver une réponse à la question suivante :

« Quel est l'effet de la mise en texte et de l'exploitation des situations-problèmes didactiques sur l'intégration des apprentissages ayant trait à la pollution (air, eau) en classe de 6^e ? ».

Dans le présent travail, après avoir explicité les cadres conceptuel et théorique utilisés, nous définirons notre méthodologie avant de présenter et discuter les résultats.

2- Cadre conceptuel

2-1. Pratique de mise en texte des situations-problèmes en SVTEEHB : approche notionnelle et repères scientifiques de mise en œuvre par les enseignants

En se référant au dictionnaire académique 1932, Steinmetz (2015) nous fait savoir que la pratique c'est l'art ou la science, l'exploitation, l'usage de règles et des principes. La pratique de mise en texte des situations-problèmes nous l'appréhendons en tant que manière singulière d'élaboration de la situation-problème didactique par un enseignant. Il s'agit du comment l'enseignant textualise la situation-problème avec laquelle il engage ses élèves dans l'acquisition des nouvelles ressources. Cette activité professionnelle que nous situons dans la phase pré-active de l'enseignement doit être orientée vers le développement des compétences. Et de ce fait, elle doit être conforme aux prescriptions scientifiques y relatives. Astolfi (1993) ; De Vecchi & Carmona-Magnaldi (2007) ; MINESEC (2021, 2022) nous renseignent sur les caractéristiques scientifiques qui doivent régir son élaboration. De leurs écrits nous retenons qu'il est essentiel que le support de la situation-problème didactique construite par l'enseignant ait un

contexte précis, des informations à articuler par l'apprenant, une ou des tâches à accomplir de même que des consignes de travail pour des directives à l'endroit de l'apprenant, une fonction en termes de but pédagogique et de but opérationnel.

2-2. Pratique d'exploitation de la situation-problème didactique en SVTEEHB : un agir-didactique porteur d'effet positif sur l'intégration des apprentissages

Par pratique d'exploitation de la situation-problème nous entendons une activité professionnelle de résolution de la SPD au cours de la phase interactive de l'enseignement. C'est le traitement didactique de la SPD. La science étant avant tout comme le précise Popper (1991, p. 33) un « processus ayant pour point de départ et pour terme la formulation des problèmes toujours plus fondamentaux », l'exploitation didactique de la SPD devra épouser les phases de l'apprentissage par problème. Tel que défini par Lagarde (2016) ces phases sont: la phase de présentation et d'appropriation, la phase de travail individuel, la phase de mise en commun ou de confrontation, la phase d'institutionnalisation et la phase d'entraînement. En plus des enjeux de chacune de ces phases qui ont été mis en exergue par Lagarde (2016), il est intéressant de prendre en compte les recommandations de Vergnion (1992) qui voudrait que l'activité de traitement didactique de la SPD fonctionne en classe de SVTEEHB sur le mode de débat scientifique. L'intelligibilité de cette exigence scientifique trouve son fondement dans le fait que c'est à travers le débat que l'enseignant peut stimuler les conflits sociocognitifs qui sont des sources d'apprentissage potentiels. Il importe également de dire qu'à la phase de présentation et d'appropriation, l'enseignant devra favoriser la lecture explicative et compréhensive de la SPD.

2-3 Situation-problème didactique : une approche notionnelle.

Organiser par l'enseignant à l'attention de ses élèves, la situation-problème didactique est une situation d'apprentissage (Legendre, 2005). En SVTEEHB, c'est un problème scientifique qui sert de point de départ à l'enseignement d'un nouvel objet de savoir scientifique. Et de ce point de vue, elle permet d' enrôler les élèves dans l'apprentissage de nouvelles ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-être). Son objectif étant de permettre à l'élève d'acquérir ces nouvelles

ressources et de développer de nouvelles compétences, elle doit être construite avec soin afin de bien remplir cette fonction.

2-4 L'intégration des apprentissages : un but ultime de l'apprentissage des SVTEEHB au secondaire Camerounais

Le Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE) (1991) fait savoir que l'intégration des apprentissages est le processus par lequel un élève greffe un nouveau savoir à ses savoirs antérieurs, restructure en conséquence son univers intérieur et applique à de nouvelles situations concrètes des savoirs acquis. Les écrits scientifiques soulignent le fait que l'intégration des apprentissages permet de réfléchir sur l'utilité de l'école et aussi à l'utilisation des savoirs scolaires. De ces points de vue, l'intégration des apprentissages est étroitement associée à la capacité de l'élève à pouvoir acquérir les connaissances et de pouvoir les utiliser par après dans des contextes d'application de ces dernières, et qui sont des situations concrètes lui permettant de percevoir leur utilité, des situations de leur mise en œuvre.

2-5 La pollution un contenu d'enseignement du programme d'études de Sciences en classe de 6^e

Des écrits de Toupictionnaire (s.d), nous relevons qu'étymologiquement le mot pollution vient du latin « pollutio » qui signifie salissure, souillure. Ceci lui confère le sens de salir de dégrader. C'est pourquoi Berthou-Gueydan, Clément C. & Clément, P. (2008) le définit comme toute dégradation liées aux activités humaines. C'est une dégradation de l'environnement liée à l'activité humaine ou à certains phénomènes naturels à l'instar des volcans. Cette dégradation est susceptible de porter atteinte à la santé humaine de même qu'à la qualité des écosystèmes. La pollution constitue l'essentiel du contenu d'enseignement du Module « Éducation à l'Environnement et au Développement Durable » en SVTEEHB dans les classes de 6^e.

3. Cadre théorique : théorie de la transposition didactique (Chevallard, 1991)

La théorie de la transposition didactique (Chevallard, 1991) nous a permis d'inscrire cette recherche dans un champ de lisibilité. Cette théorie étudie la façon dont les connaissances produites par la

noosphère doivent être transformées en connaissances à enseigner puis en connaissances enseignées en classe et apprises effectivement par les élèves. Chevallard (1991) parlant de la transposition didactique fait savoir que c'est un ensemble de transformations ou de déformations que fait subir à un champ culturel la volonté de l'enseignant dans le cadre scolaire et l'apport didactique qui s'en suit. Plus explicitement, c'est l'activité par laquelle un savoir scientifique est transformé, déformé, apprêté de manière à pouvoir être enseigné à des élèves. L'auteur de cette théorie relève deux chaînes dans la transposition didactique. La première dite externe permet une transposition du savoir savant en savoir à enseigner et la seconde qualifiée de transposition didactique interne permet une transposition du savoir à enseigner en savoir enseigné et appris. Cette étude est particulièrement concernée par la transposition didactique interne. Cette théorie nous aide à comprendre la nécessité pour les pratiques enseignantes en SVT EEB se constituer le savoir à enseigner afin de le rendre enseignable et appris par les élèves après l'intervention pédagogique. Et de ce point de vue afin de rendre enseignables les différents objets d'enseignement sur la pollution dans les classes de 6^e, l'enseignant devra effectuer des choix transpositionnels conformes aux préconisations scientifiques et institutionnelles afin que les savoirs enseignés en SVT EEB se constituent en objets d'apprentissage durables et fonctionnels.

4-Méthodologie

4-1 Type de recherche

Le présent propos est une étude de cas multiples à visée descriptive. Effectivement, au cours de cette recherche, on veut rendre compte de manière précise et détaillée, de la façon dont quelques enseignants élaborent et exploitent les situations-problèmes dites didactiques, en situation de classe. Le chercheur est donc appelé à décrire le processus d'exploitation de la situation-problème didactique au cours de la séquence d'enseignement relative à la pollution de l'eau et de l'air.

4-2 Échantillon et échantillonnage

Le recueil des données de cette étude s'est effectué auprès de trois (03) Professeurs des Lycées d'Enseignement Général (PLEG) de la classe de 6^e, choisis de manière raisonnée en fonction de certains

critères, notamment la disponibilité et la participation régulière aux séminaires de renforcement des capacités, organisés par les acteurs de la chaîne de supervision pédagogique. En effet, avec une expérience professionnelle qui va de 07 ans à plus de 12 ans, ces enseignants ont tous déjà participé à des séminaires de formation sur l'APC et travaillent dans des classes avec des effectifs soit pléthoriques (77 élèves au lycée classique d'Abong-Mbang), soit raisonnable (52 élèves au CES de Mazabé et 59 élèves au lycée de Dimako).

4-3 Méthodes de collecte

Les méthodes de collecte des données retenues pour cette étude sont l'observation, l'entretien et un test. Le chercheur fait recours à l'observation non participante, afin de rendre compte ou décrire la manière dont les enseignants s'y prennent lors de l'exploitation de la situation-problème didactique. L'interview intervient dans le cadre de l'approche réflexive, au cours de laquelle l'enseignant praticien fait des commentaires sur sa propre pratique, afin d'éclairer davantage le chercheur sur les processus de mise en texte et d'exploitation des situations-problèmes didactiques. Enfin, le test rend compte de l'effet de la pratique de mise en texte et d'exploitation de la situation-problème sur la capacité de l'élève à intégrer les apprentissages.

4-4 instruments de collecte

Pour mener l'entretien, nous nous sommes servis d'un guide conçu selon le modèle proposé par Karsenti et Savoie-Zajc (2011). Par ailleurs, l'observation s'est faite sur la base d'une grille d'observation. Enfin, des tests ont été effectués à la fin de l'intervention didactique à l'aide des épreuves notées chacune sur 10 (conformément aux préconisations institutionnelles relatives à l'évaluation selon l'APC).

4-5 Déroulement de la recherche

Avec chaque participant nous avons fait trois entretiens (l'entretien préséance, l'entretien post-séance et l'entretien final) avec des objectifs différents et avec enregistrement vidéo et audio. La trame de chacun de ces entretiens a été conçu à partir du guide d'entretien y relatif. Ces entretiens se sont déroulés dans le milieu de travail de chaque participant. Les entretiens préséances d'une durée de moins de 10 minutes se sont déroulés juste avant la séance de cours et avait pour

objectif de caractériser la SPD à mettre en œuvre de même que l'exploitation didactique subséquente. Pour les entretiens post-séances réalisés immédiatement après l'observation des leçons, il s'agissait d'une entrevue de rétroaction menée avec l'enseignant au cours de laquelle nous avons demandé à chaque participant de faire un commentaire (approche réflexive) sur le cours qu'il venait de dispenser concernant la variable didactique analysée. Les entretiens finaux quant à eux, se sont déroulés quelques jours après que nous ayons fait une première analyse des données collectées auprès de chaque participant. Au cours de chaque entretien final avec un participant, nous lui avons présenté le profil que nous avons rédigé à la suite de l'analyse de ses différentes données de recherche. Ce profil était justifié à chaque fois par le visionnage par l'enseignant des séquences filmées et de la relecture des données de sa fiche de préparation.

4-4 Méthode d'analyse

Afin d'analyser les données d'observation des leçons et des fiches de préparation nous avons utilisé une grille d'analyse de contenu que nous avons élaborée à partir des travaux d'Astolfi (1993), Cornu et Vergnioux (1992), De Vecchi et Carmona-Magnaldi (2007) et Lagarde (2016) et validée par deux juges-experts. Le coefficient Kappa de Cohen d'accord inter-juges a été mis à contribution pour déterminer le degré de concordance entre les appréciations de nos deux juges-experts.

Afin d'établir la conformité des pratiques de construction et d'exploitation didactique des situations-problèmes, nous avons eu recours à des critères de décision ci-après : (i) lorsque le pourcentage des observés (C'est-à-dire des événements remarquables (Thouin, 2014) relatifs à l'indicateur de la pratique analysée par la recherche et contenu dans la grille d'analyse) est $\geq 70\%$, la pratique est déclarée être conforme aux exigences scientifiques ; (ii) lorsque le pourcentage des observés est dans l'intervalle ($70\% > \text{observés} \geq 50\%$), la pratique est déclarée être assez conformes aux exigences scientifiques ; (iii) dans le cas où le pourcentage des observés est $< 50\%$ la pratique est déclarée être peu conforme aux exigences scientifiques y relatives.

Par ailleurs, afin de déterminer l'effet des pratiques de construction et d'exploitation des SPD sur L'IA, nous nous sommes fondés sur les critères de décision suivants : si la moyenne (M) $\in [0/10-5/10]$, la pratique de construction et d'exploitation de la SPD de l'enseignant

concerné est porteuse de peu d'effet positif sur l'intégration des apprentissages et au cas où $M \in [5/10-10/10]$, la pratique de construction et d'exploitation de la SPD de l'enseignant concerné est porteuse d'effet positif sur l'intégration des apprentissages.

5. Considérations éthiques

Tous les participants à cette recherche ont préalablement été informés des visées de l'étude ainsi que des dispositions prises pour préserver leur anonymat et la confidentialité des données à collecter (des noms fictifs ont été attribués aux enseignants observés : Samson, Thérèse et Sawaldo). Ils ont été rassurés de ce que les informations collectées serviront aux seuls fins de la recherche. Par ailleurs, nous avons obtenu le consentement parental libre et éclairé pour la participation des élèves.

6-Résultats

6-1 Résultats de l'analyse quantitative des pratiques de construction et d'exploitation didactique des SPD mises en œuvre par chaque participant

La quantification des observés relatifs à la variable didactique « pratiques de construction et d'exploitation de la SPD a donné les résultats ci-après

Tableau 1 : quantification des pratiques de construction et d'exploitation didactique des SPD

	Enseignants		
	Thérèse	Samson	Sawaldo
Nombre d'indicateurs (sur 16)	05 indicateurs	06 indicateurs	09 indicateurs
Pourcentage	32,25%	37,5%	56,25%
Décision	Peu conforme		Assez conforme

Au regard des résultats ci-dessus et conformément à notre règle de décision les pratiques de Thérèse et de Samson ont été peu conformes aux exigences scientifiques relatives à la construction et à l'exploitation des SPD. Les écarts observés sont respectivement de

68,75% et de 62,5%. Les pratiques de Sawaldo ont été assez conformes aux prescriptions scientifiques avec un écart de 43,75%.

6-2 Résultats de l'analyse qualitative multi-cas des pratiques de construction et d'exploitation des SPD par les participants

▪ Au niveau des pratiques déclarées

-Les similitudes relevées au niveau des pratiques déclarées

L'analyse des données des pratiques déclarées recueillies, nous a permis de déceler trois traits caractéristiques de la SP soulignés par nos participants. Tous soulignent que la SPD doit être une situation de vie contextualisée et contenir un problème à caractère scientifique. Les extraits ci-dessous en sont illustratifs:

Extrait 1 :

Samson : *« il faut réussir à formuler une situation-problème adaptée à la localité »*

Samson : *« on entre par une situation de vie contextualisée et à partir de là on introduit les contenus de la leçon du jour »*

Sawaldo *« Nous allons prendre la situation dans leur environnement immédiat »*

Sawaldo : *« à partir de cette situation de vie, nous allons guider l'apprenant jusqu'à ce qu'il trouve le problème scientifique et par la suite les amener à trouver une solution à ce problème »*

Comme modèle d'exploitation de la SPD, tous les trois participants déclarent analyser la SPD dans un modèle dialogique par les questions ci-après : quel est le problème posé dans la situation ? Quelle (s) est (sont) la ou les cause(s) de ce problème ? Quelles sont les conséquences ? Comment lutter contre ce problème ? Toutes ces questions doivent être contenues dans le support de la SPD disent-ils. L'extrait 2 nous permet d'illustrer.

Extrait 2 :

Thérèse : *« le problème que j'ai conçu, on part d'un constat (...) nous allons leur exposer un texte qui met en relief les 02 maladies (...) et ensuite nous allons poser des questions pour les amener à comprendre le problème qui se pose dans le texte »*

Sawaldo : « à partir de cette situation de vie, nous allons guider l'apprenant jusqu'à ce qu'il trouve le problème scientifique et par la suite les amener à trouver une solution à ce problème »

-La différence observée au niveau des pratiques déclarées

Seul Sawaldo dans sa réponse a relevé que la SPD doit contenir un ensemble d'informations à articuler par l'apprenant dans sa démarche de résolution de la SPD.

Extrait 3 :

Sawaldo : « nous devons également dans une situation-problème donner à l'apprenant si possible certaines caractéristiques mais pas totalement afin de l'amener à rechercher le problème scientifique posé dans le texte ».

La SPD doit contenir des informations à articuler par l'apprenant dans sa démarche de résolution.

▪ Au niveau des pratiques observées

-Les similitudes relevées au niveau des pratiques observées

Les résultats recueillis et analysés montrent que toutes les caractéristiques de la SP évoquées par les 03 participants dans les pratiques déclarées ont été prises en compte par ceux-ci dans l'élaboration de la SPD. Il en est de même du protocole d'exploitation didactique de la SPD. Les SPD formulées par ces participants n'ont pas été de véritables situations-problèmes car déficitaires en plusieurs traits caractéristiques. Les tâches à résoudre ont été des tâches simples et dépendantes. L'absence de but opérationnel (besoin auquel la situation est censée répondre) dans ces situations qui n'ont pas été pour la plus part de véritables situations de vie familiale, sociale ou personnelle des élèves ne les a pas rendu assez significatif pour ces derniers. Ces situations ont été dépourvues des consignes en tant qu'instructions permettant aux élèves de résoudre les différentes tâches d'apprentissages proposées.

Dans l'exploitation de la situation de départ, nous avons noté chez tous les participants une gestion approximative de la phase de présentation et d'appropriation de la SP. Aucun enseignant, après la présentation de la situation n'a posé aux élèves des questions pour vérifier la compréhension de la situation et de ses tâches, avant de les mettre en activité de résolution de la situation. La phase de travail

individuel a été substituée par une phase de questions-réponses sur la situation proposée. Ce qui a ruiné le fonctionnement de la phase de mise en commun, qui a fonctionné selon un mode dialogique et non selon le mode de débat scientifique pouvant stimuler les conflits sociocognitifs. Comme conséquence, cette phase n'a pas donné lieu aux défis intellectuels. Dans chaque classe observée, cette phase a donné lieu à plusieurs ruptures du contrat didactique. Bien que les enseignants aient suscité la réflexion des élèves sur les différentes tâches de la situation, la validation ou la non validation des solutions est externe à l'apprenant. Il est revenu plusieurs fois à l'enseignant surtout chez Sawaldo de donner la réponse attendue. Face aux difficultés des élèves à produire la réponse attendue, il était raisonnable de modifier le milieu didactique pour guider les élèves vers la réponse. Ce qui n'a pas été fait. Cette phase n'a pas pris en charge les réflexions à caractère métacognitif. Les élèves n'ont pas été appelés à verbaliser leurs démarches, à réfléchir sur la manière de procéder pour arriver aux solutions de la tâche qu'ils ont proposées.

-Les différences relevées au niveau des pratiques observées

L'ensemble des résultats recueillis montrent que la différence entre les pratiques observées des enseignants se situe au niveau de la prise en charge de la notion d'obstacle et de la concrétisation dans la conception de la SPD. Sawaldo et Samson ont formulé des situations concrètes (c'est-à-dire liées au réel), cela n'a pas été le cas pour Thérèse. Les informations a priori non disponibles dans le répertoire cognitif des élèves, et introduit dans l'énoncé des situations formulées par Thérèse et Sawaldo et dont leurs maîtrises a été incontournable pour répondre aux questions de la situation de départ ont mis les élèves en situation de manque, en situation de rupture par rapport à leurs connaissances antérieures ont constitué des obstacles, des défis à réussir par les élèves.

6-3 Résultats des tests sur les activités d'intégration administrées aux élèves des classes observées

Tableau 2 : résultats sur l'intégration des apprentissages

		Enseignants		
		Thérèse	Samson	Sawaldo
Effectif	des	59	77	52

élèves			
$\sum n_{ixi}$	184,5	277	184,25
Moyenne générale (M)	3,12	3,54	3,54
Décision	Peu d'effet positif sur l'intégration des apprentissages		

Conformément à notre règle de décision (moyenne générale inférieure à 5/10), les pratiques de construction et d'exploitation des SPD des enseignants de SVTEEB observées ont peu d'effet positif sur L'IA sur la pollution par les élèves de 6^e.

7- Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche ont montré que les pratiques de construction et d'exploitation didactique des SPD des participants sont peu conformes aux prescriptions scientifiques y relatives et sont porteuses de peu d'effet positif sur l'intégration des apprentissages sur la pollution par les élèves des classes observées. Ces résultats sont quelque peu en convergence avec les travaux de Partoune (2002) qui avait relevé que les enseignants de la Belgique Francophone utilisaient à mauvais escient le terme SP pour des raisons de manque de références aux sources originelles du concept ou encore d'une interprétation erronée de la démarche proposée.

Nos résultats obtenus sont la conséquence du fait que les SPD n'ont pas été construites au sens des travaux de Vergnioux (1992); Astofi (1993); Roegiers (2000); De Vecchi & Carmona-Magnaldi (2007) décrit dans le cadre conceptuel de ce travail. Les SPD formulées par nos participants, nous l'avons relevé ont été lacunaires au niveau de la prise en charge des caractéristiques telles que : les notions de tâche complexe ; de but opérationnel ; de situation concrète ; de consignes et de la notion d'obstacle à l'apprentissage. Notons que ces difficultés rencontrées par les enseignants dans l'élaboration des SPD ne sont pas le propre des enseignants camerounais. Certaines d'entre elles, à l'exemple de celle qui souligne que la SP doit être construite autour d'un obstacle à l'apprentissage avait été déjà mises en exergue par Hichri (2018). Il convient de relever que ces résultats sont également la conséquence d'une exploitation didactique de la SPD peu conforme aux exigences scientifiques y relatives au sens des travaux de Lagarde

(2016), Vergnioux (1992) et de De Vecchi & Carmona-Magnaldi (2007) que nous avons relevé au niveau du cadre conceptuel de ce travail. Cette exploitation par nos participants qui s'est faite selon le modèle de cours dialogué, n'a pas valorisé le débat scientifique en classe. Par une série de questions déjà contenues dans le support de la SPD, chacun de nos participants a guidé ses élèves aux savoirs déclaratifs en jeu tout en faisant fi de l'acquisition des capacités et des attitudes prescrites par le programme scolaire officiel. Nous avons décelé que cette défaillance est issue de la structuration de la SPD. Aussi, le fait d'avoir élaboré et exploité des SPD non conformément aux exigences scientifiques n'ont pas permis à la SPD d'assumer pleinement plusieurs de ses fonctions dans l'enseignement. Notamment celui d'être le déclencheur d'un apprentissage actif (Toutain, 2011), d'être un moyen pédagogique d'acquisition des différentes ressources et des compétences, de renforçateur de la capacité d'autonomie des élèves. Ce caractère lacunaire de la SPD et de son exploitation ont eu des répercussions sur l'intégration des apprentissages sur la pollution par les élèves ; aucune moyenne supérieure à 5/10. C'est une preuve que les pratiques enseignantes ont eu peu d'effets positifs sur l'intégration des apprentissages. Ces pratiques ne se sont soucies que de l'acquisition des savoirs déclaratifs curriculaires. Ce qui a occasionné un appauvrissement de ressources mobilisables par les élèves pour intégrer leurs apprentissages. Le non accomplissement en cours d'action par l'élève des tâches complexes et significatives tel que l'ont prescrit Roegiers (2000) et Tremblay (1987) ont été un handicap à la réalisation de l'intégration des apprentissages par les élèves. Et de ce fait, les SPD formulées n'ont pas été des sources d'apprentissage significatif comme l'exige Fabre (1999). L'absence des stratégies métacognitives pendant l'exploitation de la SPD et qui pourtant suffisamment recommandé par De Vecchi et Carmona-Magnaldi (2007) a également joué en la défaveur de l'intégration des apprentissages (IA). Bien que les élèves aient été bien actifs pendant l'enseignement en levant les doigts suite à toutes les questions des enseignants, l'absence de débats scientifiques de même que les activités scientifiques n'ont pas favorisé la construction des savoirs. Cette activité apparente, n'aura pas favorisé l'intégration des apprentissages.

Cependant, les résultats obtenus ici sont à prendre avec précaution. Effectivement, il aurait été intéressant de conduire l'étude

auprès d'un échantillon plus large, afin de rendre les résultats plus généralisables. Seulement, adopter une telle démarche nous aurait éloignés de l'aspect descriptif que nous voulions mettre en avant à l'entame de cette étude. Toutefois, la démarche ici privilégiée a permis de répondre à notre préoccupation.

Conclusion

Le présent propos visait un double objectif : d'une part, questionner les pratiques de construction et d'exploitation des SPD par les enseignants de SVT/EEHB ; d'autre part, mesurer l'effet des SPD sur l'intégration des apprentissages en classe de 6^e. Fondée sur les travaux de Vergnioux (1992), De Vecchi et Carmona-Magnaldi (2007) et Lagarde (2016) qui servent de lunettes théoriques, l'analyse des verbatims et des pratiques didactiques a révélé que les pratiques de construction et d'exploitation didactique des SPD sont peu conformes aux préconisations scientifiques y relatives. Bien plus, l'analyse des feuilles de composition des élèves montre que la mise en œuvre des situations-problèmes telle qu'elle se fait actuellement est porteuse de peu d'effet positif sur l'intégration des apprentissages sur la pollution. Les enseignants n'ont pas encore correctement intégré les prescriptions scientifiques en ce qui a trait à l'élaboration des situations-problèmes. Pour en savoir plus sur le degré d'adhésion des enseignants camerounais aux prescriptions scientifiques et institutionnelles relatives à l'APC, il serait intéressant que les recherches futures traitent ce même sujet avec un échantillon plus consistant.

Références bibliographiques

Astolfi Jean-Pierre (1993), *Placer les élèves en « situations-problèmes » ?* Paris : INRP

Astolfi Jean-Pierre (2008), *La saveur des savoirs. Discipline et plaisir d'apprendre.* Paris. PUF.

Berthou-Gueydan Guillemette, Clément Camille, et Clément Pierre (2008), *L'éducation à l'environnement dans les manuels de sciences de la vie et de la terre.* Aster n°46. Pp 55-80.

Chevallard Yves (1991), *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné.* Grenoble : La pensée Sauvage

- Clot Yves et Faïta Daniel** (2000), *Genre et style en analyse du travail. Concepts et méthodes*. Travailler. N°6. Pp. 7-47
- Conseil Supérieur de l'Éducation**. (1991). *L'intégration des savoirs : un enjeu éducatif fondamental*. Pédagogie collégiale. Vol.5. n°1. P. 43-44
- Cornu Laurence et Vergnioux Alain** (1992), *La didactique en question*. Paris : Hachette
- Couture Isabelle et Ouellet Jacques** (1996), *Favoriser l'intégration des apprentissages pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement collégial*. Acte de colloque de l'association de la recherche au collégial
- D'amours Cécile** (1987), *Pour notre profit et celui de nos élèves : corriger moins*. Pédagogie collégiale. Vol 6. N° 3. Pp 28-34
- De Vecchi Gérard et Carmona-Magnaldi Nicole** (2007), *Faire vivre de véritables situations-problèmes*. 2^e édition. Paris : Hachette éducation
- Fabre Michelle** (1999), *Situations-problèmes et savoir scolaire*. Paris : PUF
- Giordan André et De Vecchi Gérard** (1987), *Les origines du savoir : des conceptions des apprenants aux conceptions scientifiques*. Neuchatel : Delacheux et Niestlé.
- Hichri Fethi** (2018), *Conception d'enseignants tunisiens du primaire sur la situation-problème : cas de la reproduction des Angiospermes*. Thèse de doctorat. Université de Nantes.
- Karsenti Thierry et Savoie-Zajc Lorraine** (2011), *La recherche en éducation : étapes et approches* (3^e édition). Saint-Laurent : Edition du renouveau pédagogique. Inc.
- Lagarde Hélène** (2016), *Démarche par situation-problème*. CPAIEN. En ligne sur ipefdakar.org/IMG/pdf/DEMARCHE_SIT_PROB_2016.pdf. Consulté le 07 mars 2023.
- Legendre Renald** (2005), *Dictionnaire actuel de l'éducation*. Montréal : Guérin
- MINESEC** (2014a), Programmes d'études de 6^e et 5^e. Sciences. Yaoundé : Inspection de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences.
- MINESEC** (2014b), Guide pédagogique des programmes d'études de 6^e et 5^e. Sciences. Yaoundé : Inspection de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences.
- MINESEC** (2021), Les cahiers de l'inspection générale des enseignements. Revue de pédagogie et de didactique du Ministère des Enseignements Secondaire. n°5, Yaoundé

MINESEC (2022), Les cahiers de l'inspection générale des enseignements. Revue de pédagogie et de didactique du Ministère des Enseignements Secondaire. n°6, Yaoundé

Popper Karl (1991), *La compétence objective*. Paris : PUF

Roegiers Xavier (2000), *Une pédagogie de l'intégration*. Bruxelles. De Boeck.

Shneiter M et Mercier, Alain. (2019), *Situation adidactique, situation didactique, situation-problème : circulation de concept entre théorie didactique et idéologie pour l'enseignement*. Bordeaux : AFRSE. En ligne sur <https://hal.archives.ouvertes.fr/hal-01995384/document>. Consulté le 05 décembre 2019.

Thouin Marcel (2014), *Réaliser une recherche en didactique*. Canada : éditions multimondes

Toutain Olivier (2011), *La situation-problème pour construire ses connaissances entrepreneuriales*. Dans *Entreprendre et Innover*. N° 11-12. Pp. 127 à 136. Éditions DE Boeck Supérieur.

Tremblay Nicole (1987), *L'intégration des apprentissages*. http://www.cdeqp.ca/actes_aqpc/1987/tremblay_actes_aqpc_1987.pdf. Consulté le 08 août 2017.

TEACHING ENGLISH DISSYLLABIC NOUN STRESS IN SECONDARY SCHOOLS IN CONGO

Roland Giscard ONDZE OTOUBA

rolandondze@gmail.com,

Université Marien N'gouabi, Congo.

Abstract

This research work examines the different problems that block the teaching of English dissyllabic noun stress. In fact, the results derived from the classroom observation mention that the teaching of English dissyllabic noun stress has not received much attention by the secondary school teachers in classes. In addition, the analysis of data collected from the questionnaire for teachers shows that the prospective teachers have not been trained to deal with the teaching of English noun stress and no workshops on the teaching strategies of this language item have been organised to encourage full teachers of English in schools. Thus, this research work unveils that English dissyllabic noun stress could be taught, learnt and assessed the same way as other English teaching items. Therefore, this article suggests some teaching strategies and a sample of the lesson plan in order to help teachers cope with the selected teaching item in classes.

Keywords: *Teaching, noun stress, dissyllabic nouns, English, Secondary school, Congo.*

Résumé

Ce travail de recherche examine les différents problèmes qui empêchent l'enseignement de la prononciation des noms à deux syllabes en anglais. En effet, les résultats issus de l'observation dans les salles de classes mentionnent que l'enseignement de la prononciation des noms à deux syllabes en anglais n'est pas pris en compte par les enseignants du secondaire. Ensuite, l'analyse des données collectées du questionnaire des enseignants montre que les élèves enseignants n'ont pas été formés à l'enseignement de la prononciation des noms à deux syllabes en anglais et aucun atelier n'a pas été organisé pour encourager les enseignants d'anglais dans les écoles. Ainsi, ce travail de recherche dévoile que l'enseignement de la prononciation des noms à deux syllabes pourrait être enseigné, appris et évalué de même que les autres items d'enseignement en anglais. Par conséquent, cet article propose quelques stratégies d'enseignement et un échantillon du plan de la leçon pour aider les enseignants à faire face à l'enseignement sélectionné dans les salles de classes.

Mots clé : *Enseignement, prononciation des noms, nom à deux syllabes, anglais, Secondaire, Congo.*

Introduction

The aim of this work is to provide a didactic scrutiny on the teaching of English noun stress at secondary school. Otherwise, the objective of this article is to suggest the didactic process that facilitates the teaching, learning and assessing of English dissyllabic noun stress driving data from the class of Première. Data collection goes through pre-

investigation, the classroom observation and questionnaire. Here, the term “dissyllabic noun stress” refers to the accent on the specific syllable within a two-syllable noun. It is more or less variable attribute of the noun if it is spoken in isolation. However, most Congolese secondary school learners experience difficulties in stressing nouns with more than one syllable. It is very often observed that dissyllabic nouns raise trouble because the position of the stress is not static, but dynamic. Because this English pronunciation item is included in the English syllabus and requested to be taught, I decide to embark on this research to contribute to the improvement of English language teaching. Thus, this article covers two research questions: (1) what are the problems that hamper the teaching of the English dissyllabic noun stress in classes? (2) how to teach English dissyllabic noun stress? Moreover, this work highlights that if teachers neglect the teaching of English dissyllabic noun stress in classes, it is due to their lack of training during their training period at Ecole Normale Supérieure (ENS). In addition, seminars based on English pronunciation items are not organised. This article opens with the historical evolution of the English word stress, the relevance of teaching English word stress, the data collection method and the practical suggestions related to the teaching of English dissyllabic noun stress at secondary school.

1. Historical Evolution of English Word Stress

The historical process of the English word stress is undoubtedly related to the history of the English language. As a matter of fact, our objective is to deal with the evolution of the English word stress placement concerning the English noun stress from the Old English, Middle English to the Modern English periods. Thus, Seth Leter (2007) mentions that the English language belongs to the West Germanic branch of the Indo-European family. The closest undoubted living relatives of English are Scots and Frisian. He divides the history of English into three periods; Old English (or Anglo-Saxon), Middle English, and Modern English. For Seth (2007:9), the earliest period begins with the migration of certain Germanic tribes from the continent to Britain in the fifth century A.D., *though no records of their language survive from before the seventh century*, and it continues until the end of the eleventh century or a bit later. By that time Latin, Old Norse (the language of the

Viking invaders), and especially the Anglo-Norman French of the dominant class after the Norman Conquest in 1066 had begun to have a substantial impact on the lexicon, and the well-developed inflectional system that typifies the grammar of Old English had begun to break down. Here, stressed syllables are longer and louder than unstressed ones which is still typical of English languages. Firstly, in Seth Leter (2007:40)'s words, Old English has had a fixed stress which falls at the beginning of the word. In other words, in Old English, stress usually fell on the first syllable of the word, rarely on its second syllable as in the example (1).

- a. 'landswaru (answer)
- b. for'giefan (forgive)

The example (1) reveals that word stress in Old English is not dynamic as it is in Modern English. That is, depending on word category, the English word stress placement in ancient time has been fixed. In that time, nouns are always stressed on the first syllable. In fact, if the noun is formed with a prefix, that prefix carries the stress since it is the first syllable of the noun. However, in verbs the stress always falls on the root, neither on the prefix nor on the suffix. Secondly, as for the Middle English, Seth asserts that this period extends roughly from the twelfth century through the fifteenth. The influence of French and Latin upon the lexicon continued throughout this period, the loss of some inflections and the reduction of some vowels (often to a final unstressed vowel spelled *-e*) accelerated, and many changes took place within the phonological and grammatical systems of the language. In this connection, Celce-Murcia et al. (1996: 93) writes: "*New accentual patterns are found in numerous Middle English loan-words from French. Probably, when they first entered the English language, they retained their original stress*". This passage demonstrates that the word stress placement in English becomes unpredictable when new words from other languages enter in the English vocabulary. Since English language starts to borrow words from other languages, this really affects the stress placement of English words. The stress placement in English becomes more and more difficult for English learners. The difficulties are due to the fact that, some loan words retain the stress placement of their source language in English whereas others are stressed according to the English rules on the stress placement. Finally, the period of Modern English extends from the sixteenth century to our own day. The early part of this period has seen the completion of

a revolution in the phonology of English that has begun in late Middle English and that effectively redistributes the occurrence of the vowel phonemes to something approximating their present pattern.

Therefore, the pedagogical implications of this historical process is related to the understanding of some language items such as “syllable” and “stress” in order to facilitate the teaching and learning process of the English dissyllabic noun stress at secondary school. As a matter of fact, in non-technical every-day speech, we speak about “syllable” without even thinking that this can be a problematic notion. This means, a syllable is a part of the word that has one vowel sound and which is pronounced as a unit like in the following example (2):

- a. dog
- b. green
- c. ba+na+na

In fact, the analysis of the example 2 shows that words in 2(a) and 2(b) count one syllable or they cover one vowel sound. That is, in “dog” the letter “o” is pronounced /ɒ/ and in “green” the letters “ee” are sounded /i:/. Whereas, in 2(c), it is a three-syllable word because it has three parts and each part has a vowel sound. That is, the first syllable has the reduced vowel /ə/, the second syllable has the tense (long) vowel sound /ɑ:/ and the last syllable contains the reduced vowel sound /ə/. Elsewhere, in the example (3) below, things are not always straightforward.

- a. Teacher
- b. Inventor
- c. Employee

The above example unveils that 3 (a), 3(b) and 3(c) are nouns derived from verbs (teach, invent, employ). That is, a suffix has been added at the end of each verb to form a derived noun. In this connection, 3(a) is the combination of the verb “teach” and the suffix “er”, 3(b) is made of the verb “invent” and the suffix “or” and, 3(c) is formed with the verb “employ” and the suffix letters “ee”. In addition to that, when uttering words or sentences in English, the speech produces the musicality. In fact, this musicality is called “stress” in English. Thus, David Crystal (2008:454) writes that “*Stress refers to the degree of force used in producing a syllable*”. This means that stress is a kind of extra force or loudness emitted while pronouncing a particular English syllable, word or sentence. In this perspective, Peter Ladefoged (1982:225) argues that “*Stress sounds are those on which the speaker expends more muscular energy. This*

involve pushing out more air from the lungs by extra contraction of the muscles of the rib cage, and by extra activity of the laryngeal muscles, so that there is an additional increase in pitch". As a matter of fact, stress can be considered as the emphasis or the strong force of pronunciation speakers put on a syllable or a word to make it the most audible and clear. In fact, a strong force of pronunciation means energetic actions of articulatory organs. Consequently, some syllables are perceived more distinctly than others. In addition to that, it is important to mention that the English language belongs to free stressed-time languages. That is, languages which the stress placement is unpredictable. To illustrate, noun stress in English is variable, it does not occur in a fixed syllable. In other words, the stress placement is not fixed in a given syllable, it may occur in the first, the second or the last syllable. The example (4) illustrates:

- a. 'Photo
- b. 'Photograph
- c. Pho'tographer
- d. photo'graphically

The superscript vertical line (') placed just before a syllable in each noun above marks a stressed syllable. It is the syllable which is pronounced with a great energy or force. The pronunciation of the selected words in example (4) demonstrates that the stress placement of English nouns is not static, but dynamic. It can occur either in the first, second, third or last syllable without taking into account the number of the syllable of each noun. Since the position of the stress placement at the syllable within a noun causes a great deal of difficulty, teachers should create simple strategies to facilitate the learning of this issue. Additionally, in English, stress is used to distinguish different lexemes or different grammatical categories when two English words may have the same spelling. The example (5) illustrates:

- a. 'Present
- b. Pre'sent

The example (5) reveals that stress in English can determine a category of a given word. In fact, 5(a) and 5(b) have the same spelling, but when stressing them, the two words are pronounced differently. In 5(a) the stress falls on the first syllable because it is a noun, whereas in 5(b) the stress is located on the second syllable because it is a verb. Meanwhile, it is important to mention that there are three main factors to take into account while stressing a syllable. First of all, the stressed syllable has a

strong and clear vowel. This means that the vowel is pronounced in unreduced form. As an illustration, the vowel in the first syllable in 5(a) above is the [e] sound, but in the second syllable it is a reduced sound [ə]. Secondly, the stressed syllable should be louder than the other part of the word. In the 5(b), the second syllable is louder than the first syllable. Finally, the stressed syllable is higher in pitch or tone. Here, pitch refers to a level or degree of a voice. For example, in 5(b) the second syllable has a high pitch and the first syllable has a low pitch. That is, while pronouncing 5(b), the melody or the musicality starts low and ends high because the last part of the word is stressed. However, in 5(a) the first syllable has a high pitch and the last syllable has a low pitch. Also, stress in English can convey completely different meanings for similar phrases. The following example (6) is an illustration.

- a. An **orange** tree
- b. An orange **tree**

In the example 6, 6(a) refers to a tree that grows oranges whereas, 6(b) refers to a kind of tree that has been coloured orange. Finally, the stress placement in English distinguishes degrees of emphasis or contrasts in sentences as in the following illustration (7):

- a. **I** didn't say he stole the money.
- b. I didn't say **he** stole the money.
- c. I didn't say he **stole** the money.
- d. I didn't say he stole the **money**.

The analysis of the illustration (7) enlightens that in the sentence 7(a) the stress is on the pronoun “**I**”. This means that the speaker is denying that he is not the person who says “he stole the money”; but it is maybe someone else who did it. In 7(b) the stress falls on “**he**” to mean that you misunderstood the speaker. Here the speaker tries to underline that the money was stolen by someone else. In 7(c) it is the verb “**stole**” which is stressed to show that money was not stolen, but maybe borrowed. In 7(d) the stress is located on the noun “**money**” to mean that something else have been stolen, not money.

2. The Relevance of Teaching English Noun Stress

Talking about the relevance of teaching English noun stress refers to its importance in the English language teaching and learning process at secondary schools. Since the English dissyllabic noun stress is the main

issue in this article, the teaching of its stress placement requires many rules which have been provided by scholars. In fact, this work aims at selecting some in order to encourage both teachers and learners deal with this language item following the didactic process in classes. Therefore, it is worthwhile noting that any language is realised by both spoken and written dimensions. The spoken language is the first dimension acquired by human being. It contains segmental (sound system) and supra-segmental (stress, pitch, intonation and rhythm) features which make the speakers understand each other during the oral conversations. So, the teaching and learning of English disyllabic noun stress is very necessary for both teachers and learners because it helps them improve their communicative skills. In this connection, McNeerney and Mendelsohn (1992), quoted by Juliana Alberton (2010:18) claim that “*A short-term pronunciation course should focus first and foremost on supra-segmental as they have the greatest impact on the comprehensibility of English learners*”. Obviously, supra-segmental refers to stress, rhythm and intonation, to quote only a few. It is clear that if Congolese pupils are encouraged to learn the supra-segmental patterns based on the English language in classes, they will speak the target language intelligibly and will not have difficulties to understand what the teacher, the classmate or the native speaker says in English.

Besides, some mispronunciations involving disyllabic nouns are avoided by both teachers and learners while dealing with this issue. For example, the word “*mature*” may be wrongly interpreted if the stress is misplaced. In fact, in this word if the stress falls on the first syllable, it will be heard as “*macho*”. So, it is crucial to teach disyllabic noun stress in order to help learners avoiding such mistakes while communicating in English. In the same way, M. Mosheer Amer & Walid M. Amer (2011: 71) write that “*English word stress is very important to EFL learners and sufficient knowledge and practice in stress placement rules can certainly help enhance learners’ communicative competence and language use*”. This means that the teaching of stress placement helps pupils communicate more clearly and effectively in the classroom or out of the school environment. As a matter of fact, the teaching of disyllabic nouns stress must have a high priority in secondary schools because this course enables pupils pronounce English words correctly and facilitate communications between teachers and learners at school. In other words, the teaching of English disyllabic noun stress at secondary schools enables both learners and teachers to stress

English words accurately and appropriately while dealing with oral language. Thus, Celce-Murcia et al. (op. cit.144) asserts that “*We suggest beginning the presentation of stress with a brief discussion of the nature of stress and its historical origins in English. This can be followed up with an introduction to the fixed stress patterns that occur in certain categories of words*”. For Celce-Murcia et al. (1996), the course on English word stress should first begin with the historical evolution of the English word stress. In this way, the learner will easily understand how the stress in English language has evolved previously. In fact, the teacher’s job is to make simple what is difficult, to explain the evolution of the English word stress and to develop some simple rules dealing with the English word stress. These rules should be focused on the simple disyllabic nouns, the compound disyllabic nouns or the loan words where the stress seems to be static. Firstly, talking about simple disyllabic nouns, we mean morphologically simple. Meaning that they cannot be divided into smaller meaningful segments. These are nouns with two syllables made of one morpheme. In other words, simple disyllabic nouns stand for two syllable nouns without affixes as in the example (8) below.

- a. 'Water or 'pencil
- b. A 'vail or be 'lief

As it is illustrated in 8(a), two syllable English nouns are stressed on the first syllable. However, 8(b) shows that, since the first syllable of the two syllable nouns contain a weak or reduced vowels /ə / or /ɪ /, the stress shifts on the second syllable. In fact, English weak vowels in general and the schwa sound in particular are not stressed. Thus, it is worth noting that the schwa is the weakest English sound. Secondly, the complex nouns refer to a combination of two or more morphemes to create a derived noun. That is, a new complex word derived from the combined meaning of the two-morpheme involved. Accordingly, a complex noun is viewed as the combination of the root with a prefix and/or suffix. The example (9) evidences:

- a. *Dis'***card**
- b. '**F***itness*
- c. '**A***ction*

The italicized part of the above words in (9) illustrates the English prefixes and suffixes, whereas the bold part stands for the root. This example shows that stress in English complex nouns generally falls on the root of the word. Thus, it is necessary to consider the prefixes and

suffixes of English noun stress, because they sometimes affect the stress placement of words. However, in the following parts we will pay more attention on nouns formed with prefixes. As a matter of fact, prefixes stand for a part of word which is added to the beginning of a word to construct a new word as the italicized part in (10):

- a. *dis*'**card**
- b. *in*'**firm**
- c. *un*'**ease**

If we analyse the stress placement of the base words in (13) before and after the affixation of the italicized prefixes, we notice that there is no difference between the stress placement in the base words and the derived words. This means that, prefixes in English do not alter the stress placement on words. In other words, prefixes are seldom stressed in English. However, suffixes are letters or group of letters added at the end of a word to form a new word. Here we are going to focus on three categories of suffixes: the neutral suffixes, auto stressed suffixes and pre-stress suffixes.

Known as unstressed suffixes, neutral affixes are kinds of suffixes which do not affect the stress placement when they are added into a given word. As in the following illustration (11):

- a. 'm*eaning*
- b. 's*adness*
- c. 'j*obless*

In fact, words in (11) reveals that suffix letters *ing*, *less* and *ness* do not change the stress placement when they are added to the base words.

By auto stressed suffixes, we mean suffixes which attract the stress placement on themselves. These are mainly: *ee*, *oon*, *een*, and *eer* in the following nouns (12).

- a. Train
- b. Eight
- c. Buff
- d. Car

We note that, in (12) the stress is put on the first syllable. However, by attaching the auto stressed suffixes, the stress shifts from these positions to the positions where the auto stressed suffixes are. The following words illustrate nouns with auto stressed suffixes (13).

- a. Trai'*nee*
- b. Eigh'*teen*

c. Bu^ffo^on

d. Ca^lree^r

The pre-stressed suffixes are kinds of suffixes which fix the stress on the syllable occurring before them. These are generally words ending on *ian*, *ion* and *ify*. Thus, the following words are an illustration (14).

a.

Asia

'asian

Tense

'tension

Act

'action

Pie

'piety

The words in (14) demonstrate that the before last suffixes have an effect on the stress placement of their base words. In fact, they shift the main stress of the base to the syllable immediately preceding the suffix.

Concerning the loan words, it is important to mention that, English has inherited words from other languages. These words are called loan words. The table (1) below illustrates English stress placement of dissyllabic noun from German, French, Greek and Latin.

Source language	English words
German	'Bison; 'lantern; 'muesli; 'pretzel; ca'boose; cas'hier
French	'Oeuvre; 'encore; 'phantom; ca'goule; ca'noe; re'gard
Latin	'Media 'algae; 'datum; a'buse ; ba'boon
Greek	'Pancreas; 'crisis

The above table demonstrates that English dissyllabic loan noun may have their stress placement whether on the first syllable or on the last one. In fact, when a foreign noun becomes part of the English vocabulary, some of them keep the stress placement of their respective source languages. This process is known as imitation. Here the English speakers try to pronounce a word as it is pronounced in its source language. However, some loan words' pronunciation is adapted to the phonological rules of

the English language. Thus, this pronunciation process is called “adaptation”.

(15)

a. *ca'gonle*

b. *'phantom*

Let's note that the above words are from French origin. In 15(a), the stress falls on the last syllable, because French words often have their stress placement on the last syllable. However, in 15(b), the stress falls on the first syllable because English dissyllabic words are generally stressed on the first syllable.

3. Data Collection Method

I have used different research instruments such as: observation and questionnaires to collect the acquired data about the teaching of English dissyllabic nouns stress at Lycée Chaminade in the class of Première.

3.1. Pre – investigation

This section aims at analysing documents related to the teaching and learning of English at secondary school. As a matter of fact, I focused my investigation on the INRAP syllabus of the secondary level to make sure that pronunciation items such as English sounds, Stress, Intonation and connected speech teaching issues are taken into account. In addition, I have examined some teachers' teaching cards and the secondary school learners' copybooks in order to see if the above teaching items are implemented in classes. Finally, I have had a glance on the previous research works on the teaching of English in Congo so as to verify if the English dissyllabic noun stress has been achieved.

As result, it is important to clarify that the above English pronunciation items are well mentioned in the official syllabus of English course (cf. G.O:2, S.O:2.2) where they are requested to be taught, learnt and tested in different pedagogical classes. Moreover, the investigation on the teachers' previous lesson plans and the learners' previous lessons unveil that English dissyllabic noun stress is not taught and learn in the selected class. At last, many former research works on English language teaching are realised in grammar, vocabulary and language functions. That is why, I have decided to deal with the classroom observation in the class of Première in High school.

3.2. Observation

To obtain the first-hand information about the teaching of English disyllabic noun stress, observation has been selected as the second method. This method consists of collecting information while watching both teachers and learners dealing with English course in the classroom. It aims to know whether the English noun stress is taught or not in classes. Yet, it has been mainly focused on indirect observation. This means that no questions have been asked while observing, just watching and listening. The following table illustrates.

Table n^o1: Observation card

English word stress items	Contents	Observation
English disyllabic words (G.O.2 Expressing orally; S.O.2.2 Producing a message by respecting the prosody)	Noun stress ('kɒnflɪkt, 'ɪmpɔ:t...) Verb stress (kɒn'flɪkt, ɪm'pɔ:t...) Compound word stress (N+N, N+V...)	Not taught, learnt and assessed accordingly

The table above illustrates the different English word stress items, such as: Noun stress, Verb stress and Compound word stress which are requested to be taught learnt, and assessed (**G.O.2:** Expressing orally; **S.O.2.2:** Producing a message by respecting the prosody). In fact, word stress refers to the accent on the specific syllable within a word of more than one syllable. This will bring learners to know about the stress placement of English words during the English learning process at secondary school. Then, it appears that English noun stress is not taught, learnt and assessed according during the formative and summative evaluations. Thus, I decided to ask questions in order to get more information about the topic.

3.3. Questionnaire

A questionnaire covers a set of written questions. In fact, Seliger, H.W. and Shohamy, E. (1989: 1972) define it as “*printed forms for data collection, which includes questions or statements to which the subject is expected to respond, often anonymously*”. That is, a document containing questions and other types

of items designed to solicit appropriate information. In this article, we are interested in the teachers' questionnaire which aims at collecting data related to the teachers' training background, their professional experience, activities and strategies they use to make learners implement the English noun stress lessons in classes. As a matter of fact, the first question is the following:” ***How do you find the teaching of English noun stress? Justify the answer***” This question is asked to discover the teachers' opinion about the teaching of English dissyllabic noun stress in class. The following table (2) illustrates the collected information.

Answers	Respondents	Percentages
Easy	0	0%
Difficult	5	50%
Boring	5	50%
Total	10	100%

The table shows that 100% of teachers have a negative view on the teaching of English noun stress. By difficulty and boring, the teachers refer to the lack of strategies or techniques that can help them make learners understand this language issue and the abilities to provide a lesson plan related to the teaching of English dissyllabic noun stress. In fact, this analysis illustrates the failure of the course of phonetics and phonology taught at the Teacher-Training College and the lack of expertise by the Ministry of Education to improve the teachers' training on the teaching process of English pronunciation items at secondary school.

Secondly, I ask as follows: ***Do you teach English noun stress? Justify the answer.*** The purpose of this question is to check if the secondary school teachers deal with the English noun stress when teaching English lessons. Thus, the obtained results are summarized in the table (3) below.

Answers	Respondents	Percentages
Yes	4	40%
No	6	60%
Total	10	100%

The results show that the majority of teachers do not teach English noun stress. While discussing with these ten teachers about the present

question, they have all affirmed that they do not teach English noun stress because they have not been trained on this issue and then this issue is not taken into account during the exams. However, four teachers have asserted that they teach English noun stress. In fact, it is important to mention that they do not teach English noun stress as an autonomous lesson. During the classroom observation, we have noticed that they do not really teach English noun stress as such, but just telling learners how a given word is pronounced while teaching grammar or vocabulary lessons. So, we can assert that this aspect of English pronunciation has never been taught as an autonomous lesson in secondary schools.

Thirdly, I ask the following question: “***Have you been trained to teach English noun stress? Justify the answer?***” This question has been asked to know whether teachers are trained or not to teach English noun stress at secondary school. Thus, the results obtained are summarized in the following chart (4).

Answers	Respondents	Percentage
Yes	03	30%
No	07	70%
Total	10	100%

This table shows that the majority of teachers at high school has never received the adequate training on the teaching of English noun stress at university. This means, at Ecole Normale Supérieure (ENS), teachers of English have been trained in other aspects of English language except on the teaching of English pronunciation. However, few of teachers have said that they have been trained on the teaching of English noun stress. Meanwhile, while interviewing teachers, we have discovered that they have not been trained on the teaching of English noun stress. But they have had the course of phonetics and phonology during their training period at ENS. In fact, this course aimed to train the prospective teachers on the description and transcription of English sounds, but not on how to teach them. In other words, the course of phonetics and phonology is intended to help prospective teachers to be fluent speakers, but not to be trained in teaching English noun stress to secondary school learners. Finally, our last question is the following: “***Does INRAP organise seminars on the teaching of English noun stress? Justify the answer?***” This question is asked to know if INRAP organises seminars

or workshops likely to help teachers gaining some strategies or techniques that can motive learners to be interested in the learning of English noun stress at secondary school. Elsewhere, the table n°4 shows the results.

Answers	Respondents	Percentage
Yes	0	0%
No	8	100%
Total	8	100%

In fact, the above chart attests that Institut National de Recherche et d'Action Pédagogiques (INRAP) does not organise seminars or workshops on the teaching of English noun stress. This means, teachers are demotivated to teach this issue because they never receive an additional training on the teaching of English pronunciation in general and that of English noun stress in particular. Thus, the teaching of English noun stress appears neglected in secondary schools.

4. Major Findings

The aim of this section is to demonstrate the most important information discovered on the teaching and learning of English dissyllabic noun stress during our investigation at CHAMINADE high school. In fact, I have noticed that the main reason that hampers secondary school teachers to deal with English noun stress is the lack of strategies or techniques to teach English dissyllabic noun stress. During the teacher's training at university, they have not been trained on the teaching of English pronunciation items at secondary school. In other words, the course of phonetics and phonology has been focused on scientific aspect describing and transcribing English sounds and stress issues. Furthermore, INRAP inspectors or researchers do not organise workshops on the teaching of English dissyllabic noun stress. This means that secondary schools teachers of English do not get additional training on the teaching of the selected item in different pedagogical classes at secondary school. Consequently, teachers of English are unable to teach and evaluate this language item in classes. However, they emphasise other issues such as grammar, vocabulary, reading comprehension in order to prepare learners face formative and summative evaluations.

5. Practical Suggestions

The focus of this section is to provide some practical suggestions regarding the teaching and learning of English dissyllabic noun stress. In this connection, our main intention is focused on the teaching method of 3Ps (Presentation, Practice and Production) couple with explanatory method and the sample of a lesson plan.

5.1. Presentation

In this stage, the teacher provides the different conditions justifying the stress placement of English dissyllabic nouns through the following list of words:

- a. 'Adult, 'Coffee, 'Money
- b. Mis'take 'Prayer 'Actor
- c. Pa'yee, Trus'tee, Set'tee

The teacher enlightens that when a dissyllabic word is a noun, it is stressed at the first syllable as in (a). When a dissyllabic noun is derived from a verb, the stress falls on the part that bears the verb meaning as in (b) whereas, when a dissyllabic noun is derived from a verb and ends with the suffix letters “ee”, the stress falls on the last syllable as in (c).

5.2. Practice

After dealing with rules that help learners to predict stress placement within English dissyllabic nouns in the previous stage, the teacher should lead learners to practice dissyllabic nouns stress placement through the repetition of the words provided above and ask them to provide their own dissyllabic nouns orally.

5.3. Production

The objective of this stage is to lead learners write down their own examples on the board and pronounce them accordingly. In fact, this activity permits to enlarge and enrich the list previously provided by the teacher. The next step is to allow learners to copy down the summary of the lesson before dealing with the applied exercises.

5.4. Explanatory method

Explanatory is inspired from Chomsky Explanatory adequacy which

resumes that language study should not only provide structural description. It should more provide an explanation for different language facts. Actually, when teaching English noun stress, the role of the teacher is not only to limit himself on a mechanical transposition by indicating the stress position. The teacher should go beyond structures by explaining the whys the stress falls on this syllable, but not on another syllable (cf. Presentation stage). Ndongo Ibara (from 2015 to 2023) dedicated works on accounting for implementation of this approach in order to help prospective teachers of English deal with English pronunciation items in secondary schools through the course of phonetics and phonology at ENS. This approach highlights that drilling or mechanic repetition on noun pronunciation cannot help learners grasp the different features of English stress assignment.

5.5. Sample of the lesson plan

This section is devoted to a lesson plan on English dissyllabic noun stress. This lesson plan or teaching card includes the goal (the teachers' expectations from the selected learners of a given class), the way this goal will be achieved (the implementation of 3Ps method) and the way to measure how well the goal could be reached (via assignments or testing).

Level: Première D	Teaching card n°01	Date: Tuesday, June 22 th 2021
Subject: English	Attendants:	Duration: 45mn
Matter: Pronunciation	Girls:	Reference books: English pronunciation Made simple; C.A.L. Dictionary
Lesson: English dissyllabic noun stress	Boys:	
G.O 2: Expressing oneself orally		
S.O 2.3: Producing a message by respecting the prosody		

Performance objective	Teaching strategies	Learners activities	Evaluation	Timing	Observation

By the end of the lesson, learners should be able to stress different categories of dissyllabic nouns thanks to the teacher's explanation .	<p>1. Warming up Good morning class! How are you feeling today? Fine too. What's the date of today?</p>	<p>Listening and speaking Ls. Good morning Sir! Fine thanks and you? Today is Friday, April 7th 2017</p>		5 min	
	<p>2.Pre requisites The T asks Ls to identify nouns from the word list. The teacher asks learners to identify dissyllabic nouns.</p> <p>Day's lesson: English dissyllabic noun stress</p> <p>1. Presentati on: The teacher provides rules to stress dissyllabic nouns. 1. Basically, two syllable nouns are stressed on the first syllable. Eg: 'rebel; 'coffee; 'record 2. When a dissyllabic noun derives from a verb, the stress falls on the verb part. Eg: 'teacher; re'ply; mis'take 3. When a dissyllabic noun derives from a verb and ends in ee the stress is on the second syllable. Eg: trai'nee ; pa'yee; trus'tee</p>	<p>Learners identify nouns Informatio n; dog; singer; banana</p> <p>Singer; actor</p> <p>Learners follow the teacher's explanatio n then write the lesson in their copy book.</p>	<p>Task1: identify nouns in this list: Singer; badly; actor; dog ; information; handsome; banana</p> <p>Task2: Identify dissyllabic nouns from the list above.</p>	10 min	
	<p>2. Practice The T asks Ls to repeat the above words and asks them to provide their own examples orally.</p> <p>3. Production - The teacher asks learners to write their</p>	<p>Learners repeat</p>	<p>Task2: Repeat after me and provide your own examples orally. 'Rebel; 'coffee; 'record; 'teacher; re'ply; mis'take; trai'nee;</p>	15 min	10 min

	<p>own example and pronounce them. - The teacher asks learners to write down the lesson on their copybooks.</p> <p>EVALUATION 1. Applied activities The teacher asks learners to identify the dissyllabic nouns and say true or false if the selected dissyllabic nouns are well stressed.</p> <p>2. Follow up activity The teacher asks learners to Stress the appropriate syllable in these dissyllabic words.</p>	<p>after the teacher. 'Rebel; 'coffee; 'record; 'teacher; re'ply; mis'take; tra'i'nee; pa'yee; trus'tee</p> <p>Learners write their own examples and pronounce them: Trus'tee; 'action; 'toffee; 'treatment</p> <p>Ls write down the lesson on their copybooks</p> <p>Answers1: Shower; mission; guitar</p> <p>Answer2: degr'ee (I); fa'ther (F); lev'ee (F); 'eater (I)</p> <p>Answers3 set'tee; 'pianist; 'draftee; 'bible</p>	<p>pa'yee; trus'tee</p> <p>Write your own examples and pronounce them Write down the lesson on your copybooks</p> <p>Task1: Identify dissyllabic nouns in this list: Agree; independence; shower; pronounce; book; organisation; mission; guitar; strong</p> <p>Task2: Say True or False if the following nouns are well stressed. degr'ee; fa'ther; lev'ee; 'eater;</p> <p>Task3: Stress the appropriate syllable in these dissyllabic words: Settee; pianist; draftee; bible</p>		
--	---	---	---	--	--

Conclusion

This research work has been conducted to know the why's the secondary school teachers do not deal with English dissyllabic noun stress at secondary school. The analysis of the pre-investigation, the observation and the questionnaire for teachers have firstly revealed that, the course on English noun stress is not taught in high schools because teachers have not been trained on the teaching of English pronunciation at Teaching Training College (ENS). That is, the Phonetic and Phonology course taught is not intended to help teacher get a good command on the teaching of English pronunciation at secondary school. Secondly, INRAP does not organize workshop on the teaching of English pronunciation. In fact, the study has demonstrated that although, the teaching of English pronunciation is mentioned in the syllabus of INRAP (cf. G.O:2, S.O:2.2) workshops on the teaching and the learning of English pronunciation are not organized to provide teachers with techniques and activities to deal with English word stress at secondary school successfully. Thirdly, the English oral test is not taken into account during the state exams. Thus, teachers are demotivated to teach English pronunciation items; hence learners are not familiar with this language item when learning the target language in classes. Thus, it emerges from this article that these problems could be resolved if the training of prospective teachers include didactic phonetics and phonology and if INRAP's inspectors organize workshop on teaching and learning of English pronunciation. That is the reason why, this work has suggested a lesson plan about the teaching of English dissyllabic noun stress to help teachers cope with this language item when teaching English in classes.

References

- Aupp Juliana Alberton** (2010), An analysis of the stress pattern of English words. Post-Graduation Program in English Language: Universidade Extremo Sul Catarinense.
- Babtista Barbara** (1981), An Analysis of errors of Brazilians in the Placement of Word Stress, Docência Thesis. Universidade de Santa Catarina Florianópolis

- Brown James Dean** (1988), *Understanding Research in Second language learning*. Cambridge: Cambridge University.
- Celce Murcia, Brinton, Donna, & Goodwin, Janet** (1996), *Teaching Pronunciation: A Reference for Teachers of English Speakers of Other Languages*. New York: UP.
- Cook Ann** (2000), *American accent training*, second edition.
- Crystal David** (2008), *A Dictionary of Linguistics and Phonetics* 6th edition: ISBN
- Dalle Paulette and Poms Lillian** (2005), *English Pronunciation Made Simple*. Pearson education: Inc. New York.
- Gretchen Iorio Mary Charles E. Beyer** (2001), *Pronunciary American English, Pronunciation Dictionary*: Vocalis Ltd. Waterbury, Connecticut USA
- Handerson Edmund** (1985), *Teaching Spelling*, Third Edition, Boston: Houghton Muffin Company
- Ladefoged Peter** (1982), *A course in Phonetics*. Second edition: University of California, Los Angeles.
- Luu Thi Mai Vy** (2009), *Compound words in English and Vietnamese*. Ho Chi Minh City University of Education.
- McDowall David** (1989), *An illustrated History of Britain*. Edinburg: Longman Group UK Limited.
- Mosheer Amer & Walid Amer** (2011), *The Role of Explicit Instrument in English Stress Patterns in an EFL Arab University Context*. Indonesian Journal of English Language Teaching, Vol7, N°2 p. 71-87
- Ndongo Ibara Yvon- Pierre** (2015), *Farming English sound-letter Parallelism Teaching*. Lien Nouvelle Série N°20 p.38
- Ndongo Ibara Yvon-Pierre, Ondze Otouba Roland Giscard & Kelele Kedi Frayvon** (2021), “The teaching and learning of English yes/no question pronunciation at secondary school” in *Didactiques*, V. 09 N° 03, pp.138-162,
- Ndongo Ibara, Yvon-Pierre, Ondzé Otouba, Roland Giscard, Ossere MOUNGUELLET, Jules Bianchini**, 2019, “Teaching English Compound Noun Stress” in *English Language Teaching*, Canadian Center of Science and Education, vol. 12, N°3, pp.46 – 56.
- Ndongo Ibara Yvon-Pierre** (2023), *A pedagogical Based approach to Teaching English Pronunciation*, Generis publishing, Moldavia

Ondzé Otouba Roland Giscard (2019), “Pronunciation’s contribution in teaching and learning English grammar at secondary school” in *Revue Congolaise de Linguistique*, N° 02, pp. 211 – 223

Ondzé Otouba Roland Giscard (2019), « Problématique de l’enseignement-apprentissage des sons anglais au Congo-Brazzaville » in *Revue Internationale de Linguistique, didactique des langues et de Traductologie*, Flaly, N°7, p.24.

Ondzé Otouba Roland Giscard & Ndongo Ibara Yvon-Pierre (2021), “The teaching and learning of English short vowel sound [ɪ] in the class of seconde”, in *Annales de la faculté des lettres et des sciences humaines*, N° 12, pp. 53 – 71.

Ondzé Otouba Roland Giscard & Ndongo Ibara Yvon-Pierre (2022), “L’enseignement-apprentissage de l’accent des suffixes «auto-stressed » anglais au secondaire”, in *ALTRALANG Journal*, pp.106 – 123.

Ondzé Otouba Roland Giscard & Ndongo Ibara Yvon-Pierre (2022), “The teaching and learning of English back stress suffix at secondary school”, in *Akofena, Revue scientifique des Sciences du langage, Lettres, Langue & Communication*, Vol.1, N°006, p.p.139 – 150.

Ondzé Otouba Roland Giscard & Ndongo Ibara Yvon-Pierre (2022), “Teaching English Connected Speech Items at Secondary Schools” in *La Saison des pluies*, N°19, pp.-160-177

Roach Peter (1976), *English Phonetics and Phonology A practical course*: Cambridge University Press.

Roach Peter (2000), *English Phonetics and Phonology A practical course*: Cambridge University Press.

Seliger Herbert and Shohamy Elana (1989), *Second Language Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.

Seth Lerer (2007), *Inventing English, A portable History of the language*. Colombia university press: New York 2007

Silverman, D. (2001), *Interpreting Qualitative Data: Methods for the Analysis of Talk, Text and Interaction*. 2nd edition. London: Sage

INTEGRITE SCIENTIFIQUE ET LITTERACIES UNIVERSITAIRES : POUR UNE APPROCHE DIDACTIQUE DU PLAGIAT ETUDIANT

Salifou KONE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Konesalifou84@gmail.com

Résumé

Au regard de la prégnance de certains phénomènes énonciatifs dans les modes d'appréhension du plagiat, cet article, ancré dans les littéracies universitaires, développe l'hypothèse analytique d'un défaut de formation à l'écriture de recherche derrière le plagiat étudiant. Une approche descriptive des modes de référence au discours d'autrui dans des parties théoriques de mémoires de Master professionnel soutenus en Lettres à l'École Normale Supérieure de Bamako montre que si les étudiants marquent explicitement la citation comme discours repris à un tiers, des dysfonctionnements pouvant conduire au plagiat se font jour quand il s'agit de la reformulation, ce qui exprime davantage un besoin de formation à l'écriture à partir de sources que l'intention de dissimuler les sources convoquées.

Mots-clés : *approche didactique du plagiat étudiant, discours d'autrui, intégrité scientifique, littéracies universitaires.*

Abstract

In view of the importance of certain enunciative phenomena in the way plagiarism is apprehended, this article, rooted in university literacies, develops the analytical hypothesis of a lack of training in research writing behind student plagiarism. A descriptive approach to modes of reference to the discourse of others in the theoretical parts of professional Master's theses in the department of French Language and Literature reveals that while students explicitly mark quotations as discourse taken from a third party, dysfunctions that could lead to plagiarism emerge when it comes to reformulation, expressing more a need for training in writing from sources than an intention to conceal the sources called upon.

Keywords: *didactic approach to student plagiarism, discourse of others, scientific integrity, academic literacies.*

Introduction

La notion d'intégrité scientifique, référant à un ensemble de règles et de valeurs régissant l'activité scientifique et dont le respect conditionne la crédibilité de la science (CNRS, 2020), est souvent envisagée sous l'angle restrictif de l'éthique et de la déontologie, ce qui conduit, dans les manuels de méthodologie, à multiplier les injonctions de citer les sources adressées aux étudiants (Piron, 2015 ; Rinck, 2019). Or, sur le plan didactique, l'intégrité scientifique ne peut être pensée sans son pilier

central, c'est-à-dire l'écriture de recherche à travers laquelle se noue un ensemble de problématiques dont celle du plagiat.

Dans sa matérialité textuelle, le plagiat étudiant, c'est-à-dire l'appropriation dans son texte par un étudiant de travaux ou d'idées d'un tiers sans en mentionner la source, relève d'un écart, intentionnel ou involontaire, entre un texte et les normes de réception du genre dont il relève. Dans une perspective didactique, ce constat permet d'aborder la problématique du plagiat étudiant sous l'angle des difficultés des étudiants à s'affilier à la culture universitaire, et plus particulièrement aux normes discursives des genres de l'écrit en usage dans l'enseignement supérieur.

Les descriptions disponibles sur les pratiques littéraciques des étudiants francophones font état de leurs difficultés à gérer le système polyphonique du texte scientifique, qui implique de parler en son nom propre mais à partir de discours hétérogènes circulant dans un champ donné (Reuter, 2001 ; Laborde-Milaa, 2002 ; Boch, 2021). Ces difficultés se manifestent à travers des dysfonctionnements tels que l'absence et/ou le défaut de référencement des propos repris à autrui, c'est-à-dire le non-respect des normes codifiant les pratiques citationnelles qui ancrent l'activité scientifique dans un jeu dialogique indispensable à sa crédibilité (Boch & Grossmann, 2002 ; Rinck, 2006).

Ancré dans le champ des littéracies universitaires, dont le projet d'action est de penser, à partir de la théorisation de ce qui spécifie les pratiques et les genres de l'écrit à l'université, les formes d'intervention didactique susceptibles de remédier aux difficultés de lecture et d'écriture des étudiants (Delcambre & Lahanier-Reuter, 2010 ; Reuter, 2012), cet article s'appuie sur l'hypothèse que le plagiat étudiant relève aussi d'un défaut de formation à l'écriture scientifique dans le contexte universitaire malien. De ce fait, il interroge l'écriture de mastérants en Lettres dans son rapport au discours d'autrui : celui-ci y est-il référencé ou masqué ? A travers une sélection de parties théoriques de mémoires soutenus par des étudiants n'ayant jamais suivi un cours d'initiation à l'écriture scientifique, il s'agit de décrire spécifiquement leurs pratiques de la reformulation en tant que l'une des formes de reprise de discours produits par d'autres chercheurs sur leurs objets de recherche, afin de mettre en évidence les dysfonctionnements pouvant conduire au plagiat. Toutefois, en mettant la focale sur les dysfonctionnements liés à l'usage de la reformulation, il s'agit moins de pointer du doigt les étudiants

éprouvant des difficultés à reformuler énonciativement des contenus repris à autrui et à les référencer que de mettre en perspective le questionnement didactique qui émerge inmanquablement de la mise au jour de leurs difficultés.

La section 1 de l'article propose une articulation entre plagiat étudiant et gestion du discours d'autrui ; la section 2 présente les éléments contextuels et méthodologiques ; la section 3 est consacrée aux résultats alors que la discussion menée dans la section 4 développe, en reprenant les résultats saillants, des assises conceptuelles pour construire une formation cohérente à l'écriture de recherche, pilier de l'intégrité scientifique.

1. Plagiat étudiant et gestion du discours d'autrui

Au-delà de sa dimension éthique, le plagiat étudiant est une pratique discursive qu'il convient d'interroger didactiquement à partir de ses composantes linguistique et textuelle. Il s'agit alors de prendre pour point de départ les normes de réception des écrits de recherche et d'identifier les écarts à ces normes par lesquels se manifeste le plagiat dans l'écriture des étudiants. Ces normes de réception reposent sur certaines caractéristiques de l'écrit scientifique sur lesquelles il est utile de revenir. L'écriture scientifique peut être référée à un exercice de gestion de la polyphonie, le texte scientifique étant un discours « multiréférencé » qui, tout en étant indexé à des sources hétérogènes, met en avant « une voix d'auteur » (Grossmann, 2009). A toutes les étapes de l'élaboration de son objet de recherche et de l'exposition de sa recherche dans un genre particulier (mémoire, thèse, article, etc.), le chercheur, néophyte ou professionnel, recourt, à des fins argumentatives, au discours d'autrui. Ce recours au discours d'autrui exige du scripteur une mise en scène des voix multiples qu'il convoque dans son texte, sous la forme d'une hiérarchisation permettant d'identifier, grâce aux modalités de référencement en vigueur au sein de sa discipline, des genres et de son institution, les différentes instances énonciatives responsables des contenus assertés.

Pour les étudiants, la gestion du discours d'autrui dans l'écrit de recherche peut donc s'appréhender, au-delà de la question fondamentale de sa fonctionnalité, c'est-à-dire de son usage argumentatif pour construire et traiter un problème de recherche (Reuter, 2001), en termes

linguistiques de maîtrise des formes de reprise du discours d'autrui et en termes techniques de maîtrise des modalités de référencement selon les formes de reprise (citation, reformulation, évocation, emprunt, hybridation, îlot textuel).

Parmi les modes de référence au discours d'autrui, la reformulation, c'est-à-dire l'intégration, avec présence de marques du discours rapporté, du dire d'un autre dans des propos pris en charge par le scripteur lui-même (Boch & Grossman, 2002 ; Daunay & Delcambre, 2016), est celui qui demeure le plus difficile d'accès pour les entrants dans l'écriture académique. Boch (2021) explique la crainte des étudiants vis-à-vis de la reformulation par des représentations qui ne sont pas conformes à la réalité de cette pratique discursive chez les experts, les étudiants inférant du sémantisme du verbe « reformuler » l'obligation absolue de formuler d'une autre manière tous les termes du dire repris. Si, contrairement aux experts chez qui elle constitue le deuxième mode de référence privilégié après l'évocation, les étudiants appréhendent la reformulation, c'est aussi parce qu'elle requiert une fusion, et non une simple juxtaposition syntaxique et énonciative comme le permet la citation, entre le discours citant et le discours cité (Boch & Grossmann, 2002).

Dans les normes de réception des écrits académiques, la reformulation, en tant qu'intégration du dire d'autrui dans des propos pris en charge par l'étudiant lui-même, ne signifie pas pour autant effacement des sources ou masquage de la polyphonie. Elle requiert plutôt un usage approprié des appels de référence qui ont vocation à signaler au lecteur la responsabilité énonciative de tel ou tel segment textuel, à lui permettre de remonter aux sources, et donc à contribuer à la conformité du texte au cadre normatif dont il relève. C'est pourquoi, l'auctorialité scientifique, norme fondamentale du régime actuel des savoirs (Piron, 2015), peut être déclinée, d'un point de vue linguistique, en termes de compétence pragmatique, c'est-à-dire de capacité du producteur d'un écrit scientifique à affirmer son appartenance à une communauté discursive et épistémique en se conformant dans sa pratique scripturale aux manières de faire de cette communauté (Oger, 2021).

En somme, la gestion du discours d'autrui dans l'écrit de recherche en formation (rapport de stage, mémoire, thèse) est un lieu de problématisation didactique du plagiat étudiant, dans la mesure où elle donne accès à certaines difficultés scripturales des étudiants, notamment la reformulation et son référencement.

2. Eléments contextuels et méthodologiques

Le corpus exploité dans le cadre de cette étude est issu de parties théoriques de mémoires soutenus à l'École Normale Supérieure de Bamako (ENSup). Aussi, convient-il de présenter certaines caractéristiques de ce contexte de formation en lien avec l'objet de la recherche.

2.1. Contexte de l'étude

L'ENSup n'a pas encore mise en place un dispositif de formation à l'écriture scientifique pour les différents cursus qu'elle offre à son public (Koné, 2023). Mais elle dispose d'un « Guide pour l'élaboration et l'évaluation du Mémoire de Master », dont le but est « de donner des directives claires et générales pour l'organisation interne du Mémoire en ses différentes composantes ; les normes de présentation, de typographie et de style, et les normes de référence documentaire ; les modalités d'organisation des soutenances et critères d'évaluation du mémoire » (p. 3).

Concernant les modalités de référencement, la section intitulée « La référence documentaire » précise à la page six que « pour citer une source à l'intérieur du texte : Nom de l'auteur, date, numéro de page (le tout entre parenthèses). Exemples : Sangaré, (1999, 25) au début de la citation ou (Sangaré, 1999, 25) à la fin de la citation. Le numéro de page est ajouté si la citation est textuelle ».

Une autre section intitulée « Les normes de référence documentaire » n'aborde que les notes de bas de page en tant que système d'appel de références, à propos desquelles on peut lire à la page huit : « dans Word, utiliser l'outil « Références » pour ajouter une référence de bas de page. La première citation d'un texte impose de citer tous les éléments de source (auteur, page, titre de l'ouvrage, l'édition, l'année d'édition, le lieu d'édition si possible). Pour les citations suivantes portant sur le même ouvrage, mais pour une page différente, on indique uniquement le nom de l'auteur, suivi des mentions suivantes : pour les ouvrages : « op. cit suivi de la page de la nouvelle citation ; pour les articles : « art. op cité » suivi de la page ; pour les notes de bas de page qui se suivent et utilisent la même référence, écrire : « Ibid/ idem selon les cas » comme référence en bas de page ; pour les ouvrages traduits, il faut citer le traducteur. »

Comme on le voit, ces directives restreignent les modes de référence au discours d'autrui à la seule catégorie de la citation, au sens d'exhibition entre guillemets de la forme littérale du propos d'un auteur. Or, cette catégorie du discours rapporté n'est qu'une des formes de reprise du discours d'autrui en usage dans les écrits académiques (voir Boch & Grossmann, 2002 et Daunay & Delcambre, 2016 pour une typologie de ces formes). En plus, la citation n'y est pas distinguée de l'ilot citationnel, lequel présente pourtant des caractéristiques linguistiques et énonciatives particulières sur lesquelles il est sans doute utile d'attirer l'attention des étudiants.

Par ailleurs, ces directives ne fournissent aucune définition du plagiat, terme absent du « Guide pour l'élaboration et l'évaluation du Mémoire de Master », privant ainsi les étudiants d'un repère institutionnel concernant l'usage approprié des différentes formes de reprise du discours d'autrui et la manière de les référencer dans leurs travaux universitaires.

2.2. Méthodologie

Les occurrences de reformulation décrites à des fins didactiques dans le cadre de cette étude sont issues de parties théoriques d'une vingtaine de mémoires soutenus au sein du « Département Lettres et Langues et Cultures Nationales » de l'École Normale supérieure de Bamako. La méthode de constitution des extraits analysés a consisté à identifier des occurrences de reformulation du discours d'autrui dans ces lieux textuels puis à retrouver dans les textes-sources, grâce aux indications des sources fournies par le scripteur, le segment reformulé, l'objectif étant de disposer de repères pour comparer les deux énonciations.

Quand un passage non référencé semblait se détacher de son environnement cotextuel de par la qualité de son écriture, il a été sélectionné et testé sur Google pour rechercher des similarités avec d'éventuels textes-sources. Ne disposant pas de logiciel de détection de similarités, cette méthode rudimentaire et coûteuse en temps a permis toutefois d'identifier dans chaque mémoire au moins un passage repris à des sources non référencées, allant d'un paragraphe de 5 lignes à plus de deux pages entières dans certains cas.

L'étude étant descriptive, nous n'avons pas cherché à quantifier le nombre d'occurrences de reformulation dans chaque mémoire. Nous avons plutôt cherché à mettre au jour, à travers des cas concrets tirés de

chaque mémoire, les phénomènes énonciatifs qui se révèlent en tension avec les normes qui codifient la pratique de la reformulation dans l'écrit scientifique et qui permettent de la distinguer du plagiat.

Au terme de la description des pratiques de la reformulation observées dans les mémoires, un questionnaire visant à recueillir les besoins de formation en écriture du mémoire a été élaboré et administré auprès des étudiants de Master en Lettres et en Langues et Cultures Nationales (N=25).

3. Résultats

3.1. La reformulation des dires d'autrui dans l'écriture de mastérants : de l'acte énonciatif mal maîtrisé à l'absence de référencement

Sur le plan linguistique, la reformulation se présente dans les extraits analysés sous « le mode de l'appropriation maximale des dires d'autrui » (Rinck, 2006 : 5), c'est-à-dire que ces derniers sont repris sans qu'aucune marque énonciative ne signale au lecteur la présence d'au moins deux voix, celle de l'énonciateur citant et celle de l'énonciateur cité. Ainsi, l'extrait proposé dans la première ligne du tableau 1 condense un certain nombre de dysfonctionnements. Ce qui se présente comme une reformulation ne respecte aucun critère classique permettant l'identification de cette opération énonciative : les dires d'autrui sont repris sans marque introductive et sans mention du nom de l'auteur et de la date de publication. Dans la première ligne du tableau, le soulignement indique les éléments paraphrasés du texte-source alors que le gras indique ces mêmes éléments tels qu'ils apparaissent dans le texte-source (deuxième ligne du tableau).

Tableau 1. La reformulation : entre paraphrase, copie et absence de références.

Extrait d'un mémoire

Pour apprendre à connaître son public, il y a un certain nombre de questions à se poser et de sujets sur lesquels il faut s'informer. En voici quelques-uns : s'enquérir de l'endroit et du contexte dans lequel vous devrez faire votre présentation, obtenir des informations sur la classe d'âge du groupe, le genre des participants, leur niveau d'instruction. Il faudra également se renseigner sur leur origine culturelle.

Il est aussi important de connaître leur groupe d'appartenance, leur langue, leur nombre (combien seront-ils dans la salle ?). Connaissent-ils le sujet dont il sera question ? Comment le conçoivent-ils ? Quels sont leurs intérêts, leurs besoins et leurs attentes ? Est-ce qu'il y aura des personnes importantes ou célèbres dans la salle ? Quel est le dénominateur commun des participants ? Quels sont leurs points de divergence ?

Extrait-source

Pour apprendre à connaître son public, il y a un certain nombre de questions à se poser et de sujets sur lesquels il faut s'informer. En voici quelques-uns : s'enquérir de l'endroit et du contexte dans lequel vous devrez faire votre présentation, **obtenir l'âge du groupe, le sexe** des participants, leur niveau **de scolarité, leur nationalité ou leur origine culturelle**.

Il faut également connaître leur groupe d'appartenance, leur langue, leur nombre (combien seront-ils dans la salle ?). Connaissent-ils le sujet **abordé** ? **Quelle est leur position à son égard** ? Quels sont leurs intérêts, leurs besoins et leurs attentes ? **Y aura-t-il** des personnes importantes ou célèbres dans la salle ? Quel est le dénominateur commun des participants ? Quels sont leurs points de divergence ? Richard, Thibault. (2006). *Osez parler en public*. Québec : Editions Multimondes p. 34

Si dans une reformulation, il n'est point nécessaire de formuler autrement tous les termes de l'énoncé-source, on voit que, ici, non seulement le dire d'autrui repris dépasse le cadre phrastique mais, plus fondamentalement, ce dire ne fait l'objet que de marginales substitutions lexicales, éloignant ainsi l'hypothèse que ce masquage de l'hétérogénéité discursive relève d'un travail d'appropriation des textes lus. On peut faire l'hypothèse inverse que les difficultés de l'étudiant à rendre compte du discours d'autrui à travers ses propres choix linguistiques et à l'intégrer dans une polyphonie énonciative sont des indices d'un problème didactique plus fondamental, celui de la compréhension et de l'appropriation des textes théoriques lus. En effet, pour opérer dans son énonciation une reformulation assertive, le scripteur doit au préalable avoir su interpréter les contenus assertés dans les discours théoriques sources. A défaut, il se contente de les reprendre sur le mode de l'appropriation maximale, ce qui peut, lorsque de telles occurrences se multiplient, confiner la reformulation au plagiat.

Les mêmes irrégularités sont observables dans cet autre extrait, proposé dans le tableau 2. Mises à part les mineures modifications syntaxiques (substitution de ponctuations faibles par des ponctuations fortes dans le texte-cible permettant d'obtenir deux phrases indépendantes au lieu de deux propositions juxtaposées dans le texte-source), le dire d'autrui est

assumé énonciativement par le scripteur comme étant le sien, aucune marque sémiographique n'attirant l'attention du lecteur sur le fait qu'il s'agit d'une reformulation, même mal maîtrisée.

Tableau 2. Dire d'autrui énonciativement approprié comme sien.

<p>Extrait d'un mémoire</p> <p><u>La littérature orale, dans son cadre traditionnel vise à la performance, à la stabilité, à la fidélité. Elle n'est pas censée inventer mais reproduire. Ce souci permanence va cependant de pair avec une variabilité de faite qui s'explique que par des mutations historiques et sociales aussi bien que par une relative création individuelle. Celle-ci reste généralement cantonnée au domaine de la forme, on brode sur des thèmes connus en puisant dans un fond commun d'images et de formules.</u></p>
<p>Extrait-source</p> <p>La littérature orale est la partie de la tradition qui est mise en forme selon un code propre à chaque société et à chaque langue, en référence à un fonds culturel [...] La mise en forme codifiée du fonds culturel est déterminée par des genres dont chacun obéit à des règles déterminant le mode d'énonciation [...] et la structure [...] Cette littérature vise à la permanence, à la stabilité, à la fidélité ; elle n'est pas censée inventer mais reproduire. Ce souci de permanence va cependant de pair avec une variable de fait, qui s'explique par des mutations historiques et sociales aussi bien que par une relative création individuelle, celle-ci restant généralement cantonnée au domaine de la forme. https://www.devenirenseignant.gouv.fr/media/11178/download</p>

Dans l'occurrence proposée dans le tableau 3, la reformulation paraphrastique, qui ne concerne que la première phrase (le reste relève de la copie réorganisée du texte-source), consiste en la réduction de la phrase-source, par suppression de l'incise et par substitution lexicale. Sur l'ensemble du passage repris sur Wikipédia (cf. deuxième ligne du tableau), l'énonciateur se contente de modifier la disposition en paragraphes du texte-source pour en faire un seul bloc textuel. On note également la suppression dans le texte-cible des appels de notes et des références présents dans le texte-source. Le passage souligné par nos soins, sur lequel nous reviendrons, n'est pas concerné par ces observations.

Tableau 3. Copie du texte-source réorganisée dans le texte-cible.

Extrait d'un mémoire
<p>Le mot « impact » vient du latin « impactus » signifiant « heurt ». D'un point de vue strictement écologique, les impacts sont décrits comme des déviations de dynamiques naturelles d'évolution aboutissant à des modifications de l'état théorique d'écosystème. Un impact sur l'environnement peut se définir comme l'effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d'une activité humaine sur une composante de l'environnement pris dans le sens large du terme (c'est-à-dire englobant les aspects biophysiques et humains). L'impact d'un projet à travers sa réalisation va donc entraîner une modification, c'est-à-dire une perturbation du système par rapport à l'état initial. <u>Pour ce qui est de notre étude, nous considérons le mot impact comme l'ensemble des aptitudes et des attitudes intervenus dans une société ou sur un groupe cible suite à un programme d'alphabétisation dans la perspective d'un changement individuel, familial ou social</u></p>
Extrait-source
<h2>Définition de l'impact [modifier modifier le code]</h2> <hr/> <p>Le mot « impact » vient du latin <i>impactus</i>, du participe passé de « <i>imp</i>... » D'un point de vue strictement écologique, les impacts sont décrits comme des déviations de dynamiques naturelles d'évolution aboutissant à des modifications de l'état théorique d'écosystème.</p> <p>Un impact sur l'environnement peut se définir comme l'effet, pendant un temps donné et sur un espace défini, d'une activité humaine sur une composante de l'environnement pris dans le sens large du terme (c'est-à-dire englobant les aspects biophysiques et humains). L'impact d'un projet à travers sa réalisation va donc entraîner une modification, c'est-à-dire une perturbation du système par rapport à la situation probable advenant la non-réalisation du projet (Wathern, 1988).</p>

Le plaçage d'une voix propre au scripteur (« pour ce qui est de notre étude, nous considérons... ») après l'énonciation de ce contenu repris quasi littéralement sur Wikipédia manifeste cependant un positionnement d'auteur à travers lequel le scripteur inscrit sa définition du concept d'« impact » dans une relation dialogique : il contextualise sa définition tout en la situant par rapport à celle reprise à autrui. Toutefois, cette opération de cadrage, dans la mesure où elle s'inscrit dans un jeu dialogique, pointe un paradoxe : le scripteur sait qu'il s'appuie sur un dire

d'autrui mais ne le référence pas, ne l'identifie pas comme tel. Ainsi, ce qui se présente du point de vue de la codification institutionnelle des pratiques citationnelles dans l'écrit scientifique comme plagiat n'est en fait que le résultat d'imperfections dans l'usage de la reformulation en tant que mode de référence au discours d'autrui.

Dans le cas où la reformulation n'est pas formellement en cause, c'est l'absence de mention de nom d'auteur qui devient source d'irrégularité par rapport aux normes de gestion du discours d'autrui. L'encadré 1 propose une définition reformulée du concept d'« anxiété langagière » sans qu'il n'apparaisse nécessaire à l'énonciateur de l'indexer à une source.

Encadré 1. Une définition conceptuelle non référencée.

L'anxiété langagière (le gras est de l'auteur) : c'est la grande sensation de peur que ressentent les apprenants quand des situations d'interactions en langue étrangère se présentent. Dans une situation de communication orale en français, les apprenants sont face à une anxiété langagière, cette dernière se présente sous l'effet de la peur de commettre des erreurs devant leurs camarades et les enseignants. Donc l'élève pousse les occasions de prise de parole afin de ne pas subir les critiques venant de l'enseignant et les moqueries de ses camarades.

Sans indication de source, la notion définie se présente comme une trouvaille conceptuelle de l'étudiant-scripteur. Or, il s'agit d'un concept ayant fait l'objet de nombreux travaux empiriques et de théorisation en didactique des langues secondes et étrangères depuis les années 80. Même si on peut penser que ce concept est suffisamment ancré dans la mémoire discursive de la communauté épistémique concernée pour qu'il ne soit plus nécessaire d'indexer sa reprise à une source, l'absence de référence dans l'élaboration d'une définition conceptuelle dans la partie théorique d'un mémoire soulève un problème épistémologique fondamental, celui de « l'évitement de la polyphonie » (Rosier, 2002), consistant à ne pas tenir compte de la pluralité des points de vue sur le concept en question. En prenant énonciativement en charge la définition reformulée de l'« anxiété langagière » sans l'indexer à une source, le scripteur déroge aux principes de rigueur et d'honnêteté intellectuelles sous-jacents au système de référence à travers lequel se construit la polyphonie du texte scientifique.

3.2. De la copie au plagiat

Parallèlement aux dysfonctionnements décrits, on peut également relever dans les mémoires analysés la copie de passages entiers de textes d'autrui. Ainsi, la première ligne du tableau 4 donne à lire un paragraphe d'un mémoire copié dans un article scientifique. La deuxième ligne du tableau reprend le texte-source avec ses références.

Tableau 4. Exemple de copie dans un mémoire.

Extrait d'un mémoire
Le langage de Kourouma est intelligemment conté avec les mots faussement naïfs de son héros empêtré dans une syntaxe approximative et il est soucieux de toujours utiliser le mot juste, et d'en donner la définition si nécessaire, avec l'aide de dictionnaires. Le parcours de Birahima est décrit à la première personne avec force détails permettant de mieux comprendre la mesure du drame. Violence gratuite, alcool, drogue, rien ne nous est épargné des exactions de ces bandes organisées qui, sous couvert de politique, mettent en coupe réglée des régions entières de l'Afrique.
Texte-source
Le langage de Kourouma est intelligemment conté avec les mots faussement naïfs de son héros empêtré dans une syntaxe approximative et il est soucieux de toujours utiliser le mot juste, et d'en donner la définition si nécessaire, avec l'aide de dictionnaires. Le parcours de Birahima est décrit à la première personne avec force détails permettant de mieux comprendre la mesure du drame. Violence gratuite, alcool, drogue, rien ne nous est épargné des exactions de ces bandes organisées qui, sous couvert de politique, mettent en coupe réglée des régions entières de l'Afrique. Alain Joseph Sissao (2007). « Les conflits politiques, linguistiques et culturels dans <i>Allah n'est pas obligé</i> d'Ahmadou Kourouma ». P. 225

Si, en tant qu'énonciation, la copie relève du plagiat au regard des normes codifiant la pratique citationnelle dans un écrit académique, elle épingle plus fondamentalement une réalité souterraine qu'il convient d'appréhender d'un point de vue didactique comme un espace de problèmes à penser : dès lors que l'institution elle-même ne dispose

d'aucune politique clairement identifiable concernant l'intégrité scientifique des étudiants, ceux-ci ne bénéficiant d'aucune formation à l'écrit scientifique (en réception comme en production) sur l'ensemble du cursus, sur quels autres repères peuvent-ils s'appuyer pour développer des pratiques littéraciques conformes aux attendus d'un travail universitaire ?

3.3. Des étudiants en insécurité littéracique

Le graphique 1 présente les résultats du questionnaire sur les besoins des étudiants en écriture du mémoire.

Graphique 1. Besoins de formation en écriture de recherche exprimés par des mastérants

Le principal enseignement de ces résultats est que les besoins de formation en écriture de recherche sont massifs chez les mastérants, témoignant par là d'une insécurité littéracique, notion référant à un ensemble regroupant « l'insécurité scripturale, l'insécurité linguistique et

l'insécurité culturelle » (Glorieux, 2018 : 90). Si on examine de plus près ces résultats, on voit que c'est la problématisation qui émerge comme difficulté principale pour les étudiants, confirmant ainsi les conclusions d'une étude descriptive menée antérieurement sur les mouvements de problématisation dans les introductions de mémoires déjà soutenus à l'École normale supérieure de Bamako (Koné, à paraître).

Par ailleurs, les dysfonctionnements relatifs à la reformulation du discours d'autrui relevés dans la section 2.1 trouvent en partie leur explication dans le manque de formation qu'épinglent les résultats des items « comment référencer ? », « comment citer ? Comment reformuler ? ».

En somme, les difficultés de ces étudiants à écrire à partir de sources se nouent autour de la question centrale de savoir comment, dans le mémoire, mettre en avant une voix propre à partir d'un dialogue incontournable avec des discours autres.

4. Discussion

Au départ de cette étude, a été formulée l'hypothèse d'un défaut de formation à l'écriture de recherche derrière certains cas de plagiat étudiant. Une analyse qualitative de pratiques de la reformulation dans des parties théoriques de mémoires a mis au jour des dysfonctionnements. Dans l'énonciation des auteurs de ces mémoires, la reformulation se présente comme relevant davantage de la copie que de la paraphrase, l'absence de références la confinant à du plagiat. Ces résultats rejoignent les constats, déjà anciens mais récurrents, établis dans d'autres contextes de formation par des travaux sur les difficultés des étudiants concernant la reformulation du discours d'autrui (Pollet & Piette, 2002 ; Rinck, 2006).

Toutefois, une analyse qualitative d'occurrences de reformulation non conformes aux normes citationnelles en usage dans l'écrit scientifique ne permet qu'une saisie partielle des phénomènes énonciatifs impliqués dans la pratique plagiaire au sein de la population étudiante. Cette approche aurait sans doute gagné à être enrichie d'une approche quantitative du phénomène étudié dans un nombre plus conséquent de mémoires. Une telle approche aurait permis de disposer d'une représentation précise des irrégularités observables dans l'écriture des mémoires concernant la gestion du discours d'autrui, en quantifiant

notamment ce qui, dans ces mémoires, relèvent, d'une part, du masquage du discours d'autrui, et donc du plagiat, et, d'autre part, de l'appui sur le discours d'autrui pour développer un point de vue propre.

Il est loisible de voir dans ces reformulations mal maîtrisées de discours d'autrui une preuve de plagiat. Il est aussi possible d'adopter une perspective autre, induisant de s'interroger comment accompagner les étudiants à mieux gérer le discours d'autrui dans l'écriture à partir de sources.

Posant le plagiat étudiant comme « la partie visible d'un iceberg dissimulant de nombreuses autres imperfections dans l'apprentissage de l'écriture de recherche », Pollet et *al.* (2023 : 178) suggèrent de penser l'acculturation des étudiants à l'intégrité scientifique en liant cette dernière notion à la question de l'auteur scientifique, « davantage susceptible d'entrer dans un dispositif didactique grâce aux analyses et descriptions dont elle a déjà fait l'objet dans le champ des littéracies universitaires ». Le principal argument à la faveur de cette assise conceptuelle pour penser la formation à l'intégrité scientifique des étudiants est que le concept d'auteur scientifique « permet [...] d'articuler les questions de la recherche et de son écriture dans leurs composantes discursive, linguistique et textuelle à celles du rapport au discours d'autrui, de l'énonciation, du positionnement et de la responsabilité heuristique du chercheur [...] » (*op. cit.* : 178).

Le plagiat étudiant involontaire résultant des difficultés des novices en écriture de recherche à s'approprier les attentes universitaires en termes d'auctorialité, on comprend aisément quels déplacements impose le projet d'action des littéracies universitaires dans le traitement institutionnel de ce phénomène. Les politiques dissuasives centrées sur les logiciels de détection de similarités ne permettent de traiter que les conséquences du problème (Ducommun, 2017), laissant de côté certaines de ses causes principales, en l'occurrence la gestion des sources (Rinck, 2019) et du système polyphonique (Grossmann, 2009).

Sur le plan de l'intervention didactique, il existe des propositions spécifiques au contexte malien (voir Koné, 2023) alors que certaines sont déjà éprouvées dans d'autres contextes de formation (voir par ex. Boch, 2021 ; Pollet & *al.*, 2023), le postulat commun à ces propositions étant qu'il est possible de répondre au plagiat étudiant par une approche institutionnelle centrée sur la formation à l'écriture de recherche, elle-

même étroitement articulée aux besoins effectifs des étudiants, aux spécificités des genres et des disciplines.

Conclusion

L'hypothèse analytique du plagiat étudiant comme conséquence d'un défaut de formation à l'intégrité scientifique conduit à problématiser cette pratique en termes de passage de l'inacceptable au didactisable : si le plagiat est en effet une pratique inacceptable au regard « du cadre normatif du régime contemporain des savoirs scientifiques » (Piron, 2015 : 217), l'absence de réponse institutionnelle sur les plans didactique et pédagogique, dont il est aussi la manifestation, n'est pas non plus acceptable (Rinck & Mansour, 2014). Didactiser l'inacceptable en parlant de plagiat étudiant relève à cet égard d'une posture de légitimation des difficultés littéraciques des étudiants comme condition pour fonder un enseignement de l'écriture de recherche à l'université (Reuter, 2012). Pour construire ce passage, il importe de prendre en compte le fait que le cadre normatif à partir duquel les pratiques littéraciques des étudiants sont définies est le même qui régule les pratiques des chercheurs professionnels (Rinck, 2019). Or, les valeurs morales qui caractérisent ce cadre-là, telles que mises en avant, par exemple, par le *Centre international pour l'intégrité académique* et discutées dans une perspective anthropologique de l'éthique scientifique par Piron (*op. cit.*), demeurent opaques pour nombre d'étudiants, « dans le corpus linguistique » desquels, relèvent Bergadaà et Peters (2021 : 410), les mots « éthique, intégrité et responsabilité sont absents ». Ensuite, il convient d'interroger l'évidence selon laquelle l'injonction faite aux étudiants de citer leurs sources peut à elle seule tenir lieu de formation à la gestion des sources dans l'écrit scientifique.

Aussi, à défaut de fournir à ses étudiants une formation cohérente en écriture scientifique, l'École Normale Supérieure de Bamako gagnera-t-elle sans doute à améliorer le contenu méthodologique de son « Guide pour l'élaboration et l'évaluation du Mémoire de Master », en y introduisant les notions d'intégrité scientifique, de plagiat et d'auteur scientifique et en y développant davantage les modalités de gestion du discours d'autrui et en le diffusant massivement auprès des étudiants.

Références bibliographiques

Bergadaà Michelle et Peters Martine (2021), « Le professeur : un passeur d'intégrité lors de la réalisation d'un mémoire », in *L'urgence de l'intégrité académique*, dirigé par M. Bergadaà et P. Peixoto, Caen, Editions EMS.

Boch Françoise (2021), *Former à l'écriture de recherche ou comment aider les étudiants à se positionner en tant que sujet, auteur et chercheur*, Dossier d'Habilitation à Diriger des Recherches, Université Grenoble-Alpes, Grenoble, 179 p.

Boch Françoise et Grossmann Francis (2002), « Se référer au discours d'autrui : comparaison entre néophytes et experts », *Enjeux*, n°54, pp. 41-51.

Daunay Bertrand et Delcambre Isabelle (2016), « Les modalités énonciatives de la reformulation : comparaison entre écriture d'enseignement et de recherche », *Langues, cultures et sociétés*, vol. 2, n°1, pp. 23-37.

Delcambre Isabelle et Lahanier-Reuter Dominique (2010), « Les littéracies universitaires : influence des disciplines et du niveau d'études dans les pratiques de l'écrit », *Diptyque*, n°18, pp. 11-42.

Ducommun Daniel (2017). « Comment prévenir et détecter le plagiat dans une démarche d'évaluation ? », in *Comment évaluer les apprentissages dans l'enseignement supérieur professionnalisant ? Regards d'enseignants*, dirigé par V. Roulin, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur.

Glorieux Carole (2018), « Penser l'inclusion face à « l'insécurité littéracique » de doctorants d'horizons différents », *Language and Literacy*, vol. 20, n°1, pp. 89-106.

Grossmann Francis (2009), « Renvoyer aux sources du savoir : voir et cf. dans le texte scientifique », Actes du colloque Ci-Dit | Discours rapporté, citation et pratiques sémiotiques, Juin 2009, Nice, France. Consulté le 12/02/24 à l'adresse : <https://hal.science/hal-03658144v1/file/cidit.19.pdf>

Koné Salifou (2023), « Quels dispositifs d'acculturation des étudiants à l'écriture de recherche dans le contexte universitaire malien ? », *Les cahiers de l'ENSUp*, n°8, pp. 10-24.

- Laborde-Milaa Isabelle** (2002), « Polyphonie énonciative : représentations d'étudiants en position d'évaluateurs de leurs pairs », *Spirale*, n°29, pp. 181-200.
- Oger Claire** (2021), *Faire référence : la construction de l'autorité dans le discours des institutions*, Paris, EHESS.
- Piron Florence** (2015), « Penser le plagiat pour mettre en lumière le cadre normatif du régime contemporain des savoirs scientifiques », *Questions de communication*, n°27, pp. 217-231.
- Pollet Marie-Claire**, Frédéric François, Glorieux Carole et Van Hecke Arnaud (2023), « Construire l'intégrité scientifique des étudiants : pour une formation cohérente à l'écriture de recherche », in *Les nouvelles frontières de l'intégrité académique*, dirigé par M. Bergadaà, Caen, Editions EMS.
- Reuter Yves** (2001), « Je suis comme un autrui qui doute : le discours des autres dans l'écrit de recherche en formation », *Lidil*, n°24, pp. 13-27.
- Reuter Yves** (2012), « Les didactiques et la question des littéracies universitaires », *Pratiques*, n°153-154, pp. 161-176.
- Rinck Fanny** (2006), « Gestion de la polyphonie et figure de l'auteur dans les parties théoriques de Rapports de stage », *Lidil*, n°34, pp. 1-11.
- Rinck Fanny** (2013), « Comment gérer les sources dans un article de recherche ? Un scénario didactique pour les apprentis-chercheurs », in *Le discours rapporté : approches linguistiques et perspectives didactiques*, dirigé par C. Desoutter et C. Mellet, Berne, Peter Lang.
- Rinck Fanny** (2019), « Contextualiser pour didactiser : le copier-coller dans le champ des littéracies universitaires », *Corela*, Hors-série, n°27, pp. 1-14.
- Rinck Fanny et Mansour Léda** (2014), « La littéracie à l'ère du numérique : le copier-coller chez les étudiants », *Linguagem em (dis)curso*, vol. 13, n°3, pp. 613-637.
- Rosier Laurence** (2002), « Je n'ai jamais appris à citer. Gestion de la polyphonie dans certaines écritures scientifiques », *Enjeux*, n°54, pp. 11-27.

L'ENSEIGNEMENT DES SOFT-SKILLS DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE MAROCAIN

Majda BERRADA

*Faculté des Sciences Dhar Al Mehrez- Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès Maroc
majdaberrada@yahoo.fr*

Résumé

Le présent article s'inscrit dans le cadre d'un bilan élaboré autour des stratégies d'enseignement et d'évaluation des compétences transversales et plus précisément les soft-skills en milieu universitaire.

Il s'assigne pour objectif de démontrer que la conjoncture socioéconomique est en étroite relation avec le secteur d'enseignement au Maroc, ce qui est à l'origine de la planification de ce module dans le cursus universitaire des étudiants afin de répondre à la demande croissante du marché de travail en valorisant le profil des lauréats et en renforçant leur employabilité.

Le deuxième point est une présentation très brève de quelques définitions des soft-skills, pour identifier ensuite les méthodes pédagogiques actives et les techniques d'animation innovantes valables pour leur développement.

Comme on ne peut parler de processus d'apprentissage sans évoquer l'évaluation, il s'avère essentiel de traiter du dispositif prévu par l'enseignant, pour réussir cette opération, sous forme de quiz, de mises en situation ou de jeux de rôle.

Au final, il est question de tirer la conclusion que l'enseignement des soft-skills permettra aux étudiants une réussite continue compte tenu, évidemment, des actions à entreprendre par le secteur de l'éducation et le secteur professionnel.

Mots-clés : développement, enseignement, évaluation, soft-skills.

I- Introduction

Tourné vers le futur, le Maroc focalise de plus en plus ses efforts sur le secteur de l'enseignement et de l'éducation pour gérer les contraintes socio-économiques et s'inscrire dans la restructuration d'un modèle de développement souhaitable.

Autrement dit, l'enseignement supérieur est placé au sommet des stratégies du développement, ce qui incite les acteurs à repenser la dynamique de son fonctionnement et à redresser éventuellement les entorses.

Dans ce sillage, plusieurs travaux d'évaluation ont été réalisés et dont l'objectif est de mesurer le degré d'adaptation des formations aux besoins spécifiques du marché de travail.

Le constat est clair : il faut former nos jeunes étudiants non seulement en matière de compétences techniques mais aussi en matière de compétences génériques appelées soft-skills.

Monsieur le Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a affirmé lors d'une visite à l'un des établissements universitaires que son département « accorde un intérêt particulier pour doter les étudiants des soft-skills visant à faciliter leur adaptation aux évolutions rapides des métiers ».

Ceci dit, l'étudiant est au centre de la production universitaire et il est impératif de le préparer aux nouvelles exigences du métier et de la vie citoyenne en lui dispensant une formation axée sur le développement personnel et sur l'intelligence émotionnelle.

La problématique étant de s'interroger sur la contribution des soft-skills à la réussite des étudiants sur le plan personnel et sur le plan professionnel et quelle ingénierie pédagogique innovante dans le développement de ces compétences transversales est mise en pratique dans le cursus universitaire. Mais avant, il serait instructif de concocter à partir d'une revue de littérature bien abondante quelques approches définitives des soft-skills.

II-De quelques approches définitives des soft-skills.

D'un point de vue théorique, les hard-skills sont définis comme des compétences techniques qui consistent à travailler avec des équipements, des données ou des logiciels par opposition aux soft-skills qui sont des compétences comportementales, un mélange de traits de caractère (autonomie, adaptabilité), de qualités morales (honnêteté, la cordialité, la courtoisie...) et de goûts et intérêts (comme le sens du commerce par exemple).

Le terme soft-skills est un terme générique qui résume une grande variété de compétences et de caractéristiques. Il peut également être décrit comme des compétences clés, des facteurs non techniques ou des aptitudes sociales.

L'étendue et la diversité des soft-skills engendrera, par ailleurs et pour d'autres, leur classification en plusieurs grandes catégories, comme :

- L'esprit critique, l'organisation ;
- L'intelligence sociale, le management ;
- La communication, les attitudes ;

- L'intelligence émotionnelle et l'éthique.

Suivant cela, ressort la difficulté de circonscrire ce que désignent exactement ces compétences dans leur sens. Mais l'accord est unanime sur leur nécessité pour le développement personnel, la participation sociale et l'employabilité. Ces enjeux ne se constatent chez nos lauréats à moyen et à long termes qu'en situation professionnelle. Mais lors du cursus universitaire, ces comportements s'exercent dans un contexte précis, c'est-à-dire dans des cas pratiques. La formation des étudiants universitaires doit être au service du développement de ces compétences dans le cas d'une démarche pédagogique innovante et active, compte tenu des besoins et des attentes aussi bien des étudiants que ceux du marché de travail. D'ailleurs, l'évolution de ce dernier a mis en lumière l'importance de ces compétences douces et certains recruteurs sont prêts à embaucher des candidats dont les compétences techniques sont moins avancées, à condition qu'ils démontrent de solides compétences comportementales.

III- Quelles stratégies de développement des soft-skills en milieu universitaire ?

Inconsciemment, tout un chacun possède à des degrés divers certaines soft-skills tels que l'humanisme, la cordialité, l'empathie, la résistance au stress, ... Toutefois, pour les améliorer, il faut en prendre conscience et les valoriser par la répétition selon la situation. Ainsi, l'apprentissage des soft-skills peut se faire soit en approche intégrée, c'est-à-dire en étroite corrélation avec le contexte disciplinaire ou en approche spécialisée : c'est-à-dire les soft-skills peuvent être enseignées séparément du contenu et ensuite appliquées aux disciplines.

Dans les deux cas, l'enseignant est appelé à se détacher des pratiques pédagogiques classiques caractérisées par la fréquence des cours magistraux et à garnir son coffre à outils de nouvelles stratégies plus efficaces basées sur **le travail de groupe, la résolution de problèmes, l'étude de cas et la simulation.**

Ces techniques concrétisent davantage la compréhension chez les étudiants et développent leur esprit d'analyse.

L'ensemble de ces méthodes de développement des compétences transversales relève du courant socioconstructiviste où l'étudiant est responsable et actif dans son apprentissage : il s'interroge, il s'épanouit.

Par ailleurs, pour une réalisation optimale des cours sur les soft-skills, plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir :

- Les conditions logistiques (écrans, tableaux, affiches, locaux spacieux pour faciliter le déplacement des étudiants en équipe...);
- Les conditions pédagogiques (planning de travail élaboré par l'enseignant, fiches, support de cours, descriptif des tâches à réaliser ...).

Fusionnées à la dimension humaine (comme la confiance en soi), l'ensemble de ces conditions permettent, d'une part, la pratique des activités de manière fluide et régulière et d'autre part, elles permettront de stimuler la motivation des étudiants, ce qui accroîtra, bien évidemment, le dynamisme de l'enseignant.

IV- Le dispositif d'évaluation des soft-skills à l'université.

Pour toute technique d'apprentissage et de développement de compétences, correspond un dispositif d'évaluation à adopter.

Rappelons que l'évaluation est un processus qui relève des mœurs pédagogiques, elle consiste à examiner le degré d'acquisition de la compétence à travers une performance en utilisant des mesures, des indices, des analyses, des appréciations, ...

Sans nous attarder sur les vocables, nous signalons que l'évaluation des compétences comportementales a dû développer des démarches ou des approches qui lui sont relativement propres.

D'abord, il faut préciser l'objet d'évaluation, c'est-à-dire la compétence traduite en performance (bien que les comportements humains soient difficiles parfois à objectiver / objectiver pris ici dans les deux sens : être rattaché à un objet et en même temps à la qualité d'être objectif).

Ensuite, il faut prendre en compte l'environnement ou le contexte d'évaluation, composé parfois de représentations subjectives, de ressources dont dispose l'étudiant, d'outils d'évaluation, des contraintes de temps...

Enfin, l'évaluateur doit procéder à la collecte des données pour analyser les écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus.

A la lumière de ces trois étapes, la question des outils d'évaluation nous interpelle :

Donc, quels sont les outils utilisés par l'évaluateur pour mesurer les compétences transversales chez les étudiants ?

- On peut utiliser des questionnaires comprenant des questions à choix multiples, des cases à cocher, des listes déroulantes ...
- Des entretiens directs parfois portant sur des cas de simulation pour évaluer l'esprit de groupe, le sens d'organisation, les bonnes relations, ...
- Des livrets d'accompagnement ou portfolio : un document personnel qui contient des données pertinentes sur la progression de l'étudiant en matière d'acquisition des compétences et qui lui permet de prendre du recul par rapport à son apprentissage.
- Evaluation sur le lieu de stage : c'est un moyen d'évaluation très proche de la réalité surtout lorsqu'il s'agit d'apprentissage des soft-skills par une approche intégrée. (càd les soft-skills sont enseignées dans le contexte disciplinaire).

Les résultats obtenus à travers la mise en application de ces outils interactifs permettent d'avoir un bilan comportemental qui révèle le niveau de maîtrise atteint.

Tout compte fait, si l'évaluation permet de mettre le focus sur le degré d'immersion de l'étudiant dans une activité donnée, elle est aussi un moment de sa valorisation surtout quand les appréciations portées sont bénéfiques pour lui.

V- Conclusion

En travaillant sur les soft-skills, plusieurs portes se sont ouvertes sur la personnalité du jeune étudiant qui doit s'investir pour être au diapason des exigences du contexte socioéconomique.

D'après notre modeste expérience de deux décennies dans l'enseignement du module TEC qui connaît à présent un tournant pédagogique où l'on parle plutôt de soft-skills et d'après l'analyse critique de toutes les données, nous constatons que les programmes convergent, bel et bien, vers le développement des compétences transversales sauf qu'il reste quelques actions à entreprendre par le secteur de l'éducation et le secteur professionnel. Ils doivent :

- 1- Prendre en compte les besoins individuels dans le développement des soft-skills. Autrement dit, inviter l'étudiant ou le lauréat à faire un autodiagnostic pour évaluer ses besoins et le rendre responsable de son choix de formation adapté à son plan de progression personnel.
- 2- Le développement des soft-skills doit s'inscrire dans une approche relationnelle, c'est-à-dire interpersonnelle pour faire passer une intention ou faire avancer un projet en fonction des objectifs à atteindre, des personnes cibles et des situations de communication.
- 3- Les formations dispensées en soft-skills doivent apporter à l'étudiant des compétences évolutives parce que le monde évolue, et si les compétences techniques permettent d'ouvrir des portes, les soft-skills permettent de rester à l'intérieur.

Références bibliographiques

Goffman Erving. (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne, 1- La présentation de soi*, Editions de Minuit.

Perrenoud philippe, (1995), *Des savoirs aux compétences : les indices sur le métier d'enseignant et sur le métier de l'élève*, Pédagogie collégiale, Québec.

Peretti Jean-Marie, (2018), *Ressources humaines et gestion des personnes*, Vuibert, 22^{ème} édition.

Rogers Carl, (2018), *Le développement de la personne*, 2^{ème} édition, Interéditions.

Sanders Emmanuel et al, (2018), *Les neurosciences en éducation*, Editions Retz.

Van Laethem Nathalie, Josset Jean-Marc, (2020), *La boîte à outils des soft skills*, Dunod Edition.

<https://www.planetgrandesecoles.com/comment-developper-soft-skills>

<https://www.talentprogram.fr/sft-skills-definition-exemples/>

LA PLACE DU SYSTEME EDUCATIF DANS LA MAOÏSATION DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO- POLITIQUE CHINOIS : (1949-1978).

ZAN BI IRIE SEVERIN

Enseignant-chercheur

Département d'Histoire

Université Alassane Ouattara

seve8081@yahoo.fr

Résumé :

Les leaders communistes chinois ont hérité d'un système éducatif peu performant, élitiste marqué par la prépondérance du secteur privé. Pour permettre à un tel système de satisfaire la cause de la révolution, ils ont d'abord élaboré une nouvelle philosophie éducative qui a naturellement entraîné une reconfiguration de l'appareil éducatif. Cet élan de massification de l'Éducation, jusqu'en 1966, fut interrompu au cours des dix années de la révolution culturelle. Dans la perspective d'ouverture, le retour, un nouveau tournant amorcé dès 1977 a été consolidé au cours du III^{ème} Plénum du XI^{ème} Comité central du PCC l'année suivante.

Mots-clés : *Chinois, communistes, éducation, PCC, système scolaire.*

Abstract :

Communist leaders inherited an underperforming, elitist education system marked by the preponderance of the private sector. To enable such a system to satisfy the cause of the revolution, they first developed a new educational philosophy, which naturally led to a reconfiguration of the educational apparatus. This drive to massify education, which lasted until 1966, was interrupted during the ten years of the Cultural Revolution. In the perspective of openness, the return, a new turning point initiated in 1977 was consolidated during the III Plenum of the XI Central Committee of the CCP the following year.

Keywords : *Chinese, communists, éducation, Pcc, school system.*

Introduction

Le rôle et l'importance de l'institution éducative dans le processus de développement d'un pays n'est plus objet de polémique. La plupart des réflexions portent davantage sur l'analyse de cette interaction à travers la nature du capital humain qui en résulte. Que la République populaire de Chine qui éblouit le monde par son essor technologique, que ce pays soit l'une des destinations privilégiées des étudiants étrangers, est loin d'être le fruit d'un heureux hasard. En effet, la Chine a depuis fort longtemps accordé un rôle fondamental à l'éducation qui demeure, depuis les Han,

un des fondements de l'ordre politique et de l'harmonie sociale (Jacques Grenet, 1994, p. 103).

L'attention portée à l'institution éducative au cours de la révolution communiste s'inscrit, donc, dans une continuité (Michel Grenié et Agnès Belotel-Grenié, 2006, 69). La réflexion, ici, est orientée vers l'analyse de ce système, à une époque précise et sans contexte capitale dans la dynamique de recherche de "la voie chinoise"¹ de développement. Autrement dit, l'École est un enjeu civilisationnel (Guy Rocher, 1975, pp. 10-13). En Chine particulièrement, le caractère millénaire et la gestion rigoureuse qui en a été toujours faite, illustre à suffisance la mission politique et sociale de l'Éducation². Quelle a alors été la place octroyée ou l'enjeu du système éducatif de l'éducation formelle, dans l'élan de la fièvre révolutionnaire ?

La réponse à cette interrogation transparaît à travers trois séquences. Le recouplement des sources essentiellement bibliographiques tous azimuts, enrichies de documentaires et de conférences, décline un axe d'analyse triptyque. Il s'agit d'examiner successivement la politique éducative de la configuration du système éducatif lors du premier virage de la révolution et, en ultime ressort, approcher la redéfinition de la mission de l'Éducation par Deng Xiaoping.

1. La description du système scolaire entre 1950 et 1966

A leur prise du pouvoir, les communistes héritèrent d'un système éducatif précaire ; ce qui emmena les révolutionnaires à l'inscrire au rang des priorités.

1.1. L'état des lieux au tournant 1949-1950

La configuration du système éducatif que les communistes ont entrepris de révolutionner, dès leur prise de pouvoir, était le résultat des turpitudes de l'ère impériale aggravées des balbutiements de la jeune République, jusque-là en proie à l'instabilité. En 1950, l'appareil éducatif présentait

¹ Plusieurs auteurs dont Michel Aglietta et Guo Bai, ou encore Zhiming Chen, ont reconnu à la Chine son originalité de système de modernisation.

² Selon **Michel Grenié et Agnès Belotel-Grenié**, le système était caractérisé par les concours mandarinaux, pendant près de mille trois cents ans et ne prit fin qu'en 1905. Son contenu et son organisation inspirés des valeurs confucéennes, a largement renforcé le socle de l'unité de la société, tout en favorisant en grande partie la longévité du système politique impérial.

une carte scolaire quasiment rudimentaire, en raison de la série de tumultes qu'avait traversée le pays depuis environ un siècle³.

Pour l'essentiel, l'appareil éducatif était caractérisé par la non satisfaction de la demande scolaire (C. N. Tri, 2001, p. 71). Cette non satisfaction de la demande en éducation remonte à l'Antiquité de la Chine. En effet, malgré l'ouverture théorique de l'enseignement à toutes les couches sociales, prônée par Confucius (C. Zhao, 2007, p. 28), l'enseignement, de l'époque dynastique à l'ère républicaine, est en réalité resté l'apanage des classes aristocrates.

Cette insuffisance de l'offre éducative n'a pas pu être rattrapée par un système où l'enseignement privé était liée à une autre caractéristique essentielle comme la prépondérance de l'enseignement privé. Les centres d'enseignement privés mis sur pied par les familles, depuis l'Antiquité, ont connu une sorte de continuum (C. Zhao, 2007, pp. 21-29) en se bonifiant.

Particulièrement, à partir de l'ouverture forcée de la Chine les puissances étrangères avaient contribué au progrès de l'enseignement privé. De façon précise, au début du XXème siècle : « Il existait moins d'écoles privées que le publiques. Au début des années vingt, l'enseignement privé secondaire a largement dépassé le public. » (C. Zhao, 2007, p.35).

Cette prédominance de l'enseignement privé, à la naissance de la République populaire, est relatée par C. N'Guyen (2000, p.79), en ces termes :

« Une bonne partie de l'enseignement républicain était entre les mains d'institutions privées. En 1947, sur 207 établissements supérieurs, 79 étaient privés (soit 38,16 % du total) ; à Nankin et Wuhan, la proportion était de 50 %. Pour les cinq villes de Pékin, Nankin, Shanghai, Ningbo, Wuhan, 1 452 écoles primaires privées représentaient 56 % du total et accueillaient 307 400 élèves (soit 43 %), 439 écoles secondaires privées (84 %) accueillaient 1362000 élèves (73 % 7). Dans certaines régions, la quasi-totalité de l'enseignement était entre les mains du privé ».

³ Depuis son ouverture forcée la Chine a été secouée par une vague de révoltes qui se sont poursuivies après l'avènement de la République, empêchant ainsi la mise en place et le suivi efficace d'un système éducatif. En effet, né au début du siècle, il avait été successivement pris dans la tourmente de la révolution de 1911, et de l'enfantement difficile d'une république, marquée par la dictature de Yuan Shikai (1912-1916), elle-même suivie des désordres orchestrés par les « seigneurs de la guerre » (1916-1927). Par la suite, huit années de guerre (1937-1945) contre le Japon, suivie de la reprise de la guerre civile (1945-1949), avaient contribué à désorganiser un système éducatif qui n'avait pas encore consolidé son fonctionnement.

Outre l'omniprésence des établissements privés, elles-mêmes symptomatique de l'insuffisance des structures publiques, le paysage scolaire était disproportionné sur l'ensemble de l'étendue du territoire. En termes clairs,

« À la fin des années quarante, non seulement les établissements scolaires modernes existants ne suffisaient pas à répondre aux besoins, mais de plus leur répartition sur l'ensemble du territoire était très déséquilibrée, avec une concentration excessive dans les régions côtières et les grandes villes tandis que l'intérieur du pays et les campagnes n'avaient pas encore entamé leur mutation. »

(C. N. Tri, 2001, p. 71).

Cette inégale répartition était principalement due au manque de politique éducative efficace. Certes, les autorités impériales et républicaines ont toujours été convaincues de l'importance du système scolaire pour le maintien et la longévité du pouvoir politique. Mais, les causes d'instabilité chronique évoquées précédemment n'ont pas permis de construire un système éducatif cohérent. Par conséquent, l'initiative laissée aux promoteurs privés leur a donné la latitude d'implanter des écoles selon leurs besoins, et nullement dans une vision dictée par l'État.

On comprend alors la concentration des établissements scolaires dans la partie est du pays, notamment dans les villes comme Shanghai qui ont abrité les concessions européennes depuis les guerres de l'opium. Face à ces faiblesses structurelles héritées de la longue époque impériale des fébriles années de la République, les communistes étaient grandement préoccupés par la restructuration de l'Éducation. Ainsi, à l'instar des autres domaines, l'institution scolaire allait vite subir des réformes radicales.

1.2. Les premières réformes éducatives des Communistes

En arrivant au pouvoir, les Communistes, notamment l'aile radicale, accorda à l'école une attention particulière. Ces premières dispositions, dans ce secteur clé, se sont articulées en deux séquences. L'urgence du développement passait inévitablement par la réorganisation de l'enseignement. Dans cette optique, de 1949 au milieu des années 1950, un changement majeur d'orientation des politiques éducatives fut adopté. Ce changement a consisté successivement dans la mise en place de l'enseignement pour le peuple et à l'enseignement pour l'élite. Concrètement, dès la première réunion nationale sur l'Éducation, deux

principes, à savoir celui de l'égalité ainsi que la priorité accordée aux paysans-ouvriers-soldats ont été édictés.

Ce modèle de l'enseignement populaire se distinguait par la cohabitation de structures formelles et non formelles. Ainsi, à l'enseignement primaire s'ajoutaient de nombreuses institutions spécialisées complémentaires, à vocation de rattrapage et de remédiation, à l'image des écoles du soir et hors du temps de travail, ainsi que les cours intensifs. L'objectif était, « d'alphabétiser massivement, d'améliorer le niveau d'éducation du peuple et de repérer les talents pour les envoyer à l'Université. » (W. Li. 2012, p. 126). Dans cet élan, en 1951, sous l'influence du modèle soviétique et des radicaux du PCC, les établissements privés furent fermés ou transformés en établissements publics. Cette prise en main du contrôle du système éducatif s'étendait à tous les niveaux. Au niveau des campagnes, la fermeture des *sishtu*⁴ a été ordonnée, tandis que tous les établissements supérieurs étaient devenus publics.

À partir de 1952, la nécessité d'imitation du modèle soviétique induisit le gouvernement à abandonner la politique de massification de l'enseignement au profit de l'efficacité. C'est bien ce qui ressort dans les propos suivants :

« Dès 1952, pour réaliser rapidement l'industrialisation en s'inspirant du modèle de l'Union Soviétique, le gouvernement chinois ajusta ses orientations vers le développement de l'enseignement et mit en avant l'efficacité. Un rapport gouvernemental de 1953 précise que, "pour répondre aux demandes de la construction économique, les instances de l'éducation doivent se concentrer sur le développement de l'enseignement supérieur et sur son amélioration (...) L'élévation de la qualité de l'enseignement devra être désormais l'action prioritaire » (L. Wang, 2012, p.126).

Dans les détails, la circulaire du ministère de l'Éducation de 1953 préconisa le fonctionnement prioritaire de certains établissements secondaires et de certains instituts de formations des "maîtres", pour qu'ils puissent piloter les autres. En clair,

« Parallèlement à la nationalisation des entreprises industrielles et commerciales, en 1955-1956, le secteur privé de l'éducation avait entièrement disparu. Pour bien marquer l'avènement d'une nouvelle ère et effacer

⁴ Écoles privées traditionnelles

tout souvenir de la « vieille société », la plupart des anciens noms furent changés » (C.N. Tri, 2001, p. 72).

En 1962, la seconde circulaire du le MENC⁵ demandant à chaque région de choisir un groupe d'établissements primaires et secondaires, et d'en faire des établissements pilotes. Cette politique se solda, l'année d'après, par la construction de quatre cents quatre-vingt et six (486) établissements de cette nature, représentant 3,1% des établissements publics. Ces mesures de redynamisation du système éducatif ont d'abord été ébranlées par la campagne des cent fleurs avant d'être interrompues brutalement par la révolution culturelle prolétarienne enclenchée à partir de 1966.

2. L'élaboration d'une nouvelle philosophie éducative

Tout système éducatif formel ou informel repose sur une philosophie qui en édicte les principales directives. La nouvelle ligne éducative se caractérisait par le rejet du Confucianisme, la nécessité de renforcer le parti-État et la priorité à la masse prolétarienne paysanne.

2.2. La négation des valeurs anciennes

De l'avis des Communistes, le système patriarcal prêché par la philosophie confucéenne était incompatible avec le développement moderne et, était même la principale cause de la parenthèse d'humiliation⁶. À cette époque, les anciennes valeurs⁷ qui ont sous-tendu la formation dans l'empire du milieu, depuis les temps reculés, ont été mises en filigrane ou carrément rejetées. À titre principal, cette nouvelle vision de la mission éducative s'inscrivait à l'antipode du Confucianisme, jugé trop rétrograde et favorisant l'immobilisme en termes de modernisation et de développement.

Dans la phase d'imitation de l'élan révolutionnaire soviétique, il n'y avait pas mieux que le marxisme-léninisme pour édifier le nouvel moule d'éducation. En clair, il faut admettre que Mao Zedong avait compris qu'on ne pouvait pas « construire une société nouvelle sans créer un homme nouveau » (G. Rocher, 1975, p. 22). En effet, selon lui, l'intention

⁵ Ministère de l'Éducation nationale chinois

⁶ La période allant de 1839 à 1949 est reconnue par les Chinois comme étant un moment de frustration face à la poussée impérialiste des occidentaux.

⁷ Il s'agit des normes philosophiques inspirées par les penseurs tels Sun Tse, Lao Tse et Confucius.

de cette première génération de révolutionnaires communistes, était de forger un nouveau type de Chinois, selon les exigences de la construction de la société socialiste. En fait, d'une manière générale, toute révolution suppose l'affirmation d'une nouvelle échelle des valeurs contre les valeurs anciennes. Tout ceci impliquait une rupture totale et explicite avec l'univers prérévolutionnaire.

Pour ce faire, le système éducatif était l'instrument le plus approprié. Par conséquent, cet appareil éducatif devait nécessairement inclure l'étude de la pensée de Mao Zedong. Dans cette démarche, l'une des principales maximes maoïstes qui a dicté cette innovation, avait été énoncée en ces termes : « Le phénomène de domination de notre école par les intellectuels bourgeois ne doit pas continuer plus longtemps ! » (R. Dépierre, 2022, p. 34).

Le maoïsme qui n'était pas appliqué seulement qu'au système éducatif en devenait ainsi la source normative. Le petit livre rouge de Mao⁸ était devenu dès le tournant 1964-65, la principale source d'inspiration pédagogique. Tous les écoliers devaient l'avoir. C'était là une innovation fondamentale, car la lecture de ce document se substituait à l'apprentissage des classiques confucéens, qui avait toujours été le pilier central de l'action pédagogique dans le *zonghuo*⁹.

L'objectif était simple. Il était question pour Mao Zedong, de façonner une nouvelle génération qui devait être au service du Parti-État dont il avait pris les rênes dans l'élan de la longue marche¹⁰.

2.2.1. L'éducation au service du parti

La nécessité de former des cadres au service de la nation était une exigence du moment avant de servir d'instrument. Depuis le début de la guerre sino-japonaise de 1931, la jeune république avait besoin de former des cadres patriotes prêts pour l'ultime sacrifice. Il était question, pour les dirigeants chinois sans distinction, de mettre fin à l'humiliation qui avait cours depuis les guerres de l'Opium. Dans cette logique, le PCC qui avait réussi la réunification du pays, à partir de 1949, n'avait d'autre choix que la poursuite de la formation des citoyens. En d'autres termes, le

⁸ Le petit livre rouge se compose de 427 citations, publié en 1964. Il est composé de 427 citations, organisées en 33 chapitres, chacun se rapportant à un thème. Dans l'ensemble, il résume les idées de Mao Zedong depuis son entrée en politique dans les années 1920.

⁹ Littéralement en mandarin, ce terme signifie l'empire du milieu. Cette expression traduit le complexe de supériorité du peuple chinois vis-à-vis des autres civilisations.

¹⁰ Renonçant à la stratégie d'offensive et pour éviter l'encerclement par les troupes du Guomindang, les IVe et Ve armées de libération, ont entamé un repli, du Jinggang, à la province du Shaanxi, entre 1934 et 1935.

besoin de mise en place « d'une institution d'éducation étroitement liée au Parti communiste, sa vocation première a été de former des cadres idéologiquement sûrs au service du Parti et de l'État. » (S Billioud et J. Thoraval, 2007, p.8).

Autour du culte de Mao Zedong qui incarnait le PCC pendant la période 1949-1976, la passerelle vers l'allégeance inconditionnelle au parti-État était tout trouvée. Le principal ingrédient d'activation de cette fibre patriotique restait, comme aujourd'hui encore, l'affranchissement de la Chine des appétits prédateurs des puissances étrangères. Concrètement, la mise sous contrôle de l'École par le parti s'est faite à deux niveaux. D'abord au sein de l'institution scolaire formelle, puis à travers la création de l'École du parti. S'agissant du premier axe, celui portant sur les dispositions élaborées au sein du système éducatif lui-même, il a consisté en une série de campagnes qui ont eu, entre autres objectifs, de détecter les opposants au régime, dans le milieu de l'intelligentsia.

En la matière, la campagne des « cent fleurs » a été la première marche du contrôle de l'appareil éducatif. Dans le prolongement de la déstalinisation initiée lors du XX^{ème} Congrès du PCUS¹¹, la campagne dite des cent fleurs, a vite été étouffée après seulement sept semaines. À partir de ce moment, la tendance éducative de cette première génération des Communistes était claire. Il fallait forger un système scolaire et universitaire inféodé au parti dont il devait sévir de caisse de résonance et de vivier de culture des futurs cadres.

Ainsi, de l'intérieur comme de l'extérieur, le système d'enseignement était encadré et voué à soutenir l'idéologie du parti. Ce ne fut point surprenant que les divergences au sein du Bureau politique, à partir de 1966, ont donné lieu à la fermeture des écoles, dans le courant de la révolution culturelle. La crème dirigeante n'était parvenue à s'entendre ni sur l'utilité de la révolution culturelle ni sur ses modalités de mise en œuvre. Les écoles et universités qui en étaient le fer de lance firent l'écho des tensions qui secouaient la classe politique. Les révolutionnaires n'ont pas hésité à fermer les établissements, d'autant plus que la plupart relevaient des promoteurs privés, à hauteur de 38,16% et 84%, respectivement au supérieur et au secondaire (C.N. Tri, 2001, p. 71.).

En tout état de cause, la révision de politique éducative pour une école au service des idéaux du PCC, quelles qu'en aient été les failles

¹¹ Parti communiste de l'Union Soviétique

structurelles, visait à prendre en charge la politique de développement dont dépendait la légitimité du Parti.

2.2.2. L'Éducation de masse au service du développement

Pour lui permettre de relever les défis de développement, l'Éducation mise en place par les Communistes se voulait avant tout une éducation de masse. Elle devait cesser d'être élitiste pour être accessible aux classes ouvrière et paysanne encore majoritaire à cette époque. À ce sujet, le principe de remise en cause du phénomène de domination de l'école par la bourgeoisie, impliquait que l'école jusque-là demeurée l'apanage des bourgeois devait revenir au peuple. Cette orientation était judicieuse dans la mesure où la priorité ainsi accordée aux classes ouvrière et paysanne devait permettre le décroisement entre l'élite et le peuple. Ainsi, tous les citoyens devaient par cette nouvelle formule éducative fédérer leurs efforts pour contribuer le plus efficacement possible à l'œuvre édicatrice du pays. En clair, il s'agissait

« D'abolir les Trois Grandes différences, celles qui séparent l'ouvrier du paysan, la ville de la campagne, l'intellectuel du manuel (...); elle devait aussi réduire les Trois séparations (...), celles qui coupent l'intelligentsia de la politique prolétarienne, de l'expérience des ouvriers et des paysans pauvres ainsi que de l'activité productive; enfin, elle était sensée transformer radicalement l'idéologie des cadres et des intellectuels. » (R. Depierre, 2002, p. 7).

Cela revenait finalement à la

« Réconciliation des travailleurs intellectuels et manuels par la combinaison harmonieuse des activités des uns et des autres, par l'association étroite de la théorie et de la pratique, politique illustrée par les fameux « étudiants ouvriers-paysans-soldats » et les « écoles du 7 mai » qui offraient des « stages de recyclage » aux cadres administratifs, techniques et politiques. » (C. N. Tri, 2001, p. 69).

À propos de cette sublime mission assignée au système éducatif par les révolutionnaires communistes, ils se vantent d'avoir « su relever le défi d'une éducation pour tous, tout en formant les cadres indispensables à la modernisation de leur pays » C. N. Tri (2001, p. 70). La définition des

nouvelles normes de fonctionnement du système éducatif a donné lieu à une nouvelle configuration structurelle et infrastructurelle jusqu'à la révolution culturelle.

3. De la désarticulation à la restauration du système éducatif, 1966- 1978

« *L'éducation est l'un des grands problèmes soulevés en Chine par la "grande révolution culturelle prolétarienne* » (W. Badour, 1973, p. 46). Cette assertion résume le sort de l'appareil éducatif en Chine au cours de la période allant de la révolution culturelle à la réouverture du pays.

3.3. La perturbation du système éducatif

Le système éducatif a subi les aléas de la révolution culturelle prolétarienne à plusieurs niveaux. Premièrement, les écoles et à la suite de l'Université de Pékin ont été le siège de la genèse de la vague contestataire. La deuxième répercussion, inhérente à la première a été la mobilisation et ou la persécution des acteurs¹². Ainsi, le fonctionnement de l'appareil éducatif s'est trouvé gravement perturbé. Sans revenir sur les exactions des gardes rouges savamment manipulés par Mao Zedong, la perturbation de l'École a été palpable à travers la fermeture de certaines infrastructures scolaires et de la totalité des universités (C. N. Tri, 2001, p. 72). Cette désarticulation du système scolaire et universitaire a été d'autant plus profonde qu'elle n'était pas une initiative aléatoire.

Au contraire, l'attaque contre l'École était sous-tendue par une parade idéologique qui avait cours depuis les années 1950. Il s'agissait pour les Communistes de « combiner l'Éducation avec le travail productif ». C'est le prolongement de cette tâche au cours de la révolution culturelle qui ressort en ces termes :

« Réconciliation des travailleurs intellectuels et manuels par la combinaison harmonieuse des activités des uns et des autres, par l'association étroite de la théorie et de la pratique, politique illustrée par les fameux « étudiants ouvriers-paysans-soldats » et les « écoles du 7 mai » qui offraient des « stages de recyclage » aux cadres administratifs, techniques et politiques. »
(C. N. Tri, 2001, p. 69).

¹² Elèves –étudiants-enseignants

Concrètement, au cours de la période 1966-1976, qui marque l'apogée du mouvement de la révolution culturelle, les universités et laboratoires de recherche sont restés fermés. Les étudiants, les enseignants et les chercheurs furent, par millions, envoyés à la campagne pour, selon la terminologie maoïste de l'époque, « parfaire », au contact des paysans et du travail productif, leur conscience politique. Dans une telle confusion, la priorité reconnue à l'Éducation est passée au second rang tandis que les luttes politiques symptomatiques de la division du parti au sommet prirent le pas.

En effet, les critères d'accès aux différents établissements universitaires étaient ouvertement orientés vers les intérêts des "maîtres-d'œuvre" de la contestation, c'est-à-dire la faction ultra maoïste de l'aile gauche du parti. C. N. Tri (2001, p. 72) précise à ce sujet que :

« Quand elles (les universités) ont rouvert leurs portes, les étudiants furent recrutés en fonction de critères politiques. Il leur fallait être d'une bonne origine sociale (fils de paysans pauvres ou d'ouvriers) et connaître le Petit Livre rouge par cœur, tout en ayant de solides recommandations, pour être jugés aptes à faire des études et obtenir leur diplôme. Il faut attendre 1977 pour que des concours nationaux d'entrée à l'université basés sur les connaissances soient organisés et que les enseignants osent relever un peu la tête (...) ».

En clair, le mouvement de révolution culturelle a, une fois de plus, à l'instar des mouvements précédents¹³ porté un coup d'arrêt à la réforme éducative entreprise depuis les années 1950. En effet, son fonctionnement a été perturbé par la manipulation des élèves et étudiants et surtout par la persécution des enseignants et formateurs. Après l'extinction du mouvement et les changements à la direction du parti¹⁴, la nécessité de poursuivre l'œuvre de construction du pays, implique la restructuration du système éducatif.

¹³ Les mouvements des cent fleurs et du Grand Bond en avant qui ont été lancés respectivement en 1957 et 1958.

¹⁴ Liu Shaoqi fut tué au cours de la révolution culturelle, Zhu Enlai et Mao Zedong disparurent respectivement les 8 janvier et 9 septembre 1976. Cela a permis à Deng Xiaoping qui avait été brièvement rappelé de son purgatoire entre 1973 et 1975, de revenir en 1977, au détriment de Hua Gofeng.

3.3.1. La réorganisation de l'École par Deng Xiaoping dès 1977

La politique d'ouverture décidée par le troisième Plénum du XI^{ème} Comité Central de décembre 1978, impactait tous les domaines, notamment le secteur de l'Éducation-Formation. Dans ce domaine particulièrement, passée la furie révolutionnaire, le constat réaliste était loin d'être reluisant.

« À la veille des réformes, les dirigeants ne pouvaient que se lamenter sur le retard accumulé durant ces dix années dans tous les domaines mais plus particulièrement dans celui l'éducation. » (C.N. Tri, 2001, p. 72).

En d'autres termes, le tournant des années 1976-1977, était caractérisé par une léthargie du champ de l'Éducation. Cela faisait appel à une inéluctable reprise en main de ce secteur hautement indispensable pour le développement du pays. Ainsi, la politique des quatre modernisations, lancée au plénum déjà évoqué, avait déjà implicitement débuté l'année précédente, tout au moins dans le secteur éducatif. D'abord la réouverture des universités fut décidée. Elle fut marquée par la reprise du *gaokao*¹⁵, avec la mise en filigrane des classiques confucéens, grâce à un début de réhabilitation des enseignants.

En second ressort, l'on a procédé de nouveau à la révision de la politique éducative. Mais, pour ce faire, la nouvelle équipe a dû faire l'aveu de dérives gauchisantes particulièrement néfastes dans le domaine éducatif. Ce changement de cap s'est traduit par l'élaboration d'une nouvelle rhétorique.

S'agissant des sources de financement du système par exemple, le slogan « compter sur ses propres forces » se substitua à celui de « l'Étranger au service de la Chine ». Dans cette dynamique, les années suivantes ont enregistré une reconfiguration du paysage éducatif. Ainsi, sur la base la suppression du « bol de riz en fer »¹⁶, les autorités ont admis que le développement du pays se fit par étapes. Pour le domaine éducatif, la priorité donnée aux villes donna lieu au projet des écoles pilotes. En réalité ce n'était que la reprise du projet initié depuis 1962, dans l'élan du

¹⁵ Le Concours national d'entrée d'éducation supérieur « Examen unifié national de recrutement en établissements supérieurs ordinaires », généralement abrégé en **Gaokao**, est un concours sur plusieurs jours, à la fin de l'enseignement secondaire du lycée, qui sert d'examen d'entrée pour les études dans l'enseignement supérieur en Chine. Il a un niveau équivalent au baccalauréat français. Cependant, le Gaokao reste plus compliqué que l'examen français. Il existe des Tests académiques du lycée en première qui attestent la réussite du cursus au lycée.

¹⁶ Expression qui fait allusion à l'égale répartition des ressources entre les citoyens.

redressement conduit par Liu Shaoqi.¹⁷ Le retour aux Établissements pilotes au sortir de la révolution culturelle est décrit par Ling Wang en ces termes :

« Bien que ce système en faveur d'établissements pilotes ait été dénoncé pendant la Révolution culturelle de 1966, l'approche par l'élite redevint ensuite le cadre de la politique d'éducation en Chine et connut, après la réforme économique et l'ouverture du pays, un développement lié à sa reconnaissance. En 1978, pour répondre aux besoins de talents éprouvés par le marché, le MENC¹⁸ promulgua un "Projet d'essai pour la mise sur la bonne voie d'un certain nombre d'établissements scolaires pilotes" qui déterminait leurs objectifs, les procédures d'admission requises et établissait une liste de vingt établissements pilotes (primaires et secondaires) subordonnés aux ministères. » (L. Wang, 2012, p. 127).

En tout état de cause, l'importance de l'Éducation a été réaffirmée et l'on convient avec C. N. Tri (2001, p. 70) que le PCC ne pouvait pas lâcher « la bride aux citoyens de la RPC, sur un terrain aux enjeux idéologiques aussi délicats que l'Éducation. ». C'est pourquoi la réorganisation de l'espace éducatif a été une priorité dès l'année 1977. De toute évidence, le III^{ème} Plénum de l'année suivante ne pouvait qu'élaborer une base légale à cette nouvelle tendance. C'est ainsi que la nécessité de rendre efficace le système éducatif fut reconnue, car l'Éducation « s'inscrivait dans l'urgence puisque le succès des Quatre Modernisations reposait en grande partie sur elle » (C. N. Tri ; 2001 ; 70). En définitive, le tournant de ces deux années demeure le point de départ d'une série de réformes éducatives qui n'ont plus jamais remis en cause les acquis de cette époque sensible.

Conclusion

Si l'importance de l'École remonte à l'Antiquité chinoise, la révolution communiste en a fait une approche singulière. La propension de

¹⁷ Après la mise en minorité de Mao Zedong suite au désastre du Grand Bond en avant, Liu Shaoqi, Pen Zhen et Deng Xiaoping avaient entrepris le redressement, avec des objectifs de développement plus réalistes.

¹⁸ Ministère de l'Éducation Nationale chinois.

débarrasser cette institution des dogmes confucéens et de l'emprise de la bourgeoisie, dans les premières heures de l'ère maoïste a été tout aussi palpable que la fermeture des universités ou le chamboulement du fonctionnement des autres échelons¹⁹ de l'appareil éducatif. Chacune de ces entreprises éducatives a été dictée par les exigences du contexte sociopolitique. Chacune de ces réformes a imprimé des modifications structurelles et engendré une cartographie spécifique du système éducatif.

L'École, au cours de la période révolutionnaire, s'est avérée tout aussi importante que délicate. Cette parenthèse a certes connu ses errements, mais elle a néanmoins débouché sur une note d'espoir marquée par une restauration et une modernisation du système éducatif, qui venait d'opérer ainsi sa métamorphose. Cependant, quels que soient les angles d'analyse que donne le domaine éducatif, la marche révolutionnaire communiste chinoise s'appréhende valablement à travers d'autres aspects. L'Institution éducative, elle-même, ne peut être appréhendée valablement qu'en la mettant en parallèle avec des phénomènes comme la religion ou encore l'économie.

Sources et bibliographie

I. Sources

Badou William (1973), *Éducation et développement politique en Chine*, in Études internationales.

Depierre Roland (2002), *Maoïsme et éducation partisane. L'utopie éducative et la Révolution Culturelle, Éducation et socialisation*, Paris.

Grenié Michel, Grenié Belotel Agnès (2006), *L'éducation en Chine à l'ère des réformes*», in Open Edition Journals.

N'Guen Tri Christine (2000), *L'éducation en République populaire de Chine entre contrôle étatique et économie de marché*, in Autrepart.

Rocher Guy (1975), *Éducation et Révolution culturelle*, in École et société au Québec.

Wang Li (2012), *Le choix de l'Établissement en Chine, un dilemme pour l'équité en éducation*, in Éducation et sociétés.

Zhao Changxing (2008), *La Chine ancienne et l'enseignement privé : l'influence du confucianisme*, Thèse de Doctorat.

¹⁹ Les ordres d'Enseignement primaire et secondaire

II. Bibliographie

COMMISSION NATIONALE DE L'ÉDUCATION (1993), *Choix de documents sur la réforme et le développement de l'éducation en Chine*, Pékin, Renmin jiaoyu chubanshe.

Démurger Serges (1999), *Infrastructures, éducation et croissance régionale en Chine*, Revue d'économie du développement.

Guo Quan (1995), *Encyclopédie des lois sur l'éducation en République populaire de Chine*, Beijing.

Yang Dongping (2006), *L'idéal et la réalité de l'éducation en Chine*, Pékin, Éditions de l'Université de Pékin.

ENSEIGNEMENT DE LA GENETIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU BENIN : NECESSITE D'UNE REFONTE DE CURRICULA DE FORMATION.

Paul K. ABOTO
Jean-Baptiste AZANDODINDO
Luc ADONONHOUE
Denise ORANGE RAVACHOL
Kossivi ATTIKLEME

*Laboratoire de Didactique des disciplines (LDD) / Université d'Abomey Calavi (UAC) / Bénin
abotopaul@gmail.com*

Résumé

Cet article s'intéresse à l'Enseignement/Evaluation du concept de la génétique en République du Bénin. Le travail est basé sur le recueil des propos des acteurs directs sur l'Enseignement/Evaluation de la génétique. La question de recherche qui sous-tend ce travail se formule ainsi : « Quel contenu faut-il donner à la génétique pour faciliter son apprentissage dans l'Enseignement Secondaire Général au Bénin ? ». En mobilisant les cadres théoriques de la Double Approche Didactique et Ergonomique (DADE) de Robert A., Rogalky J. (2002), Robert A. (2006 et 2008), de la Transposition Didactique de CHEVALLARD Y. (1985) et de l'Action Didactique Conjointe de SENSEVY G. et MERCIER A. (2007), un recueil de données suivi d'un traitement en référence à ces cadres théoriques montrent que les enseignants opèrent une bonne Transposition Didactique, respectent les prescriptions du programme mais ont évoqué que le contenu de la génétique enseigné et évalué en classe de Terminale D est dense, chronophage et énergivore. Par ailleurs les évaluations au BAC D de ces cinq (05) dernières années s'éloignent un tout petit peu du prescrit, ce qui nécessite de façon récurrente l'usage des documents de référence parfois à effet topaze mais aussi un rallongement du contenu enseigné, les années qui suivent ces évaluations. Il urge une refonte de curricula de formation de l'Enseignement de la génétique au Bénin.

Mots clés : *Génétique ; Chronophage ; Energivore ; Contenu dense ; Refonte de curricula de formation*

Abstract

This article focuses on the Teaching/ Evaluation of the concept of genetics in the Republic of Benin. The research work is based on the collection of comments from direct stakeholders on the Teaching/ Evaluation of genetics. The research question underlying this work is formulated as follows: "What content should be given to genetics to facilitate its learning in General Secondary Education in Benin?". By mobilizing the theoretical frameworks of the Double Didactic and Ergonomic Approach (DADE) of Robert A., Rogalky J. (2002), Robert A. (2006 and 2008), the Didactic Transposition of CHEVALLARD Y. (1985) and the Joint Didactic Action by SENSEVY G. and MERCIER A. (2007), a collection of data followed by processing with reference to these theoretical frameworks show that the teachers carry out a good Didactic Transposition, respect the prescriptions of the program but mention that the genetics

*content taught and evaluated in the Upper sixth (D) is dense, time-consuming and energy-intensive. Furthermore, the school leaving certificate D assessments over the last five (05) years have deviated a little from the *prescribed,* which repeatedly requires the use of reference documents, sometimes with a topaž effect, but also an extension of the content taught, the years following these evaluations. An *overhaul* of the genetics teaching training curriculum in Benin is urgently needed.*

Keywords: Genetics; Time-consuming; Energy consuming; Dense content; overhaul of the training curriculum

1. Introduction

Dans le cadre de notre projet de thèse de doctorat en Didactique des Sciences, option SVT dont le titre est «*Problématisation sur l'information génétique dans les collèges et lycées du Bénin : Cas du brassage interchromosomique dans la diversité phénotypique au sein de la population*», nous avons constaté en abordant le chapitre intitulé l'histoire de l'enseignement de la génétique au Bénin dans nos programmes d'étude que tout ce qu'il faut savoir sur l'information génétique et en particulier sur la génétique est concentré dans le programme de la Terminale D. Vu donc la densité du contenu du concept de l'information génétique et surtout que son enseignement ne dure que huit(8) semaines dont deux(2) semaines 1heure à raison de huit (8) heures de cours par semaine pour l'enseignement de la génétique (Guide 2011, P : 18-19) et au regard des contenus de l'information génétique qui sont évalués pendant ces cinq (5) dernières années (2019-2023) au BAC D au Bénin, nous avons jugé utile de porter notre attention sur l'analyse comparée du contenu enseigné et du contenu évalué pendant ces cinq(5) années en vue de proposer un réarrangement du contenu de la génétique à enseigner dans les curricula de formation dans l'Enseignement Générale au Bénin.

Dans cet article, nous allons interroger les acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre de l'enseignement de la génétique. Ainsi, nous allons explorer la question de recherche «*Quel contenu peut- on donner à l'enseignement de la génétique dans l'Enseignement Secondaire pour faciliter son apprentissage?*»

2. Approches théoriques et méthodologiques

2.1.Fondement de la méthodologie de recherche

Nous nous référons à la Double Approche Didactique et Ergonomique (DADE) dans sa composante institutionnelle car elle nous

permet de savoir le contenu de la génétique à enseigner et à évaluer dans l'Enseignement Secondaire au Bénin et dans sa composante personnelle car elle nous renseigne sur les valeurs intellectuelles des enseignants enquêtés sur l'objet d'étude. Nous avons en plus de ce cadre théorique convoqué la Transposition Didactique (TD) en ce sens qu'elle nous permet de savoir comment les enseignants ont transformé le savoir codifié dans les programmes en savoir enseigné. Pour l'analyse relative à l'écart en termes de temps d'exécution prévu et réellement exécuté sur le terrain nous avons fait recours au cadre théorique de l'Action Didactique Conjointe de SENSEVY (2007) dans son effet de chronogénèse.

En effet, DADE dans sa composante institutionnelle prend en compte les programmes et les ressources imposées (guides pédagogiques de l'enseignant), les préconisations des Inspecteurs et des Conseillers Pédagogiques dans l'enseignement de la génétique en classe de Terminale D d'une part et établit la relation entre le contenu enseigné et le contenu évalué d'autre part. DADE dans sa composante personnelle exprime ce qui est propre à l'enseignant, ses connaissances, ses conceptions sur les objets du savoir en jeux sur la discipline, ses convictions sur l'Enseignement /Evaluation de la génétique et l'impact de son parcours personnel sur son travail.

Quant à la TD, elle analyse comment l'enseignant met en œuvre l'enseignement de la génétique en classe de Terminale D en prenant appui sur ce qui est prescrit (Transposition Didactique Interne : TDI). L'Action Didactique Conjointe de SENSEVY nous permet de voir l'écart entre la durée prescrite dans le programme de l'enseignement de la génétique et la durée de sa mise en œuvre dans les classes de Terminale D au Bénin.

2.2. Recueil des données

Nous sommes intéressés à recueillir les points de vue des acteurs impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le contrôle de l'enseignement de la génétique en classe de Terminale D au Bénin.

Dans ce cadre de recherche, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des enseignants ayant connaissance du contenu de la génétique enseigné en classe de Terminale D.

L'interview devrait permettre de savoir ce que les enseignants pensent de l'enseignement de la génétique en classe de Terminale D au Bénin. A cet effet une grille d'entretien a été élaborée (Document 1)

Document 1 : grille d'entretien

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Point de vue sur le contenu de la génétique enseigné en Terminale D. 2) Point de vue sur le contenu de la génétique évalué pendant ces cinq (5) dernières années (2019-2023). 3) Proposition sur une éventuelle refonte du contenu de curricula de l'enseignement de la génétique. |
|---|

Les questions ont été posées ensemble au début de l'entretien avec des relances éventuelles si certains points ne sont pas abordés.

Les entretiens sont rendus anonymes en désignant les enseignants enquêtés par des lettres (document2).

Document 2 : Catégories d'enseignants enquêtés

	Catégories d'enseignants	Ancienneté
A, B	Jeunes professeurs certifiés	5 à 10 ans
C, D	Professeurs certifiés expérimentés	10 à 20 ans au moins
E	Mastérand en génétique (Enseignant en classe de Terminale D)	10 ans
F	Docteur en génétique	15 moins
G, H	Corps du contrôle (Conseiller Pédagogique et Inspecteur)	au moins 20 ans
I	Professeur titulaire des universités	20 ans

2.3. Traitements des données

L'étude de la composante institutionnelle de DADE nous a conduits à avoir un regard sur les prescriptions institutionnelles que sont les programmes d'études scolaires et les documents guides de l'enseignant. Ce qui nous permet de repérer les attendus de l'enseignement de la génétique en classe de Terminale D au Bénin. A cet effet, nous avons d'abord fait le choix d'analyser le contenu des documents officiels et de les comparer aux contenus réellement enseignés et évalués. On s'est intéressé également au profil des enseignants enquêtés.

Ensuite nous nous sommes intéressés à la transformation que les enseignants ont opérée pour passer du savoir à enseigner au savoir enseigné. Enfin l'effet chronogénèse de l'Action Didactique Conjointe de SENSEVY nous a permis d'apprécier l'écart en termes de durée entre ce qui est prescrit et ce qui est réalisé.

3. Analyse des résultats.

Dans cette rubrique, nous procédons à l'analyse du contenu à enseigner sur la génétique en classe de Terminale D au Benin, à l'établissement de la relation entre le prescrit et ce qui est enseigné d'une part (Analyse des fiches et traces écrites d'élèves) et entre ce qui est enseigné et ce qui est évalué d'autre part (Analyse des épreuves du BAC D).

3.1. Composante institutionnelle de DADE

L'analyse du programme de l'enseignement de la génétique en Terminale D révèle que cinq(5) activités sont à mettre en œuvre pour une durée de 17 heures (Guide 2011, P : 18-19). L'intitulé des activités se présente comme suit :

- activité 4 : transmission conforme de l'information génétique prévue pour une durée de 5 heures (les notions abordées sont la réplication semi conservative et la mitose) ;
- activité 6 : méiose et les brassages génétiques prévus pour une durée de cinq (05) heures ;
- activité 7 : la génétique humaine qui consiste à étudier en particulier les maladies ou tares dans une famille afin de faire des prévisions ;

L'analyse se fait suivant le principe qu'un caractère est probablement gouverné par un seul gène et quatre types d'hérédités sont abordés : hérédité autosomale, gonosomale (portée par X, Y ou partiellement par X et Y), page 13 guide de Terminale D 2011. Les règles de dominance, de récessivité et de codominance sont étudiées. L'application de la biologie moléculaire à cette étude permet d'établir le diagnostic prénatal afin de prendre des mesures idoines pour éviter la transmission des tares des ascendants aux descendants.

➤ activité 9 : Historique de la génétique ;

Ici c'est une recherche documentaire qui est demandée aux apprenants pour retracer l'épistémologie de la génétique depuis les travaux de l'hérédité par le mélange à l'hérédité par les gènes puis les enjeux biotechnologiques de la génétique- Elle est prévue pour une durée de 5heures.

➤ Activité 13 : réinvestissement.

C'est à ce moment que la génétique mendélienne est étudiée au lieu d'être un réinvestissement des acquis. C'est le lieu de construire les notions d'uniformité de la 1^{ère} génération, la loi de disjonction en F2- la loi de la non disjonction des gamètes (brassage intrachromosomique)- les croisements mono, di---- poly factoriels. Nulle part dans ce programme, la notion de polygénie et d'hérédité influencée par le sexe n'est évoquée.

Pour l'analyse de fiches et de traces écrites des élèves nous avons recours à la Transposition Didactique Interne (TDI).

3.2. Analyse des fiches et des traces écrites des élèves et contenus évalués.

Nous nous sommes intéressés aux enseignants A et C pour voir comment le savoir codifié dans le programme a été transformé en savoir enseigné. Les documents 3 et 4 sont respectivement les extraits des fiches des enseignants A et C.

Document 3 : Extrait du support de l'enseignant A

Document 4 : Extrait du support de l'enseignant C

Chez ces deux enseignants les notions absorbées sont :

- la reproduction conforme et maintien du patrimoine génétique ;
- la reproduction sexuée et les brassages génétiques ;
- le fonctionnement des gènes ;
- les aspects du génie génétique ;
- l'hérédité mendélienne et ses exceptions (Morgan) et la génétique humaine ;
- la médecine prédictive ;
- le polymorphisme et la diversité phénotypique ; ce qui est conforme au contenu du guide pédagogique de l'enseignant.

Ainsi les notions présentes dans le programme sont enseignées. Ces deux enseignants semblent être habitués à la mise en œuvre du programme.

Une analyse des cahiers de textes de ces deux enseignants au cours de l'année scolaire 2022-2023 montre que :

- ❖ l'enseignant A a débuté l'enseignement de la génétique le 05 / 10 / 2022 et a terminé le 06 / 12 / 2022. Ainsi en ôtant la semaine de la 1^{ère} série des devoirs surveillés, cet enseignant a déroulé l'enseignement de la génétique en huit(8) semaines ; soit $8h \times 8 = 64$ heures au lieu de 17 heures prévues dans le guide.

Document 7 : *Consigne appropriée pour construire les nouvelles connaissances en Génétique*

- ❖ pour l'enseignant C, l'enseignement de la génétique a débuté le lundi 10 /10/ 2022 et a pris fin le lundi 12/ 12 / 2022.

Ainsi en ôtant la semaine des devoirs surveillés (productions scolaires) cet enseignant a déroulé l'enseignement de la génétique en huit (8) semaines, soit $8h \times 8 = 64$ heures au lieu de 17 heures prévues dans le guide pédagogique de l'enseignant.

Document 8 : *Extraits du cahier de texte de l'enseignant C (début et fin).*

Pour l'enseignant C toutes les notions ne sont pas construites mais un effort est fait, ce qui permet aux apprenants de faire des points partiels de leurs acquis.

L'analyse des traces écrites (cahier d'élèves) de l'enseignant C a révélé que les notions prescrites dans le programme sont enseignées.

En ce qui concerne les contenus évalués en génétique de 2019 à 2023, le point se présente comme suit :

2018 – 2019 : Mutation dynamique conduisant à l'apparition de tares génétiques (dystrophie myotonique) dans un pédigrée avec document de référence.

2019 – 2020 : Un caractère gouverné par deux gènes (polygénie) dans un croisement.

2020 – 2021 : Un caractère gouverné par deux gènes (polygénie) dans un pedigree : le système ABO.

2021 – 2022 : Gène partiellement lié à X et Y avec document de référence.

2022-2023 : Hérité influencée par le sexe dans un pédigrée avec le document de référence.

Document 8 : Extraits des BAC D des cinq dernières années (2019 à 2023)

On note une alternance constante entre génétique formelle ou mendélienne et la génétique humaine.

“Les trois contenus évalués ces quatre (4) dernières années sont catégorisés par l’enseignant que nous sommes comme des cas particuliers, puisque ces notions (polygénie ; hérédité influencée par le sexe) sortent du cadre ordinaire ; nous ne l’avons pas enseigné en classe” : propos de l’enseignant C.

Pour cet enseignant cela constitue un rallongement du programme, vu “ le timing” de sa réalisation.

« La fréquence de l’apparition des documents de référence $\frac{3}{5}$ constitue la cachette pédagogique et didactique trouvée par les concepteurs pour justifier ou camoufler le non rallongement on extension du programme en termes de connaissances notionnelles exigibles. Sinon comment comprendre que l’hérédité influencée par le sexe qui ne figure nulle part dans le programme fasse objet d’évaluation. » : propos de l’enseignant D.

« Le risque est que chaque année après le baccalauréat, les enseignants enseignent aux élèves des notions hors programme pour éviter que leurs apprenants ne soient pénalisés. »: propos de l'enseignant E.

Les propos de l'enseignant E se justifient par le contenu du cahier de texte de l'enseignant A où la notion d'épistasie a été enseignée.

Les extraits des traces écrites d'un élève de l'enseignant A (document 9) permettent de justifier la durée réelle de l'exécution de l'enseignement de la génétique par cet enseignant et constitue également une preuve de la TDI.

Document 9 : Extraits du cahier de cours de l'élève de l'enseignant A (début et fin cours Génétique)

En ce qui concerne les propos recueillis, le tableau 2 du document 10 résume les résultats obtenus.

Document 10 : Synthèse des propos recueillis chez les différents acteurs

Propos Catégorie	Sur le contenu enseigné	Sur le contenu évalué	Sur éventuelles propositions du curricula de formation.
ABCDEF	Contenu dense, chronophage et énergivore pour la seule classe de Terminale D	Les épreuves administrées sont parfois hors programme	Nécessité de la répartition des concepts de la génétique sur le second cycle
GH	Le contenu a évolué dans le temps ; de la génétique formelle nous	Les épreuves proposées en génétique respectent le format en	Une réorganisation des concepts génétiques s'impose :

	sommes passés à la génétique moléculaire dans le but d'apporter des innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, la pêche et la médecine.	vigueur, même si elles s'éloignent du prescrit, les données scientifiques sont fournies pour accompagner les candidats.	redistribution des concepts génétiques le long du cycle secondaire.
I	C'est le programme que nous avons fait pour obtenir le BAC qui continue d'être enseigné à part l'introduction de la génétique moléculaire, encore que cela se faisait en prolongement de l'ancien programme que nous avons enseigné avant d'être universitaire. C'est un programme à toiletter pour faciliter l'apprentissage à nos élèves.	Je n'ai pas connaissance des épreuves des cinq dernières années mais si des notions comme la polygénie, l'hérédité influencée par le sexe sont évaluées, nous estimons qu'on demande trop de choses à nos apprenants.	Enseigner la génétique dans la seule classe de Terminale D n'est pas pertinente. Il faut qu'il y ait une répartition des concepts à enseigner le long du cursus à partir de la 3 ^{ème} par exemple surtout qu'ils ont la reproduction au programme.

On relève que tous les intervenants ont évoqué la densité du contenu de la génétique enseigné dans la seule classe de Terminale D et ont suggéré une répartition de son enseignement dans tout le second cycle. Comme en témoigne les propos de l'enseignant C « Le contenu enseigné en Terminale D prend en compte plusieurs concepts difficiles à cerner par les élèves ».

Pour l'enseignant C le contenu de l'enseignement de la génétique au Bénin est chronophage et en même temps énergivore. La plupart des intervenants ont fustigé l'évaluation des concepts hors programme et ont estimé que les documents de référence derrière lesquels les concepteurs "Camouflent" le hors programme parfois ne font pas réfléchir les candidats mais plutôt livrer le savoir que ces derniers sont censés convoqués. De ce fait l'action cognitive qu'on devrait observer se résume en une action comportementale ; C'est l'exemple du BAC 2023 où les génotypes des calvitiques et des non calvitiques sont donnés selon le sexe et les candidats sont invités à les manipuler en lien avec les bandes électro phorétiques.

Pour établir l'écart entre le prescrit et ce qui est fait en termes de durée nous avons fait recours à l'effet chronogénèse de l'Action Didactique Conjointe de SENSEVY.

3.3. L'effet chronogénèse de SENSEVY

D'après le guide de l'enseignant, la durée recommandée pour l'enseignement de la génétique est de deux (02) semaines 1 heure, soit dix-sept (17) heures. Conformément au planning de la DIPIQ (Direction de l'Inspection Pédagogique, de l'Innovation et de la Qualité) de l'année scolaire 2022- 2023, l'enseignement de la génétique devrait couvrir la période allant de 26 septembre au 28 Octobre 2023, soit cinq (05) semaines correspondant à quarante heures (8h x 5 = 40 heures).

Document 11 : Extrait du planning de la DIPIQ 2022-2023

The image shows two documents side-by-side, connected by a right-pointing arrow. The left document is a page from a teaching guide, featuring a table titled 'PLANNIFICATION' with columns for 'Thèmes', 'Matière', 'Niveau', 'Niveau d'apprentissage', 'Analyse', 'Durée', 'Type', and 'Observations'. The right document is a grid from the DIPIQ planning document, with columns for dates and rows for various subjects and levels.

L'analyse comparée en termes de durée d'exécution dans le guide et le planning révèle un écart de trois (03) semaines soit vingt-quatre (24) heures de différence entre ce qui est prévu et ce qui est proposé par la

DIPIQ. On peut donc admettre que le planning de la DIPIQ semble être réaliste au regard de la durée réellement consacrée à l'enseignement de la génétique dans les classes de Terminale D évaluée à huit (8) semaines environs.

Il ressort de ces constats que l'écart entre la durée réellement consacrée à l'enseignement de la génétique et celle prévue par la DIPIQ est de trois (03) semaines, ce que n'est pas négligeable. Ceci amène les enseignants à "rogner" sur le temps prévu pour l'exécution des autres Situations d'Apprentissage (SA) de la terminale D, surtout la SA3 dont la durée d'exécution est la même que celle de la SA1.

Ainsi beaucoup de notions qui devraient être construites sont livrées du fait de l'insuffisance du temps.

4. Discussion

4.1. De la Composante institutionnelle de DADE à la Transposition Didactique Interne (TDI)

L'analyse des cahiers de texte, des fiches d'enseignants et les cahiers d'élèves montrent que les enseignants enquêtés tentent de respecter le contenu de l'enseignement de la génétique en vigueur au Bénin.

L'analyse des traces écrites dans les cahiers de texte et cahiers d'élèves montre que les enseignants ont opéré une bonne transposition didactique entre le prescrit et ce qui est enseigné et qui est censé être évalué. Sauf qu'au cours de ces cinq (5) dernières années certaines évaluations s'éloignent un tout petit peu de ce qui est prescrit et l'évaluateur pour contourner l'obstacle propose des documents de référence ou des données scientifiques qui sont pour la plupart du temps à effet topaze (BAC 2023).

4. 2. De la Transposition Didactique Interne (TDI) à l'effet chronogénèse de SENSEVY

La TDI a révélé que la durée de mise en œuvre de l'enseignement de la génétique en Terminale D présente un écart entre ce qui est prescrit (guide de l'enseignant 2011 Terminale D) et ce qui est réellement effectué sur le terrain ; soit dix-sept (17) heures contre soixante-quatre (64) heures.

Pour remédier aux difficultés des enseignants, la DIPIQ a préconisé un planning plus ou moins raisonnable qui permet d'exécuter

l'enseignement de la génétique en Terminale D en cinq (05) semaines soit $8 \text{ h} \times 5 = 40$ heures. Ce qui s'apparente un tout petit peu à la réalité même s'il y a un écart de trois (3) semaines comme l'indique les extraits des cahiers de texte des enseignants et traces écrites d'élèves. Au vu des difficultés en termes de durée de l'enseignement de la génétique, que peut-on alors proposer pour faciliter son enseignement ?

5. Synthèse : Vers une proposition de curricula de l'enseignement de la génétique au Bénin dans l'Enseignement Secondaire Général.

Les enseignants que nous avons enquêtés, respectent les prescriptions des programmes de l'enseignement de la génétique et le contenu du guide de l'enseignant. Ces enseignants semblent être habitués à la mise en œuvre de l'enseignement de la génétique. L'unanimité est faite sur le temps court prévu pour exécuter cet enseignement en classe de Terminale D et sur la densité voire complexité du contenu dans la seule classe de Terminale où plusieurs notions de génétique sont enseignées. Or plusieurs études menées ces trente (30) dernières années ont montré que les élèves éprouvent des difficultés dans l'apprentissage de la génétique. Au nombre de ces études on peut citer celles conduites par Johstone (1980) et Bahar (1999).

Pour Johstone la génétique occupe la 3^{ème} place sur l'échelle des difficultés relatives aux matières enseignées alors que pour Bahar les difficultés des élèves ou étudiants en génétique se situent dans les croisements mono – difactoriels, le génie génétique, le contrôle génétique du développement, la méiose, les gamètes, la mutation...

Ces notions objets de difficultés pour ces élèves font presque partie intégrante du programme de génétique en classe Terminale D au Bénin. Ainsi comme l'a proposé le corps de contrôle (G), il urge qu'on procède à un décloisonnement de l'enseignement de la génétique dans les curricula de formation au Bénin pour que l'enseignement de la génétique en Terminale D, cesse d'être chronophage et énergivore (Propos de l'enseignant C).

Tout ceci montre la nécessité de la refonte du contenu de l'enseignement de la génétique au Bénin pour faciliter son appropriation. Vu son intérêt dans le développement d'une nation au niveau agricole, médical, agropastoral, dans l'élevage et la pêche, il nous semble nécessaire de

répartir le contenu de la génétique de la Terminale D sur les classes précédentes à partir de la 3^{ème} jusqu'en Terminale comme l'ont suggéré différents acteurs.

Pourquoi à partir de la 3^{ème}? Simplement parce que certains élèves qui sortent du système scolaire formel pourront avoir des éléments basiques de la génétique pour éviter certains problèmes de santé publique comme la drépanocytose, le diabète et les incompatibilités rhésus et groupe sanguins par exemple. Par conséquent nous proposons dans les curricula de l'enseignement de la génétique au Bénin ce qui suit :

Document 12 : *Tableau Récapitulation montrant les propositions suggérées*

Promotions	Anciennes SA	Modifications susceptibles d'être opérées
4 ^{ème}	SA1 : Sol, avenir de l'Homme. SA2 : Terre, Planète active.	Ramener la SA3 de la 3 ^{ème} en 4 ^{ème} ; SA3 : Reproduction humaine.
3 ^{ème}	SA1 : Les échanges de matières et d'énergie entre l'organisme et le milieu extérieur. SA2 : La commande nerveuse et les réactions comportementales de l'Homme. SA3 : Reproduction humaine SA4 : Les réactions immunitaires et les moyens de lutte contre les agressions microbiennes.	Supprimer SA3 et remplacer par « Programme génétique et génétique humaine »
2 ^{nde} D	SA1 : La cellule fonde l'unité et la diversité du monde vivant. SA2 : Cycles de la matière et flux d'énergie dans les	Ajouter une SA3 intitulée Reproduction conforme et Reproduction sexuée chez l'Homme et les plantes à fleurs (En prolongement de la SA 1)

	communautés d'êtres vivants.	
1 ^{ère} D	<p>SA1 : Mouvement de la lithosphère et énergie interne du globe.</p> <p>SA2 : La mesure du temps de l'histoire de la Terre et de la Vie.</p> <p>SA3 : Conversion de l'énergie des métabolites en énergie utilisable par les cellules.</p> <p>SA4 : Connaissance des micro-organismes et de leur utilisation en biotechnologie agro-alimentaire et médicale.</p>	<p>-Introduire l'expression des gènes en prolongement de la SA4 : Connaissance des micro-organismes et de leur utilisation en biotechnologie agro-alimentaire et médicale.</p> <p>-Introduire la génétique Mendélienne.</p>
Tle D	<p>SA1 : L'information génétique : nature, localisation et mécanisme de transmission.</p> <p>SA2 : La sauvegarde de l'intégrité de l'organisme par les réactions immunitaires.</p> <p>SA3 : La transmission des messages dans l'organisme.</p> <p>SA4 : Physiologie de la reproduction humaine et maîtrise de la procréation.</p>	Réduire la SA1 en la génétique moléculaire et la phylogénétique.

6. Références bibliographies

BAHAR, M. JONHSTONE, A. H. HANSELL (1992) : Riviting Learning difficulties in Biology journal of biological Education 33 (1) 84-86

BROUSSEAU G. (1984) : « Le rôle du contrat Didactique dans l'analyse et la construction des situations d'Enseignement et d'Apprentissage des Mathématiques. » in Actes de la 3^{ème} école d'été de didactiques des Mathématiques. Grenoble ; Université, TMAG

CHEVALLARD Y. (1985) : La Transposition Didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble : la pensée sauvage.

CHEVALLARD Y. (1985) : L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. Recherches en didactiques des Mathématiques.

GUEDGEBE R. (2017) : Manuel d'Apprentissage SVT Terminale D (P : 321)

Guide pédagogique des Sciences de la Vie et de la Terre, classe Terminale D version révisée

OFFICE du Baccalauréat du Bénin, (2019 à 2023), Epreuves du BAC série D. [www.officedubacbenin. Bj](http://www.officedubacbenin.Bj)

Programme d'étude des SVT, classe Terminale D version révisée en relue. Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités, Cotonou [https // educmaster. Bj](https://educmaster.Bj) ou wwweducmater.com

ROBERT A. (2006). Une méthodologie pour décrire des déroulements de séance de classe à partir de vidéo dans recherches sur les pratiques d'enseignants de mathématiques au collège et lycée. Dans M-J Perrin Glorian et REUTER (dir) Les méthodes de recherche en didactique (p.191202) Villeneuve d'Asq : Presse Universitaire du Septentrion.

ROBERT A. (2008). Une double approche didactique et ergonomique pour l'analyse des pratique d'enseignants de mathématiques Dans F. Vandebrouk (dir) , la classe de mathématiques : activités des élèves et pratiques des enseignants (p. 59 – 65) Toulouse, France : Octarés.

ROBERT, A ROGALKY, J (2002). Le système complexe et cohérente des pratiques des enseignants de mathématiques : une double approche. Revue canadienne de l'enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies , 2 (4), 505 – 528.

SENSEVY G. et **MERCIER A.** (2007) : Agir ensemble : L'Action Didactique Conjointe du professeur et des élèves : PUR P : 225

L'INTERDISCIPLINARITE : INTEGRATION SUBTILE D'UNE PRATIQUE DIDACTIQUE, CURRICULAIRE ET PEDAGOGIQUE DANS LE SYSTEME EDUCATIF IVOIRIEN

José-Gisèle GUEHI

Université Félix Houphouët-Boigny

Josecrystal87@gmail.com

Résumé

Cet article vise à mettre en exergue l'entrée subtile du concept d'interdisciplinarité dans le système éducatif ivoirien (D'Hainaut, 1986). De plus en plus aujourd'hui, l'école en Afrique et en Côte d'Ivoire singulièrement, s'inscrit dans la recherche de solutions pour optimiser les enseignements et apprentissages. En effet, la nouvelle donne a montré que l'enseignement des matières opte pour le décloisonnement des activités disciplinaires. L'enseignant n'est plus habileté à travailler seul, en vase clos, mais il devrait favoriser le travail en équipe. Cette manière d'approcher les enseignements pose le problème de l'entrée insoupçonnée de l'interdisciplinarité au niveau didactique, curriculaire et pédagogique en Côte d'Ivoire. Les objectifs visés dans cette étude consistent, d'une part, à mettre en évidence le caractère interdisciplinaire des programmes officiels, et d'autre part, à montrer comment la pratique interdisciplinaire entre subtilement dans les pratiques enseignantes. Pour résoudre de façon efficace cette question, nous procéderons par une recherche documentaire qui servira à nous imprégner des travaux antérieurs sur la question traitée. En outre, un entretien semi-directif sera mené auprès de deux (02) concepteurs de programmes à la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC), sept (07) enseignants/formateurs de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan et cinquante (50) enseignants des Lycées et collèges. Les résultats montrent que les programmes officiels préconisent le travailler en équipe, l'organisation des disciplines scolaires, les formateurs et les enseignants prônent le décloisonnement dans l'enseignement-apprentissage des disciplines scolaires. En somme, le décloisonnement mis en avant par ces acteurs de l'éducation annonce une entrée insoupçonnée de l'interdisciplinarité dans le système éducatif ivoirien.

Mots-clés : *interdisciplinarité, intégration subtile, pratique didactique, curriculaire, pratique pédagogique.*

Abstract

This article show the subtle entrance of concept of interdisciplinarity into the Ivoirian education system. More and more, to day, teaching-learning is part of the search for solutions to optimize teaching and learning at school. Indeed, the new situation tends to show that the teaching of subjects opts for the decompartmentalization of disciplinary activities. The teacher is no longer able to work alone, in isolation, but should encourage teamwork. This way of approaching teaching poses the problem of the unexpected entry of interdisciplinary framework at the didactic, curricular and pedagogical level in Ivory Cost. The objectives of this study are to show how interdisciplinary practice subtly enters into teaching. To effectively resolve this question we will proceed with serve to inform us of previous work on the question. An interview will be conducted with two program designers (DPFC), seven trainers at ENS and fifty

teachers from high schools and colleges. The results show that the programs recommend team work, the organization of school subjects, trainers and teachers advocate decompartmentalization in the teaching-learning of school subjects. In short, this décompartmentalization put forward by theses education actors announces an unsuspected entry of interdisciplinarity into the ivoirian education system.

Words key : *interdisciplinarity, subtle integration, didactic practice, curricular, pedagogic practice*

Introduction

Dans le but d'accroître la performance et la compétence de leurs systèmes d'éducation la plupart des pays du monde initient des réformes en vue d'en optimiser la qualité. Dans la même perspective, des recherches sont effectuées par les chercheurs pour relever les insuffisances afin de proposer des solutions en vue de les freiner. L'enseignement-apprentissage des disciplines à l'école demeure une question importante et suscite d'avantages de recherches. Certains des travaux conduits dans cette optique ont montré, tant au primaire qu'au secondaire, que l'enseignement s'est toujours fait de façon isolée (Fourez, Mathy et Engiebert-Lecomte, 1993). Créer des liens entre les enseignements-apprentissages ou adopter une pratique interdisciplinaire dans l'enseignement des disciplines scolaires est devenu nécessaire (Lenoir et Sauvé, 1998). Cette question occupe une place importante tant dans le domaine éducatif que dans les réflexions des chercheurs aujourd'hui et devient ainsi cruciale dans la mesure où les savoirs ne peuvent être centrés sur eux-mêmes. Cette orientation est souhaitée par les didacticiens et pédagogues qui réfléchissent, débattent et accentuent les recherches sur la question de l'enseignement-apprentissage compartimenté des disciplines que ce soit au primaire, au secondaire et même à l'université, Batiot (2010), Ouane et Glanz (2011). En Côte d'Ivoire particulièrement, nous assistons à une nouvelle orientation du curriculum, des programmes officiels et même de la manière d'enseigner des professeurs qui s'insère de manière subtile et progressive dans le système éducatif ivoirien. Notre étude permettra de montrer comment cette pratique s'intègre à l'insu des autorités éducatives au niveau didactique, curriculaire et pédagogique.

1. Cadres théorique et méthodologique de la Recherche

1.1. Cadre théorique

Les deux disciplines majeures convoquées dans le cadre de cette étude sont d'une part les sciences de l'éducation et d'autre part la didactique

des langues. En effet, chaque discipline nous a permis d'approcher notre étude de façon particulière. Concernant les sciences de l'éducation, elles sont impliquées dans l'ensemble des disciplines puisqu'elles étudient scientifiquement des faits et des situations d'éducation et parce qu'elle a naturellement fait émerger l'interdisciplinarité. La didactique des langues, quant à elle favorise l'évocation des approches plurielles, notamment la didactique intégrée qui s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire.

1.2. Cadre méthodologique

Cette section décrit le terrain de la recherche, présente les techniques de collecte et les méthodes d'analyse des données.

1.2.1. Le terrain de recherche

Notre étude s'est faite dans les écoles secondaires (Lycées et Collèges publiques et privés) d'Abidjan et dans des villes de l'intérieur (Adzopé et à Bingerville). Elle s'est aussi déroulée dans les locaux de la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC) situés dans la ville d'Abidjan précisément à la cité SEBROKO au niveau de la Carena et à l'École Normale Supérieure, localisée dans l'enceinte de l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan Cocody.

1.2.1.1. La population cible

Le privilège est accordé aux enseignants de différentes disciplines et des sciences de l'éducation de l'École Normale supérieure d'Abidjan. Nous avons aussi rencontré des concepteurs de programmes, précisément deux responsables à la Direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC) et les enseignants (es) des lycées et Collèges à Abidjan, à Bingerville et à Adzopé.

1.2.1.2. La recherche documentaire

Elle a consisté à collecter des documents en lien avec l'interdisciplinarité. Ainsi, des articles scientifiques, des actes de colloque, des rapports de travaux effectués dans le cadre éducatif, des ouvrages physiques ont été passés en revue. Cette collecte de données documentaire a porté sur les instructions officielles et programmes officiels qui ont également fait l'objet d'une analyse de contenus.

1.2.1.3. Les techniques de collecte de données

Nous avons opté pour des entretiens semi-directifs conduits auprès des concepteurs de programmes à la Direction de la pédagogie et de la formation continue (DPFC), de formateurs à l'École Normale Supérieure d'Abidjan (ENS) et des enseignants de lycées et collèges. L'analyse de contenus a porté sur les programmes officiels.

1.2.1.4. Les grilles d'entretiens

La grille d'entretien destinée aux enseignants(es) de l'ENS comportait onze (11) questions. Quant à celles des enseignants (es) des Lycées et Collèges et des coordonnateurs de la DPFC comptaient respectivement treize (13) et douze (12) questions.

1.2.1.5. L'échantillon

Nous avons enquêté deux (02) concepteurs de programmes à la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC), sept (07) formateurs d'enseignants et cinquante (50) enseignants en exercice dans les écoles secondaires (Lycées et Collèges publiques et privés) d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur (Adzopé et Bingerville), en somme douze (12) écoles ont été visités.

1.2.1.6. Les outils de collecte de données

La collecte des données s'est faite à l'aide d'un dictaphone et transcrit manuellement dans un bloc note.

1.2.1.7. Méthodes d'analyse des données

La méthode d'analyse privilégiée dans cette étude est l'analyse de contenu qualitatif. Selon (Hsieh & Shannon, 2005) cité par (Dany, 2017 :9) l'analyse qualitative de contenu est une méthode de recherche pour l'interprétation subjective du contenu des données d'un texte par un processus de classification systématique de codage et l'identification de thèmes ou patterns.

1.2.1.8. Méthodes de traitement des données

Cette méthode nous permettra de faire le tri des données recueillies et retenir celles qui sont utiles pour la description et l'analyse. Nos données

sont de sources différentes. Pour cela, il est important de les regrouper par catégories pour mieux les analyser.

2. Résultats de la recherche

D'abord, l'intérêt est porté sur les programmes et documents officiels, ensuite, sur les entretiens conduits auprès des concepteurs de programmes et les formateurs de l'ENS et enfin, nous exposerons les informations recueillies avec les enseignants (es) en fonction.

2.1. Au niveau didactique et curriculaire

2.1.1. Contexte général d'élaboration des programmes en Côte d'Ivoire

L'analyse des programmes officiels ont permis de comprendre que l'école ivoirienne milite pour une formation de qualité pour le citoyen. En effet, les autorités éducatives dans le souci constant de mettre à la disposition des établissements scolaires des outils pédagogiques de qualité appréciables et accessibles à tous les enseignants, ont procédé à une mise à jour, dans le but de « répondre efficacement aux nouvelles réalités de l'école ivoirienne ; garantir la qualité scientifique de notre enseignement et son intégration dans l'environnement ». (MEN, 2006 :5). Par ailleurs, tous ces programmes se conçoivent en se référant aux finalités et aux buts du système éducatif. Lesquels buts sont : favoriser l'accès des apprenants à la culture générale ; créer l'esprit critique et d'innovation ; assurer l'éducation civique, morale et physique de l'enfant etc.

2.1.2. L'organisation des disciplines en domaines

À l'instar de la France et du Québec, la structuration du programme en Côte d'Ivoire a été réorganisée. En effet, l'on peut voir que les disciplines sont regroupées en domaines, de façon précise cinq (05) domaines. Elles sont rangées par affinités, par similarité, par objet d'étude, lorsqu'on observe de plus près. Voici de manière détaillée ces domaines. Le domaine de langues ; le domaine des sciences et technologie ; le domaine de l'univers social ; le domaine des arts ; le Domaine du développement éducatif, physique et sportif. Cette répartition pour atteindre l'objectif « celui de la formation intégrale de la personnalité de l'enfant ». Cet objectif n'est pas le seul, comme nous l'avons mentionné depuis l'entame de

notre analyse, la nouvelle donne est de décloisonner les activités lors de l'enseignement-apprentissage, désormais. Ainsi donc, « toute idée de cloisonner les disciplines doit, de ce fait, être abandonnée ». Toujours dans la perspective d'optimiser, d'unifier les apprentissages, il est nécessaire d'avoir « recours à une pédagogie fondée sur la participation active de l'élève, le passage du rôle de l'enseignant, de celui de dispensateur des connaissances vers celui d'accompagnateur de l'élève ». La participation active de l'élève et le rôle d'accompagnateur de l'enseignant sont des signaux forts de l'envie de briser les "frontières de verres" dans l'exercice d'enseignement-apprentissage. Comme les programmes en France, la structuration des disciplines aujourd'hui, montre que l'école se tourne vers un enseignement décloisonné des activités des différentes disciplines. Toutefois, bien que les programmes en parlent et que les enseignants pensent que « cela est effectivement bénéfique pour les élèves » ; « la réalité des pratiques est tout autre ! ». Ceux-ci rencontrent d'énormes difficultés dans la pratique parce que manquant de formation et d'outils pédagogiques et didactiques à cet effet. Mais aussi, parce que nos enseignants sont ancrés dans le cloisonnement des disciplines.

2.1.3. Perspective interdisciplinaire des disciplines

Il est important de noter que les disciplines de langues à la base ont des similitudes. En effet, certaines sont parentées du fait de leur appartenance à une même famille linguistique. Par exemple le français et l'espagnol sont des langues romanes et l'anglais et l'allemand sont des langues germaniques. Ces similitudes ont joué un rôle important dans la répartition que nous observons au niveau des programmes. Notons qu'à chaque discipline est affecté un but, des objectifs généraux à atteindre, des compétences disciplinaires à développer. Cependant, l'analyse des programmes officiels et guides exécutifs, domaines des langues (Français, Espagnol, Allemand, Anglais 6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème}, 2006) montre une certaine harmonisation dans les objectifs généraux et dans les compétences à faire acquérir aux apprenants. Observons ce tableau :

<i>Matières</i>	<i>Objectifs Généraux</i>	<i>Compétences disciplinaires</i>
<i>Français</i>	<i>-contribuer à former des citoyens -Amener l'apprenant(e) à produire un discours adéquate</i>	<i>communiquer oralement; communiquer par écrit;</i>

<i>Espagnol</i>	<i>-contribuer à faire de l'Ivoirien, l'égal de tout autre citoyen -disposer d'un outil de développement</i>	<i>Communiquer oralement; - Communiquer par écrit.</i>
<i>Anglais</i>	<i>-concourir à former des Ivoiriens capables de communiquer -capables d'opérer avec succès dans des situations professionnelles</i>	<i>communiquer oralement ; communiquer par écrit ;</i>
<i>Allemand</i>	<i>A former un citoyen imprégné des réalités de la langue allemande faire acquérir à l'apprenant des connaissances</i>	<i>communiquer oralement en allemand et communiquer par écrit en allemand.</i>

Source : programmes officiels et guides exécutifs, domaines des langues (Français, Espagnol, Allemand, Anglais 6ème ,5ème , 4ème , 3ème , 2006)

Le décloisonnement des disciplines adopté par les autorités éducatives se traduit bien à travers cette disposition des objectifs et compétences disciplinaires. Ceux-ci coïncident d'une discipline à l'autre et s'harmonisent. La similarité des compétences disciplinaires ne serait pas fortuite, cela pourrait être inéluctablement le fait d'une approche interdisciplinaire. Travailler de sorte à faire coïncider les éléments et créer un objectif, un but commun à ces matières bien qu'elles soient différentes comme le penseraient certains. Comme nous l'avons signifié au départ, l'enseignement des langues à l'école s'inscrit dans une perspective où les liens, les interrelations, les connexions sont valorisées. Parlant de la didactique intégrée qui est l'une des approches plurielles citées plus haut, elle permet ces liens et à ce sujet Candelier (2017 :7) souligne ceci « L'enseignement institutionnalisé, a comme finalité d'aider l'apprenant à établir des liens entre un nombre limité de langues, celles dont on vise l'apprentissage dans un cursus scolaire ». Le temps où les disciplines s'enseignaient seul (s) es, de façon dépendante, désormais il s'agira de travailler en synergie, d'établir des liens qui donneront une signification aux apprentissages.

2.2. Au niveau pédagogique

2.2.1. Les avis des concepteurs de programmes

L'entrée insoupçonnée de l'interdisciplinarité dans les programmes officiels est avérée. Les informations recueillies auprès des concepteurs

de programmes, à travers une grille d'entretien, nous ont permis de comprendre les raisons qui ont favorisées le décloisonnement des activités disciplinaires. L'organisation des disciplines traduit la tendance à abolir les frontières entre les activités disciplinaires. Plus haut, dans nos propos, les autorités appelaient au décloisonnement des disciplines et à ne plus travailler en vase clos. Aussi, les compétences à développer, les objectifs sont semblables. Si nous considérons les propos de Piaget (1972), les matières à l'origine ont un lien dans la mesure où elles ont des éléments en commun. Cela est aussi relevé par les concepteurs de programmes parlant du domaine des langues : *« le regroupement est fait à cause des affinités identifiées dans chaque matière. Les langues ont un lien, elles ont la même structure, la même manière d'enseigner. Les objectifs sont les mêmes »*. L'enjeu demeure le décloisonnement des disciplines comme c'est notifié dans les propos d'un enquêté : *« un tel regroupement de disciplines vise les compétences et le profil de l'élève/ du citoyen de demain. Aussi, visons-nous le décloisonnement, la transversalité, le rapprochement »*. Le socioconstructivisme qui sous-tend la conception des programmes et prône l'apprentissage avec les autres, cadre avec la nouvelle donne, abolir les frontières entre les disciplines. L'apprentissage ne peut se faire sans interactions, sans contact avec l'autre. Le socioconstructivisme milite pour une relation interactive entre enseignement, apprentissage et apprenant. Elle s'inscrit bien dans cette tendance à décloisonner les activités disciplinaires. Le changement de paradigme épistémologique de construction de connaissance réoriente le travail de rédacteurs, d'enseignants (es) et des perspectives d'enseignement-apprentissage qui étaient depuis cinq décennies selon une perspective comportementaliste. Les apprentissages doivent être significatifs pour l'apprenant d'où la nécessité d'établir des liens entre les disciplines enseignées. Aucune discipline ne devrait surplomber une autre à l'école, elles doivent être considérées au même titre par les élèves... Pour eux : *« l'interdisciplinarité devrait conduire l'enseignement des matières, parce que si l'on ne va pas vers l'autre dans le domaine de l'enseignement cela crée des difficultés »*. Intéressons-nous de plus près à la formation des formateurs que ce soit l'ENS, dans les CAFOP. Selon les enquêtés, *« les formateurs à l'ENS ont accès à ces théories. Celui qui sort de cette école sait ce que c'est que l'interdisciplinarité. La bivalence appliquée à l'ENS renforce ce concept, il faut maintenant chercher à renforcer les combinaisons »*. Ces concepteurs de programmes évoquent l'idée de bivalence qui renfoncerait le concept d'interdisciplinarité. Bivalence ne veut pas forcément dire

interdisciplinarité. Mais, elle serait peut-être un tremplin pour rapprocher les matières et envisager l'intégration de l'interdisciplinarité dans la mesure où dans son application l'enseignant a à charge deux matières qu'il enseigne, sans lien entre elles.

2.3. Les avis des formateurs de l'ENS

L'interdisciplinarité est connue des formateurs de l'École Normale Supérieure (ENS), ceux-ci nous ont fournis des définitions selon la conception qu'ils ont de ce concept. En effet, elle est abordée : « *Au cours de l'étude des programmes et de la conception de ceux-ci à l'ENS. Nous abordons les notions d'interdisciplinarité et de transversalité. Nous avons au niveau de l'échelle cinq entités la multidisciplinarité (plusieurs matières sans aucun rapport), la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité qui établit des liens entre les disciplines et essaie de voir comment une discipline peut contribuer à la compréhension de l'autre, la globalité ou transdisciplinarité (une question qui est ouverte à toutes les disciplines)* ». Aujourd'hui, l'enseignement et l'apprentissage des disciplines scolaires tendent vers l'unification des savoirs. Les nouvelles méthodes que sont l'APC, le système LMD prêtent le flan à une intégration discrète de l'interdisciplinarité. Les formateurs n'en disent pas le contraire. « *C'est un concept qui n'est pas nouveau. De plus en plus l'on encourage les gens à tendre vers cela. Aujourd'hui nous parlons de système L.M.D. (Licence Master Doctorat) il est important que les enseignants soient outillés. L'interdisciplinarité s'impose. Que vous soyez un professeur de matière quelconque vous êtes obligés d'ajouter à vos connaissances initiales d'autres connaissances. La notion de transversalité recouvre aussi la notion d'interdisciplinarité* ».

Il faut reconnaître que la notion d'interdisciplinarité fait peu à peu son entrée dans l'enseignement. Son existence ne peut être niée aujourd'hui « où l'on cherche des solutions efficaces dans l'enseignement des langues mais dans l'enseignement en générale » (Horard, 2016). Lors des formations, les futurs enseignants sont sensibilisés à la pratique du travail en équipe, à faire le pas vers leurs collègues des autres disciplines dans le but de coopérer, de collaborer. Pour ce faire, « *dans les programmes officiels de l'ENS nous parlons d'interdisciplinarité* » ; « *nous leur conseillons de voir leurs collègues des autres disciplines pour des exercices soit de traduction* », selon les propos des formateurs. De façon officielle, aucun cours ni module ne forme à l'interdisciplinarité. Ce n'est que de façon officieuse qu'elle est abordée dans certains cours. Ainsi, les formateurs ne le font « *pas spécialement, mais de façon subtile* » parce que pour eux « *ce n'est pas*

institutionnalisé ». Le travail en synergie montre la présence de l'interdisciplinarité. Les futurs enseignants sont amenés à faire des recherches sur des notions dans d'autres disciplines, à échanger avec leur pair dans d'autres disciplines. De manière concrète : « *ils ont des cours en commun en sciences de l'éducation. Ils découvrent des informations dans chaque cours qui sont complémentaires d'où le gage de l'interdisciplinarité* ». Le lien qui existe entre les matières n'est pas à négliger surtout pendant leur enseignement. Concrètement, lorsqu'une notion en anglais semble abstraite, certains enseignants usent de dessin pour aider les apprenants à mieux percevoir ce qu'ils désignent. A ce propos, voici ce que disent les enquêtés : « *Dans certains cas lorsque nous voulons enseigner la notion de " porc" par exemple pour un professeur d'espagnol, ne sachant pas dessiner, nous avons recours au prof. d'art plastique. Même au niveau du matériel, cela n'est pas exploité par les enseignants. Croire que les disciplines sont quasi indépendantes est une erreur et cela crée des problèmes chez les élèves* ».

2.4. Les enseignants en fonction

Les enseignants des lycées et collèges ont par leur propos montré qu'il existe une collaboration. Les différentes interactions à ce niveau portent sur les contenus des matières, les supports didactiques, les thèmes transversaux, tantôt sur la méthodologie d'enseignement des langues, les œuvres à étudier. Quelques exemples illustrent nos propos : « *nos échanges portent sur les contenus des matières* » ; « *il y'a échange avec les enseignants d'autres disciplines linguistiques sur les supports didactiques* » ; « *nous cherchons à voir la correction de certaines expressions, la grammaire* ». Au regard de ce qui précède, les enseignants ont cette volonté d'échanger, de coopérer dans le but de s'informer sur leur matière respective, mais aussi travailler en synergie pour aider les apprenants à mieux apprendre. À travers les thèmes abordés par ceux-ci, il dessine une tendance à vouloir connecter, inter relier les savoirs de leurs matières. En agissant ainsi, ces enseignants se prêtent sans le savoir à l'interdisciplinarité. En outre, l'acceptation de la majorité des enseignants à instaurer un climat d'échange est un point fort. Pour ceux-ci : « *la base c'est la pédagogie* » ; « *si nous nous appuyons sur la méthode pédagogique en vigueur nous essaierons de voir comment ils l'abordent dans les autres disciplines* » ; « *avec l'APC, pédagogie en commun cela nous amène à échanger* ». Ils préconisent l'instauration du travail d'équipe. Pour ce faire « *Si dans les emplois de temps on permet des heures pour les échanges entre les professeurs de différentes disciplines cela serait bien* » ; « *oui c'est envisageable parce*

que tout le monde ne possède pas tout » ; « oui l'idéal serait qu'on travaille ensemble puisque ce qui est fait en français est fait dans les autres langues ». Le parallèle est constamment fait entre les matières, bien que différentes. Cet exercice nous l'observons chez les enseignants de disciplines linguistiques. Certains propos en témoignent : « oui nous avons recours à d'autre langue, pour certaines langues la racine se trouve dans d'autres langues » ; « oui, nous le faisons toujours, les langues changent, les mêmes mots se retrouvent dans plusieurs langues. C'est un fait de mondialisation de la culture ». L'origine commune de certaines langues pousse les enseignants à les rapprocher souvent lorsqu'ils enseignent. Des professeurs d'allemand qui convoquent des notions en français, en anglais qui ont recours à l'allemand, au français, à l'espagnol. Ils le relatent en ces termes : « oui dans les classes de 4^e par moment et par endroit. Nous faisons recours au français dans la première année d'apprentissage de la langue allemande (explication de mots, de l'énoncé de l'exercice, les énoncés sont formulés en français pour permettre la compréhension » ; « oui, le vocabulaire en allemand, nous utilisons les mots anglais pour introduire des mots allemands ». De ce qui précède, nous pouvons constater que l'unification des savoirs et le décloisonnement que prônent les autorités éducatives se fait naturellement. L'interdisciplinarité s'intègre d'elle-même à tous les niveaux du système éducatif, mais de façon discrète.

3. Discussion

L'interdisciplinarité tend à s'intégrer dans le système éducatif ivoirien. En effet, les programmes officiels de par la nouvelle orientation le montre parfaitement. D'emblée, ils stipulent que le travail en vase clos doit être aboli et invite les enseignants à travailler en équipe et à coopérer. Ensuite, les disciplines qui s'enseignaient auparavant de façon disparate sans lien entre elles sont réparties en domaine, aujourd'hui. En outre, les différents objectifs et compétences disciplinaires dans chaque matière sont similaires. Ces constats relevés ci-dessus montrent une démarche de décloisonnement des disciplines, un appel à briser les frontières de verre longtemps élevées entre les savoirs et faire place à leur unification. « (...) L'objectif de ces dispositifs est de promouvoir une démarche de décloisonnement des disciplines (...). Portant sur au moins deux disciplines, ils donnent lieu à la réalisation d'une production individuelle ou collective. On peut donc dire que l'interdisciplinarité est aujourd'hui largement souhaitée par le ministère de l'éducation nationale et que

plusieurs dispositifs dans le secondaire encouragent sa mise en œuvre » (Horard, 2016 :9). Ceci ne se vérifie pas seulement dans les programmes officiels ivoiriens. Au cours de nos lectures nous avons pu voir qu'en Europe (en France et au Québec) particulièrement, la répartition était similaire, même si le contenu des domaines dans ce cas est différent. Cette répartition n'est pas faite de manière fortuite, elle répond sûrement à la nouvelle donne de l'enseignement-apprentissage : décloisonner les enseignements. « (...) L'enseignant doit mettre à profit sa polyvalence pour multiplier les liaisons et les renvois » (Pretesac, 2006 : 5). Les formateurs à l'ENS encouragent les enseignants à travailler en collaboration avec leurs pairs des autres disciplines. Le concept d'enseignant bivalent ouvre implicitement le chemin à la pratique interdisciplinaire, dans la mesure où « à priori, la polyvalence des enseignants du premier degré les engage de façon privilégiée à réaliser des liens entre les différentes disciplines du programme scolaire » (Blanchouin, 2006 :1). Les enseignants, en majorité ont souhaité l'instauration d'une plateforme d'échanges entre les enseignants de disciplines différentes. En effet, pour certaines notions étudiées, dont l'origine se trouverait en anglais, ils font de l'histoire ; aussi, pour des mots empruntés dans d'autres langues. Souvent, ils utilisent des matériels appartenant à des disciplines bien précises (les mathématiques) ou encore font du dessin (art) pour faire comprendre un concept difficile aux apprenants. « Les enseignants sortent de leur domaine strict de compétence, ce qui conduit à une interaction, laquelle rompt provisoirement avec le cloisonnement disciplinaire. En recherchant un langage commun et une approche conceptuelle commune, ils s'engagent dans une démarche interdisciplinaire » (Fortin, 2004 :71).

L'hyperspécialisation des disciplines et leur découpage n'aident pas à se construire une vision globale des phénomènes naturels, scientifiques et sociaux propres à la société du XXI^e siècle. Pourtant, la complexité des problèmes que nous rencontrons rend de plus en plus nécessaire l'établissement de liens entre les disciplines. (Fagnant, 2012 :40). L'enseignement-apprentissage aujourd'hui, devrait s'imprégner d'avantage des nouvelles réalités et faire de la place à la pratique interdisciplinaire. Elle ne devrait pas le faire de manière naïve et béatement, mais de manière à trouver une conduite adéquate qui conviendrait à tous (enseignants et apprenants).

Conclusion

L'entrée de l'interdisciplinarité se fait subtilement à l'insu de ces praticiens. Les programmes officiels mentionnent qu'il est impératif de travailler en équipe et qu'il faut bannir les frontières entre les activités disciplinaires, donc décloisonner les disciplines. À cela s'ajoute la nouvelle organisation des disciplines en domaine et les objectifs et compétences disciplinaires qui s'harmonisent. Par ailleurs, les formateurs à l'ENS, les enseignants en fonction ont montré de par leur propos qu'ils pratiquent l'interdisciplinarité, lorsqu'ils amènent les étudiants à travailler avec leurs pairs des autres disciplines.

Références Bibliographiques

Batiot Cathia (2010), *Dispositif d'enseignement en décloisonnement élargi pour une personnalisation intégrée et préventive*, 57woippyECurieINNO2010-1, PASI-Nancy-Metz Réseau Ambition Réussite.

Candelier Michel (2017), « Le CARAP – un instrument d'appui, Les approches plurielles dans l'éducation aux langues : L'intercompréhension, en présence et en ligne, Jun 2013, Iasi, Roumanie », Université Alexandru Ioan Cuza.

Dany Lionel (2016), Analyse qualitative du contenu des représentations sociales, les représentations sociales.

D'hainaut Louis (Dir.) (1986), *L'interdisciplinarité dans l'enseignement général, Rapport de colloque de l'UNESCO*, Division des sciences de l'Éducation des contenus et des méthodes.

Fagnant Annick, Jacmin Catherine et Sente Isabelle (2012), « Les séminaires d'approche interdisciplinaire, pourquoi s'intéresser à l'interdisciplinarité dans l'enseignement et dans la formation des enseignants ? », *Revue Puzzle du centre interfacultaire de formation des enseignants (CIFEN)*, Bulletin n°31, Université de Liège.

Fortin Corinne, (2004), « Travaux personnels encadrés ou l'effet causal de l'interdisciplinarité », *ASTER*, N° 39, Nouveaux dispositifs, nouvelles rencontres avec les connaissances, INRP ASTER Place du Pentacle, BP 17 69195 Saint-Fons cedex.

Fourez Gérard, Mathy Philippe et Engiebert-Lecomte Véronique, (1993), « Un modèle pour un travail interdisciplinaire », *ASTER* N° 17, Modèles pédagogiques 2, INRP, 29, Paris Cedex.

Horard Alizée (2016), *Interdisciplinarité et ouverture culturelle dans l'enseignement*, Mémoire encadré par Samia Ounoughi, Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, Ecole Supérieure de professorat et de l'éducation, Académie de Grenoble, 33p.

Ministère de l'Éducation Nationale (2006), *Formation Par Compétences, Domaine Des Langues, Anglais En Classe de 6^{ème} / 5^{ème}* 47 p.

Ministère de l'Éducation Nationale (2006), *Formation Par Compétences Domaine Des Langues, Allemand En Classe De Quatrième, troisième,* 47 p.

Ministère de l'Éducation Nationale (2006), *Formation Par Compétences, Domaine Des Langues, Espagnol, En Classe De Quatrième et troisième,* 47 p.

Piaget Jean William Fritz (1972), « Épistémologie des relations interdisciplinaire ». OCDE. L'interdisciplinarité : problèmes d'enseignement et de recherche dans les universités. Paris, OCDE, L'utilisation de l'interdisciplinarité dans le secondaire.

Pretesac Aurélie (2006), L'interdisciplinarité : Comment lier plusieurs disciplines pour rendre les enseignements plus concrets et plus motivants ? M. ALCANTARA (Dir.), I.U.F.M. de Bourgogne, 49p.

L'IMPORTANCE DE LA GRAMMAIRE ARABE DANS LA PRESERVATION DE LA CULTURE ET DE L'IDENTITE

Abdoul Karim Abdoul Bassit TOURE

Enseignant chercheur

*Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques Ahmed Baba de
Tombouctou*

(IHERI-ABT)

abdouلكarimt@yahoo.fr / karimtoure471@gmail.com

Résumé :

Cette étude met en lumière l'importance cruciale de la maîtrise de la grammaire arabe pour le sentiment d'appartenance à la culture et à la communauté arabes. La grammaire arabe est non seulement un fondement culturel, mais elle symbolise également l'identité culturelle arabe et renforce le lien avec la communauté. Cependant, elle fait face à des défis dans un contexte mondialisé, où l'anglais et d'autres langues étrangères prédominent. Malgré ces défis, la mondialisation offre également des opportunités pour renforcer l'enseignement et l'utilisation de la langue arabe. En fin de compte, la maîtrise de la grammaire arabe joue un rôle crucial dans la préservation et la valorisation de l'identité culturelle arabe, contribuant à la cohésion sociale et culturelle au sein de la communauté arabe. Pour assurer sa pérennité, il est essentiel de promouvoir son enseignement et sa pratique auprès des générations futures.

Abstract :

This study highlights the crucial importance of mastering Arabic grammar for the feeling of belonging to the Arab culture and community. Arabic grammar is not only a cultural foundation, but it also symbolizes Arab cultural identity and strengthens the bond with the community. However, it faces challenges in a globalized context, where English and other foreign languages predominate. Despite these challenges, globalization also offers opportunities to strengthen the teaching and use of the Arabic language. Ultimately, mastery of Arabic grammar plays a crucial role in preserving and enhancing Arab cultural identity, contributing to social and cultural cohesion within the Arab community. To ensure its sustainability, it is essential to promote its teaching and practice to future generations.

Dans un monde de plus en plus connecté, les langues jouent un rôle central dans la préservation de l'identité culturelle. Parmi ces langues, l'arabe se distingue par sa richesse historique, sa diversité géographique et son importance religieuse. La maîtrise de la grammaire arabe est essentielle pour saisir pleinement la complexité de cette langue et de la culture qui lui est associée.

Contexte

La langue arabe est l'une des langues les plus anciennes et les plus influentes au monde. Elle est parlée par des millions de personnes dans de nombreux pays, couvrant une vaste région géographique allant du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord. L'arabe est également la langue liturgique de l'islam, la religion suivie par plus d'un milliard de personnes à travers le globe. Cette langue revêt donc une importance tant linguistique que culturelle et religieuse.

Définition du sujet

Notre sujet porte sur la relation entre la maîtrise de la grammaire arabe et le sentiment d'appartenance à la culture et à la communauté arabes. Nous nous intéressons à comprendre comment la connaissance et la pratique de la grammaire arabe influent sur la manière dont les individus arabes perçoivent leur propre identité culturelle et leur lien avec leur communauté (Tantawi, 1995 :9).

Méthodologie

Pour aborder cette question, nous avons recours à une méthodologie mixte combinant des analyses bibliographiques, des enquêtes auprès d'individus arabes et des entretiens avec des experts en linguistique et en études culturelles. Cette approche nous permettra d'explorer les perceptions individuelles et sociales de la grammaire arabe et leur impact sur le sentiment d'appartenance à la culture arabe.

Problématique

La question centrale que nous cherchons à explorer est la suivante : dans quelle mesure la maîtrise de la grammaire arabe influence-t-elle le sentiment d'appartenance à la culture et à la communauté arabes ? Nous chercherons à comprendre les liens entre la compétence linguistique et l'identité culturelle, ainsi que les défis et les opportunités que cela présente pour les individus arabes dans un contexte mondialisé en constante évolution.

1. La grammaire arabe comme fondement culturel

La grammaire arabe constitue le fondement culturel de la civilisation arabe, imprégnant chaque aspect de la vie sociale, religieuse et littéraire. Elle est bien plus qu'un simple ensemble de règles linguistiques ; elle reflète les valeurs, les traditions et l'histoire profonde de la culture arabe. À travers sa structure complexe et ses nuances subtiles, la grammaire arabe façonne la manière dont les Arabes communiquent, pensent et créent, enrichissant ainsi le tissu culturel de la société arabe. En tant que pilier de l'identité culturelle arabe, la grammaire arabe est vénérée et préservée, symbolisant la continuité et la résilience d'une culture riche et diversifiée (Deif, 1999 :5).

1.1. Racines linguistiques de la culture arabe

La langue arabe est un élément fondamental de la civilisation arabe, avec une histoire riche et complexe qui remonte à des millénaires. Ses origines remontent à l'arabe préislamique, une langue principalement orale utilisée par les tribus nomades de la péninsule arabique. L'arabe coranique, qui émergea avec la révélation du Coran au prophète Muhammad, a joué un rôle crucial dans la standardisation de la langue et sa diffusion à travers le monde musulman naissant.

L'arabe classique est une autre étape importante dans l'évolution de la langue. C'était la langue de la poésie, de la littérature, de la science et de la philosophie pendant des siècles. Les grands penseurs arabes comme Al-Kindi, Al-Farabi et Ibn Sina ont contribué à façonner la langue arabe en la développant comme un outil pour la pensée philosophique et scientifique.

L'importance de la langue arabe dans le développement culturel est multifacette. Tout d'abord, elle est le véhicule de la culture arabe, transmettant les valeurs, les traditions et l'histoire du peuple arabe à travers les âges. La poésie et la littérature arabes sont particulièrement représentatives de cette richesse culturelle, avec des œuvres qui ont influencé la pensée et l'art dans le monde entier.

En outre, la langue arabe a été un pont entre les civilisations, favorisant les échanges culturels et intellectuels entre l'Orient et l'Occident. Les savants arabes ont traduit des textes anciens grecs et persans en arabe, les enrichissant et les diffusant ensuite à travers l'Europe. Ce mouvement

de traduction a contribué à la Renaissance européenne et à la diffusion du savoir dans le monde occidental.

La langue arabe a également joué un rôle crucial dans le développement des sciences et de la philosophie. Les traités scientifiques et philosophiques écrits en arabe par des penseurs comme Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne et Averroès ont été traduits dans plusieurs langues et ont influencé les progrès dans des domaines tels que les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la philosophie (Gutas :2000).

Enfin, la langue arabe continue à jouer un rôle vital dans les arts et les médias arabes contemporains. Des écrivains, des poètes, des cinéastes, des musiciens et des artistes utilisent la langue arabe pour exprimer leur créativité et leur identité culturelle dans un monde de plus en plus globalisé.

Toutefois, la grammaire arabe, avec ses structures complexes et ses règles détaillées, est bien plus qu'un simple ensemble de règles linguistiques. Elle est le reflet des valeurs, des traditions et de l'identité profonde de la société arabe. En analysant certains éléments grammaticaux spécifiques, nous pouvons percevoir comment la langue arabe incarne les valeurs et les traditions arabes.

Le genre grammatical : Dans la langue arabe, les mots sont généralement classés comme masculins ou féminins. Cette distinction de genre n'est pas seulement linguistique, mais elle reflète également les normes sociales et les rôles de genre dans la société arabe. Par exemple, certains noms liés à des professions ou des qualités peuvent être spécifiquement masculins ou féminins, ce qui illustre les attentes sociales traditionnelles concernant les rôles de genre (Abu Rawas:1).

La notion de respect et de politesse : La grammaire arabe comprend des règles spécifiques pour exprimer le respect et la politesse envers les autres. Par exemple, l'utilisation des pronoms de la deuxième personne du singulier et du pluriel varie en fonction du niveau de respect ou de familiarité que l'on souhaite exprimer envers l'interlocuteur. Cette distinction grammaticale souligne l'importance de la politesse et de la hiérarchie sociale dans la culture arabe.

La richesse des formes verbales : La conjugaison des verbes en arabe est extrêmement complexe, avec un grand nombre de formes et de temps verbaux. Cette richesse verbale permet une grande précision dans l'expression des actions, des attitudes et des états d'esprit. Par exemple, certains temps verbaux peuvent exprimer des nuances subtiles de temps,

de probabilité ou d'intention, ce qui reflète la sensibilité culturelle des Arabes à la temporalité et à la nuance.

L'importance de la racine trilitère : La plupart des mots en arabe sont dérivés d'une racine trilitère composée de consonnes. Ces racines peuvent être modifiées par l'ajout de préfixes, de suffixes ou de voyelles pour former un large éventail de mots et de significations. Cette structure morphologique flexible reflète la créativité et la flexibilité inhérentes à la langue arabe, ainsi que la capacité de la société arabe à s'adapter et à se renouveler dans des contextes variés.

La poésie et la rhétorique : La langue arabe est renommée pour sa richesse poétique et rhétorique. La grammaire arabe comprend de nombreuses figures de style et techniques littéraires qui sont largement utilisées dans la poésie et la prose arabes. Ces éléments grammaticaux, tels que l'utilisation de la métaphore, de l'allitération et de la rime, reflètent les valeurs esthétiques et artistiques de la société arabe, ainsi que son amour pour la langue et la littérature.

1.2. Préservation de la littérature et des textes anciens

La grammaire arabe joue un rôle crucial dans l'interprétation et la préservation des textes classiques de la littérature, de la poésie, de la religion et de la philosophie arabes. À travers l'analyse grammaticale, les chercheurs et les érudits peuvent comprendre plus profondément le sens des textes anciens et leur contexte culturel, ce qui contribue à leur préservation et à leur transmission aux générations futures.

Compréhension du vocabulaire : La grammaire arabe fournit un cadre précis pour l'analyse du vocabulaire utilisé dans les textes classiques. Les racines trilitères et les formes verbales permettent de décomposer les mots en éléments constitutifs, facilitant ainsi la compréhension de leur signification et de leur utilisation dans différents contextes. Par exemple, une analyse grammaticale peut révéler les nuances de sens d'un mot utilisé dans un poème ou une œuvre littéraire, aidant ainsi les lecteurs à apprécier pleinement sa signification.

Interprétation des structures grammaticales : Les textes classiques arabes utilisent souvent des structures grammaticales complexes et des figures de style littéraires. Une connaissance approfondie de la grammaire arabe est essentielle pour interpréter correctement ces structures et saisir les intentions de l'auteur. Par exemple, la compréhension des différentes formes de verbes et de leurs temps peut aider à déterminer si une action

décrite dans un texte est passée, présente ou future, ce qui est crucial pour son interprétation.

Contextualisation culturelle : La grammaire arabe est étroitement liée à la culture et à l'histoire arabes. En analysant la grammaire d'un texte classique, les chercheurs peuvent identifier les références culturelles, les expressions idiomatiques et les normes sociales qui étaient pertinentes à l'époque où le texte a été écrit. Cette contextualisation culturelle est essentielle pour une interprétation précise et complète des textes classiques, car elle aide à replacer les œuvres dans leur cadre historique et social.

Préservation de l'authenticité linguistique : La grammaire arabe joue également un rôle dans la préservation de l'authenticité linguistique des textes classiques. En comprenant les règles grammaticales et les conventions linguistiques de l'époque, les éditeurs et les traducteurs peuvent produire des éditions et des traductions qui reflètent fidèlement le style et la langue originaux des œuvres classiques. Cela garantit que les textes sont préservés dans leur forme originale, préservant ainsi leur valeur historique et culturelle (Deif, 1999 :11-13).

Transmission du patrimoine culturel : En utilisant la grammaire arabe pour interpréter et étudier les textes classiques, les chercheurs contribuent à la transmission du patrimoine culturel arabe aux générations futures. Leur travail permet de préserver ces œuvres importantes et d'assurer qu'elles continuent à être étudiées, appréciées et comprises par les lecteurs du monde entier.

En effet, la grammaire arabe joue un rôle fondamental dans la transmission et la compréhension des œuvres littéraires arabes, qui constituent un trésor culturel d'une grande richesse et diversité. En examinant l'impact de la grammaire sur la transmission et la compréhension de ces œuvres, nous pouvons mieux comprendre l'importance cruciale de la grammaire dans l'appréciation de la littérature arabe.

Structure linguistique et style littéraire : La grammaire arabe fournit le cadre linguistique nécessaire pour analyser la structure et le style des œuvres littéraires arabes. Les règles grammaticales, telles que la conjugaison des verbes, la formation des phrases et l'utilisation des figures de style, influencent la manière dont les écrivains arabes expriment leurs idées et leurs émotions. Par exemple, la maîtrise des différents temps verbaux permet de saisir la temporalité des événements

décrits dans les textes, tandis que la connaissance des figures de style comme la métaphore ou l'allitération aide à apprécier la richesse poétique de la langue (<https://ar.wikipedia.org/wiki>).

Analyse du vocabulaire et des nuances de sens : La grammaire arabe facilite l'analyse du vocabulaire utilisé dans les œuvres littéraires, en permettant de décomposer les mots en racines trilitères et de comprendre leurs différentes formes et significations. Cela est particulièrement important dans la poésie arabe, où les poètes utilisent souvent des mots avec des significations multiples et des connotations subtiles. Par exemple, une analyse grammaticale peut révéler les différentes nuances de sens d'un mot utilisé dans un poème, ce qui enrichit la compréhension de sa signification et de son impact émotionnel.

Interprétation des références culturelles et historiques : La grammaire arabe permet de contextualiser les références culturelles et historiques présentes dans les œuvres littéraires arabes. Les écrivains arabes font souvent référence à des événements historiques, des personnages célèbres, des lieux emblématiques ou des traditions culturelles dans leurs œuvres, et une connaissance approfondie de la grammaire arabe est essentielle pour comprendre pleinement ces références. Par exemple, la compréhension des différentes formes de mots et des constructions grammaticales peut aider à interpréter les allusions historiques ou culturelles présentes dans un texte littéraire.

Transmission fidèle lors des traductions : Lorsque les œuvres littéraires arabes sont traduites dans d'autres langues, la connaissance de la grammaire arabe est essentielle pour garantir une transmission fidèle du sens et du style originaux. Les traducteurs doivent être capables de comprendre et de reproduire les structures grammaticales et les nuances linguistiques présentes dans le texte original, ce qui nécessite une maîtrise approfondie de la grammaire arabe. Par conséquent, la grammaire arabe joue un rôle crucial dans la préservation de la littérature arabe et dans sa diffusion à travers le monde.

Appréciation esthétique et artistique : Enfin, la grammaire arabe contribue à l'appréciation esthétique et artistique des œuvres littéraires arabes. Une compréhension profonde de la grammaire permet aux lecteurs de saisir la beauté et la finesse de la langue arabe, ainsi que la créativité et la maîtrise des écrivains arabes. Cela enrichit l'expérience de lecture et renforce l'appréciation de la littérature arabe en tant qu'expression artistique et culturelle unique.

2. La grammaire arabe comme vecteur d'identité

La grammaire arabe agit comme un vecteur d'identité, incarnant les valeurs, la tradition et l'histoire de la culture arabe. Ses règles et ses nuances façonnent la communication et la création artistique, renforçant ainsi le lien entre la langue et l'identité culturelle. En maîtrisant la grammaire arabe, les individus renforcent leur sentiment d'appartenance à la communauté arabe, symbolisant leur engagement envers leur héritage linguistique et culturel.

2.1. Transmission des traditions orales

Les traditions orales arabes sont un élément central de la culture arabe, transmettant des récits, des contes, des proverbes, des chansons et d'autres formes d'expression artistique de génération en génération. Dans ce contexte, la grammaire arabe joue un rôle crucial dans la préservation et la transmission fidèle de ces traditions orales. En explorant l'importance de la grammaire arabe dans ce processus, nous pouvons mieux comprendre comment la langue arabe sert de gardienne de la mémoire collective et de l'identité culturelle arabes.

Structure linguistique des traditions orales : Les traditions orales arabes ont leur propre structure linguistique, caractérisée par des formes verbales, des expressions idiomatiques et des figures de style spécifiques. La grammaire arabe fournit le cadre nécessaire pour analyser et comprendre cette structure linguistique, en identifiant les règles grammaticales et les conventions linguistiques qui régissent les différentes formes d'expression orale. Par exemple, la connaissance des temps verbaux et des modes grammaticaux permet de saisir la temporalité des récits, tandis que la maîtrise des figures de style comme la métaphore ou la personnification enrichit l'expression artistique des conteurs et des chanteurs.

Transmission fidèle des récits et des contes : La grammaire arabe facilite la transmission fidèle des récits et des contes à travers les générations. En comprenant les règles grammaticales et les structures linguistiques utilisées dans les traditions orales, les conteurs et les chanteurs arabes peuvent raconter ou chanter les histoires avec précision et authenticité. Cela garantit que les récits et les contes sont préservés

dans leur forme originale, préservant ainsi leur valeur culturelle et leur pertinence pour les générations futures.

Interprétation des proverbes et des expressions idiomatiques : Les proverbes et les expressions idiomatiques sont des éléments essentiels des traditions orales arabes, transmettant des enseignements, des valeurs et des leçons de vie à travers des mots simples et imagés. La grammaire arabe permet d'interpréter ces proverbes et expressions idiomatiques en analysant leur structure linguistique et leur contexte culturel. Par exemple, une connaissance approfondie de la grammaire arabe peut aider à décoder le sens caché derrière un proverbe ou une métaphore, permettant ainsi aux auditeurs de comprendre pleinement sa signification et son message.

Préservation de l'authenticité linguistique : La grammaire arabe contribue à préserver l'authenticité linguistique des traditions orales arabes. En comprenant les règles grammaticales et les normes linguistiques qui régissent ces traditions, les chercheurs et les érudits peuvent identifier les caractéristiques linguistiques distinctives de chaque région ou communauté arabes, ainsi que les variations régionales ou dialectales qui enrichissent la diversité linguistique de la culture arabe.

Renforcement de l'identité culturelle : En préservant les traditions orales arabes à travers la grammaire arabe, la culture arabe renforce son identité culturelle et son lien avec son passé. Les traditions orales sont un moyen important pour les Arabes de se connecter à leur histoire, leur langue et leur héritage culturel, et la grammaire arabe joue un rôle essentiel dans cette préservation et cette transmission intergénérationnelle.

En outre, les contes, les proverbes et les récits folkloriques jouent un rôle central dans la culture arabe, transmettant des enseignements, des valeurs et des leçons de vie à travers les générations. Dans ce contexte, la grammaire arabe est un élément essentiel dans la transmission fidèle de ces traditions orales. En examinant de près les liens entre la grammaire arabe et la transmission des contes, des proverbes et des récits folkloriques, nous pouvons mieux comprendre comment la langue arabe façonne ces formes d'expression et les aide à perdurer dans le temps.

La grammaire arabe comme fondement des traditions orales

La grammaire arabe fournit le cadre linguistique essentiel pour la transmission des traditions orales arabes. Les règles grammaticales, les

structures syntaxiques et les formes verbales de la langue arabe influencent la manière dont les contes, les proverbes et les récits folkloriques sont racontés et préservés. Par exemple, la conjugaison des verbes permet de marquer le temps et l'aspect des actions décrites dans les contes, tandis que la formation des phrases influence la structure narrative et la cohérence des récits.

Analyse linguistique des contes arabes

Les contes arabes présentent des caractéristiques linguistiques spécifiques qui sont étroitement liées à la grammaire arabe. Les récits sont souvent narrés dans un style poétique, avec l'utilisation de métaphores, de comparaisons et d'expressions idiomatiques. La grammaire arabe permet d'analyser ces éléments linguistiques et de comprendre comment ils contribuent à l'esthétique et à la richesse des contes arabes. Par exemple, l'utilisation de figures de style telles que la personnification ou l'allitération enrichit la narration et captive l'auditeur.

L'importance des proverbes et des expressions idiomatiques

Les proverbes et les expressions idiomatiques sont des éléments clés des traditions orales arabes, transmettant des enseignements et des valeurs de manière concise et mémorable. La grammaire arabe influence la structure et le sens de ces proverbes, en déterminant la formation des mots et des phrases. Par exemple, la structure grammaticale des proverbes arabes peut utiliser des formes verbales spécifiques pour exprimer des conseils ou des avertissements de manière efficace.

Les récits folkloriques et leur préservation linguistique

Les récits folkloriques arabes sont transmis de génération en génération, préservant ainsi l'histoire, la culture et les traditions du peuple arabe. La grammaire arabe joue un rôle essentiel dans la préservation linguistique de ces récits, en maintenant leur authenticité linguistique à travers les siècles. Les règles grammaticales et les conventions linguistiques de la langue arabe garantissent que les récits folkloriques sont transmis avec précision, préservant ainsi leur valeur culturelle et leur pertinence pour les générations futures.

2.2. Renforcement de l'identité linguistique

La langue arabe, avec sa grammaire complexe et sa richesse linguistique, est au cœur de l'identité culturelle arabe. La maîtrise de la grammaire arabe est bien plus qu'une simple compétence linguistique ; elle est étroitement liée au sentiment d'appartenance à la culture et à la communauté arabes. En explorant ce lien, nous pouvons mieux comprendre l'importance de la grammaire arabe dans la construction de l'identité culturelle arabe et dans le renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté arabe (Al-Halwani, 1999 :12-13).

La langue arabe comme pilier de l'identité culturelle arabe

La langue arabe est au cœur de l'identité culturelle arabe, servant de lien unificateur pour les Arabes à travers le monde. La maîtrise de la grammaire arabe permet de communiquer efficacement dans cette langue, facilitant ainsi l'expression des idées, des émotions et des valeurs propres à la culture arabe. De plus, la langue arabe est étroitement liée à la religion islamique, jouant un rôle central dans la transmission du Coran et des enseignements religieux.

La grammaire arabe comme reflet de l'histoire et de la tradition

La grammaire arabe est profondément enracinée dans l'histoire et la tradition arabes. Ses règles et ses structures linguistiques ont évolué au fil des siècles, reflétant ainsi les changements historiques et culturels de la civilisation arabe. En maîtrisant la grammaire arabe, les individus acquièrent une compréhension plus profonde de leur héritage culturel et linguistique, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance à la communauté arabe.

La langue arabe comme vecteur de transmission culturelle

La langue arabe est un vecteur essentiel de transmission culturelle, permettant aux Arabes de transmettre leurs valeurs, leurs traditions et leur histoire à travers les générations. La maîtrise de la grammaire arabe facilite cette transmission, en permettant aux individus de lire, d'écrire et de comprendre les textes historiques, littéraires et religieux qui constituent le patrimoine culturel arabe. Ce lien entre la grammaire arabe et la transmission culturelle renforce le sentiment d'appartenance à la

communauté arabe en soulignant l'importance de préserver et de valoriser l'héritage culturel commun.

La langue arabe comme marqueur d'identité

La maîtrise de la grammaire arabe est souvent perçue comme un signe d'appartenance à la culture et à la communauté arabes. En acquérant les compétences nécessaires pour parler, écrire et comprendre l'arabe correctement, les individus renforcent leur identité culturelle arabe et se sentent plus connectés à leur héritage linguistique et culturel. De plus, la langue arabe est souvent associée à un sentiment de fierté culturelle et nationale, renforçant ainsi le lien entre la grammaire arabe et le sentiment d'appartenance à la communauté arabe.

La langue arabe comme moyen de communication interculturelle

La maîtrise de la grammaire arabe facilite la communication et l'interaction avec d'autres membres de la communauté arabe, ainsi qu'avec des personnes d'autres cultures arabophones. La langue arabe agit ainsi comme un pont culturel, favorisant les échanges interculturels et renforçant les liens sociaux au sein de la communauté arabe. Cette dimension interculturelle de la langue arabe renforce le sentiment d'appartenance à la communauté arabe en soulignant les liens culturels et linguistiques qui unissent les individus.

Par ailleurs, la langue arabe est bien plus qu'un simple moyen de communication ; elle est un élément fondamental de l'identité culturelle arabe. Les perceptions sociales et individuelles de la langue arabe jouent un rôle essentiel dans la construction de cette identité culturelle, façonnant la manière dont les Arabes se voient eux-mêmes et sont perçus par les autres. En examinant ces perceptions, nous pouvons mieux comprendre l'importance de la langue arabe en tant qu'élément constitutif de l'identité culturelle arabe.

Importance de la langue arabe dans la société arabe

La langue arabe occupe une place centrale dans la société arabe, servant de vecteur de communication, d'expression culturelle et d'identification nationale. En tant que langue officielle dans de nombreux pays arabes et langue liturgique de l'islam, elle revêt une grande importance symbolique et politique. Sa richesse linguistique et sa diversité dialectale témoignent de la variété et de la complexité de la culture arabe.

Perceptions sociales de la langue arabe

Au sein de la société arabe, la langue arabe est souvent perçue comme un symbole d'identité culturelle et nationale. Elle est associée à un sentiment de fierté et de loyauté envers la culture arabe et à un attachement profond aux traditions et aux valeurs arabes. Cependant, des perceptions divergentes peuvent exister en fonction du contexte géographique, socio-économique et politique, avec des variations dans l'usage et la valorisation de la langue arabe.

Influence de la mondialisation sur les perceptions de la langue arabe

La mondialisation a eu un impact significatif sur les perceptions de la langue arabe, avec une prédominance croissante de l'anglais et d'autres langues étrangères dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Cela peut entraîner une dévalorisation de la langue arabe et une perte de son statut en tant que symbole d'identité culturelle. Cependant, cela peut également renforcer le sentiment de préservation et de défense de la langue arabe parmi certains segments de la société arabe.

Identité individuelle et langue arabe

Au niveau individuel, la relation à la langue arabe peut varier en fonction de l'éducation, de l'expérience personnelle et des interactions sociales. Certains individus peuvent ressentir un fort attachement émotionnel à la langue arabe, la considérant comme un élément essentiel de leur identité culturelle et linguistique. D'autres peuvent avoir des perceptions plus pragmatiques, en valorisant la maîtrise de l'anglais ou d'autres langues étrangères pour des raisons professionnelles ou éducatives.

Défis et opportunités pour la préservation de la langue arabe

La préservation de la langue arabe face aux défis de la mondialisation et de la diversité linguistique constitue un enjeu majeur pour la société arabe. Cependant, ces défis offrent également des opportunités de renforcer l'enseignement et l'utilisation de la langue arabe, notamment à travers des initiatives éducatives, des programmes de promotion culturelle et des médias arabophones. Ces efforts peuvent contribuer à préserver et à promouvoir la langue arabe en tant qu'élément vital de l'identité culturelle arabe.

Conclusion

Notre étude sur la relation entre la maîtrise de la grammaire arabe et le sentiment d'appartenance à la culture et à la communauté arabes souligne l'importance cruciale de la langue arabe dans la construction de l'identité culturelle arabe. Nous avons constaté que la maîtrise de la grammaire arabe va bien au-delà de la simple compétence linguistique ; elle est étroitement liée à la perception de soi et au lien avec la communauté arabe.

D'une part, la grammaire arabe est un fondement culturel, reflétant les valeurs, les traditions et l'histoire profonde de la civilisation arabe. Sa richesse linguistique et sa diversité dialectale témoignent de la variété et de la complexité de la culture arabe, renforçant ainsi le lien entre la langue et l'identité culturelle. D'autre part, la maîtrise de la grammaire arabe est perçue comme un signe d'appartenance à la culture arabe, symbolisant la fierté et la loyauté envers les traditions et les valeurs arabes.

Cependant, notre étude a également révélé des défis liés à la préservation et à la promotion de la langue arabe dans un contexte mondialisé. La prédominance croissante de l'anglais et d'autres langues étrangères peut entraîner une dévalorisation de la langue arabe et un affaiblissement du sentiment d'appartenance à la communauté arabe. Pourtant, cette mondialisation offre également des opportunités de renforcer l'enseignement et l'utilisation de la langue arabe, notamment à travers des initiatives éducatives et des programmes de promotion culturelle.

En définitive, la maîtrise de la grammaire arabe est un facteur essentiel dans la préservation et la valorisation de l'identité culturelle arabe. Elle contribue à renforcer le lien entre les individus arabes et leur héritage linguistique et culturel, favorisant ainsi la cohésion sociale et culturelle au sein de la communauté arabe. Pour garantir la pérennité de la langue arabe et son rôle en tant qu'élément constitutif de l'identité culturelle arabe, il est essentiel de promouvoir son enseignement et sa pratique dans les générations futures.

Références bibliographiques

Abu Rawas Ibrahim Al-Shamsan : *Le masculin et le féminin - ce que c'est - et ses règles.*

Al-Halwani Muhammad Khair (1999), *Al-Mughni Al-Jadid fi eilm alsarf*, Dar Al-Sharq Al-Arabi, Liban

Gutas Dimitri (2000), *Étude de la philosophie arabe au XXe siècle*, Conférence annuelle de BRISMES à Cambridge.

Shawqi Deif (1999) *les écoles de grammaire*, Dar Al Maaref, Le Caire.

Tantawi Muhammad (1995), *l'origine de la grammaire et l'histoire des grammairiens les plus célèbres*, Dar al-Maaref 1995, Le Caire

<https://ar.wikipedia.org/wiki/>